

**BENLİK SAYGISI VE E-KATILIM İLİŞKİSİ ÜZERİNE TWITTER
EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA**

Şakir GÜLER

DOKTORA TEZİ

İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Murat SEZGİN

Uşak

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kasım 2020

DOKTORA TEZ ÖZETİ

BENLİK SAYGISI VE E-KATILIM İLİŞKİSİ ÜZERİNE TWITTER EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

Şakir GÜLER

İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım 2020

Danışman: Doç. Dr. Murat Sezgin

Bu araştırmada akademisyenlerin benlik saygıları ve Twitter platformunda gerçekleştirmiş oldukları siyasal katılım davranışları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modeli üzerine inşa edilerek 503 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler kişisel bilgi formu ile birlikte Rosenberg'in Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve araştırma kapsamında inşa edilen Twitter'da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ) ile toplanarak analize tabi tutulmuştur. Bu kapsamda katılımcıların RBSÖ ve TSKÖ durumlarına yönelik ilişkileri Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanarak analiz edilirken, demografik faktörler ve RBSÖ/TSKÖ durumlarına yönelik farklılıklar ANOVA ve Independent Samples T Testleri ile analiz edilmiştir. Betimsel istatistikler ise Frekans Analizi gerçekleştirilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan bulgulara göre akademisyenlerin benlik saygıları ve Twitter'da gerçekleştirdikleri siyasal katılım durumları arasında; “siyasal ifade”, “siyasal tartışmalara katılma” ve “yerel yönetime katılma” alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan akademisyenlerin RBSÖ dâhilinde hayalperest olma durumlarının artması ile siyasal ifadede bulunmalarının, siyasal tartışmalara katılımlarının ve yerel yönetime katılımlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre TSKÖ ile pozitif yönde ilişki arz eden bir diğer RBSÖ alt boyutu ise “tartışmalara katılabilme” değişkenidir. Bu bağlamda katılımcıların tartışmalara katılabilme puanlarının artmasıyla Twitter'da siyasal katılım düzeylerinin pozitif yönde arttığı tespit edilmiştir. Akademisyenlerin genel anlamda Twitter platformunda gerçekleştirdikleri siyasal katılım faaliyetlerinin oldukça düşük olduğu, politik konularda görüş belirtmekten çekindiği saptanırken

benlik saygılarının, kendilik kavramı sürekliliklerinin ve “depresif duygulanım açısından” mutlu olma durumlarının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırma bulguları alanyazında yer alan eğitim faktörünün artmasıyla benlik saygısının artacağı tezi ile örtüşürken, eğitim faktörünün artması ile siyasal katılımın artacağı kanaati ile çelişmektedir. Elde edilen veriler benlik saygısı ve Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılım davranışının doğrudan ilişkilendirildiği bir modelde ele alınması hasebiyle literatür için önem taşımaktadır. Nitekim alan yazında yer alan ilgili çalışmalar, yalnızca sosyal medyanın siyasal katılım davranışı üzerindeki rolünü ele almaktadır, benlik saygısı kavramının sürece dâhil edilmediği görülmektedir. Bu bağlamda araştırma verileri alan yazına öncülük etmektedir. Öte yandan çalışma kapsamında geliştirilen Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği’nin (TSKÖ) sonraki araştırmalara ışık tutacağı varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, e-Katılım, Siyasal Katılım, Akademisyenler, Twitter

ABSTRACT**EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND E-PARTICIPATION IN THE CONTEXT OF TWITTER****Şakir GÜLER**

Department of Communication Sciences

Graduate Education Institute Uşak University, November 2020

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Murat SEZGİN

In this research, the relationship between the self-esteem of academics and the political participation behaviors that they performed on the Twitter platform were discussed. In the study, relational screening model was used and the application was carried out on 503 academicians. The data were collected and analyzed with the Personal Information Form (PIF), Rosenberg's Self-Esteem Scale (RSES) and the Political Participation Scale on Twitter (PPST). The Political Participation Scale (PPTS) on Twitter was developed within the scope of this research. Pearson Correlation Coefficient was used to analyze the relationships between participants' RSES and PPTS cases. Differences in demographic factors and RSES / PPST cases were analyzed by ANOVA and Independent Samples T Tests. Descriptive statistics were evaluated by performing Frequency Analysis. According to the findings of the research, the self-esteem of academicians and their political participation status on Twitter, there is a negative correlation between “political expression”, “participation in political discussions” and “participation in local government”. On the other hand, it has been concluded that the participation of the academicians in political expression, their “participation in political discussions” and their “participation in the local government” have increased with the increase in their dreamer side. According to the findings, another dimension of the RSES, which positively correlates with the PPST, is the variable named “participation in discussions”. In this context, it was determined that the participation level of political participation on Twitter increased positively as their score to participate in the discussions increased. It was found that the political participation

activities of the academicians in Twitter platform were very low and that they were hesitant to express their opinions on political issues. However, it was found that their “self-esteem”, “self-concept continuity” and “happiness in terms of depressive affect dimension” were quite high. In this context, the research findings support the thesis that self-esteem will increase with the increase in the education level in the literature and research findings contradict the opinion claiming that political participation will increase with the increase of the education level. The data obtained are important for the literature because the research model is a pioneer. Self-esteem and political participation behavior on the Twitter platform were put together for the first time in a research model. As a matter of fact, the relevant studies in the literature focus on the role of social media on political participation behavior, and the concept of self-esteem is not included in the process. For this reason, the research is a pioneer work for literature. On the other hand, it is assumed that the Political Participation Scale (TSKÖ) on Twitter which was developed within the scope of the study will shed light on further researchs.

Key Words: Self-Esteem, E-Participation, Political Participation, Academics, Twitter

ÖNSÖZ

Çalışmada akademisyenlerin Twitter’da gerçekleştirdikleri siyasal katılım davranışları üzerinde, psikolojik bir faktör olan benlik saygısının rolü ele alınmaktadır. Örneklem kümesinin tercihinde eğitim faktörü önemli bir kıstas olmuştur. Nitekim akademisyenler toplumsal yapıda entelektüel açıdan yüksek bir zümreyi temsil etmektedirler. Araştırmanın ortaya çıkmasında ve bir araştırmacı olarak beni konuyu araştırmaya iten başlıca sebepler arasında alan yazında yer alan iki temel varsayımın rolü oldukça büyüktür. Bu varsayımlardan ilki eğitim seviyesinin artması ile benlik saygısının artacağı öngörüsüdür. İkincisi ise yine eğitim faktörünün artması ile bireylerin siyasal katılım davranışlarının artacağıdır. Dolayısıyla akademisyenlerin eğitim seviyesi açısından en elverişli kümeyi temsil ettiği düşünülerek bir araştırma gerçekleştirilmiştir...

Nitekim araştırmayı gerçekleştirdiğim süre zarfında birbirinden değerli insanlar desteklerini esirgemediler. İlk olarak, tüm zorluklar karşısında birlikte mücadele ettiğim hayat arkadaşım Selin Güler’e bana gösterdiği anlayış, ilgi ve alaka için teşekkür ederim. Akabinde bugünlere gelmemde üzerimde büyük emeği olan sevgili annem ve babama sonsuz saygı ve sevgilerimi sunmaktayım. Ablam Özlem Söğüt’e kardeşim Özgür Güler ve Mustafa Güler’e süreç içerisinde verdikleri destek ve hayat yolunda bana eşlik ettikleri için teşekkür ederim.

Değerli katkı ve önerileri için başta danışmanım Sayın Doç. Dr. Murat Sezgin’e, tez izleme komitesi üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Emre Vadi Balcı ve Dr. Öğr. Üyesi Polat Can hocalarıma teşekkür ederim. Öte yandan Prof. Dr. Metin Işık hocama akademik anlamda ve insani boyutta bana kattıkları için minnettarım. Araştırma verilerinin toplanma sürecinde elinden geldiğince yardımcı olan İdris Şimşek’e, araştırma verilerinin analizinde yardımlarını esirgemeyen Ferhat Malçak’a teşekkürlerimi sunarım.

Şakir GÜLER

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

- Adı Soyadı : Şakir GÜLER
- Doğum Yeri ve Tarihi : İSKİLİP 1992
- Lisans Öğretimi : Erciyes Üniversitesi
- Yüksek Lisans Öğretimi : Sakarya Üniversitesi
- Bildiği Yabancı Diller : İngilizce
- Bilimsel Faaliyetleri : **a** - Güler, Ş. "İmaj Yönetimi Açısından Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Üniversitelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi Örneği" Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2016).
- b** - Dönmez, M., Ş. Güler "Transmedya Hikayeciliği Doritos Akademi Örneği İncelemesi" , SDÜ Vizyoner Dergisi, (7) 2016, s.155-175.
- c** - Güler, Ş., Çelik, R, "Twitter Hastaglarının Oluşturulma Sürecinin Nitel Bir Çalışma İle İncelenmesi: 2017 Anayasa Referandumu Örneği", The Journal of International Social Research , 10(51), 985-993 (2017).
- d** - Güler, Ş., A. S. Özkul, "Identity Transfer Of Individuals' Before Work Life: Facebook Example". CİEP 2017: Congress On International Economic and Administrative Perspectives: Sustaniable Global Competition, October 5-6, 2017.
- e** - Güler, Ş. "Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği". IPRAC 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, May 12-13, 2018.
- f** – Güler, Ş. "Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleki Kaygılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (6)2, 1046 - 1072 (2018).

g – Güler, Ş., Sezgin, M., “Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)”, AUSBD, (2) 19, 517- 530 (2019).

h - Güler, Ş. & Sezgin, M. “Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”. I-SASEC, September 12-13, 2019.

ı – Güler, Ş. & Sezgin, M. “Kurumsal İmaj Faaliyeti Olarak Flash Moblar: Süleyman Demirel Üniversitesi ‘Kütüphanede Rock’n Roll’Örneği”. II. BOR, September 7-8, 2019.

i – Güler, Ş. & Sezgin, M. " Relationship between Self-Esteem and E-Participation: A Research about Academics on Twitter Platform", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49) 2020, s.413-438.

j - Sezgin, M. & Güler, Ş. “Akademisyenlerin Benlik Saygılarının Bazı Demografik Faktörler Bağlamında İncelenmesi”. I-SASEC, September 12-13, 2019.

k - Sezgin, M. & Güler, Ş. "The Role of Digital Feedback on the Self-Esteem of Digital Natives", Turcom, (35) 2020, s.46-62.

İş Deneyimi

Çalıştığı Kurumlar : Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi

Projeler : -

İletişim

e-posta adresi : sakirguler@yandex.com / sakirguler@sdu.edu.tr

İÇİNDEKİLER

DOKTORA TEZ ÖZETİ	II
ABSTRACT	IV
JURİ VE ENSTİTÜ ONAYI.....	VI
ÖNSÖZ.....	VII
ÖZGEÇMİŞ.....	VIII
İÇİNDEKİLER	X
TABLolar LİSTESİ.....	XIII
ŞEKİLLER VE RESİMLER LİSTESİ.....	XVI
KISALTMALAR	XVII
GİRİŞ	1
1. BÖLÜM: BENLİK SAYGISI VE TWİTTER’DA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL UZAMI.....	3
1.1. İNSANIN VAROLUŞSAL HARİTADAKİ KONUMU “BENLİK” (SELF)	3
1.1.1. Benliğin İşlevleri	5
1.1.2. Benlik Kavramına Dair Geliştirilen Çeşitli Kuramlar	7
1.1.2.1. Psikodinamik Kuramlar	14
1.1.2.2. Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar.....	17
1.1.2.3. Araştırma Odaklı Kuramlar	19
1.1.2.4. İnsancıl Varoluşçu Kuramlar.....	19
1.1.3. Gelişimsel Açıdan Benlik	20
1.1.4. Benlik Saygısı (Özsaygı) Kavramı ve Özellikleri	20
1.1.5. Yüksek ve Düşük Benlik Saygısına Sahip Bireylerin Özellikleri.....	25
1.1.6. Benlik Saygısına Dair Çeşitli Araştırmalar.....	28
1.2. BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU OLARAK TWİTTER	34
1.2.1. Sosyal Medya Kavramı.....	36
1.2.2. Twitter Platformu.....	39
1.2.3. Twitter’in İşlevleri	45
1.2.4. Bir Sosyal Medya Kanalı Olarak Twitter Platform Kimliği	50
1.3. SİYASAL KATILIM KAVRAMI	52
1.3.1. Siyasal Katılma Biçimleri.....	56
1.3.2. Siyasal Katılım Düzeyleri	62
1.3.3. Siyasal Rejimler Bağlamında Siyasal Katılma	65
1.3.3.1. Demokrasilerde Siyasal Katılma	66
1.3.3.2. Totaliter Sistemlerde Siyasal Katılma	67
1.3.4. Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler.....	68
1.3.5. Katılımın Dijitalleşmesi “e-Katılım”	74
1.3.5.1. E-Katılım Aktörleri	77

1.3.5.2. E- Katılım Aktiviteleri.....	79
1.3.5.3. E- Katılımın Bağlamsal Faktörleri	82
1.3.5.4. E- Katılımın Etkileri.....	82
1.4. BENLİK SAYGISI VE TWİTTER'DA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ	84
1.4.1. Benlik Saygısı ve Twitter Kullanımı Arasındaki İlişki.....	86
1.4.2. Benlik Saygısı ve Siyasal Katılım Arasındaki İlişki.....	90
1.4.3. Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım.....	91
2. BÖLÜM: BENLİK SAYGISI VE TWİTTER'DA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA	97
2.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU.....	97
2.2. ARAŞTIRMANIN AMACI.....	98
2.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ.....	98
2.4. ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ	99
2.5. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ.....	101
2.6. ARAŞTIRMANIN MODELİ.....	104
2.7. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR.....	104
2.8. EVREN VE ÖRNEKLEM	106
2.9. ARAŞTIRMA TANIMLARI	111
2.10. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI.....	112
2.10.1. Rosenberg'in Benlik Saygısı Ölçeği.....	112
2.10.2. Twitter'da Siyasal Katılım Ölçeği	113
2.10.2.1. Ölçek Formunun Oluşturulması	113
2.10.2.2. Katılımcılar.....	114
2.10.2.3. Formdan Elde Edilen Verilerin İşlenmesi	115
2.10.2.4. Madde Analizleri.....	115
2.10.2.4.1. Madde-Ölçek Korelasyonuna Dayalı Madde Analizi	115
2.10.2.4.2. Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi.....	116
2.10.2.5. Formun Yapı Geçerliliği.....	116
2.10.2.5.1. Açıklayıcı Faktör Analizi.....	116
2.10.2.5.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi	119
2.11. ARAŞTIRMANIN UYGULANMASI.....	122
2.12. ARAŞTIRMA BULGULARI.....	126
2.12.1. Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi.....	126
2.12.2. Katılımcıların Demografik Özellikleri.....	127
2.12.3. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirliklerinin Test Edilmesi	130
2.12.3.1. TSKÖ' nün Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi	131
2.12.3.2. RBSÖ' nün Güvenilirlik Analizi	134

2.12.4. Katılımcıların Benlik Saygısı ve Benlik Saygısı ile İlişkili RBSÖ Alt Boyutlarına Yönelik Durumları.....	135
2.12.5. Katılımcıların Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım İlişkilerine Yönelik Bulgular	140
2.12.6. Katılımcıların Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım Değişkenlerine Yönelik Farklılaştıkları Alt Boyutlar.....	142
2.12.7. Katılımcıların Demografik Faktörler Bazında Benlik Saygısı (RBSÖ) Değişkenlerine Yönelik Farklılaştığı Alt Boyutlar	157
2.12.8. Katılımcıların Demografik Faktörler Bazında Twitter’da Siyasal Katılım (TSKÖ) Değişkenlerine Yönelik Farklılaştığı Alt Boyutlar	170

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 181

Tartışma ve Sonuç.....181

Öneriler

KAYNAKÇA 191

EKLER..... 204

EK-1: Araştırma Anketi.....204

EK-2: Etik Kurul Raporu.....207

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Benlik Saygısı ve Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Lise Öğrencilerinin Dağılımları	31
Tablo 2: Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım Değişkenleri	92
Tablo 3: Benlik Saygısı Değişkenlerine Ait Kodlar	101
Tablo 4: Twitter’da Siyasal Katılım Değişkenlerine Ait Kodlar	103
Tablo 5: Öğretim Elemanlarının Çalışma Evrenine Göre Dağılım Verileri	109
Tablo 6: Öğretim Elemanlarının Örnekleme Göre Dağılım Verileri	110
Tablo 7: Katılımcıların Demografik Verileri	114
Tablo 8: Madde-Ölçek Korelasyonuna Dayalı Madde Analizi Sonuçları	115
Tablo 9: Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi Sonuçları	116
Tablo 10: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları	116
Tablo 11: Faktör Analizi Sonuçları	117
Tablo 12: Varimax Döndürme Sonrası Değerler	118
Tablo 13: DFA Uyum Değerleri	119
Tablo 14: Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonrası “Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği”	121
Tablo 15: Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği DFA Sonrası Güvenilirlik Değerleri.....	121
Tablo 16: Araştırma Değişkenlerine Dair Bazı Değerler.....	126
Tablo 17: TSKÖ’ye Ait KMO ve Bartlett Testi Sonuçları	132
Tablo 18: TSKÖ Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları.....	132
Tablo 19: TSKÖ’nün Varimax Döndürme Sonrası Değerleri	133
Tablo 20: TSKÖ’nün Güvenilirlik Değerleri.....	134
Tablo 21: RBSÖ’nün Güvenilirlik Değerleri.....	135
Tablo 22: Katılımcıların Benlik Saygısı Düzeyleri.....	136
Tablo 23: Katılımcıların Kendilik Kavramının Sürekliliği Boyutuna Dair Düzeyleri.....	136
Tablo 24: Katılımcıların Hayalperestlik Düzeyleri.....	136
Tablo 25: Katılımcıların Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme Düzeyleri	137
Tablo 26: Katılımcıların Eleştiriye Duyarlılık Düzeyleri	137
Tablo 27: Katılımcıların Depresif Duygulanım Düzeyleri	138
Tablo 28: Katılımcıların İnsanlara Güven Duyma Düzeyleri	138
Tablo 29: Katılımcıların Tartışmalara Katılabilme Düzeyleri	139
Tablo 30: Katılımcıların “Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimliyim” Maddesine Yönelik Düzeyleri.....	139
Tablo 31: Katılımcıların “İnsanların çoğu benim nasıl biri olduğumu bilir / beni gerçekten tanıır” Maddesine Yönelik Düzeyleri.....	139
Tablo 32: Katılımcıların RBSÖ ve TSKÖ Puanlarına İlişkin Pearson Korelasyon Katsayıları	140
Tablo 33: Benlik Saygısı ve TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Independent Samples T Test.....	142
Tablo 34: Kendilik Kavramı Sürekliliği ve TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Independent Samples T Test.....	143
Tablo 35: Hayalperestlik ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma.....	143
Tablo 36: Hayalperestlik ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi	144
Tablo 37: Hayalperestlik ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım Alt Boyutlarına Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	145
Tablo 38: Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma.....	146

Tablo 39: Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi	147
Tablo 40: Eleştiriye Duyarlılık ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma	147
Tablo 41: Eleştiriye Duyarlılık ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi....	148
Tablo 42: Eleştiriye Duyarlılık ile Siyasal İfade Alt Boyutuna Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	149
Tablo 43: Depresif Duygulanım ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma	150
Tablo 44: Depresif Duygulanım ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi..	151
Tablo 45: İnsanlara Güven Duyma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma ..	151
Tablo 46: İnsanlara Güven Duyma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi	152
Tablo 47: Tartışmalara Katılabilme ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma .	153
Tablo 48: Tartışmalara Katılabilme ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi	153
Tablo 49: Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimli Olma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma.....	154
Tablo 50: Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimli Olma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi	155
Tablo 51: İnsanlar Tarafından Tanınma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma	156
Tablo 52: İnsanlar Tarafından Tanınma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi.....	157
Tablo 53: Çalışma Alanı ile Hayalperestlik Arası Farklılaşma.....	158
Tablo 54: Çalışma Alanı ile Hayalperestlik Alt Boyutu Arası ANOVA Testi	158
Tablo 55: Çalışma Alanı ile Hayalperestlik Alt Boyutuna Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	158
Tablo 56: Akademik Unvan ile RBSÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma.....	159
Tablo 57: Akademik Unvan ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi.....	161
Tablo 58: Akademik Unvan ve RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arasında Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	161
Tablo 59: Yaş ile RBSÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma.....	163
Tablo 60: Yaş ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi.....	164
Tablo 61: Yaş ve RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arasında Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	165
Tablo 62: Cinsiyet ile RBSÖ'ye Ait Alt Boyutlar Arası Independent Samples T Test	167
Tablo 63: Medeni Hal ile RBSÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma	168
Tablo 64: Medeni Hal ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi	168
Tablo 65: Medeni Hal ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arasında Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	169
Tablo 66: Çalışma Alanı ile TSKÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası Farklılaşma	171
Tablo 67: Çalışma ile TSKÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi.....	172
Tablo 68: Çalışma Alanı ile TSKÖ Alt Boyutlarına Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	172
Tablo 69: Akademik Unvan ile TSKÖ'ye Ait İlgili Alt Değişkenler Arası Farklılaşma	173
Tablo 70: Unvan ile TSKÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi	174
Tablo 71: Unvan ile TSKÖ Alt Boyutlarına Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma.....	175
Tablo 72: Yaş ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım Arası Farklılaşma	176
Tablo 73: Yaş ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair ANOVA Testi.....	176

Tablo 74: Yaş ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	177
Tablo 75: Medeni Hal ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım Arası Farklılaşma.....	178
Tablo 76: Medeni Durum ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair ANOVA Testi	179
Tablo 77: Medeni Durum ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma	179

ŞEKİLLER VE RESİMLER LİSTESİ

Şekil 1: E-Katılım Araştırmalarının Genel Hatları	77
Şekil 2: Araştırmanın Modellenmesi	104
Şekil 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı (DFA)	120
Şekil 4: Katılımcıların Çalışma Alanına Göre Dağılımı	127
Şekil 5: Katılımcıların Unvanına Göre Dağılımı	128
Şekil 6: Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı	128
Şekil 7: Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı	129
Şekil 8: Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı	129
Şekil 9: Katılımcıların Siyasal Katılım Davranışı için Ön Koştuğu Eğitim Türüne Göre Dağılımları	130
Resim 1: Twitter'ın İlk Arayüz Tasarımı	40
Resim 2: Jack Dorsey'in Tweeti	42
Resim 3: James Buck'ın Tweeti	43
Resim 4: Obama'nın Tweeti	44
Resim 5: Kaplan ve Haenlein'in Sosyal Medya Betimlemesi	46
Resim 6: Beğenilen Gönderinin Takipçilerin Anasayfasına Düşme Durumu	49
Resim 7: Twitter ve İfade Özgürlüğü	51
Resim 8: Dünya Geneli 2018 Yılı Dijital Medya Kullanım Dağılımı	87
Resim 9: Yaşa Göre Twitter Kullanım Oranları	108

KISALTMALAR

- RBSÖ:** Rosenberg'in Benlik Saygısı Ölçeği
TSKÖ: Twitter'da Siyasal Katılım Ölçeği
URAP: University Ranking by Academic Performance
BS: Benlik Saygısı
Ort. : Ortalama
sd: serbestlik derecesi
S: Standart Sapma
Vary.: varyans
 α : Cronbach Alfa
DFA: Doğrulyacıyı Faktör Analizi
AFA: Açıklayıcı Faktör Analizi
x: ortalama
p: anlamlılık

GİRİŞ

Doğası gereği insanlar dış dünyaya, nesnelere ve bireylere yönelik belirli tutumlar geliştirmek suretiyle kanaat edinmektedir. Kişinin edindiği kanaat olumlu yargılardan oluşabileceği gibi olumsuz kanıları da içinde barındırabilmektedir. Psikoloji literatüründe kişinin kendine yönelik addettiği tutumları ifade eden benlik saygısı da ilgili kanaatlerden oluşan bir kavramı karşılamaktadır. Dolayısıyla bireyler öz benliklerini bir iç değerlendirmeye tabi tutarak benlik saygılarını betimlemektedirler. Varoluşsal haritadaki bireyin konumunu tayin eden benlik kavramı ise benlik saygısını oluşturan iki temel unsurdan biridir. Dolayısıyla insanoğlunun dâhil olduğu her ortam kişinin benliğinden doğal bir etkileşim sonucu kaçınılmaz suretle etkilenmektedir.

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle insan hayatına dâhil olan sosyal platformlar da kişilerin dâhil olduğu yeni iletişim ortamları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bireylerin bu ortamlarda gerçekleştirmiş olduğu aktiviteler kişinin benliğinden bağımsız bir biçimde gerçekleşmemektedir. Bu yeni iletişim ortamlarının norm, değer ve yargıları, süreç içerisinde tayin edilerek kendine özgü biçimlerle oluşum göstermektedir.

Öte yandan toplumun ve bireyin dâhil olduğu her mecra, yöneten ve yönetilen kümelerinden meydana gelmekte dolayısıyla yönetim erkinin aldığı kararlar yönetilenleri her mecrada bağlamaktadır. Aynı şekilde yönetilenlerde her mecrada yönetim kararlarını etkileyebilmektedirler. Bu durum nihayetinde yönetilenler, dâhil oldukları yeni iletişim ortamlarında da siyasal katılma faaliyetleri gerçekleştirerek yöneticilerin almış olduğu kararları etkileme davranışı sergilemektedirler. Yönetilenlerin yöneticiler tarafından alınan kararları etkilemesini ifade eden siyasal katılma faaliyeti de yeni iletişim ortamlarının ortaya çıkışıyla birlikte farklı biçimler kazanmıştır. Oy verme, siyasal tartışmalara katılma, kamusal alanlarda siyasal ifadelerde bulunma ve benzeri gibi geleneksel siyasal katılım davranışları, yeni iletişim platformları ile birlikte şekil değiştirerek sosyal platformlara ait norm ve biçimlerde yeniden hayat bulmuşlardır. Twitter platformu da yeni iletişim teknolojileri ile ortaya çıkan sosyal platformlar arasında yer almaktadır. Twitter platformunu diğer platformlardan ayrı kılan özellikler arasında; ifade özgürlüğü, kamusal alan, kamuoyuna erişim kolaylığı, gündem oluşturma gibi birçok politik bağlam yer almaktadır. Dolayısıyla Twitter platformu sosyal bir platform olduğu kadar siyasal bir

platform kimliğine de sahiptir. Bu bağlamda yönetilenlerin ve yönetim erklerinin dâhil olduğu yeni iletişim ortamı olan Twitter platformunda gerçekleştirilen siyasal katılım davranışları üzerinde, benlik saygısının rolü siyasal iletişim açısından araştırmaya değer bir konudur. Gerek yeni nesil siyasal katılım biçimlerinin anlaşılması adına gerek benlik saygısı ile bu katılma biçimi arasında gerçekleşen anlamlı ilişkilerin ortaya koyulmasında alanyazın oldukça bakirdir. Öte yandan literatürde belirtildiği üzere eğitim faktörünün yükselmesi ile birlikte benlik saygısı ve siyasal katılımda bulunma davranışlarının artacağı öngörüsü araştırmayı cazip kılan bir diğer unsurdur. Bu bağlamda eğitim seviyesi yüksek bir zümreyi temsil eden akademisyenlerin, literatürde belirtildiği üzere benlik saygılarının ve siyasal katılım davranışlarının yüksek olup olmayacağı da alanyazın için araştırmaya değer bir sorunsal oluşturmaktadır. İlgili çıkış noktalarından hareketle bu araştırma kapsamında benlik saygısı ve Twitter'da siyasal katılım davranışı arasındaki ilişki ele alınarak bir araştırma gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla benlik ve benlik saygısı gibi temel kavramlara değinildikten sonra siyasal katılım kavramının geleneksele ve yeniye ait yüzleri betimlenerek akademisyenler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmektedir.

1. BÖLÜM: BENLİK SAYGISI ve TWİTTER'DA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİNİN KAVRAMSAL UZAMI

1.1. İNSANIN VAROLUŞSAL HARİTADAKİ KONUMU “BENLİK” (SELF)

İnsanlığın içinde yaşamakta olduğu modern toplum düzeninde bireyler, kendilerine verilen rolleri, ihtiyaç duydukları tatminleri ve sürdürmek zorunda oldukları düzeni gerçekleştirebilmeleri için sağlıklı kişilik gelişimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedendir ki akademik çevrede ve eğitim odaklı diğer çevrelerde kişiliği ve benliği odak noktasına alan çalışmalar artarak devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar bilimsel araştırma yapma kaygısından ziyade ekseriyetle bahsi geçen ihtiyaçtan hâsıl olmaktadır (Can, 1990: 1).

Sağlıklı kişilik gelişimi, çeşitli şartlar altında olgunlaşmaktadır, Erikson'a göre ergenlik dönemi ile birlikte belirgin hale gelen kimlik, kişilik, benlik gibi oluşumlar kişiye has bir biçimde, içinde yaşanılan sosyal çevre, kültürel miras, cinsiyet ve sosyal sınıf gibi faktörler dâhilinde şekillenmektedir. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda iki ayrı bireyin aynı benliğe sahip olması mümkün olmamaktadır (Archer and Waterman, 1994: 76).

Erich Fromm (1955: 59) insanoğlunun kendisini “ben” olarak adlandırıp diğerlerini öteki olarak niteleyen tek canlı olduğundan söz etmektedir. İlgili adlandırmanın dış dünyayı kendi benliğinden ayrı olarak kavradığı zamandan sonra gerçekleştirdiğinden bahseder. Henüz yeni doğmuş bir bebek anneye bağımlıdır ve ayırt edici bir akla sahip değildir. Büyüyen ve dış dünyayı kavrayan insan ise hayal kurmak, hissetmek, kendi benliğinin ve öteki olarak addettiklerinin farkına varmak durumundadır.

Benlik, bireyin öznel bir tahlille kendi kişiliğini tanımlaması olarak ele alınmaktadır. Dış bir gözlemlerle insanın kendi kişiliğine dair kanıları, benlik başlığı altında ifade edilmektedir (Güney, 2009: 210). Diğer bir ifadeyle insan kişiliğinin bir uzamı, zekâ, başarı, yetenek gibi bir takım bireye dair özellikleri içinde barındırmaktadır. Bireyin kendisine dair bu kişiliği algılayış ve adlandırış biçimi “benlik” olarak isimlendirilmektedir. Söz konusu benlik, kişiliğin bir boyutu olarak ele alınmakta ve bireysel özelliklere, yeteneklere, değer yargılarına, amaç ve ulaşılmak istenen hedeflere ilişkin yargılar bu dairede yer almaktadır (Can, 1990: 1-2).

“Benlik-öz” kavramı olarak addedilen olgu, literatürdeki çalışmalarda çeşitli isimlerle anılmaktadır. Bunlardan bazıları; kendilik anlayışı, benlik tasarımı, benlik kavramı, özgüven, özdeğer vb. gibidir (Öner’den akt. Ottekin, 2009: 2).

İngilizce’ de “self”, Arapça’ da “nefs” kelimelerinin Türkçe’ deki eş anlamlısı olan benlik sözcüğü yapılan onca tanımlamalara karşın manası pek de netleşmeyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Benlik deyiminin insanoğluyula bu denli ilişkili olmasına karşın, muğlak bir biçimde asılı durması, paradoks bir anlatıyı çağrıştırmaktadır. Söz konusu muğlaklık, benliğe dair boyutların çeşitli ve birden fazla olmasına bağlanmaktadır. Kavram yakından incelendiğinde çeşitli disiplinlerin ona kendilerince anlam yüklediği görülmektedir. Sosyoloji ve antropolojideki benlik kavramı farklı manalar taşıdığı gibi psikoloji ve felsefedeki benlik terimleri de birbiriyle örtüşmemektedir (Yalçın, 2011: 28). İlgili karmaşayı gidermek ve çalışmanın amacına hizmet etmesi bakımından bu çalışmada benlik, psikoloji bilimindeki manası ile ele alınarak uygulama gerçekleştirilmiştir.

Benlik kavramı, psikoloji bilimi dâhilinde ilk olarak William James tarafından “Psikolojinin Prensipleri” çalışmasıyla ele alınmıştır. William, benliği “bilen benlik (self as knower)” ve “bilinen benlik (self as known)” ayrımıyla somutlaştırmış, bilimsel çalışmalarda ele alınması gereken benlik boyutunun “bilinen benlik” olması gerektiğini ifade etmiştir. Bilen benliğin özne (I) bilinen benliğin ise (me) nesne olduğu tanımlanmıştır. Bilimsel çalışmalarda konu olarak işlenmesi bakımından benlik kavramının bilginin nesnesi konumunda irdelendiğinin altı çizilmektedir. Dolayısıyla psikoloji disiplini bilinen benlik kavramını irdelemektedir (akt. Bacanlı, 1997: 5-6).

Türk Dil Kurumu’na göre ise benlik; bir kimsenin öz varlığı, kendiliği, şahsiyeti ve onu kendisi yapan şeyler olarak tanımlanmaktadır (Tdk, 2018a). Aydın (2005: 11) ise benlik kavramını zihinde temsil edilen ben nitelendirmesi ile açıklamaktadır. Ona göre, bireyin kendisi ile ilgili algıların, deneyimlemelerin, yaşanılan geçmişin, ilerideki amaçlarının ve toplumsal rollerinin ne anlama geldiği “bana göre ben kimim” sorusuyla yanıtlandığında benlik kavramı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan batı toplumlarında insanlığın gelişim tarihinde ele alınış biçimiyle benlik kavramı, bireylerin bağlı olduğu klandan kendilerini ayrı konumlandırabildikleri ve bireyselleşebildikleri ölçüde günümüzdeki anlamına evrilmeye başlamıştır. Gruplar,

sürüler, derebeylikler ve diğer topluluklar halinde yaşayan eski zaman dilimlerindeki insanlar için –ben– kelimesi –biz– manasında anlamlandırılmaktaydı. Köylüler, kendilerini köylü olarak tanımlarken efendiler ise efendi olarak varlıklarını tescil etmişlerdir. İlgili feodal sistemler yıkıldığında bu tanımlamalar sarsılmış ve “ben kimim” sorusu yeni kimlik arayışında olan bireyler tarafından sık sık sorulmuştur. Bu soru aynı zamanda ünlü düşünür Descartes tarafından da “Ben kimim?”, “Var olduğumu nasıl bilebilirim?” şeklinde dile getirilmiş olan sorudur. Bilindiği üzere soruya verilen yanıt “düşünme” eylemi gerçekleştiği ölçüde bir varlıktan emin olunabileceği durumuyla ilgilidir. Yargı, benlik durumundan emin olma formülünü, yalnızca düşünme odaklı ele alması nedeniyle eleştirilmiştir (Fromm, 1955: 60). Hangi disiplin çerçevesinde ele alınıralsa alınsın benlik kavramının insan doğasının bir parçası olduğu, tarihsel süreç içerisinde de kendini teyit etmiş durumdadır.

Bu nedenlere binaen insanlar, karar alma süreçleri de dâhil olmak üzere, herhangi bir tercihte bulunacağı yâda herhangi bir konuya iştirak edeceği zamanlarda, kendi benliği doğrultusunda yönelimler sergilemektedir (Erikson, 1993). İlgili çıkış noktasından hareketle, benlik kavramının bu doktora çalışması ile olan temel bağı kurgulanmıştır. Çalışmaya temel teşkil eden bağlam, bir bütünün parçalarına yansıyan özellikleriyle bağdaştırarak ifade edilebilir. İlgili kavram somutlaştırıldığında; bireylerin benliklerinden bağımsız olarak sosyal medya kullanması yahut sosyal medya platformlarında siyasal katılım gerçekleştirmeleri düşünülememektedir. Bu bağlamdan hareketle ilgili araştırma benlik kavramı dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Varoluş düzlemindeki konumunu bilen bir bireyin sergileyeceği davranışların hangi uzamda gerçekleşirse gerçekleşsin, kendine has nüksedeceği varsayılmaktadır.

1.1.1. Benliğin İşlevleri

Toplumsal ve bireysel yaşamın sağlıklı seyredebilmesi adına benliğin bir takım işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerden bazıları (Köknel, 1976: 81),

- Güdüler ve dürtüleri denetlemek bir düzene koymak,
- Dış dünyadaki uyaranlarla, iletişime geçmek, temas halinde bulunmak,
- Gerçekliği tanımak, anlamak ve sınamak,
- Gerçeğe ve içinde bulunduğu düzene uyum sağlamak,
- Dış uyaranlardan gelen tenbihleri sınırlamak, belli bir düzene koymak, zamanını ayarlamak,

- Algılamak, kodlamak, anımsamak, düşünmek ve olgular, hatıralar, nesnelere yahut uyaranlar arasında bağlantılar kurmak, anlamlı yordamlarda bulunmak,
- Kavramlar arasında ilişki inşa etmek, bütün oluşturmak,
- Bireyin maruz kaldığı engellemeler ve zorlu koşullar karşısında, sorunların üstesinden gelecek gücü toparlamak,
- Gelecekle ilgili planlar yapmak, amaçlar edinmek, hedefler koymak,
- Kişiliğin maruz kaldığı kaygı, stres gibi durumlarda ilgili savunma mekanizmalarını geliştirmek, şeklinde sıralanmaktadır.

Öte yandan, benliğin bilgi edinme rolüne vurgu yapan Kant, benliğin ontolojik öneminin yanında epistemolojik yönden de önem arz ettiği hususunda durmuştur. Ben bilincinin diğer bilinç ve ayırt etme yetilerine göre öncelik sırası olduğunu vurgulamış, ancak kendi benliğinin farkına varan bir bireyin diğer olguları kavrayıp dikkate alabileceği hususunu dile getirmiştir. Kant'ın transandantal felsefesinde benliğin tüm bilgimize bütünlük sağladığı işlevi vurgulanmaktadır. Transandantal felsefede benliğin varlık öneminden ziyade epistemolojik fonksiyonu ön planda tutulmaktadır (Yalçın, 2011: 29).

Allport ise benliğe dair işlevleri kişilik dairesinde işlemektedir. Bireylerin çevresine uyum sağlama işlevini benliğe atfeder. Çevreye uyum sağlama eyleminin hem gelişimsel hem de işlevsel bir önem taşıdığını ifade ederken kişiliğin aslında bir hayatta kalma biçimi olduğunu söylemektedir. Uyum sağlama durumunu, bahsi edilen sağ kalmanın sağlıklı olma uzamıyla ilişkilendirmektedir. Onun bir tepki olmadığını belirtir. Çalışmalarında dile getirdiği “proprium” (bilinen benlik), bireyin hayatını anlamlı bir biçimde sürdürme işlevini yerine getiren parça manasını da taşımaktadır (Aslan, 1992: 7-8).

Allport'un kişilik ve benlik ile alakalı ortaya koyduğu yeni bakış açısı önemli düzeyde kabul görmüştür. 1920 ve 1940 yılları arasında Amerika'da psikoloji alanında çalışma yapan bilim adamları bu terimlerle oldukça ilgilenmişlerdir (Nicholson, 2003: 219).

Allport psikolojiyi hem manevi bir düşünüşün hem de olası yeni bir anlam kaynağının parçası olarak görmektedir. Modern olarak isimlendirilen yeni Amerikan yaşam biçimine eskiye ait değerleri kazandırma amacı gütmektedir. Manevi huzuru, ilahi öteki dünyayı, vahşi kapitalizmin esir aldığı Amerikan benliğine yeniden kazandırmayı kendine gaye edinmiştir (Nicholson, 2003: 220). Bu amaçtan hareketle,

toplumsal idealleri gerçekleştirmeye yönelik çabaların da benliğin (toplumsal benlik) işlevleri arasında yer aldığına dair yorum yapılabilir.

1.1.2. Benlik Kavramına Dair Geliştirilen Çeşitli Kuramlar

Jane Kroger (1996: 1) “*Identity in Adolescence*” isimli kitabının ilk bölümüne başlarken, Member of the Wedding isimli Carson McCullers’ in eserine atıfta bulunmaktadır. Benlik bilincini idrak etme açısından ilgili alıntı yerinde bir örnektir:

‘Dinle’ dedi Jasmine. Senin sen olman ve benim ben olmam sana da garip gelmiyor mu? Söylemeye çalıştığım şey, ben F. Jasmine Addams’ım sen ise Berenice Sadie Brown’sun birbirimize burada öylece bakabiliyoruz. Birbirimize dokunabiliriz ve aynı odada yıllarca birlikte kalabiliriz. Yine de ben hep ben olarak, sen ise sen olarak kalacaksın. Ne sen başka bir şeye dönüşebilirsin ne de ben, hiçbir zaman bu mümkün olmayacak.

İlgili atıfta da dikkat çekildiği üzere insanoğlunun doğası benlik bilinci vasıtasıyla bir anlam edinme arayışı içine girmektedir. Şartlar ve yaşanmışlıklar değişmesine rağmen kişinin kendi benliğinden başka bir şeye dönüşmesi mümkün görünmemektedir (Kroger, 1996: 1-3). Öte yandan ben kavramının devinim halinde olduğu ve kavramın içindekilerin, yapılan araştırmalar ve çağın getirdikleriyle birlikte değişebileceğini söyleyen çalışmalarda mevcuttur (Mruk, 2006: 1). Her ne kadar ‘ben’ in temelleri çocukluk dönemindeki uyaranlarla girilen etkileşimler neticesinde oluşsa da gelişmiş batı kültürlerinde, ergenlik döneminde birey kendini tanımlama (self-definiton) göreviyle karşı karşıya gelmektedir (Kroger, 1996: 1).

Kroger (1996:2) yukarıda bahsi geçen hikâyenin kahramanı için *‘biraz daha erken çağlarda doğmuş olsaydı onun hikâyesi muhtemelen bir roman için konu teşkil etmezdi’* ifadesinde bulunmaktadır. Bu ifadeye açıklama getirmesi açısından Erikson’ un kimlik konusu üzerinde belirttiği tarihsel görelilik kavramı aydınlatıcı bir nitelik taşımaktadır. Erikson’ a göre kimlik yalnızca, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletlerinde bir endişe kaynağı haline gelmiştir çünkü ana vatanlarından uzaktaki yeni nesil göçmenler kendilerini yeni bir ülke içinde tanımlamaya çalışmaktaydılar (Erikson, 1975). Aynı yargı Mruk, tarafından, yirmi birinci yüzyıla girildiğinde benlik ve kimlik konusunun daha fazla dikkat çekeceği şeklinde ifade edilmektedir (2006: 2).

Günümüzde ise günlük yaşamda sıkça dile getirilen ve çoğu zaman farkında olunmayan “ben” kelimesi kültürel ve entelektüel seviyesi yüksek birçok çalışmanın odak noktası haline gelmiştir. İlgili araştırmaların çıkış noktalarından bazıları aşağıdaki sorulardan oluşmaktadır (Mansfield, 2000:1-2);

- Ben kelimesi dile getirildiğinde aslında kastedilen nedir?
- Benlik duygusu nereden gelmektedir?
- Bireylere özgü olarak mı var olmuştur yoksa kendiliğinden ortaya çıkan bir şey midir?
- Tüketilen medya içerikleri, toplum, siyaset ve insana ilham veren arzular tarafından “insan benliği” nasıl şartlanmaktadır?
- İnsanlar “ben” kelimesini kullanıldığında, “sen” kelimesi ile aynı şekilde mi kullanmaktadır?
- Hissedilenler çağrışımlar “sen” kelimesinde olduğu gibi yalnızca bir zamirden mi ibarettir?
- Kişi: -kan bağıyla bağlı olduğu ailesine, -hesap vermek zorunda olduğu patronuna, -sosyal ilişkiler yürüttüğü arkadaşlarına, -güvenilir bir imaj çizmek durumunda kaldığı sigorta şirketine, -sevdiği bir kimseye veya sokakta karşılaştığı bir yabancıya kendi benliğini sunduğunda farklı birine mi dönüşmektedir?
- İnsan kendini gerçekten tanımakta mıdır?

Benliğe dair geliştirilen kuramların çıkış noktası benzer açık uçlu sorular sayesinde çeşitlenmektedir. Entelektüel birikim, bu çözümleme ve kuramları farklı söz dağarcığından oluşturdukları kombinasyonlarla kendi bakış açılarıyla ele almışlardır (Mansfield, 2000:1).

İnsanoğlu evrendeki en karmaşık varlık olarak bilinmektedir. Psikologlar insanların davranışlarını ele alırken fen bilimcilerden farklı inceleme yöntemleri geliştirmektedirler. Söz konusu farklılık, insan dışındaki nesnelere incelemek yerine insanın kendi özünü, doğasını ve yapısını tanımlamaya çalışmaktır. Genç bir bilim olması hasebiyle Psikoloji, diğer doğa bilimleri gibi keskin bir netliğe kavuşmamış bu vesile ile araştırmacılar kendilerince yöntem ve perspektiflerle çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 6). Bunun yanı sıra insan, duygusal

bir canlı olması nedeniyle, nesnel olarak ele alınması birtakım zorlukları beraberinde getirmektedir (akt. İnanç ve Yerlikaya, 2012: 6).

Kişilik kuramcılarının odaklandıkları konular, farklı kuramların ortaya çıkmasına neden olan sebeplerden bir diğeridir. Her ne kadar verilerin toplanma sürecinde araştırmacılar nesnel olmaya özen gösterecekler de verileri değerlendirme ve anlamlandırma aşamasında öznel davranabilmektedirler. Kuramların tartışmaya açık ve değişmesi mümkün olması nedeniyle bu öznel yordamlar bilimselliklerine zarar vermemektedir. Her bir kuram onu geliştiren kuramcının yaşamından izler taşımakta ve sahibinin hayatındaki bakış açısının bir yansıması olarak gelişmektedir (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 6).

James benliğin üç ana uzamının olduğu üzerinde durmuştur. Bunlar sırasıyla maddi benlik, sosyal benlik ve ruhsal benlik' tir (Bruno, 1982: 27).

- Maddi benlik: Bireyin maddi olarak sahip olduğu, aile, ev, arkadaş, çevre, araba, elbise, mülk ve benzeri değerlerdir. Maddi benlik düzeyi, ağır basan kişiler sahip olduğu değerlerde beklenmedik bir durumla karşılaşmaları ise olumsuz manada etkilenmektedir.
- Sosyal Benlik: İnsanların dış dünya ile kurmuş olduğu etkileşimler sonucu oluşan sosyal benlik, diğer insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerinden oldukça etkilenmektedir (Güney, 2009: 213). Burada önem arz eden bir başka durum ise kişinin kendi benliğini topluma sunuş biçimidir. Toplum, içinde bulunulan ortama yeni birisi dâhil olduğunda, birey hakkında çıkarımlar yaparak bilgi edinmektedir. Yeni üye hakkında, en merak edilenler, ekonomik durumu, statüsü, kendisini nasıl bulduğu, etrafa karşı takındığı tavır, güvenilir olup olmadığı gibi nitelikleridir. Edinilen veriler öylece toplanmış gibi görünse de benlik açısından olağan sebeplere sahiptir. Bu veriler, toplumun kişiden, kişinin de toplumdan beklentilerinin anlaşılması adına önemli adımdır. Kişinin kendi benliğini sunuş tarzı ve izlenim bırakma kabiliyeti iki şekilde oluşmaktadır. Birincisi; bireyin kullandığı kelimeler, kurduğu cümleler gibi sözlü faaliyetleri içeren *verdiği izlenim*, ikincisi; etraftaki izleyicilerin, bireyin davranışlarından yola çıkarak, bulgular edinebileceği varsayımına dayanan *yaydığı izlenim* şeklindedir. Yaydığı izlenim şikkında kişi, eylemde bulunduğu

davranışların doğal sonuçları dışında, kendi hakkında diğer bilgileri de içeren bir takım kodları farkında olmadan gözlemciler sunmaktadır (Goffman, 2009: 15-16). Dolayısıyla dış gözlemciler sosyal benliğe dair izlenimleri bu yollarla edinmektedir.

- Ruhsal Benlik: İdrak etme, hissetme, düşünme ve benzeri gibi insana dair ruhi eylemleri içeren benlik türü bireyin ruhsal benliğini oluşturmaktadır. Yaratılış gereği herhangi bir insanın kendine dair eylemlerini objektif bir biçimde değerlendirmesi olanaksızdır. Suçluluk hissi, ahlaki yargılar, utanç, aşağılık hissi yahut düşünsel duygular ruhsal benlik başlığı altında yer almaktadır (Tatlı, 2012: 8).

İnsana dair benlik bilincini oluşturan bütünlük bahsi geçen bu üç tür benliğin bir araya gelmesinden meydana gelmektedir. Kişinin ağırlık verdiği emeller neticesinde söz konusu benliklerden biri daha ağır basmaktadır (Tatlı, 2012: 8).

Freud'un yaklaşımı ise insanların farkında olmadığı bir takım güdülerinin ve gereksinimlerinin bireyi farklı yer ve zaman dilimlerinde tutarlı davranışlar yapmaya ittiği tezi üzerine durmaktadır (Hazar, 2006: 130).

Kişilik kuramında insan kişiliğini üç farklı yapı altında ele alan Freud ilgili yapılara id, ego ve süper ego ismini vermiştir. Bu bölümler aynı zamanda benliği temsil eden yapılar olarak ele alınmaktadır. Üst benlik (süper ego), benlik (ego) ve alt benlik (id), bir etkileşim halinde var olmaktadır. Alt benlikten (id) gelen ilkel ve şiddetli arzular bireyi toplumsal kuralları gözetmeksizin kendi hevesleri doğrultusunda davranışlar sergilemeye itmektedir. İd benliğin kalıtım vasıtası ile doğuştan gelen ilkel uzamıdır. Üst benlik (süper ego) ise benliğin ahlaki ve değersel yargıları temel alan bölümdür. Ahlaki eğitim ve aile kurumunda edinilen öğretiler üst benliği beslemektedir. Bu öğretiler benliği (ego) sık sık yaptırımlarla yüzleştirmektedir. Bu nedenle üst benliğe frenleyici sistemde denmektedir. İkisi arasındaki dengeyi gözetten ve uyumlu bir biçimde insan davranışlarının sergilenmesini sağlayan parça ise ego (benlik)'dur (Cüceloğlu, 1993: 406-414).

Rogers' in Fenomenolojik Benlik Kuramı ise birey eksenli bir tutum sergilemektedir, insan ve insan yeteneklerine önem atfeder. Dünyaya gözünü açmakla birlikte insanların mutluluğun peşinden gittiklerini, hayal kurduklarını ve bu hayale ulaşan

insanların üst düzey gayret sarf ettiklerini dile getirmektedir. Rogers hayalini gerçekleştiren bireyler için -potansiyelini tam olarak kullanan kişi- ibaresini kullanmaktadır (Ottekin, 2009: 4).

Bu kurama göre insanlar kendilerini merkez alan bir algı gerçekliğinde yaşamaktadır. İnsanların kendilerince doğruları, kendi değer yargı ve tutumları vardır. Dış gerçekliği bu değerler doğrultusunda algılayan her birey kendi gerçekliği dâhilinde davranışlar sergilemektedir. Diğer bir söylemle kişi gerçek dünyayı kendi fenomenal dairesinde algılamaktadır. Güçlü tutarlı benliğe sahip bireyler, zayıf benliğe sahip bireylere göre dış dünyayı daha farklı algılamaktadır (Cüceloğlu, 1993: 406-414).

Bu görüş dâhilinde düşünüldüğünde yeni doğan bir bebeğin kendi varlığının farkında olmaması ve reel gerçekliğe dair bağlantı kuramaması anlam kazanmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse yeni doğan bir birey dahi söz konusu olsa dış dünyayı algılama durumu fenomenaldir. Farklılaşma yönelimiyle birlikte birey dış dünyayı algılamaya başladığında benliğinin farkına vararak kendini ve dış dünyayı ayrı bir merkezde konumlandırmaktadır. Rogers' a göre ikiye ayrılan algısal alan bireyin benliğinin oluşmasında önemli bir aktördür. Bu alanlardan birincisi bireyin parçası olanlar ikincisi ise bireyin dışındakiler olarak ayrımlanmıştır (Tatlı, 2012: 9).

Rogers'ın kişilik kuramında benlik özel bir öneme sahiptir. Kişinin kendisi hakkındaki bilinçli algılamalarını içerir. Bireyin kendisine dair sahip olduğu imajlar “ben neyim?” “ne yapabilirim?” gibi sorularla yaptığı çıkarımlar benliği hakkında edindiği kavramlardır. Bu kavramlar zaman değişse bile insanın kendi benliğini bir bütün halinde aynı insan olarak algılamasını sağlamaktadır. Rogers'a göre benlik insanın davranışlarını doğrudan etkilememektedir, kişinin mevcut bilinçli algılarını sembolize etmektedir (Ottekin, 2009: 5). Diğer taraftan koşulsuz sevginin bireylerin benliğini olumlu yönde etkileyerek güçlendirdiğini, sağlıklı yaşamın ve gelişimin temel şartının kişinin kendisine koşulsuz sevgi göstermesi olduğunu belirtir. Umutsuzluk geleceğe dair beklentilerin gerçekleşme ihtimalinin düşük olması anlamını taşıdığından, kişi umut dâhilinde yaşama isteği kazanabilmekte ve diğer pozitif boyuta adım atabilmektedir (Tümekaya, 2005: 1-3).

Adler' göre ise benlik, kişinin karar alma yetisini ve bir amaç doğrultusunda hayatını yaşamasını sağlayan biyolojik sistem olarak tanımlanmıştır. Benlik sayesinde karşılaşılan problemlere çözüm aranmakta, olaylar değerlendirilmekte ve ilgili çözüm

seçeneği uygulamaya konulmaktadır. Bu özellik ile benlik var olmaya dair bilincin öncüsü konumundadır (Güney, 2009: 213).

Sosyal bir varlık olan insan, toplumsal güdüler tarafından yönlendirilmektedir. Kişinin dâhil olduğu sosyal ortamlar ve yeni ilişkiler toplumsal kaideler tarafından şekillenmektedir. Adler'in kuramı kapsamında kişilik, bireyin kendisine ve diğer kişilere yönelik kurmuş olduğu ilişkiler neticesinde kendini tamamlamaktadır. Diğer bir deyişle toplum kişiliği biçimlendirmektedir merkezde ise bilinç yatmaktadır. Bilinçli bir birey davranışlarını sahip olduğu öğretilere ve toplumsal kaidelere uygun olarak yönlendirmektedir (Tatlı, 2012: 10).

Maslow'un kişilik kuramı ise insanı bütüncü-holistik bir bakış açısıyla ele almaktadır. İnsan davranışlarını hizaya koyan gerekçelerin hiyerarşik bir etkileşim doğrultusunda gerçekleştiğini savunmaktadır. Dış dünya ve toplumla kurulan ilişkilerin -kendini gerçekleştirme- güdüsünde etkili olduğunu kabul eder (Ottekin, 2009: 18). Ona göre felsefe alanında uzun yıllar süregelen tartışmalarda insancı psikologlar, insan bedeni ve ruhunun ayrılmaz bir bütün olduğu kanaatiyle hareket etmişlerdir. İnsan yapısını anlamak maksadıyla kadavra üzerinde çalışmalar yapılmakta olduğu dönemlerde, cerrahlar kadavrayı parçalara ayırarak tek tek incelemekteydiler. Bu sayede insanı anlayacaklarını varsaydılar. Kadavranın canlı bir varlık olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, insanın bir bütün halinde incelenerek sağlıklı bilgiler edinileceği tezi daha makul bir fikir olarak ortaya atılmıştır. Güvenlik, kendine saygı ve benzeri konularında ilgili kanı doğrultusunda bir bütün halinde incelenmesinin benlik ve insan kişiliği için daha doğru olacağı düşünülmektedir (Maslow, 1954: 297).

Jung, farklı bir açıdan benliğe bakarak yaşamın amacının benliğimizi tanımak olduğunu dile getirmiştir. Zıtlıkların ötesine ulaşmayı ve kişiliğin her uzamının eşit olarak ortaya konulmasının benliği temsil ettiğini söylemektedir. Kısıtlı sıfatlandırmaların eksik olduğunu izah ederek tüm parçalarıyla bir bireyin insan olduğunu ifade etmektedir (Tatlı, 2012: 10).

Benlik kavramı bireyin kendi kendine yönelttiği bir takım sorular neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sorular aşağıdaki gibidir;

- Ben neyim?
- Benim için önem arz eden değer yargılarım nelerdir?

- Geleceğe yönelik hedeflerim ve varoluş amacım nedir?
- Kapasitem nedir?
- Yapabileceklerim nelerdir?

“Ben neyim?” ve “Benim için önem arz eden değer yargılarım nelerdir?” soruları birey benliğini, diğer sorular ise kişinin psikolojik durumuyla ilgili olan moral düzeyi, yapabileceklerinin sınırı, anlam arayışı gibi benlikle ilişkili boyutları ortaya koymaktadır (Köknel, 1976: 79-80).

Arzu edilen benlik düzeyine ulaşılması, kişinin kendisine sormuş olduğu ilgili sorulara vermiş olduğu yanıtların ulaştığı doyumla orantılıdır. Birey ideal benliği ile sahip olduğu benliğin örtüştüğü kadarıyla yaşam doyumunu sağlamaktadır. Yörükoğlu’na göre “benlik” ve “benlik kavramı” üst üste duran çember ve kareye benzemektedir. Kesişimin dışında kalan noktalar ne denli artarsa kişinin huzursuz ve stresli bir yaşam sürmesi de o denli olasıdır (Yörükoğlu, 1986: 93).

Rosenberg, benlik kavramı ve ego kavramının birbirinden farklı olduğunu, egonun benliği geliştirmeye ve korumaya yarayan bir araç olduğunu söylemektedir (Ottekin, 2009: 12). Ona göre benlik, kişinin kendisine yöneltmiş olduğu duygu ve düşüncelerin bütünüdür (Rosenberg, 1965: 15-16).

Rosenberg’e göre benlik, bireyin kişiliğinin tümü değil, kişiliğin içinde yer alan bir parçadır. Kişilik ise benlik ve kimlik dairesini içinde barındıran daha geniş bir kavramdır. Benliği nesne olarak ele alan Rosenberg yapısal olarak 3 ana bölümde kavramı işlemektedir (Korkmaz, 1996: 13).

- Mevcut Benlik
- Arzu edilen Benlik
- Sunulan Benlik

Mevcut Benlik: Alt benlik parçaları, parçalar arasındaki koordine ve iletişimi sağlayan sistemler, benlik uzamları ve ego gelişim sınırlarından meydana gelmektedir. Kişinin sosyal kimlik bileşenlerini, mizaç özelliklerini ve fiziksel özelliklerini kapsamaktadır. Bireye dair yetenek, tutum ve alışkanlıklar mevcut benlik dâhilinde yer almaktadır (Rosenberg, 1965: 15-16; Korkmaz, 1996: 13; Tatlı, 2012: 12).

Arzu Edilen Benlik: Bu bölüm ise kişinin ulaşmak istediği idealler ile ilgilidir. Söz konusu ideallere yönelik bileşenler, kişiyi harekete geçiren olgular, bu başlık altında yer almaktadır. Arzu edilen benliğin ikinci yönü, bireyi davranışa yöneltir. Üçüncü yönü ise ahlaki imgelerdir. Bu imgede oluşan normlar, aile okul, toplum ve benzeri kurumlarca tayin edilmektedir. Kişiye atfedilen ahlaki roller bu imgeyi beslemektedir (Rosenberg, 1965: 15-16; Korkmaz, 1996: 13; Tatlı, 2012: 12).

Sunulan Benlik: Bu başlık benlik saygısını da içerisinde barındırır. Sosyal roller ve benlik tutarlılığı doyumu, başlık altında yer alan diğer uzamlardır. Kişi bu benlik türünü amaç ve hedeflerine ulaşmak maksadıyla kullanmaktadır. Bu türde, sosyal onay alma, önemli hissetme ve doyum sağlama gibi gereksinimler önemli noktalar olarak görülmektedir (Rosenberg, 1965: 15-16; Korkmaz, 1996: 13; Tatlı, 2012: 12).

Benlik kavramı ile kişilik kavramının ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda alanla ilgili kuramlara kişilik perspektifinden değinmenin de faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kişiliğe dair kuramları dört ayrı başlık altına ele alan İnanç ve Yerlikaya, bu ayrımları ilgili psikologların benimsediği ve etkilendiği perspektifleri baz alarak tasnif etmektedir. Dolayısıyla kişiliğe dair kuramlar, kuramları ortaya koyan düşünürlerin beslediği kaynakları ve bakış açılarını da içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla çalışma kapsamında kişiliğe dair kuramlar ilgili araştırmacıların bakış açısıyla ele alınacaktır. Bu nedenle aşağıdaki başlıklarda Yazgan İnanç ve Yerlikaya'nın (2012) yapmış olduğu kişilik kuramları tasnifine yer verilmektedir.

1.1.2.1. Psikodinamik Kuramlar

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Felsefeden bağımsızlığını kazanan Psikoloji, laboratuvar odaklı çalışmalarla bireylerin ruhsal yaşamını temel alan çalışmalar yürütmüştür. Yapısalcılık olarak da isimlendirilen bu yaklaşım, bilinçli süreçleri ve bu süreçlerin birimleri arasındaki etkileşimleri konu edinmektedir. Bu anlayışın çözmeye çalıştığı problemlere yeni bir soluk getiren araştırmacılar, ilgili süreçlerin fizyolojik olmaktan çok psikolojik nedenlere dayalı olduğunu savunmuşlardır. Bu yeni tarzı ilk olarak dile getiren Sigmund Freud'tur. Freud hastaların rahatsızlıklarını bir buz dağına benzeterak bilinçdışı unsurları gündeme getirmiş, psikolojik nedenleri anlamaya

çalışan çalışmalar yürütmüştür. Böylelikle Psikodinamik Kuramları baz alan ilk kuramlar ortaya çıkmaya başlamıştır (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 12-13).

- *Sigmund Freud- Psikanaliz Kuram:* Yirminci yüzyılın başlarında etki alanı genişleyen kuram, bilinçdışı süreçler üzerine odaklanmaktadır. Kişilik aygıtı, kavramı bu kuram içinde gelişmiş ve “bilinç, bilinçaltı, ön bilinç” olmak üzere üç ana bölüme sahiptir. Topografik kişilik kuramına daha sonraları farklı boyutlar getiren Freud, id, ego ve süper ego kavramlarından oluşan bir yapı içerisinde kavramı ele almıştır (Tuzcuoğlu, 1995: 275).
- *Alfred Adler-Bireysel Psikoloji:* Adler kişilik kuramının, terapistler ve diğer tüm toplum üyeleri için faydalı bir rehber olması fikrinden dolayı Freud ve Jung’tan farklı yalın ve sade yapılara sahip bir kuram ortaya koymaktadır. Bireysel Psikoloji, insanların topluma uyumunu kendine temel amaç edinmiştir. Kuramın isminde yer alan bireysel kelimesi kişiselliği temsil etmektedir. Adler’in sosyalliği ve toplumu eksik bıraktığı eleştirileri bu noktada hükümlerini yitirmektedirler (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 40-41).
- *Carl Gustav Jung-Analitik Psikoloji:* Odiplus kompleksinin evrenselliği ve libidonun cinsel doğası konusunda Freud ile görüş ayrılığı yaşamışlardır. Jung’ın Analitik Psikolojisine göre libido yalnızca cinselliği içermez bir tür yaşam enerjisidir. İnsan bedeni nasıl ki besinleri öğütürerek fizyolojik enerjiye çeviriyor ise ruh da (psişe) o şekilde yaşanmışlıkları öğütürerek psişik enerjiye çevirmektedir. Jung’un önem atfettiği bir diğer kavram ise “değer” dir. Değer belirli bir nesneye aktarılan enerji miktarıdır. İnsan bu sayede önceliklerini belirler ve değerli kıldığı nesnelere yaşamını devam ettirmektedir. Jung geliştirdiği kuramda “kompleks” olgusunu da aktif eylemde bulunan taraf temasıyla işlemektedir. Bilinenin aksine “insan komplekste takılı kalmamakta, kompleks insanın düşüncelerini engellemektedir” tezini ileri sürer (Jung, 1997). Öte yandan kişiliğin bileşenleri noktasında yapmış olduğu tanımlama Freud’un tanımıyla çok uyumludur. Kişiliği, ego, bilinç ve persona parçalarına ayırmaktadır. Persona kavramı Freud’un süper ego kavramının karşılık gelmektedir. Bilinci ise su üzerinde duran bir adanın (yani egonun) suyun

altındaki kısmıyla birlikteki hali olarak tanımlamıştır (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 62-70).

- *Karen Horney – Nevrozlar ve İnsan Gelişimi:* Karen, nevrotik süreci özel bir gelişim biçimi olarak ele almaktadır. İnsanın, uygun şartlar altında kendi potansiyelini gerçekleştirmek adına, kendine has yapı ve becerileriyle biçimleneceğini varsaymaktadır. Daha yumuşak veya sert, daha sakıngan yahut daha samimi, özgüvenli yahut çekingen, içe dönük veya atılgan, özellikler geliştirebileceği üzerinde durur. Kültürel etkenlerin ve geçmişteki deneyimlerin (çocuklukta) kişilik ve benlik gelişiminde önemli olduğunu vurgulamaktadır (Horney, 1996).
- *Erich Fromm – Özgürlükten Kaçış:* İnsan fizyolojik ihtiyaçları ve içgüdüleri bakımından doğaya bağımlı bir varlıktır. Açlık, susuzluk, cinsellik, savunma ve benzeri bedensel ihtiyaçları, doğa sayesinde gideren insanoğlu diğer varlıklardan bir takım noktalarda ayrılmaktadır. Bu ayrımlardan bazıları, mutsuzluk, ölümlle yüzleşme bilinci, akıl gibi insani yetilerdir (Fromm, 1955). Akıl, inceleme ve kendi benliğinin farkında olma bilinci, doğadaki diğer canlılarda var olan “uyum” yasasını tepetaklak etmektedir (Fromm, 1947, 1955). Doğayla mücadele etme çabası insanı diğer varlıklardan belirgin ölçüde ayırtmaktaki ve onu doğal olmayan bir varlık haline getirmektedir. Diğer yandan insan evrenin yasalarını değiştirebilecek güçte değildir, yine de bu gerçeklere rağmen insanoğlunun mücadele bilinci onu özel kılmaktadır. Hayvansı yaratılış ve insancıl yanlarımız arasında süregelen bu çekişmeyi “varoluşsal ikilemler” şeklinde isimlendirmektedir (Fromm, 1947).
- *Harry Stack Sullivan – Kişiler Arası İlişkiler Kuramı:* Kültürel etkiler dâhilinde benlik kavramının ele alınmasının gerekli olduğu görüşünde olan Sullivan, farklı durumların farklı bireyleri inşa ettiğini ileri sürmektedir. Yeni bir şehre taşınan bir bireyin, kuracağı ilişkilerde takındığı tavırlar, çevreden edinmiş olduğu izlenimler ve geliştirmiş olduğu söylem biçimleri bireyin kişiliğini şekillendirmektedir. Kuram, kişiler arasında gelişen bu etkileşimin benlik ve kişilik bilincinin oluşmasında etkili olduğu üzerinde durmaktadır (Friedman ve Schustack, 2003:375).

- *Erik H. Erikson – İnsanın Sekiz Çağı:* Erikson' un (1993) geliştirmiş olduğu modelde sekiz ayrı evre yer almaktadır (s. 222-243). İlk evre, bebeklik dönemi kapsayan yeme, uyuma ve boşaltım eylemlerinin gerçekleştiği, annenin çocuğa temel ilgi gösterdiği ve güvenli bir ortamda onu tuttuğu ölçüde benliğin sağlıklı gelişeceği kanısında olan “güvene karşı temel güvensizlik” evresidir. İkinci evre, çocuğun anal bölgesindeki kasların gelişmeye başladığı, tuvalet eğitimi noktasında tutma ve bırakma davranışları sergilediği “özerkliğe karşı utanç ve kuşku” adlı dönemdir. İleriki dönemlerde tutma davranışı, yasaklayıcı bir tavra ya da koruyup kollayıcı bir davranışa dönüşebilmekteyken bırakma davranışı ise saldırganlığa yahut rahatlama eylemlerine dönüşebilmektedir (Yılmaz, 2016: 85). Üçüncü dönem, çocuğun cinsel duygularının geliştiği “girişkenliğe karşı suçluluk” dönemidir. Dördüncü dönem, “çalışkanlığa karşı aşağılık” dönemidir. Bu evrede çocuk çalışmak ve üretmek durumundadır, aksi takdirde çocukta işe yaramazlık veya yetersizlik duyguları baş göstermektedir. Beşinci dönem, “kimliğe karşı rol karışıklığı” aşamasıdır. Bu dönemde kimlik arayışı içine giren kişi, kendi benliğini dizayn eden faktörleri yaşamına dahil etmektedir. Takip eden altıncı, yedinci ve sekizinci dönemler ise sırasıyla; yakın ilişkilerin kurulmak istendiği “yakınlığa karşı yalıtılmışlık”, gelecek nesillerin yönlendirilmek istendiği “üretkenliğe karşı durgunluk” dönemi ve geçmiş yedi dönemle yüzleştiği son dönem olan “ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk” dönemi gelmektedir (Yılmaz, 2016: 86).

1.1.2.2. Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar

Kişiliği, öğrenme bakış açısıyla açıklayan davranışçı ve bilişsel kuramların konuları arasında, dil öğrenimi, tutum değişikliği, aile-çocuk, öğrenci-öğretmen etkileşimleri, sorun çözme, cinsiyet rolleri ve psikoterapi inceleme konuları yer almaktadır. Freud'un aksine davranışları belirleyen etkenlerin dışsal çevre olduğunu düşünmekteydiler (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 177).

- *Burrhus F. Skinner - Radikal Davranışçılık:* Determinist bir çevreci olan Skinner, özgür irade kavramını reddetmiş ve insan davranışlarının gözlenebilir olduğunu ve her olgu gibi insan davranışı yasalarının da bilimsel olarak analiz edilebileceğini ileri sürmüştür. İnsan davranışlarını fizyolojik veya yapısal

bileşenlerle değil çevresel etmenlerle açıklamak gerektiği görüşündedir (Friedman ve Schustack, 2003: 229).

- *Neal E. Miller ve John Dollard: Eklektik Davranışçı Yaklaşım:* Klinik ortamı ve laboratuvarı önemli veri kaynağı olarak gören Miller ve Dollard, Freud ve Pavlov'un ortak bir noktada buluşmaz gibi görünen yaklaşımlarının bir harmanını benimsemişlerdir. İnsan davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalarda hayvan deneylerinin önemli olduğu görüşüne katılmakla birlikte klinik gözlemlerinden yararlanmayı da ihmal etmemişlerdir (Friedman ve Schustack 2003: 229; İnanç ve Yerlikaya, 2012: 197).
- *Albert Bandura – Sosyal Bilişsel Kuram:* Kurama göre bilinç, insan yaşamını kişisel olarak yönetebilen aynı zamanda yaşamaya değer kılan zihinsel hayatın özüdür. İşlevsel bir bilinç, amaca yönelik olarak bilgiye ulaşılmasında, eylem yollarının seçilmesi, gerekli basamakların inşası, düzenlenmesi ve bilgiye ulaştıktan sonra bilginin işlenmesi süreçlerini içermektedir. İşlevsel bir bilinç olmadan insanlar, öznelliğe sahip olmayan otomatlardan farksızdırlar. Öte yandan çevresel etmenler birey davranışlarını yönlendiren başlı başına sebepler olmamakla birlikte, bilişsel işlevin gerçekleşmesiyle davranışlar anlam kazanmaktadır (Bandura, 1982, 2001). Kuramın genel savı bu iki temel değerini kesişimi üzerine inşa edilmektedir.
- *George A. Kelly – Kişisel Yapılar Kuramı:* Kurama göre, dış dünyadaki gerçeklikle kurulan temas direkt olarak değil, o gerçekliğin yorumlanması sonucu oluşmaktadır. Anlam ve bilgi, kişiler tarafından olayları algılama ve yorumlama biçimiyle türetilmektedir. Bu nedenle bireylerin mevcut varsayımları ve algıları, gözden geçirilmeye açık bir yapıdan oluşmaktadır (Butler, 2009: 4). Dolayısıyla davranışlar hem gerçeklikten hem de insanların gerçekliği algılama biçimlerinden etkilenmektedir. Diğer bir söylemle gerçeklik üzerine inşa edilen evren, bireyler tarafından öznel biçimlerde algılanmaktadır. Bu sebebe binaen insanların sahip olduğu yapı veya dış gerçekliği algılama biçimleri, onlara dair davranışlar hakkında çıkarım yapılmasında önem arz etmektedir (Kelly, 1991).

1.1.2.3. Araştırma Odaklı Kuramlar

Araştırma odaklı kuramlar yüzeysel ve ölçümlenebilir kişilik özellikleri üzerine çalışmalar yürüten yöntemi esas almaktadırlar. Freud'un bilinçdışı kavramına tepki olarak Allport'un öne sürdüğü ölçümlenebilir bilinç temelini esas alan yaklaşım alana öncülük etmiştir. Konuyla ilgili alanda bilinen ilk çalışma, 1921 yılında Allport tarafından gerçekleştirilmiştir. Allport bireylerin temel özelliklerini saptamak ve kişilerin sahip oldukları özelliklerin derecelerini ölçümlemek amacı gütmüştür. Allport'un yaklaşımından farklı olarak ileriki zaman diliminde bir başka ayırıcı özellik yaklaşımı ise faktör analizi olarak tanınan istatistik yöntemi sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Bu yaklaşıma öncülük eden isimler Hans Eysenck ve Raymond Cattell' dir. Yöntemin yakın tarihteki temsilcileri ise, Paul T. Costa, Robert R. MacCrea'dır (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 241).

1.1.2.4. İnsancıl Varoluşçu Kuramlar

Yirminci yüzyılın sonlarında değişen çağın ihtiyaçları ile birlikte bireylerin psikolojik yapıları ve sorunları da değişimler göstermiştir. Eski yaklaşımların cevap aradığı sorular, mevcut hastaların sorunlarına gerekli yanıt sunamaz hale gelmiştir. Yalnızlık, varoluş amacı ve içsel boşluk gibi yeni nesil şikâyetler üzerine araştırmacılar, insanın varoluşunu merkeze alan yeni bir yaklaşım tarzı benimsemişlerdir. Bu yaklaşıma göre kendini gerçekleştirme insan doğasının bir yeterliliği olarak görülmektedir (Topses, 2012: 73). Bu yeni yaklaşımı farklı kılan özellik; İnsanın doğasına karşı ılımlı bakış açısıyla ve özgür iradeye olan inanç ile bireyleri yapmış olduğu davranışlardan sorumlu tutmasıdır (İnanç ve Yerlikaya, 2012: 293-294). Kuramın tanınmış ve öncü temsilcileri Carl R. Rogers, Maslow ve Rollo R. May olarak bilinmektedir.

Farklı akımlardan etkilenen birçok teorisyen çağdaş dönemin, duygularımızı itiraf etmek zorunda bırakıldığımız bir zaman dilimi olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla insan benliğine dair önem arz eden veriler toplanmaktadır. Örneğin; insanların hangi politikacıları sevdiğine veya reklam kampanyalarına nasıl tepki verdiklerine dair veriler çeşitli bilgi havuzlarında biriktirilmektedir. Bu veriler toplanırken kimi zaman gönüllü bir katılım söz konusu iken kimi zaman dolaylı şekillerde bireylerin haberi olmadan ilgili verilere ulaşılabilmektedir. Medyada sunulan savaş, spor, kaza ve suç odaklı bilgilerin insan duygularını tetikleyecek şekilde verildiği (Mansfield, 2000:2) göz önünde bulundurulduğunda benlik kavramının sağlıklı toplumlar ve sağlıklı

bireyler için önemi daha net anlaşılabilir. Bu bağlamlar dâhilinde geliştirilen kuramları kavramaya çalışmak yerinde olacaktır.

1.1.3. Gelişimsel Açıdan Benlik

Toplumsal bir varlık olan birey, kendi benliğine dair ilk sinyalleri yine içinde var olduğu toplum uyaranları sayesinde idrak etmektedir. Çocukluk dönemlerinden itibaren çevresini ve kendisini gözlemleyen insan, benzerlikler ve farklılıkları kavrama yoluyla, öğrenmiş olduğu öğretilerle, varlığını toplum içerisinde konumlandırmaktadır. Ödüllendirilme veya cezalandırılma aracılığıyla ebeveynler tarafından, uygun davranışı gösterme baskısı ile akranlar tarafından, başarı ya da başarısızlıkla eğitim kurumları tarafından ve daha birçok nedenden kaynaklı olarak benliğin gelişimi şekillendirilmektedir (Tatlı, 2012: 13).

Sağlıklı olarak nitelendirilen bir kişiden beklenen, ideal benlik kavramı doğrultusunda ortaya konulan hedeflere ulaşmasıdır. Benliğini keşfetme doğrultusunda gelişmeler kaydeden bireyin, kendine dair alanı tanıması, kendi imajına zarar verdiğini düşündüğü özellikleri değiştirmesi ve kendini gerçekleştirme, ideal benlik hedefleri doğrultusunda gelişim göstermektedir. Yaşanması arzu edilen bu gelişmelerle birlikte bireylere çocuk yaşlardan itibaren kendini sevmesi ve kendiyi ilgili olumlu düşünceler besleyeceği davranışlara yönelmesi de aşılmalıdır. Bu durum, kişilerin çevresi ile iyi ilişkiler geliştirme ve etrafla barışık bir birey olma bilincini beraberinde getirmektedir (Aslan, 1992: 11).

Benlik gelişim süreci, sağlıklı bireyleri ilgilendirdiği kadar, sağlıklı toplum yapısını da ilgilendirmektedir. Bireylerin diğer kişilerle kurmuş olduğu iletişimin boyutunu, takınmış oldukları tavırları ve kendi benliklerini kontrol altında tutabilmeleri iletişimin mahiyeti ile de ilişkili olmaktadır (Bacanlı 1997: 17).

Dolayısıyla oluşan bu benlik bilinci fizyolojik ve gelişimsel nedenlerle bir biçime bürünmektedir. Bu doğrultuda geleceğe yönelik kararlar alan birey kendi benliği ile uyum gösteren yahut benliğinin gelişimini biçimlendirecek davranışlar arasında tercihler yapmaktadır (Bakırcıoğlu, 1994: 69).

1.1.4. Benlik Saygısı (Özsaygı) Kavramı ve Özellikleri

Doğası gereği insanoğlu evrende karşılaştığı nesne ve insanlara yönelik bir takım tutumlar geliştirmektedir. Bu tutumların oluşmasında çevreden ve nesneden edinilen

izlenimler önemli bir rol oynamaktadır. Yaşayan her bireyin kendine özgü bir “ben” olduğu göz önünde bulundurulursa, insanların birbirlerine karşı geliştirdiği tutumların aslında “benliklerini” hedef aldığı çıkarımlanabilmektedir. Bu noktada anlam kazanan, kişinin kendi benliğine dair geliştirdiği tutumlar ise “benlik saygısı” olarak isimlendirilmektedir (Kaya ve Saçkes, 2004: 1).

Rosenberg (1965) benlik saygısını, kişinin kendine yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarının tümü olarak değerlendirmektedir. Kişinin, kendi benliğine yönelik memnun olma durumu, haysiyeti, kendine atfettiği değer, duymuş olduğu öz-saygı, kendini konumlandırmış olduğu mevki gibi yargıların tümü benlik saygısı olarak adlandırılmaktadır. Benlik saygısı, henüz erken evrelerde çocukluk döneminde kurulan etkileşimler doğrultusunda şekillenmektedir (Doğan ve Totan, 2009: 237).

Benlik saygısı (self-esteem) kavramı, benlik psikolojisi kuramında ben (self) kavramının bir özelliği olarak görülmektedir. Değişik biçimlerde ifade edilen benlik saygısı kavramının en bilinen diğer karşılıkları; özsaygı (self-respect), benlik imgesi (self-image), özgüven (self-confidence), benlik değeri (self-worth) ve kendini değerlendirme (self-evaluation) olarak tanınmaktadır (Korkmaz, 1996: 19).

Yapısı gereği benlik saygısı karışık bir durumu ifade etmektedir. Birey kendini öteki olarak addettiği insanlara göre daha üstün görürken, kendi iç standartlarına göre daha düşük konumda, yetersiz olarak görebilmektedir. Öte yandan bireyin benlik saygısının yüksek olması, diğer insanlar tarafından da değerli ve önemli bulunduğu inancını desteklemektedir. Literatürde ilk olarak psikolog James, benlik saygısı kavramını ele almıştır. Ona göre benlik saygısı, bireyin istekleri ve başardıkları arasındaki denge ile var olmaktadır. Böylece bireyin hedeflediği başarılar ile gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler arasında ne denli uyum söz konusu ise kişinin benlik saygısı o denli yüksek olacaktır (Tatlı, 2012: 15).

Benlik saygısıyla ilgili alanda göze çarpan en önemli öğelerden birisi, kavramın gerek sosyal bilimciler tarafından gerek klinisyenler tarafından güncelliğini koruyor ve üzerine aktif çalışmalar yapılıyor olmasıdır. İlk olarak William James (1983) tarafından ele alınan kavram üzerine 2006 yılına dek 23.215’den fazla makale, bölüm ve kitap yazılmıştır (Mruk, 2006: 1). Bu sayı sürekli güncellenerek kavram incelenmeye devam etmektedir.

Veri tabanlarında da görülen rakamlar neticesinde alanda önemli bir yere sahip olduğu iddia edilen benlik saygısı kavramı, Rodewalt ve Tragakis' e (2003: 66) göre “cinsiyet” ve “olumsuz duygulanım” ile birlikte kişilik ve sosyal psikoloji araştırmalarında en üst üç değişkenden birisi olarak görülmektedir.

William James'in (1983) yapmış olduğu analizlerde, 3 temel bileşenin benlik saygısı üstündeki etkileri açıklanmaktadır. İlk bileşen bireyin istek ve arzularının benlik saygısına olan etkileriyle ilgilidir. Kişinin idealinde kurduğu arzu ve isteklerin gerçekleşme ihtimalleri yahut gerçekleşme durumları benlik saygısı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Arzu, istek ve ideallerin gerçek yaşamla olan uyumu benlik saygısını pozitif yönde etkilemektedir. Bireyin yapabilecekleri ile yaptıklarını kıyaslaması durumu, kendine olan saygısını belirleme noktasında etkili olmaktadır (Korkmaz, 1996: 21). İkinci bileşen, bireyin kendine addettiği değerın toplum tarafından kabul görücü standartlarla olan kıyasıyla ilgilidir. Söz konusu standartlarda, kişiler kendilerine değer verirken, toplumun onay verdiği başarı ölçüleri temel olarak kıyaslama yapmaktadırlar. Üçüncü bileşen ise benliğe dair uzamlara verilen değerlerle ilgilidir. Bu bileşen benliğin maddi ve sosyal boyutunu kapsamaktadır. Bireyin kendisine ait olduğunu dile getirebileceği, eşya, giysi, ev, statü, akraba, çocukları ve benzeri varyetenin toplamından oluşmaktadır. Sahip olunan varyetenin kalitesi ile benlik saygısının yüksek olma durumu ilişkilidir (James, 1983).

James'in formüle ettiği benlik saygısı, başarıların isteklere bölündüğünde ortaya çıkan sonuca karşılık gelmektedir. Formülden çıkarımlanacağı üzere bir birey hedeflediği ve hedeflediklerini başardığı ölçüde benlik saygısını yükseltecektir. Böylece daha mutlu ve kendine olan inancı ispatlanmış birey, özgüvenli bir biçimde yaşantısına devam edecektir (Tatlı, 2012: 15). Kendine inancı olan ve benlik saygısı yüksek kişiler ise içinde yaşamış oldukları çevreye ilham verme noktasında potansiyel vaat etmektedirler.

Rogers (1951) benlik saygısı kavramını, bireyin kendini kabul ettirmesi bağlamında ve bu kabulü geliştiren koşullar dâhilinde ele almaktadır. Bireylerin çevreyle kurmuş olduğu etkileşim neticesinde benlik saygılarını şekillendirdiklerinden bahsetmektedir. Aile ve yakın çevrenin sahip olduğu yargıların benlik imgesi üzerindeki ağırlık teşkil ettiğinin altını çizmektedir (akt. Özşaker, 2008: 31).

Benlik saygısını önemli kılan niteliklerden bazıları, insanın yaşadığı olumlu ve olumsuz deneyimlerin her ikisinde de yer alıyor olması, varlık bilinciyle ve daha birçok insan davranışıyla ilişkili olması durumudur (Mruk, 2006: 3).

Buradan hareketle psikoloji biliminin öncüsü kabul edilen Freud'un tanımlarına ve düşüncelerine bakıldığında Freud'un benlik saygısının ortaya çıkmasını sağlayan kaynakları üç başlık altında ele aldığı görülmektedir. Birincisi çocuğun kendine olan sevgisi, ikincisi çocuğun kendine özgü ego ve idealleri oluşturabileceği kanısı ve üçüncüsü başkalarına duyduğu sevgi olarak sınıflandırılmıştır (Tatlı, 2012: 16).

Benlik ve benlik saygısı kavramının gelişim süreci belirli bir süre zarfında olmaktadır. Bu vesile ile ergenlik ve çocukluk dönemlerinde bireyler kendilerini keşfetme maceralarında, etraftan edindikleri davranışları anlamlandırarak değerli olup olmadıklarına dair kanaatler oluşturmaktadırlar. Diğer insanlarla kurulan iletişim neticesinde ve kişinin kendi iç dünyasında yaptığı muhasebe, benlik saygısının yönünü biçimini düzeyini tayin etmektedir (Özşaker, 2008: 27).

Gerçekleştirilen çalışmalarda benlik saygısının birden fazla değişkeni etkilediği ve birçok değişkenden etkilendiği kaydedilmiştir. Kişinin benlik saygısının, okul ve iş yaşamındaki başarıyı, aile bireyleriyle ve yakın arkadaş çevresiyle kurulan iletişimi etkilediği ortaya konulmaktadır. Diğer taraftan bireyin yaşam alanında önem arz eden kişilerin tutumları, bireye ait başarılar ve başarısızlıklar, içinde yaşanılan sosyo ekonomik seviye, birlikte yaşama biçimi ve birlikte yaşadığı fertler, dış görünüşü ve benzeri gibi değişkenler bireyin benlik saygısı üzerinde etkili olmaktadır (Korkmaz, 1996; Kaya ve Saçkes; 2004; Saygın, 2008; Özşaker, 2008).

Toplumdan izole/yabancılaşmış bireylerin eksik hissetmelerinin altında yatan temel neden, kişinin benlik saygısının manipüle edilmeye açık bir biçimde deneyimlendiği kötü tecrübelerdir. Bu ve benzeri tecrübelerden sonra kişi kendini eksik ve sağlıksız hissetmektedir. Benlik ve benlik saygısı temasındaki bu tür eksiklikler derin kaygılara yol açmaktadır. Değer duygusu, sosyal çevreden onay alınma gereksinimine ihtiyaç duyması hasebiyle benlik saygısını doğrudan etkilemektedir. Toplum tarafından kabul görme onayları, benlik saygısını artırmakta dolayısıyla onay alan birey kendisini stresten uzakta, yüksek benlik saygısına sahip nitelikte konumlandırmaktadır (Fromm, 1955: 198).

Sullivan'a göre ise toplum tarafından değerlendirildiğinin farkında olan kişi, kendine dair benlik saygısını kaybetmemek için çaba sarf ederek olası bir anksiyeteden korunmaya çalışmaktadır. Benlik saygısı insanlarla girilen etkileşimlerde güçsüz olmaktan kaçışın bir sonucudur. Benlik saygısı yüksek bir bireyin kişiler arası ilişkilerde tehdit ve korku hissetmediği varsayılmaktadır (Korkmaz, 1996: 22).

Geniş anlamıyla ele alındığında benlik saygısı, bireyin kendini, değerli, gururlu, başarılı, gayretli ve etkin hissetmesi olarak tasvir edilmektedir. Farklı his ve duygulanım durumlarının altında kişinin kendini yargılaması ve değerlendirmeye tabi tutması sonucu ortaya çıktığı belirtilmektedir. Kişinin yapmış olduğu değerlendirme ile gerçekleşen kendini kabullenme durumu (Özkan, 1994: 4) benlik saygısı çerçevesinde cereyan eden öz-beğenimi karşılamaktadır. Geçmişten gelen deneyimler ve doğuştan gelen kalıtsal özellikler çevreyle girilen etkileşim neticesinde benlik saygısını şekillendirmektedir. Benlik saygısı ilk olarak anne baba gibi ebeveyn bireylerin davranışları akabinde arkadaş ve eğitimcilerle yaşanan deneyimler ile biçimlenmektedir (Çetinkaya, Arslan, Nur, Özdemir, Demir ve Sümer, 2006: 117).

Mruk, benlik saygısına dair tanımlamaları ele alırken, kavramın varlığına dair bilinçten bir şekilde her insanın emin olabildiğinden bahsetmektedir. Her olgu gibi yakın bir açıdan incelendiğinde ise benlik saygısının net bir tanımının yapılmasının zor olduğunu belirtir. Söz konusu durumu ortaya koymak amaçlı tavsiyesinde; bir psikoloji sınıfında öğrencilerin her birinden benlik saygılarını bir kâğıda tanımlamalarını ve ilgili notları sesli bir şekilde okumalarını ister. Öğrencilerin okumuş olduğu tanımlardaki ortak bileşenler not edildiğinde, bu bileşenler arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucu, benlik saygısına dair farklı tanımlar yapılabilmesinin mümkün olduğunu vurgulamaktadır (Mruk, 2006: 8). Söz konusu farklı tanımlamaların altında yatan temel sebep Mruk'un da belirttiği üzere kavrama dair bileşenler arasındaki ilişkilerin farklı bakış açılarıyla ele alınmasıdır.

Benlik saygısının gelişmesi sürecindeki kaynaklar ise üç başlık altında ele alınmaktadır (Özkan, 1994: 5);

- Başkalarının Saygısı
- Yeterlik
- Kendilik

Bireyin kendisini sevmesini, pozitif duygusal etkileşimi geliştirmektedir. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak egemenlik ve duygusal anlamdaki kendilik oluşmaktadır. Kişinin sevilebilir ve değerli olduğu ayrımını içselleştirmekte ve bu eylem gerçekleşirken başkalarının düşünce ve tutumları ise kendilik (benlik) kavramının iç ruhsal yapısının bir parçası haline gelmektedir (Özkan, 1994: 5). Kişiler hayat boyunca bilhassa ergenlik çağlarında diğer insanlar tarafından önemsenmeyi arzu etmektedir. Bu durumun neden olduğu kaygı, bireyin yapmış olduğu ve dış çevredeki insanların bu yapılanlarla ilgili düşünceleriyle yakından ilgilidir. Bu ve benzeri nedenler göz önünde bulundurulduğunda benlik saygısının pozitif bir biçimde gelişebilmesi açısından çocuklarda (Çetinkaya vd. 2006: 117) aşağıdaki konular önem taşımaktadır.

- Karşılıksız bir sevgi ile büyüme,
- Doğru bulunan davranışların ödül ile pekiştirilmesi,
- Kabul gördüğünün ona hissettirilmesi,
- Sorumluluklarının yaşına göre yüklenmesi.

Öte yandan yaşanan olumsuz gelişmeler ve krizler benlik saygısı açısından olumsuz bir çağrışım akıllara getirirse de durum bunun tersidir. Yaşanan krizler benlik saygısını güçlendirmektedir. Ergenlik çağlarında öteki olarak isimlendirilen dış çevrenin tutumlarının kişinin benlik saygısı üzerindeki önemi değişikliğe uğramaktadır. Ergen, benlik saygısına dair izlenimleri ve yargıları dış çevreden almak yerine kendi iç dünyasından alabileceğini öğrenir. Ergenin kendi benliği ile bütünleşmesi için daha önceki zaman dilimlerinde benlik saygısının gelişmiş olması gerekmektedir (Özkan, 1994: 5).

1.1.5. Yüksek ve Düşük Benlik Saygısına Sahip Bireylerin Özellikleri

Yüksek ve düşük benlik saygısı temalı araştırmalar irdelendiğinde birden fazla değişkenle birlikte incelenen çeşitli bağlamlardaki çalışmalar göze çarpmaktadır. İlgili literatür taranırken araştırmanın amacı ve kimyası göz önünde bulundurulmuştur. Alan yazında konusu itibarıyla dikkat çeken “mevcut araştırmamızın bulgularıyla da tartışmaya olanak tanıyan” çalışmalara değinmeye çalışılmıştır.

Birey kendine ilişkin tanımlar yaparken, dış çevrenin, geçmiş yaşantısının ve iç dünyasının etkisinde hareket etmektedir. Bu faktörler dâhilinde kişinin kendisine ilişkin tanımında olumlu nitelermeler yer alıyorsa kişinin benlik saygı düzeyi yüksek,

olumsuz ve karamsar beyanlar yer alıyorsa benlik saygısı düzeyi düşük olarak kabul edilmektedir. Bu nedenlere istinaden birey kişiler arası ilişkilerinde kendi benliğine ilişkin pozitif yaklaşım sergileyen kişilerden seçilen bir çevre oluşturma yönelimi sergilemektedir (Avşaroğlu, 2007: 32).

Donnellann, Trzesniewski, Robins, Moffitt ve Caspi'nin (2005) "Düşük Benlik Saygısının Saldırganlıkla, Anti-Sosyal Davranışla ve Suçlulukla İlişkisi" adlı çalışmada benlik saygısı ve suçluluk arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla çeşitli değişkenleri teste tabi tutulmuşlardır.

"Ebeveyn desteği ve akademik başarı değişkeninin" düşük benlik saygısını açıklamada anlamlı bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte düşük benlik saygısı ve suçluluk arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu belirtilmektedir (Donnellann, Trzesniewski, Robins, Moffitt ve Caspi, 2005: 329). Buradan hareketle yüksek benlik saygısına sahip bireylerin, düşük benlik saygısına sahip bireylere göre daha az suçluluk hissine kapıldığı söylenebilmektedir. Benlik saygısı ve anti-sosyal davranış değişkeni arasındaki ilişkide ise düşük benlik saygısı olan bireylerin, anti-sosyal davranışlar sergilediği gözlenmiştir (Donnellann vd. 2005: 331). İlgili veriden hareketle yüksek benlik saygısına sahip bireylerin, düşük benlik saygısına sahip bireylere göre daha sosyal olduğu söylenebilir.

Literatürde, düşük benlik saygısına sahip bireylerin özgüvensiz, anti-sosyal ve başkalarına bağımlı olarak hareket eden yapıya sahip olduğu, yüksek benlik saygısına sahip bireylerin ise fikirlerini açıkça dile getiren, sosyal ilişkilerde açık davranışlarda bulunan, özgüveni yüksek ve akademik yönden başarılı kişiler olduğuna dair verilere rastlanmaktadır (Tatlı, 2012: 20).

Kernis, Cornell, Sun, Berry ve Harlow (1993) düşük ve yüksek benlik saygısı durumlarına farklı bir bakış açısı ile yaklaşmaktadırlar. Yüksek benlik saygısına sahip olmak kadar bu saygıyı muhafaza edebilecek istikralı benliğe sahip olmanın da önemi üzerinde durmaktadırlar. Öte yandan benlik saygısını tehdit eden dış tehlikelerin meşruiyetini zayıflatarak, kişilerin benlik saygılarını yükseltebileceği varsayılmaktadır. Düşük benlik saygısına sahip bireyler, benliği tehdit eden yapıları en aza indirgemeye çalışmaktadırlar. Düzenli ölçümlerde benlik saygısı düşük olan bireylerin birtakım konularda daha önceden kendi hakkında olumsuz ifade verdiği sorulara daha olumlu yanıtlar verdiği gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda bireylerin

kendileri hakkında olumsuz hissetmemelerini sağlayan aktivite ve düşüncelere yönelmeleri ve sürekli olarak olumsuz hissetmekten kaçınmaları önerilmektedir (s. 1191).

Doğan ve Totan'ın (2009: 243) gerçekleştirmiş olduğu “Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Sosyal Zekâ” isimli çalışmalarında sosyal zekâ ve benlik saygısı arasındaki ilişkiye dair bulgular düşük ve orta seviyede kabul edilebilir biçimde pozitif yönde anlamlı olarak tespit edilmiştir. İlgili bulgulara göre benlik saygısı artan üniversite öğrencilerinin sosyal zekâ ve sosyal beceri düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmadan hareketle benlik saygısı yüksek bireylerin sosyal zekâ ve sosyal beceri açısından benlik saygısı düşük bireylere nazaran daha üst seviyede konumlandığı ve daha başarılı olduğu söylenebilmektedir.

Benlik saygısı düşük bireyler, benlik saygısı yüksek bireylere nazaran olumsuz duyguları daha sık ve şiddetli bir biçimde yaşamaktadırlar (Mruk, 2006: 3). Pope, McHale ve Craighead' e (1988) göre benlik saygısı yüksek bireyler kendilerini pozitif olarak değerlendirmektedirler ve güçlü yönleri konusunda kendilerine güvenmektedirler.

Yüksek benlik saygısına sahip kişiler, otokontrol noktasında daha başarılı olmaktadır. Toplum içinde kabul gören, önemli atfedilen ve saygı gören kişiler kendilerine dair pozitif kanılar geliştirmekte dolayısıyla yüksek benlik saygısına sahip olmaktadır. Bu husus iç-denetimi kuvvetlendiren önemli bir faktördür. Düşük benlik saygısına sahip bireyler iç-denetim noktasında daha zayıf özellikler sergilemektedirler (Arıca, 1995: 97).

Benlik saygısının yüksek olma durumu, kişinin kendi benliğini pozitif olarak değerlendirmesinden daha geniş bir anlamı ifade etmektedir. Kişinin kendisini beğenilir ve pozitif olarak kabullenmesi, yüksek benlik saygısına sahip olmak için gerçekleştirilen faaliyetlerle mümkün olmaktadır. Bu bağlam içinde yatan önemli bir husus daha vardır ki o da beğenilir ve pozitif olmak için bağlanılan özelliktir. Diğer bir anlatımla kişi, kendini olumlu varsayacağı davranışların gücü nispetinde yüksek benlik saygısına sahip olabilmektedir. Kişisel beklentiler, geçmiş yaşantılar ve çevrenin etkisi gibi faktörler dâhilinde kazanılan davranış değerleri, benlik imajını inşa etmede ve yüksek benlik saygısına sahip olmada elzemdir (Rosenberg, 1965: 339).

Yüksek ve düşük benlik saygısına sahip kişilere ait özellikleri Campel ve Lavallee (1993) şu şekilde sıralamışlardır (Avşaroğlu, 2007: 33).

- Benlik saygısı yüksek olan bireyler, kendilerine dair tanımlamalarda daha olumlu ve pozitif ifadelere yer verirken, düşük benlik saygısına sahip bireyler olumsuz ve özgüvensiz nitelermeler kullanmaktadırlar.
- Benlik saygısı yüksek olan bireyler, kendilerine dair inanç ve güven noktasında düşük benlik saygısı olan kişilere nazaran daha güçlü bir duruş sergilemektedirler ve tutarlıdırlar.
- Benlik saygısı düşük olan bireyler, sosyal çevre ile olan etkileşimlerinde daha tutucu ve çekimser davranışlar sergilemektedirler.

Benlik saygısının yüksek ve düşük olduğu durumlara yönelik çalışmalardan elde edilen bilgiler özetlendiğinde ortaya çıkan bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

- Benlik saygısı düşük olan bireylerin daha çekimser ve özgüvensiz olduğu, benlik saygısı yüksek kişilere nazaran daha fazla suçluluk hissine kapıldığı, akademik başarı ve atılım gösterme gibi konularda çekingen davrandığı, sosyal ilişkiler kurmada başarısız olduğu ve sosyal çevrede kendini ifade etme noktasında negatif yönlü tavır sergilediği görülmektedir.
- Benlik saygısı yüksek bireyler ise sosyal ilişkiler kurma noktasında becerili, akademik yönden başarı ve sosyal zekâsı gelişmiş, kendi içyapılarını kontrol edebilen ve sosyal ortamlarda düşünce ve fikirlerini rahatça ifade edebilen yapıda oldukları belirtilmiştir.

Öte yandan benlik saygısının gelişimini etkileyen değişkenlerden bahsedilirken Rosenberg (1986) “psikolojik seçicilik mekanizmalarından”, Coopersmith (1967) “bireyin sahip olduğu değerlerden” söz etmektedir. Düşük ve yüksek benlik saygısına sahip bireylerin özelliklerini ve benlik saygısına dair diğer boyutları geniş bir bakış açısıyla görebilmek için benlik saygısına ilişkin araştırmalara yakından bakmak daha yerinde olacaktır.

1.1.6. Benlik Saygısına Dair Çeşitli Araştırmalar

İnsan faktörünü merkeze alan bir konu olması hasebiyle benlik, insanın var olduğu geniş bir araştırma yelpazesinde kendini göstermektedir. Yapılan araştırmalar; sosyo-ekonomik düzey ile davranış bozuklukları, ana-baba tutumları ve benlik kavramı

arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Kişinin benlik saygısı; cinsiyet, ırk, yaş, sosyal ve ekonomik mevcudiyet, genetik durum, sağlık gibi kişinin yetkisi dışında olan değişkenlerle birlikte, ailesel bağlar, çocuk büyütme tarzı, yakın (aile içi) ve uzak çevreyle (iş ortamı, akrabalar vs.) olan ilişkilere dek uzanan geniş bir skaladan etkilenmektedir (Tatlı, 2012: 24).

Rosenberg, Schooler ve Schoenbach'ın (1989) gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmada erkek ergenlerin sosyal ve kişilik problemleri ile küresel benlik saygıları arasındaki karşılıklı ilişkiler ele alınmıştır. Ele alınan ilişkiler “*suçluluk, akademik performans ve psikolojik depresyon*” boyutları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmadan ulaşılan sonuçlar (s. 1013-1015);

- Düşük benlik saygısının suçluluk hissine kapılma durumunu artırdığı, buna rağmen yüksek suçluluk hissini benlik saygısını artırabileceği,
- Yüksek benlik saygısının suçluluk hissini azalttığı,
- Benlik saygısı ile akademik performans arasında güçlü bir ilişki olduğu,
- Küresel benlik saygısının akademik performansı artırmada çok az etkili olduğu veya etkili olmadığı,
- Bireylerin benlik saygılarını güçlendirmek ve muhafaza etmek için motivasyona ihtiyaç duydukları,
- Benlik saygısı ile okul yaşamı arasında anlamlı bir ilişki olduğu,
- Depresyon duygusunun benlik saygısını düşürdüğü, düşük benlik saygısının depresyonun etkilerini artırdığı,
- Farklı değişkenlerin bir arada ele alındığında benlik saygısı üzerindeki etkilerinin değişebileceği, şeklindedir.

2000’li yılların başı itibariyle benlik saygısı alanında ortaya çıkan araştırmalar “genetik temellerin incelenmesi” üzerine yoğunlaşmaktadır. Gelişim psikolojisi alanı, mizaç ve kişilik gelişimi üzerinde genetiğin nasıl bir etkisi olduğuna yönelik çalışmalara ağırlık vermiş ve araştırmalarda kullanılan yöntemler oldukça karmaşık bir yelpazeye yayılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde insanlarla ilgili birçok alanda olduğu gibi benlik saygısı alanıyla da genetik kalıtım arasındaki ilişki ele alınmıştır (Mruk, 2006: 64).

Neiss, Stevenson ve Sedikides' in gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar da bahsi geçen bu yeni bağlam üzerine kuruludur (2002; 2003; 2006). Genetiğin etkilerini benlik saygısı bağlamında ele alan araştırmacılar; kardeşlerdeki benlik saygısı düzeyleri arasında %30 – 40 düzeyinde anlamlı ilişkiler bulunduğu sonucunu ortaya koymaktadırlar. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, oyun, okul, akranlarla olan ilişkiler ve çalışma gibi diğer çevresel faktörler, %30-40'lık dilim dışındaki diğer faktörlerle olan ilişkili kısmı oluşturmaktadır. Bireyler, dünyaya gelirken bir takım özellikleri beraberinde getirmektedirler. Bu özellikler arasında, mizaç, enerji seviyesi, bilişsel-sosyal-fiziksel yetenekler veya bu yeteneklerin eksikliği gibi durumlar yer almaktadır. Kişinin beraberinde getirmiş olduğu özellikleri ve eğilimleri destekleyici bir aileye sahip olması onun ileriki yaşamında sosyal çevre ile kuracağı ilişkilerin iyi olacağı olasılığını artırmaktadır. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda bireyin benlik saygısının olumlu bir yönde seyretmesi olağandır. Genetik faktörler ile benlik saygısı arasındaki ilişki bu noktada önem arz etmektedir (Neiss, Stevenson ve Sedikides, 2003: 63-65).

Morris Rosenberg'in lise öğrencileri ile gerçekleştirdiği araştırmada ise, düşük benlik saygısı düzeyine sahip öğrencilerin, ebeveynleri tarafından ilgi görmediği, ebeveynlerinin kaba ve ceza verici biçimde davranışlarda buldukları tespit edilmiştir. Babaları ile daha yakın ilişki kuran çocukların, diğer çocuklara nazaran benlik saygısı düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın diğer bulguları arasında ise sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının benlik saygısının, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu ortaya koyulmuştur (Rosenberg'ten akt. Tatlı, 2012: 25).

Öte yandan ülkemizde yapılan “sosyo-ekonomik değişken bağlamında” benlik saygısının incelendiği çalışmalardan bazılarında ise lise düzeyindeki öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına göre benlik saygısında bir farklılık olmadığını gösteren araştırmalar da mevcuttur. 482 kişilik bir lisede birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara devam eden öğrencilerin benlik saygısı puanlarının ortalamalarında; sosyo-ekonomik değişkenlerine ve devam ettikleri sınıf durumlarına göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (Balat ve Akman, 2004: 179).

Tablo 1: Benlik Saygısı ve Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Lise Öğrencilerinin Dağılımları

Benlik Saygısı SED	N	X	SS	F	P
Üst SED	131	1.5	1.5	1.885	0.152
Orta SED	216	1.6	1.4		
Alt SED	135	1.8	1.4		
TOPLAM	482	1.6	1.4		

Kaynak: Balat ve Akman, 2004: 179

Ülkemizde 1986 ve 1987 yıllarında üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise (Özkan, 1994: 6-7);

- Benlik saygısı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olmadığı,
- Benlik saygısı ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki olduğu,
- Yüksek benlik saygısının kızlarda, erkeklere nazaran %15 daha fazla olduğu,
- Annenin eğitim durumu ile benlik saygısı arasında yakın ve anlamlı ilişkiler olduğu,
- Annenin eğitim seviyesinin artmasıyla, yüksek benlik saygısına sahip çocukların benlik saygısı oranının arttığı,
- Annenin eğitim seviyesinin artmasıyla, düşük ve orta düzeydeki benlik saygısına sahip çocukların benlik saygısının düştüğü,
- Babanın eğitiminin yükselmesiyle, yüksek benlik saygısına sahip bireylerin yüzdelerinin arttığı,
- Babanın eğitiminin düşmesiyle, orta ve düşük benlik saygısına sahip öğrencilerin yüzdelerinin arttığı,
- Annelerin meslek durumuna göre benlik saygısının değişim gösterdiği,
- Çalışan anneye sahip öğrencilerin benlik saygılarını çalışmayanlara göre daha yüksek olduğu,
- Babanın mesleği ile benlik saygısı arasında anlamlı ilişkiler olduğu,
- Ailenin gelir durumunun artmasıyla benlik saygısının arttığı, gelir durumunun kötü olduğu ailelerde benlik saygısının düşük olma ihtimalinin daha yüksek olduğu,
- Ailenin bireylere göstermiş olduğu ilgi ile benlik saygısı arasında anlamlı ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Benlik saygısı çerçevesinde yapılan arařtırmaların önemli bir kısmı Rosenberg tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeğini konu alarak gerçekleştirilmiřtir. Evrensel anlamda benlik saygısı durumlarının ortaya koyulmasını amaçlayan çalıřmalara ve farklı ülkelerde benlik saygısı durumlarının çıkarılmasını kolaylařtırmak maksadıyla gerçekleştirilen bir arařtırmada Rosenberg'in ölçeđi 28 farklı dilde 53 farklı ülke üzerinde 16.998 kiřinin katılımıyla evrensel kültüre uygulanmak amaçlı test edilmek istenmiřtir. Çalıřma neticesinde ulařılan veriler **ölçeđin evrensel bir geçerliliđe** sahip olduđunu ispat etmiřtir (Schmitt ve Allik, 2005). Bu durum benlik saygısının uluslararası alanda, ekseriyetle insanın dođası ile ilgili bir gerçek olduđu sonucunu bir kez daha ispat etmiřtir.

Benlik saygısı, literatürde biliřsel bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Benlik saygısını oluřturan teorik mimari, kavramın son derece iřlevsel olduđunu, benlik saygısının yükseltilebileceđini ifade etmektedir. Tüm bu teorik bulgulara rađmen düşük benlik saygısına sahip birtakım bireylerin niçin bu yapıyı deđiřtiremedikleri ve benlik saygılarını yükseltemedikleri sorgulanmıřtır. James'in önermesine göre, düşük benlik saygısına sahip bireylerin benlik saygılarını geliřtirebilmeleri için iki yol vardır. Bunlardan birincisi ya kiři yeterlilik seviyesini yükseltecektir ya da arzularını azaltacaktır. Her iki yöntemde de yeterlik ve önem arasındaki uyumsuzluđın azaltılması hedeflenmektedir bu durum kiřinin kendi kendine yetme düzeyini artırmaktadır (Harter, 1993: 88-91).

Çetinkaya ve diđerleri (2006: 119) üç farklı ilköđretim okulunda eđitim gören öđrenciler ile benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir arařtırma gerçekleřtirmişlerdir. Ulařılan sonuçlar; yař, sınıf düzeyi, okul, ebeveyn mesleđi, ebeveynlerin eđitim durumu, sosyo-ekonomik durum ve sahip olunan kardeř sayısı ile benlik saygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliřki olduđu yönündedir. Burada dikkat çeken bir husus, sosyo-ekonomik düzey ile benlik saygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliřkinin olması durumudur. Daha önceki paragraflarda belirtildiđi üzere Balat ve Akman'ın (2004: 179) gerçekleřtirmiş olduđu çalıřmada Rosenberg'in sosyo-ekonomik durum ile benlik saygısı arasında anlamlı iliřki bulunduđu tezi, kendini teyit etmemiřti. Çetinkaya vd. gerçekleřtirmiş olduđu bu çalıřmanın sonuçlarında ise benlik saygısı ve sosyo-ekonomik durumu arasında anlamlı bir iliřkinin bulunduđu görülmektedir. Buradan hareketle seçilen öđrenci örneklemlerine ve deđiřkenlere göre Rosenberg'in tezinin ülkemizde farklılık gösterdiđi söylenebilmektedir. Dolayısıyla,

ülkemizde sosyo-ekonomik açıdan zor şartlar altında yetişen insan sermayesinin benlik saygısı noktasında olumlu bir seyir gösterebilme durumu ilgili bulgular ışığında anlamlandırılabilir.

Muğla üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise öğrencilerin yarıdan fazlasının (%61) benlik saygısı düzeylerinin yüksek olduğu, kardeş sayılarının artması ile birlikte benlik saygısı düzeyinde azalma olduğu gözlenmiştir. Öte yandan annenin eğitim seviyesinin artmasıyla benlik saygısı seviyesinde artış olduğu, anne mesleğinin memur olanlarda benlik saygısının yüksek lakin subay, polis ve müfettiş mesleğine sahip annelerin çocuklarında benlik saygısı seviyesinin düşük olduğu diğer bulgulardandır. Siyasi görüşü demokrat yönde olan aileye sahip bireylerde benlik saygısı seviyesinin yüksek, ilgisiz aileye sahip bireylerde ise benlik saygısı düzeyinin düşük olduğu ifade edilmiştir (Baybek ve Yavuz, 2005: 93-94).

Rosenberg'in 8-18, 18-65 yaşlarından oluşan iki ayrı örneklem üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, sosyal-sınıflarda benlik durumunun yaşa göre değişkenlik gösterdiği, dolayısıyla yaş ile benlik saygısı arasında anlamlı ilişki olduğu ifade edilmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yaşları 8 ila 11 yaş arasındaki bireylerde sosyal-sınıf ile benlik yapısı arasında kısmen ilişki olduğu bununla birlikte 12 ila 18 yaş arasındaki bireylerde orta, 18 yaş üzeri bireylerde ise sosyal-sınıf ile benlik yapısı arasında yüksek anlamlı ilişkiler bulunduğu aktarılmaktadır. (Çuhadaroğlu, 1986).

Özgüngör ve Paksu, benlik saygısı düzeyine göre üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını belirleyen faktörlerin değişip değişmediğini incelemişlerdir. Benlik saygısı negatif öğrencilerin, akademik başarısını yordayan en önemli değişken olarak “*eğitim görülen bölüm*” faktörü kendini göstermiştir. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise; alanyazında yer alan akademik başarının görev değeri ve sınav kaygısı gibi değişkenlerle ilişkisinin güçlü olduğu tezinden ziyade bölüme yönelik öğrenci tutumlarının akademik başarıda daha etkin olduğudur (2017: 118-119).

Tagay, Ünüvar ve Çalışandemir'in “*Romantik İlişkilerde Algılanan İstismarın Yordayıcıları Olarak Temas Engelleri ve Benlik Saygısı*” adlı çalışmalarında ise benlik saygısı yüksek kişilerin ve kadınların romantik ilişkilerde kavradıkları istismar

seviyesi düşerken; temas engeli ileri kişilerin seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Çalışmanın bulgularına göre romantik ilişkilerde benlik saygısı, algılanan istismarı negatif bir biçimde anlamlı olarak yordamaktadır. Dolayısıyla genç yetişkinlerin benlik saygılarının artmasıyla romantik ilişkilerde hissettikleri istismar düzeyi azalmaktadır (2018: 712-713).

Kimlik statülerini ve benlik saygısını ele alan bir diğer çalışmada ise; benlik saygısı düzeylerine göre başarı yönelimleri ile kimlik statüsü arasında var olan ilişkinin değişebildiği sonucu verilmektedir. Öğrenme yönelimini olumsuz olarak yordayan değişkenler arasında yer alan *dağınıklık statüsü* gibi faktörlerin benlik saygısı yüksek bireylerde işlevini yitirdiği bulgusu ise ilgili çalışmanın bir diğer önemli çıktısıdır (Özgüngör, 2014: 41).

Benlik saygısı ile gerçekleştirilen çalışmalardan da çıkarılabileceği üzere “benlik saygısı” faktörü insanın var olduğu geniş bir alanda etkili olmaktadır. İlgili araştırmalar ve değinilen konular bu yorumu destekler niteliktedir. Değişen çağ ve gelişen teknoloji neticesinde yenilenen insan yaşamı ise bu varoluşsal kavramdan ayrı düşünülememektedir. Gelişen teknolojinin gündelik insan yaşamına entegre ettiği sosyal medya platformları da bireylerin benlik saygısından etkilenerek dahil olduğu yeni alanlar olarak varsayılmaktadır. Araştırmanın amacı ve konuyu etrafıca idrak edebilme maksadıyla bir sosyal medya platformu olan Twitter’a ve sosyal medya kavramına değinmek yerinde olacaktır.

1.2. BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMU OLARAK TWİTTER

Ampirik çalışmalar için önemi giderek artan bir sosyal medya platformu haline gelen Twitter, 2015 yılı itibariyle 300 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla ve bu kullanıcıların günde ortalama atmış olduğu 500 milyondan fazla tweet sayısı ile diğer sosyal medya platformlarından özel bir biçimde ayrılmaktadır. Söz konusu ayırım, anonim hesapları birbiriyle irtibata geçirebilme özelliği ve paylaşımlar arasında bağlantı kurabilmek gibi yetilerden kaynaklanmaktadır (Newman, 2017: 816). Twitter, çeşitli resmi ve gayri resmi kaynaklardan alınan anlık verilerin çevrimiçi olarak yayılmasını sağlayan yeni sosyal medya mecralarından birisidir. Anlık bilgilerin paylaşmasını amaçlayan bir mikroblog olarak tasarlanmıştır. 2008 Kaliforniya orman yangınlarında, aynı yılda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde ve 2009 yılında İran’da ki seçim protestolarını organize etme gibi önemli etkinliklerde, etkileşim

sağlayıcı bir mecra olarak ön plana çıkmıştır. Twitter'in önemli bir iletişim aracı olarak ortaya çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'a yönelttiği talepler etkin bir rol oynamıştır. Söz konusu talep İran'daki protestoları koordine etmek amaçlı kullanılan anketlerin gerçekleştirilmesi sırasında Twitter'ın rutin bakımlarını ertelemesi gibi konularla ilişkilidir (Hermida, 2014: 297). Gerek siyasi amaçlı talepler (Hermida, 2014), gerek politik hedeflerin inşasında Twitter'ın kullanımı (Karagöz, 2013: 137-139) bu sosyal medya platformunun siyasi bir imaj ile özdeşleşmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

Hayek (1945: 519) yıllar öncesinde interneti, belirli zaman ve mekândaki koşulların bilgisini sağlayan buluş olarak tanımlamaktadır. Twitter gibi mikroblog hizmetlerinin ortaya çıkışı ile birlikte bu tanım somut olarak kendini ispat etmiştir. Öte yandan Hayek cahilliğin yok edilebilmesinin yeni bilgiler öğrenmekten ziyade dağınık haldeki bilgilerin bireyler arasındaki kullanımının sağlanmasıyla mümkün olacağını ifade etmiştir (Hayek, 1979: 15). Twitter'in ortaya çıkış gayesi göz önünde bulundurulduğunda anlık aktivite ve bilgileri içeren iletiler, bireylerin kolektif olarak birbirinden haberdar olmasını, diğer bir deyişle dağınık haldeki bilgilerin bireylerin tümünün erişimine açık hale getirmesini mümkün kılmaktadır.

Yeni iletişim teknolojileri ve Twitter, özü itibarıyla kitlelerin bilgiye anlık erişimini mümkün kılmakta ve yönetilenlerle yöneten kesim arasındaki mesafeyi aza indirmektedir. Dolayısıyla enformasyonun demokratikleşmesi ile beraber gücün yapısı değişime uğramaktadır (Karagöz, 2013: 135).

Bilgiye olan ulaşımın kolaylaşması ile birlikte ortaya çıkan yeni fırsatların, doğrudan demokrasiyi güçlendirdiği varsayılmaktadır (Bektaş, 2004: 211). Öte yandan diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak Twitter platformunda kullanıcıların, ilgi duyduğu belirli konuları, kişileri ve kuruluşları takip etme olasılıklarının daha fazla olduğu ifade edilmektedir (Jansen, Zhang, Sobel ve Chowdury, 2009: 2171-2173).

Gerek belirli konulara ulaşmak isteyen kitlelerin arasında bağ kurmasıyla gerek dağınık haldeki verileri genele yayma işleviyle Twitter, bilgi toplumunun vazgeçilmez iletişim araçlarından birisi haline gelmiştir. Çevirim içi kullanıcıların bırakmış olduğu dijital izlerin analiz edilmesine olanak sağlayan Twitter üzerine yapılan araştırmalar tarandığında söz konusu analizlere dair verilerin genellikle retweetler ve hiperlinklerden elde edildiği görülmektedir (Newman, 2017: 817).

Elbette Twitter bir takım aşamalardan geçerek günümüzdeki konumuna ulaşmıştır. Başlangıçta diğer mikro-bloglardan farksız bir sosyal medya platformu olan Twitter'in kullanıcı sayısı, Nisan 2008'den 2009 yılına dek geçen bir yıl içerisinde 1,6 milyondan 32,1 milyona yükselmiştir (Vascellaro'dan akt. Hermida, 2014: 298). Oprah Winfrey gibi tanınmış kişilerin üyelikleri sonrasında platform giderek popüler hale gelmeye başlamıştır. Yaşanan gelişmeler neticesinde diğer sosyal mecralar ve geleneksel medya, bu yeni platforma kayıtsız kalmayarak onlarda dikkatini bu yeni platform üzerine odaklamışlardır. Günümüzde ise artık Twitter en popüler platformlardan birisi haline gelmiştir. Mikrobloglar, bireylerin geniş çevrelerle iletişim kurmasına olanak sağlayan yeni iletişim teknolojileri olarak tanımlanmaktadır. Facebook, Myspace ve LinkedIn gibi web sitelerine yerleştirilmiş durum güncellemeleri de benzer işlevler sunsa da Twitter, Jaiku ve Tumblr gibi platformlar öz biçimi itibarıyla mikroblog programları olarak tasarlanmışlardır (Hermida, 2014: 298-299).

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve sosyal birey anlayışı, Twitter gibi uygulamaların ortaya çıkışında önemli ilham kaynaklarındandır. Twitter platformunun da üyesi olduğu bir üst kavram olan sosyal medya kavramına değinmek, konunun etraflıca anlaşılabilmesi adına önem arz etmektedir. İlgili veriler dâhilinde sosyal medya kavramına değinilerek Twitter'in bu haritadaki konumu ele alınacak, onu diğer platformlarla benzeştiren ya da ayrı kılan işlevleri incelenecektir. Böylece Twitter'in sosyal medya platformu olarak sahip olduğu imaj profili literatürdeki çalışmalarla ve araştırmanın amacı dâhilinde tasvir edilmeye çalışılacaktır.

1.2.1. Sosyal Medya Kavramı

Temel olarak sosyal medya kişilerin internet olanaklarını, haberleşme ve karşılıklı iletişim maksadıyla kullandıkları eylemleri ifade etmektedir. İçinde yaşadığımız yakın on yılda sosyal medya birtakım işlevsel isimlerle, farklı biçimlerde de ifade edilmektedir. Örneğin geleneksel medyada kendine yer bulamayan bireyler seslerini duyurmak amaçlı olarak sosyal medya kullandığı için bu mecraayı "alternatif medya" ismiyle adlandırmaktadırlar (Gündüz ve Pembecioğlu, 2013: 318). Sosyal medyayı alışlagelmiş geleneksellikten ayıran özellikler, interaktiflik, dijitallik, multimedya biçimi, içerik üretiminin kullanıcı türevselliği, yayılım, hipermetin imkânı ve sanallık gibi özellikleridir. Bu yetiler sayesinde bireyler geleneksel medyada olduğundan farklı bir biçimde kendi içeriklerini üretebilmekte, bağlantılı linkler üzerinden sosyalleşim

sağlayabilmekte ve daha birçok yeni etkileşim imkânına sahip olabilmektedirler (Öztürk, 2014: 408-409).

Sosyal medya kavramının günümüzde ifade ettiği mana bir takım süreçler üzerine inşa edilmiştir. 1979 yılına gelindiğinde Duke Üniversitesi'nden Tom Truscott ve Jim Ellis internet kullanıcılarının kendi mesajlarını yayınlamasına olanak sağlayan dünya çapında bir tartışma sistemi olan Usenet'i kurmuşlardır. Web kullanıcılarının kendi içeriklerini üretmesine olanak veren Usenet 79'lu yıllarda kurulmasına rağmen sosyal medya sisteminin kavramsal olarak kendini bulması ve sosyal medya kavramının bugün anladığımız şekliyle var olması ise 90'lı yıllarda olgunlaşmıştır. Bruce ve Susan Abelson'un çevrimiçi günlük yazarlarını bir araya getirmek amacıyla kurduğu "Sosyal Ağ Günlüğü" isimli sosyal paylaşım sitesi, kavramın bu günkü anlamını kazanmasına öncülük etmiştir. 2003 yılında MySpace, 2004 yılında ise Facebook sosyal paylaşım sitelerinin piyasaya girişi, sosyal medya kavramının anlam inşasında oldukça önemli rol oynamışlardır (Kaplan ve Haenlein, 2010: 60).

Web teknolojilerinin sosyal etkileşim ile entegre olması sonucu sosyal medya kavramı gündeme gelmiştir. Bilinen güncel anlamıyla sosyal medya, kullanıcılarına karşılıklı düşünce, bilgi ve görsel/işitsel içerik paylaşım imkânı tanıyan Web 2.0 araçlarının ortak ismidir (Yağmurlu, 2011: 5-6). Sosyal medyanın kullanıcılara sunmuş olduğu dünya, baytlar üzerine kurulmuş sanal bir dünya olmakla birlikte bu sanal dünya içerisinde, gerçekliğin izlerini ve bilgisini kullanıcılara iletilmektedir (Robins, 1999: 35).

Kaplan ve Haenlein'e (2010: 61) göre sosyal medya, kullanıcıların içerik üretimine ve üretilen içeriklerin düzenlemesine izin veren, Web 2.0'in ideolojik/teknolojik yapısını temel alan internet tabanlı bir uygulama grubudur. Sosyal medya başlığı altında birçok uygulama yer almaktadır. Bunlar, forum, blog, sosyal ağ, mikro-blog, wiki, podcast ve sanal âlem gibi temel başlıklar altında tasnif edilmektedir (Yağmurlu, 2011: 6). Yapılan bu doktora çalışmasının gerçekleştiği araştırma alanı olan Twitter platformu da popüler bir mikro-blog uygulamasıdır. Mikro-bloglar yazı (metin) için sınırlamaları olan bir tür blogtur. Twitter platformu çıkış itibariyle 140 karakterlik metin paylaşımlarına olanak tanımaktaydı. Platformun izin verdiği karakter sayısı 2017 yılının sonlarına doğru 280 karaktere yükselmiştir (www.twitter.com).

Sosyal medya kavramına dair geliştirilen tanımlar incelendiğinde her ne kadar ilk akla gelen uygulamalar, Facebook, Twitter, Youtube, Second Life ve Vikipedi gibi popüler markalar olsa da siber uzay içerisinde her geçen gün yeni uygulamalar inşa edilmektedir. Bu nedenden ötürü sosyal medyaya dair yapılan, sınıflandırmalar çağla birlikte geneli kapsamaz hale gelmektedir. Dolayısıyla araştırmacılar sosyal medyaya dair sınıflandırma yapma amacıyla bir takım şemalar oluşturmayı tasarlamışlardır. Bu süre zarfında “Sosyal Varlık Kuramı” gibi teoriler araştırmacılar için dayanak noktası teşkil etmektedir. Sosyal varlık kuramı, Short, Williams ve Christie tarafından 1976 yılında geliştirilmiştir (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Kuram *kişiler arası iletişimde etkileşim kurulan kişilerin ilgisiz olması sonucu ortaya çıkabilen yahut diğer kişinin daha aktif olmasıyla ilişkili bir durum* olarak tasvir edilmektedir. Kuramın, 1956 yılında kaleme alınan Isaac Asimov’un romanı “The Naked Sun” isimli eserden esinlendiği düşünülmektedir.¹

Sosyologların dijital dünyaya karşı bakış açıları incelendiğinde ise toplumsal dönüşümün sanal boyuta aktarıldığını ifade eden verilere rastlanmaktadır. Diğer bir ifade ile sosyologlar toplumsal yapının son on yıl içerisindeki örgütlenme biçiminin ağlar vasıtasıyla gerçekleştiğini söylemektedirler. Buradan hareketle sosyal medya kavramının bir iletişim biçimi kurmaktan çok örgütlenme ve toplumsal yapının ilişkilerini koordine etme yetisine sahip bir refleks haline geldiği yorumu yapılabilir (Comunello ve Anzera, 2012: 458). Nitekim literatürde gerçekleştirilen araştırmalar bu kanıyı destekler niteliktedir. Sosyal medya üzerinde yapılan araştırmalar ile toplumların tepkileri test edilmekte, kriz yahut kritik dönemlere karşın geliştirdikleri davranış biçimleri analiz edilmektedir (Sunstein, 2018).

Özetle sosyal medya insan doğasının bir parçası olan sosyalleşmenin ve dijital dünyanın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Doğası gereği anlık olarak değişen dinamik bir yapıya sahiptir. İnternet tabanlı uygulamaların üzerine inşa edilen bu yeni dünya geleneksel tek yönlü iletişim anlayışını yıkarak etkileşim kavramı ekseninde varlığını sürdürmektedir. Her geçen gün sosyal medya ekibine dâhil olan yeni uygulamalar ve yeni perspektiflerle sosyal medya kavramı kendini yenilemektedir. İçinde yaşanan

¹ “The Naked Sun” isimli eserin içinde geçtiği evrende insanlar yüksek teknoloji seviyesine sahip bir yaşam formu sürmektedirler. Bireyler yüz yüze iletişim kuramazlar aracı teknolojik sistemler ile iletişime geçmektedirler. Bireylerin yüzyüze iletişim kurması bayağı ve utanç verici olarak kabul edilmektedir. Bknz: The Naked Sun.

dünyadan bağımsız olmayan sosyal medya kavramı, siyasi, toplumsal ve insan yaşamının mevcudiyet arz ettiği her alanda hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 2018 yılında dünya çapında gerçekleştirilen bir araştırma raporuna göre 7.593 milyon insana sahip dünya nüfusunun 4.021 milyonluk dilimi internet kullanmaktayken, 3.196 milyonluk bir kesim, aktif sosyal medya kullanıcısıdır (WeAreSocial, 2018a). Bu rakamlardan çıkarımlanabileceği üzere dünya nüfusunun yarıya yakını aktif olarak sosyal medya kullanmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyanın gücü başta siyasal iletişim ve tüketici davranışları olmak üzere birçok disiplinin dikkatini çekmiş ve konuyla ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu doktora tezinde de siyasal katılım boyutuyla sosyal medya ve benlik saygısı kavramlarının arasındaki ilişki ele alınmaktadır.

1.2.2. Twitter Platformu

Twitter 20. yüzyılın en popüler mikro-blogu olarak tanınmaktadır. Twitter platformu hakkında kapsamlı bilgi sunduğu düşünülen “140 Characters, A Style Guide for the Short Form” isimli Dom Sagolla’nın kaleme aldığı eserden bu başlık altında sıkça istifade edilecektir. Kaynağın tercih edilme nedeni platformun kurucularının ve Twitter’ in bugünkü konumuna ulaşma serüveninde nelerin etkili olduğunun detaylı bir biçimde birincil ağızlardan ele alınıyor olmasıdır.

İlgili eserin ön sözünde Twitter’in kurucularından olan Dorsey, “*Twitter’a dair bir tanım yapılacaksa biz bu tanımlamanın %1’lik bir dilimini tasvir edebiliriz... Tanım içinde yaşanan ana dair paylaşımlar yapılarak kullanıcıların görüş ve katılımları ile kendini tamamlayacaktır*” söyleminde bulunarak Twitter’in dinamik yapısına vurgu yapmaktadır. Sözlerinin devamında ise Twitter’ in ortaya çıkışında etkili olan ilham kaynaklarını, yakınlık, şeffaflık ve ulaşılabilirlik olarak sıralamaktadır (Sagolla, 2009: xii).

Milyonlarca insan her gün “cıvıldama” anlamına gelen, anlık faaliyetleri konu alan “tweetler” atmaktadır. Twitter platformunun sosyal medya içerisinde yer edinmesi 2006 yılında Jack Dorsey ve yakın arkadaşlarından oluşan 14 kişilik bir grubun Dorsey’in fikrini tartışması sonucu ortaya çıkmıştır. Jack’in ortaya attığı fikir, bireylerin içinde buldukları zaman dilimine ait faaliyetleri SMS yoluyla geniş kitlelerle paylaşabilmesini sağlayacak bir öneriyi temel almaktaydı. 21 Mart 2006’dan itibaren yayın hayatına başlayan Twitter çeşitli güncellemeler kaydederek

günümüzdeki görünümünü ve felsefesini almış bulunmaktadır (HowTwitterWasBorn, 2018a).

Diğer insanları izlemekten ziyade bireyler tarafından ortaya konulan materyallerin yahut bilgilerin izlenmesini temel alan Twitter platformu; “izleme” olgusunu daha sonra “takip/follow” olarak değiştirmiştir. Twitter’in 2000-2001 yılında kâğıt üzerinde tasarlanan şeması Resim 1’de verilmiştir. Sağ alt bölmede yer alan “watch” butonu bahsi geçen ve daha sonraları takip etme eylemi haline gelen “izleme” olgusunu ifade etmektedir (HowTwitterWasBorn, 2018a).

Resim 1: Twitter’in İlk Arayüz Tasarımı

Kaynak: <https://www.makeuseof.com/tag/how-twitter-was-born-geek-history-lessons/>. (Erişim

Tarihi: 20.9.2018).

Twitter platform yazılımının ilk formatı bir yan proje olarak tasarlanmış, Odeo Studio’ya gönderilmiştir. Geliştirilen prototip yazılıma isim bulma arayışı ise Flickr’den esinlenilerek gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen dönemlerde Twitter henüz 50 kişilik bir kullanıcı ağına sahip potansiyel vadeden bir uygulamadır. Söz konusu

dönemde kurucu ekip, gelişigüzel bir takip metodu ile birçok kullanıcıyı takip ettiklerini dile getirmektedirler. Bu karmaşıklığın giderilmesi adına özel hesapların oluşturulması fikri ortaya atılmıştır. Kurucu ekipten @Jack ve @Florian kullanıcıların kendi hesaplarını özel olarak işaretleyebilmeleri için yeni bir simge geliştirmiştir. O dönemlerde “Twictionary” ya da hile sayfaları olmadığından sistemdeki veriler mesaj ya da post olarak sınıflandırılmış, terminolojinin netleşmemesinden kaynaklı olarak 2006 baharına dek bir takım ruhsal tartışmalar yaşanmıştır. Odeo’nun yatırımcılarından olan @Ev tarafından satın alınan Odeo, Obvious Corp, LLC adında bir holdinge dönüştürülmüştür. Temmuz 2006 yılında ise Obvious şirketi Twtr.com² projesini halka açmıştır. O zamana dek dışarıya açılmayan ve geliştirilmeye devam eden proje Twtr.com, halka açılmasına rağmen toplum henüz uygulamanın önemini ne ölçüde değer vadettiğini anlayamamış ve SMS mesajları için bu uygulamanın yüksek fatura getirebileceğinden çekinmişlerdir. Bu süre zarfında kurucu kullanıcılar uygulamayı yakın iş arkadaşlarına ve çevrelerine tavsiye etmişler, uygulama ile neler yapabileceklerini anlatma yoluna gitmişlerdir (Sagolla, 2009: xvii-xxii).

DM gibi olanaklar ile kullanıcılar arası mesaj gönderimi sağlanmış, asimetrik abonelik modeli Twitter’in, Facebook gibi karşılıklı abonelik gerektiren uygulamalardan farklı bir pozisyonda konumlanmasını sağlamıştır (Comunello ve Anzera, 2012: 466). Geliştirilen terminoloji ve olanaklar birbirini takip ederek uygulama yeni bir çehre kazanmaya başlamıştır. SMS faturalarının yüksek gelmesini önlemek amacıyla kurucu üyeler, gönderilen postların 160 SMS karakter sınırını geçmemesi amacıyla 140 karakter olarak sınırlandırma fikrini ortaya atmışlardır. Ortaya atılan bu fikir üzerine, kurucu üye @Jack: “140 karakterle dünyayı değiştirebiliriz” beyanında bulunmuştur. Proje kurucularına ilham veren bu cümle ilerleyen dönemlerde Twitter platformunun toplumsal alanda edindiği konum ile @Jack’in son derece haklı olduğunu ortaya koymuştur (Sagolla, 2009: xvii-xxii).

² O dönemde “TWITTER” şirketinin resmi ismi “TWTTR” şeklindeydi.

Resim 2: Jack Dorsey'in Tweeti

Kaynak: <http://twitter.com/jack/statuses/5383980>. (Erişim Tarihi: 20.9.2018).

Twitter dışında, Tumblr, Emote.in, Squeelr, Jaiku, identi.ca gibi mikro-blog platformlarda mevcuttur. Her mikroblog platform gibi Twitter'da kendine özgü karakteristik özelliklere sahiptir. Video klip, fotoğraf, metin tarzı mikro-medya güncellemelerine izin veren Twitter, en popüler mikro-blog olarak yaygın veri birikimine ve kullanıcıya sahiptir. Bu nedenle ampirik çalışmalar için en sık tercih edilen sosyal medya mecralarının başlarında gelmektedir (Sakaki, Okazaki ve Matsu, 2010: 851).

2007 yılında Twitter terminolojisi, ihtiyaçlara yönelik kendi iletişim sistemini geliştirmeye devam etmiştir. 2007 yılı itibariyle Twitter'da yaşanan gelişmelerden bazıları şu şekildedir (Sagolla, 2009: xxii-xxiii):

- Onlarca kullanıcı arasında mesajın istenilen kişiye iletilmesini sağlayan “@” işareti kullanılmaya başlanmıştır. “@” işaretinin kullanıcı isminin başına getirilerek paylaşımda bulunulması, ilgili kişiyle bağlantı kurulmasını mümkün kılmıştır.
- Twitter platformunun prototip formlarından kurtularak Twitter Inc. ismiyle kuruluşu da 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Şirketin CEO'su @Jack 2001 yılında kâğıt üzerine çizdiği projesini 2007 yılı itibariyle dünyada büyük ses getirecek bir sosyal medya projesi olarak hayata geçirmiştir.

- Aynı yıl MTV müzik ödülleri Twitter üzerinde paylaşılmış ve birçok kullanıcının platforma dâhil olması sağlanmıştır.
- Kullanıcıların birbirini ve paylaşımlarını bulmasını sağlayacak arama motoru eklenmiş, gerçek isimlerle veya kullanıcı isimleri ile arama yapılması olanaklı hale getirilmiştir.
- Şirketi temsil etmesi amacıyla @Twitter isimli hesap oluşturulmuş ve bu hesap üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçilmeye başlanmıştır.
- Platformda şirketler hakkında olumsuz ifadeler dile getirilmesi neticesinde bazı şirketler bu konu hakkındaki rahatsızlıklarını Twitter'a bildirmişlerdir. Bu gelişme üzerine Twitter'da şirket ismiyle yer alan ilk kurum Comcast, @ComcastCares kullanıcı ismiyle platforma dâhil olmuştur.
- Comcast şirketinin platform üzerinden müşterilerine ulaştığını fark eden medya bu durumu haberleştiği andan itibaren birçok şirket platforma üye olmuştur. 2008 yılı itibariyle Twitter şirketlerin yoğun bir biçimde katılım gösterdiği sosyal medya platformu haline gelmiştir.
- Yaşanan hadise neticesinde yalnızca şirketler değil, medya kuruluşları, politikacılar ve hükümet yetkilileri de platformu kullanmaya başlamışlardır.

Platformun rövanşta olduğu bu zaman diliminde Kaliforniya'lı foto muhabiri James Buck 16 Nisan 2008 tarihli Mısır seyahati sırasında bir yanlış anlaşılmadan dolayı polis aracına bindirildiği sırada bu durumu Twitter üzerinden "Tutuklandım" şeklinde paylaşmıştır (Sagolla, 2009: xxii-xxiv).

Resim 3: James Buck'ın Tweeki

Kaynak: <https://twitter.com/jamesbuck/status/786571964>. (Erişim Tarihi: 20.9.2018).

Bu twitin ABD yetkilileri tarafından alınması üzerine tutuklanma olayı ertesi gün James Buck'ın serbest kalmasıyla sonuçlanmıştır. Yaşanan gelişme sonucunda ulusal ve uluslararası basında yoğun bir biçimde yer alan Twitter, popülaritesini oldukça artırmıştır. Sadece birkaç karakterden oluşan metnin bu denli **politik** ve **güçlü bir etki** uyandırması onun güçlü bir iletişim aracı olduğunu ispat etmiştir (Sagolla, 2009: xxiv-xxv).

2008 yılının ortalarında, atılan twitlerin ortak temasını yansıtan Summize isimli bir sistem tasarlanmış, eş zamanlı olarak gelişmeleri yansıtan bu sistemi geliştirmek için şirket bünyesine yeni mühendisler alınmıştır. 2009 yılının Ocak ayı itibariyle Twitter geleneksel medyanın gündemine oturmuş ve birçok ünlü platforma dâhil olmuştur. Ünlülerin herkese açık bir biçimde kullanıcı hesabı açmaları, Barack Obama'nın seçim kampanyasında Twitter kullanımı ve Obama'nın Twitter aracılığı ile başkan yardımcısı Joe Biden'i açıklaması gibi olaylar Twitter'in ününün 2009 yılında katlanarak ilerlemesine vesile olmuştur. Barack Obama'nın seçim kampanyasında Twitter'in üstlendiği rol, bu mecranın **siyasal iletişim aracı olarak** ve **kamuoyuna ulaşma** noktasında etkili bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur (Sagolla, 2009: xxv-xxvi).

Resim 4: Obama'nın Tweeti

Kaynak: <https://twitter.com/BarackObama/status/992176676>. (Erişim Tarihi: 20.9.2018).

Twitter'in varoluş amacından ve gelişim hikâyesinden de anlaşılacağı üzere şirket bir takım değerlere sahiptir. Bunların başında ifade özgürlüğü gelmektedir. Her bireyin kendi sesini çoğunlukla paylaşması gerektiğinin ve değişime katılmaları gerektiğinin altı çizilmektedir. Öte yandan dünya çapında politikacılarla, devlet yetkilileriyle ve sivil toplum kuruluşları ile kamu politikaları noktasında etkileşim kurmayı amaçlamaktadırlar. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Twitter yılda iki kez, e-posta gizliliği ve yöneltilebilir hukuki talepler doğrultusunda "Twitter Şeffaflık Raporu" ismiyle bir rapor yayınlamaktadırlar (TwitterAbout, 2018a).

2018 yılı itibari ile Türkiye'de nüfusun %36'sı, dünya çapında ise 330 milyon kişi Twitter kullanmaktadır (WeAreSocial, 2018a). Sosyal ve toplumsal gelişmelere, medya okuryazarlığına, azınlıkların temsiliyetine ve daha birçok konuya karşı Twitter hassasiyet göstermektedir. Tüm bu gelişim serüveni ve değerlere değindikten sonra Twitter'in içerik olarak sunmuş olduğu fonksiyonlara değinmek, Twitter platformunun daha iyi idrak edilebilmesi adına önem arz etmektedir.

1.2.3. Twitter'in İşlevleri

Mikroblog hizmetlerini ve Twitter platformunun fonksiyonlarını anlamak, insanların bu mecraları neden ve nasıl kullandığını idrak edebilmek için anahtar rol oynamaktadır. Bireylerin bu hizmetleri kullanım amaçları ve şekilleri üzerine inşa edilen iletişim teknolojileri, bilinen markaların daha da geliştirilmesine katkı sağlayabildiği gibi birçok toplumsal araştırmaya da ışık tutabilecek potansiyele sahiptir. Twitter gibi platformların, kullanım amaçları ve kullanım biçimlerini esas alan çalışmalar incelendiğinde; ele alınan metaforların fenomenler üzerine inşa edildiği göze çarpmaktadır. Diğer bir ifadeyle araştırmacılar, Twitter platformunun nasıl ve niçin kullanıldığını analiz etmek maksadıyla gerçek zamanlı kesitleri ele alarak incelemeler gerçekleştirilmektedir (Java, Finin, Song ve Tseng, 2007: 57). Gerçek zamanlı içerik kesitleri, içinde bulunulan sosyal mecranın sanal olanakları ile değerlendirilmekte ve bir kompozisyon ortaya koyulmaktadır. Güler ve Çelik'in (2017) 2017 Anayasa Referandum sürecinde Twitter hashtagları üzerinden bir siyasal kampanya sürecinin yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek amaçlı gerçekleştirdikleri çalışma bu duruma örnek gösterilebilir. Çalışmada referandum süreci öncesi belirli bir zaman dilimi ele alınarak Twitter platformunda popüler gündemler arasına giren hashtaglar referandum kampanyaları ile bağdaştırılarak analiz edilmiştir.

Öte yandan işlevsel olarak birçok sosyal mecranın ortaya çıkış amacı bireyler arası iletişimi artırmak ve etkileşim sağlamak olarak tasvir edilmektedir. Gerek mikro-bloglar, gerek genel itibarıyla sosyal medya, World Wide Web internet teknolojisinin kökleri ile bir noktada birleşmektedir. Dolayısıyla tüm bu bağlantılı gelişmeler Kaplan ve Haenlein 'in (2010: 60) de ifade ettiği gibi yalnızca ambalajı değiştirilmiş aynı içerikten mi ibarettir?

Kaplan ve Haenlein (2010: 60) yukarıdaki sorunun cevabını, içeriğin aynı gibi görünmekle birlikte aslında aynı olmadığı şeklinde yanıtlamaktadırlar. Bu noktada geliştirilen sanal platformların işlevsel yönleriyle eski teknolojilerden ayrıldığı ve sanal mecranın daha keskin bir görünüm kazandığını dile getirmektedirler.

Resim 5: Kaplan ve Haenlein'in Sosyal Medya Betimlemesi

But does that mean that Social Media is just old wine in new bottles?

Probably not!

Kaynak: **Kaplan and Haenlein (2010: 60).**

Yaşanan teknik ilerlemeler ve platformların kendine özgü işlevleri 1970'lerin sonlarından daha güçlü sanal içerik paylaşımını mümkün kılmıştır. Twitter platformunun işlevleri ve kendine özgü terminolojisi ise bir önceki başlıkta değinildiği üzere kullanıcıların ihtiyaçları ve platformun gelişim perspektifi yönünde kendi formunu oluşturmuştur. Bu terminoloji ve fonksiyonlar sırasıyla aşağıdaki gibidir (Sagolla, 2009: 166-172).

Tweet

Twitter zaman çizelgesinde “yazı”, “görsel”, “video” ve “çeşitli multimedya paylaşımlarına linkler sayesinde imkân sağlanılarak” yapılan güncellemelerdir. Twitter'in ortaya çıkış amacı göz önünde bulundurulduğunda; bireylerin içinde buldukları anda neler yaptığını paylaşmasını temel alan metinler tweet kavramının zeminini oluşturmaktadır. Günümüzde de 280 karakterlik metinlere imkân tanıyan ve ağırlıklı olarak bir durumu izah eden metinler, tweet kavramının çoğunluğunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda “tweet atmak” veya “tweetlemek” sözcüğü ile ifade

edilen durum içerisinde, çeşitli görsellerin ve multimedya içeriklerinin paylaşılabilmesi de mümkün olmaktadır. Sosyal medya başlığı altında yer alan “Gönderi” ifadesi Twitter platformundaki “tweet” kavramına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla isim anlamındaki “tweet” ve bir eylemi karşılayan “tweet atmak” ifadeleri sosyal medya perspektifiyle bakıldığında “gönderi” olarak da değerlendirilebilmektedir (Sagolla, 2009: 171).

Direkt Mesaj / DM

Bir twitter kullanıcısının diğer bir kullanıcıya özel ve doğrudan olarak gönderdiği ileti direkt mesaj olarak isimlendirilmektedir. Twitter terminolojisinde bu kavram “DM” ifadesi ile karşılanmaktadır. Bu işlev ile twitter platformunda gerçekleşen paylaşımlar kişiler arası bir boyut kazanarak “mahrem” ve “özel” etkileşimlere olanak sağlanmıştır (Sagolla, 2009: 167).

Takip (Follow)

Twitter platformunda belirli hesaplar üzerinden paylaşılan mesajlara abone olabilmek ve kullanıcının kişisel zaman tüneline ilgili hesap tarafından paylaşılan güncellemeleri görebilmek amacıyla gerçekleştirdiği eylem takip olarak isimlendirilmektedir (Sagolla, 2009: 167).

Hashtag (Gündemleç)

Kelimelerin başına “#” sembolünün getirilmesiyle oluşturulan bağlantılı ifadelerdir. İlgili sembolün kelime veya kelime öbeklerinin başına gelerek oluşturduğu bu bağlantılı ifadeler ayrı bir kanal oluşturarak, benzer arama yapan veya aynı konularda hassasiyet güden kullanıcıların buluşmasını mümkün kılmaktadır (Güler ve Çelik, 2017: 987). Dolayısıyla benzer ifadeler ekseninde paylaşımında bulunan kullanıcılar kendi aralarında tayin ettiği gündemler oluşturabilmekte ve bu gündemler hashtag bağlantıları sayesinde oluşan kanallarda yer almaktadır.

İleşim (Mention)

Twitter kullanıcı isminin başına “@” işareti getirilerek yapılan etkileşim biçimi mention (menşın/ileşim) olarak ifade edilmektedir. İleşimlenen kullanıcı gerçekleştirilen bağlantıdan bildirim alır. Diğer yandan zaman tünelineki bir tweet cevaplanmak istendiğinde de otomatik olarak tweeti yanıtlanacak kişinin kullanıcı

ismi ileşimlenmektedir. Bu sayede tweet sahibi kendi tweetine yapılan yorumdan haberdar olmakta ve izleyici hesaplar ilgili bağlantı üzerinden tarafların profilini görebilmektedir (Sagolla, 2009: 168).

Retweet (RT)

Twitter kullanıcısı olan bir hesabın atmış olduğu tweeti bir diğer kullanıcının bireysel hesabında paylaşma eylemine retweet (RT) denilmektedir. Retweet eylemi kişisel kullanıcı hesabı ile bir başkasının tweetine atfedilen krediyi ve önemi de ifade etmektedir. Bir tweetin almış olduğu retweet miktarı bahsi geçen tweete gösterilen ilgi ile ilişkili olarak itibar unsuru şeklinde de değerlendirilmektedir. Bu sayede kullanıcılar retweetledikleri her tweeti aynı zamanda refere etmiş de olmaktadır (O'Reilly ve Milstein, 2009: 47).

Popüler Gündem (Trend Topic / TT)

Belirli bir zaman diliminde sıkça ve yoğun miktarda bahsi geçen Twitter konularının ana sayfada API (Application Programming Interface) uygulamaları sayesinde yer alarak oluşturduğu gündemlerdir (Sagolla, 2009: 171). Konuların popülerlik durumları ve sıralamalarına göre ana sayfada sol üst köşede yer almaktadırlar. İlgili gündemler mahalli grupların oluşturduğu kamuoyunun yansıtılmasında ve sosyal/siyasal kampanyalarda büyük önem arz etmektedir (Güler ve Çelik, 2017: 987-988).

Anket

2015 yılı Eylül ayı itibariyle anket hizmeti (Twitter Polls) Twitter platformu üzerinden test edilerek hizmete açılmıştır. 24 saatlik süre zarfını kapsayan bu özellik kullanıcılara twitter üzerinden anket yapma şansını tanımaktadır (www.sosyalmedyal.com).

Beğeni (Favorite / Fav)

Paylaşılan tweet güncellemelerinin ilgi uyandırdığı durumlarda beğenilme durumuna "beğenmek / favlamak" denilmektedir. Tweetlerin etkileşim butonları arasında yer alan kalp sembolünün işaretlenmesi sonucu ilgili eylem gerçekleştirilmektedir (Sagolla, 2009: 167). Retweet eyleminde olduğu gibi beğenme eyleminde de (dolaylı olarak) ilgili tweet refere edilmiş olmaktadır. Gönderilerin retweet edildiği eylemlerde olduğu gibi her daim zaman tüneline düşmemekle birlikte beğenilen gönderiler de kimi

zaman takipçilerin zaman tüneline dolaylı olarak yer alabilmektedir (www.twitter.com). Aşağıdaki resimde ilgili eyleme bir örnek gösterilmektedir.

Resim 6: Beğenilen Gönderinin Takipçilerin Anasayfasına Düşme Durumu

Kaynak: www.twitter.com. (Erişim Tarihi: 20.9.2018).

Beğenme eylemi ve retweet eylemi birçok toplumsal konuda sosyal amaçlarla kullanılabilir. Bireylerin beğeni duyması sonucu bu eylem gerçekleştirilebileceği gibi sosyal farkındalık uyandırma ve sosyal sorumluluk gibi düşüncelerle de hareket edilebilir. Sosyal mecra da sıkça rastlanabileceği üzere yardıma ihtiyaç duyan insanların sesini toplumun çoğunluğuna duyurmak istediği zamanlarda veya yaşanan talihsiz olaylar karşısında mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ilgili davranış gerçekleştirilebilir.

Ele alınan işlevler, sanal dünyada bireyler arası etkileşim sağlayan, baytlar üzerine kurulu bir dünya gibi görünmekle birlikte, sosyal konuların bu platforma dâhil olması sonucu gerçek dünya da bu siber ortamdan direkt olarak etkilenir hale gelmiştir. Sosyal gerçekliğin bu platformda inşa edilmesi ve eşgüdümlü olarak gerçek dünyaya olan yansımaları iletişim noktasında yeni bir boyut kazandırmıştır. Önceki başlıklarda ele alındığı üzere Twitter'in benimsemiş olduğu ifade özgürlüğü, çoğulculuk gibi değerler, politik ve sosyal çevrenin bu mecraya olan ilgisini artırmış, kamu ve bilhassa yönetim gücünü elinde bulunduranlar bu mecra içerisinde bulunur hale gelmişlerdir.

Planlı iletişim çabalarından istifade ederek Twitter platformunda siyasi ve sosyal kampanyaların yürütülüyor olması, politik çevrenin kamuoyunu bilgilendirme amaçlı

olarak sık sık bu mecrayı tercih etmesi ve benzer diğer nedenlerden kaynaklı olarak Twitter platformu kendine özgü bir kimlik edinmiştir. Dolayısıyla bu mecranın sosyal medya kanalı olarak sahip olduğu kimliğin ele alınması çalışmanın amacı açısından yerinde olacaktır.

1.2.4. Bir Sosyal Medya Kanalı Olarak Twitter Platform Kimliği

Sosyal medya platformları da kurumsal olarak bir takım izlenimler yaymakta ve izleyenler tarafından bir takım izlenimlere maruz kalmaktadırlar. Dolayısıyla kurumsal imaj faktörü bu yeni mecrada da kendini göstermektedir (Goffman, 2009: 15-16). Bilgi toplumunun yeni iletişim teknolojilerine olan adaptasyonu çoğunluğun bu mecraya katılımıyla yaygın bir biçimde gerçekleşmiştir. Söz konusu platformların geleneksel organizasyonlardan daha geniş bir kitleye hitap ediyor olması sosyal medya platformlarının özdeşleştiği alt kimlikleri daha belirgin hale getirmiştir. Yapılan araştırmalara göre 7.593 milyon kişilik dünya nüfusunun 3.196 milyonluk kesimi aktif olarak sosyal medya kullanmaktadır (WeAreSocial, 2018a). Bu rakamdan da anlaşılacağı üzere kar amacı güden organizasyonlar ve politik çevrelerin söz konusu mecralara kayıtsız kalması beklenilemez. Gerek ucuz bir maliyetle hedef kitlenin bu mecrada yakalanabiliyor olması gerek geleneksel iletişim ortamlarının zorluğu ve maliyeti bu mecraları cazip kılmaktadır.

- 2008 Kaliforniya orman yangını,
- 2008 Başkanlık seçim dönemi,
- 2009 yılı İran seçimlerinde ki protestoların organize edimi,
- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter ile olan münasebetleri,

gibi siyasal ve sosyal konularda, Twitter'in kuruluş dönemlerinden itibaren ön plana çıkan bir iletişim aracı olması, bu platformun siyasal kimlik ile özdeşleşimini kaçınılmaz kılmıştır (Hermida, 2014: 297). Öte yandan Twitter platformu anlık aktivite ve bilgileri içeren iletilerden oluşmakta ve bireylerin etkileşim kurmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla yıllardır daha kısa bir zaman diliminde kamu ile irtibata geçmek isteyen politikacılar için bu platform vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir (Çıldan, Ertemiz, Tumuçin, Küçük ve Albayrak, 2012: 2).

16 Nisan 2008 tarihinde Mısırda tutuklanan gazeteci James Buck'ın atmış olduğu "tutuklandım" tweeti üzerine Amerikalı yetkililerin harekete geçmesi ve gazetecinin

ertesini gün serbest kalması olayını ise ilgili platformun sosyal ve siyasal alanda sahip olduğu etkiye bir diğer örnektir (Sagolla, 2009: xxii-xxiv). Dolayısıyla gerek geleneksel medyada, gerek kullanıcıların zihninde Twitter platformu ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren, politik ve kamusal bir kimlik çizgisinde var olmuştur. Barack Obama'nın seçim kampanyalarını gerçekleştirdiği zamanlarda Twitter platformu üzerinden ayrı bir iletişim stratejisi oluşturması, mecrağa göstermiş olduğu önem bu algıyı giderek pekiştirmiştir. Üstelik kamuoyunu bilgilendirme noktasında Obama'nın başkan yardımcısı olan Joe Biden'i bu platform üzerinden halka duyurması Twitter'in politik düzlemdeki kabulünün en somut örneklerindedir.

İlgili çıkarımlar ve tutumlar "Twitter Hakkında" sayfası ile kurum sahipleri tarafından da kabul edilmekte ve "Twitter Değerleri" de platform sahipleri tarafından bu doğrultuda inşa edilmektedir. Aşağıdaki resimde yer alan "İfade Özgürlüğü" ve diğer yargılar Twitter'in kullanıcılarını bilgilendirmiş olduğu resmi web sayfasından alınmıştır.

Resim 7: Twitter ve İfade Özgürlüğü

Kaynak: <https://about.twitter.com/tr/values.html>. (Erişim Tarihi: 20.9.2018).

Toplumun genelini sesini duyurabilmesi, yaşanan değişimlere eşlik edebilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu politikalarını ortak değerlerde buluşturmaya yönelik misyonlarını "Twitter Hakkında" sayfası aracılığı ile açıklayan Twitter, içinde yaşadığımız toplumsal ve siyasal düzenin ayrılmaz bir iletişim aracı olarak kendini göstermektedir (TwitterAbout, 2018a). Dolayısıyla demokratik toplumlarında sahip olduğu bu misyon ile Twitter'a ait değer yargılarının biçim ve ifade olarak örtüştüğü

söylenbilir. Twitter'in bir sosyal medya kanalı olarak "toplumsal" ve "yönetimsel" bağlamda politik kimlik imajına diğer sosyal medya mecralarına nazaran daha çok sahip olduğu belirtildikten sonra demokratik toplumun temel yapı taşı olan siyasal katılım kavramına değinmek yerinde olacaktır.

1.3. SİYASAL KATILIM KAVRAMI

Siyasal katılım kavramına dair gerçekleştirilen tanımların ortak yargısı, yönetilenlerin, yöneticilerin almış olduğu kararlara katılımı ve bu kararları etkilemeleri yönündedir. İlgili tanımın daha detaylı bir biçimde anlamlandırılması adına siyaset kavramına ve katılım kavramlarına bakmak gerekmektedir.

Siyaset bilimi denildiğinde iki temel bakış açısı alana hâkim olmaktadır. Bunlardan ilki, siyasetin devlet bilimi olduğu yönünde iken diğer görüşe göre siyaset, erk bilimi olarak ele alınmaktadır. Siyaset kavramı ile özdeşleşen devlet kavramı, birlikte düşünüldüğünde siyasal katılım kavramı devlet yönetimine katılma olarak değerlendirilebilmektedir. Diğer yandan erk ilişkisinin olduğu mecralarda ise siyaset kavramı yöneten ve yönetilen ilişkisini ifade eden bir tutumu çağrıştırmaktadır. Gerek siyaset denildiğinde devlet yönetiminin akıllara gelmesi, gerek erk biliminin daha zengin ve geniş bir yelpazeyi kapsaması nedeniyle "siyasal katılma" kavramı literatürde devlet yönetimine katılma anlamıyla ele alınmaktadır (Eroğul, 1991: 13).

Çağdaş toplumlar, farklı görüşlere sahip siyasal partilerden, derneklerden, değişik sınıf temellerine sahip bireylerden ve medya organları gibi geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Toplum içerisinde yer alan bu yapılar genel itibariyle mevcut yönetim anlayışını etkileme yetisine sahip biçimde dizayn edilmektedir. Bahsi geçen yapı taşları çağdaş toplumun, iş bölümü, uzmanlaşma ve toplumsal farklılaşma şeklindeki yansımalarını oluşturmaktadır. Günümüz çağdaş toplumlarını ağırlıklı olarak temsil ettiği varsayılan "batı toplumları" sanayi ve siyaset devrimini bir arada yaşamışlardır. Batı toplumlarının yaşamış olduğu sosyal süreçler sonucunda ulaşılmış oldukları hukuksal ve demokratik sistemleri idealize ederek transfer etmek isteyen diğer toplumlar ise bu düzenlemeleri transfer ederken batının yaşamış olduğu sosyal süreçlerden uzak bir biçimde ilgili kavramları devşirmektedirler. Dolayısıyla idealize edilerek transfer edilen bu hukuksal ve demokratik sistemler her toplumun sahip olduğu içsel yapıya göre farklılaşabilmektedir. Siyasal katılım kavramı da bu transfer edilen demokratik sistemlerin bir uzantısı olarak var olmaktadır. Bu nedenle siyasal

katılıma dair yapılacak olan tanımlamalar belirli yöntem, bakış açısı ve içinde yaşanılan toplumsal yapıya göre farklılıklar arz edebilmektedir (Çukurçayır, 2006: 40). Demokrasi kavramına yüklenen anlam ve uygulama biçimi neticesinde katılma kavramı ve manası da değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla uygulamada farklılık arz eden demokrasi gibi üst kavramların çeşitliliği uygulamada katılım kavramının da yönünü tayin etmektedir. Bu durum katılma kavramı üzerine ortak bir tanım geliştirilememesinin önemli nedenlerinden bir tanesini oluşturmaktadır (Uysal, 1984: 2). Weiner' e göre siyasal katılım, ulusal veya uluslararası alanda faaliyet gösteren karar vericilerin eylemlerini yasal veya meşru olmayan yollarla etkilemeyi amaçlayan, örgütlü, örgütsüz, amacına ulaşmış, amacına ulaşmamış, süreli ya da sürekli faaliyetlerin bütünüdür (1971:164). McClosky'e göre ise siyasal katılma yöneticilerin ve yönetilenlerin kamu hakkında alacakları kararlarda toplumun gönüllülük esasına göre gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamaktadır (akt. Korkmaz, 2005: 26).

Katılım kavramı, yöneten ve yönetilen ilişkisinin cereyan ettiği sistemlerde yönetilen kesimin yönetme eylemine katılımını ve etkisini ifade etmektedir. Bu eylemi yalnızca seçimlerde gerçekleştirilen oy verme davranışından ibaret görmek yanılı olacaktır. Katılım faaliyeti olağan bir meraktan aktif ve güçlü davranış biçimlerine dek uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Siyasal katılım faaliyetinin bir toplumsal yapı içerisinde gerçekleştirildiği göz önüne alınırsa toplumu oluşturan katmanların ve bireylerin tamamının bu eyleme dâhil olması beklenilemez. Nitekim birçok yönetim sistemi içerisinde ve devlette de toplumun belirli bir kısmı siyasete karşı ilgisiz yahut yeterince ilgili davranabilmektedir (Kapani, 2009: 144).

Erk olgusu siyaset biliminin temel yapı dinamiğini oluşturmaktadır. Bu kavram olağan bir kabuldür lakin siyaset biliminde ele alınan erk herhangi bir erk değil "siyasal erk" kavramını kapsamaktadır. Dolayısıyla siyasal erk devletin var olduğu mecrada devletten aldığı özgünlükle var olabilmektedir. Bu nedenle siyasal katılım kavramı devlet yönetimine katılma anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Devlet kavramı ise yapılan araştırmalara göre 5500 yüzyıllık bir geçmişe sahip kurumdur. İnsanlık tarihinin var olduğu 40.000 yıllık süreç göz önünde bulundurulduğunda devlet kurumunun henüz yeni olduğu yorumu yapılabilmektedir. Bu nedenle insanların örgütlenme olmaksızın yaşamış olduğu eski zaman dilimlerinde siyasal katılım kavramından bahsetmek olanaksızdır. Siyasal katılım kavramının gerçekleşebilmesi

için devlet taraflarını oluşturan “yöneten” ve “yönetilenler” taraflarının belirginleşmesi ilk koşuldur (Eroğul, 1991: 14).

Katılma kavramında, birden fazla taraf arasında eşit olmayan bir ilişkisel düzlemde güçsüz tarafın (yönetilenlerin) güçlü olanın (yönetenleri) kararlarını etkilemesi esas olmaktadır. Bu bağlamda yurttaşların kamu yönetimine dâhil olmaları günümüzde yer alan çağdaş toplumlarda siyasal bir hak olarak kabul görmektedir. Katılım kavramının gerçekleşebilmesine dair koşullar ise sistemler içerisinde belirginleşmektedir. Hangi tarafın, hangi konuya, nerede, ne zaman ve hangi şekilde katılım göstereceği gibi birçok soruya verilecek yanıtlara göre katılım biçimi ve sınırı değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla bu soruların yanıtları içinde yaşanan sistem ve toplumsal dinamikler ile netleştirilebilmektedir. Diğer bir ifade ile siyasal katılımın doğasında mevcut bir otorite ve otoriteye mensup taraflar yer almaktadır. Taraflar otoritenin kararlarından etkilenmekte ve bu kararları kendi lehlerine etkileme amacı gütmektedirler. Bu düşünce bağlamında katılma kavramı *otorite ilişkisi* olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla günümüzde katılma kavramı *otoriteyi belirleme* olarak değil, *otoriteyi paylaşma* ve *etkileme* anlamı taşımaktadır (Çukurçayır, 2006: 44). Otorite ilişkisi öz itibari ile tarafların birinin istek ve arzularını karşı tarafa kabul ettirmesi, taraflar arası eşitsizlik diğer bir ifade ile hiyerarşik farklılaşmayı ifade etmektedir. Öte yandan siyasal sistemin var olabilmesi için bu hiyerarşik yapının olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla otorite siyasal sistem için bir önkoşul olmaktadır (Uysal, 1984: 41-42).

Kayıtlara göre tarihsel süreç içerisinde siyasal katılım ilk olarak Eski-Yunan kent devletlerinde gerçekleşmiştir. Milattan önce IX. yy toplumsal düzenini aktardığı düşünülen Homeros’un İlyada eserinde savaşlarla ilgili alınan kararların komutanlar kurulunda gerçekleştiği ifade edilmektedir. Öte yandan karar alınmayan lakin alınan bu kararların açıklandığı askerler kurultayı isimli bir başka kurulun olduğu görülmektedir. Bu kurultay göçebelik dönemindeki kabilelerin temsilcilerinden oluşmakta ve ilerleyen dönemdeki halk meclisinin onlar tarafından meydana getirildiği bilinmektedir. Odyssea’da ise barış dönemlerindeki halk kurulu ve soylular kurulu savaş dönemlerindeki komutanlar kurulu ve askerler kurulunun karşılığı olmaktadır. Bu ve benzeri Yunan demokrasi uygulamalarından siyasal katılım noktasında bir takım saptamalar yapmak mümkündür. Örneğin o dönemlerde uygulanan demokrasilerde hak eşitliği ve özgürlüğün günümüzdeki anlamından uzak olduğu

görülmektedir. Yalnızca yurttaşlara verilen siyasal haklar, köleler, yabancılar ve kadınlar için söz konusu değildir. Diğer bir ifade ile katılma hakkı yönetilenlerin içinde yer alan bir azınlığa verilmiştir. Bir diğer çıkarım ise eski yunan devletleri döneminde katılım hakkının yurttaşlar tarafından bizzat gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu uygulamanın demokrasi anlayışına göre daha doğru bir yaklaşım olduğu gerçektir fakat belirli bir azınlığın yalnızca bu hakka sahip olması durumu günümüz demokrasi anlayışı için doğru bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. Eski yunan uygulamalarından çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise demokrasi olmadan da katılım davranışının gerçekleştirilebileceğidir. Bu kanının somutlaştığı en net örnek Sparta devletidir. Sparta bünyesinde yer alan yurttaşlar için siyasal katılım eylemi bir hak değil zorunluluk olarak belirmiştir. Dolayısıyla katılma gerçekleşmesine karşın yurttaşların sahip olduğu bir özgürlükten söz edilememektedir. Öte yandan Atina devletinde yurttaşlar hem katılma hem de özgürlüğe sahiptiler. Bahsi geçen yargılardan da anlaşılacağı üzere siyasal katılımın olabilmesi için demokrasinin olması zorunlu değildir, öte yandan demokrasinin olduğu her yerde katılım olmak zorundadır (Eroğul, 1999: 15-17).

Katılma hem demokrasiyi sürdürmek için gerekli bir araç hem de demokratik sistemlerin yönetim ilkelerindedir. Siyasal sistem ne olursa olsun siyasal erkler kendi otoritelerini tayin etmek ve mevcut yönetimi sürdürmek adına siyasal katılıma olanak veren bir takım yol ve yöntemler geliştirmek durumundadırlar (Uysal, 1984: 35). Siyasal sistem açısından katılma kavramı, bünyesinde kaynak ayırma ve bütünleştirme işlevlerini barındırmaktadır. Öte yandan kitlelerin değer ve kaynak dağılımı üzerindeki değişim taleplerine yanıt vermek, mevcut dağılım sistematğinde büyük değişimlere yol açmadan, değerleri koruyucu önlemler almak siyasal sistemin katılım üzerindeki temel amacı olmaktadır. Katılma ancak dengeli ve istikrarlı bir sistem dâhilinde bu amacını gerçekleştirebilmektedir (Uysal, 1984: 41).

Demokrasi kavramı öz ve faaliyet gösterdiği alan itibariyle “siyasal katılma” kavramı ile özdeşleşen bir yapıya sahiptir. Yukarıdaki paragraflarda da bahsedildiği üzere katılımın olmadığı bir demokrasi mümkün değildir. Dolayısıyla bir yönetim biçimi olarak demokrasi siyasal katılım kavramından ayrı düşünülemez. Yurttaşların kendileri hakkında alınan kararları etkilemek amacı güderek içine girdiği her faaliyet siyasal bir katılımı ifade etmektedir (Çukurçayır, 2006: 26-27). Bütün bu bilgiler ışığında siyasal katılım kavramının özü göz önünde bulundurularak toplumların daha

adil ve insani arayış adına siyasal katılımı içeren çabaları sergilemeye devam ettiği ve geliştirdiği yorumu yapılabilir. Bireyler nesiller ve sistemler boyunca üzerine koyarak geliştirmeye devam ettikleri siyasal katılım faaliyetlerini çeşitlendirmişler farklı yöntem ve araçlar ile bu eylemi sürdürme gelmişlerdir. Dolayısıyla kavramın özü aynı kalmakla birlikte katılımın faaliyet gösterdiği alan ve yöntemler çoğalmıştır. Kavramı detaylı bir biçimde ve çeşitli boyutları ile ele almadan önce ilgili doktora araştırması dâhilindeki konumuna değinmek yerinde olacaktır. Bu araştırmanın ele aldığı siyasal katılım faaliyetinin gerçekleştiği alan gelişen iletişim teknolojileri ile insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya mecrası Twitter'dır.

Sosyal medyanın kamusal alan olarak değerlendirildiği yaklaşımlar göz önünde bulundurulduğunda³, Twitter platformunun siyasal katılım ve yönetilenlerin kendileri hakkında alınan kararları etkilemesi yönüyle elverişli bir platform olduğu yorumu yapılabilmektedir (Yegen, 2013: 127-134).

1.3.1. Siyasal Katılma Biçimleri

Siyasal katılım biçimleri başlığı altında siyasal katılma durumunun uygulamada nasıl somutlaştırıldığı üzerinde durmak amaçlanmıştır. İlgili eylemin nasıl gerçekleştiğini tanımlayabilmek için siyasal bilimciler, belirli tasvirlerle birlikte anlamlı kümelenmeler yapmışlardır. Yapısı gereği siyasal katılım eylemi birçok şekilde kendini gösterebilmektedir. Kişilerin yöneticilerine karşı bireysel tepki vermesi, kamuoyu oluşturulması, aktif olarak siyasette yer almak ve akla gelebilecek birçok faaliyet alanı ilgili kapsamda değerlendirilebilmektedir. Bu davranışların belirli başlıklar altında ele alınması ve kümelendirilmesi maksadıyla siyasal bilimciler çeşitli yöntemler izlemişlerdir. Siyasal eylemin ereğinin yerel yahut ulusal olup olmadığı, siyasal yönelimin yoğunluğu, katılmanın özgür olup olmadığı, katılmanın bireyselliği ve daha birçok tema nezdinde katılma biçimleri tasnif edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu yargıdan da anlaşılabilirliği üzere katılma biçimleri birden fazla bakış açısı ve yöntemle sınıflandırılabilir. Çalışma kapsamında siyasal katılımdan kastedilen niyet “yönetilenlerin yönetim kararlarına katılımıdır”. Yönetilenlerin yönetim

³ Sosyal medya yönetilenlerin kendi sesini dile getirebildiği ve alternatif söylemlerin üretildiği bir mecra olması hasebiyle alan yazında kamusal alan olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan sosyal medyada uygulanan sansür ve kısıtlama uygulamalarından ötürü bu mecranın kamusal alan olmadığını dile getirilen görüşlerde mevcuttur. Genel kamu itibarıyla sansür ve benzeri uygulamaların varlığı olmasına rağmen egemen söylem sosyal medyanın yeni kamusal alan olduğu yönündedir. Bknz. (Yegen, 2013).

kararlarına katılımı üç ayrı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar sırasıyla (Eroğul, 1999:165-166);

- Devletin yönetme biçimine karar verme isteği güderek (Örneğin, krallıkla değil de, cumhuriyetle, tek partiyle değil de çok partiyle yönetilmek istemek gibi),
- Yöneticinin kim olacağını belirleme amaçlı faaliyetlerde bulunarak,
- Devletin almış olduğu kararları kendi istedikleri biçimde tayin etme amacı güderek gerçekleştirilebilmektedir.

Öte yandan siyasal bilimcilerin bir kısmı yalnızca yasal çerçevede gerçekleştirilen faaliyetlerin siyasal katılım bünyesinde değerlendirilebileceğini ifade etmektedirler. Bu düşüncedekilere göre siyasal katılım yurttaşların karar organlarını etkilemek suretiyle gerçekleşmekte, yönetsel kararlardan dolayı meydana gelen memnuniyetsizlikler yönetime aktarılmakta ve temsili demokrasinin boş bıraktığı alanlar doldurulmaktadır. Bireylerin takınmış oldukları tutumların ise siyasal katılma dâhilinde ele alınıp alınamayacağı noktasında muhtelif görüşler mevcuttur. Lawson'un yapmış olduğu sıralamaya göre siyasal katılım noktasında ilk olarak bireyin siyasal ortamda gerçekleştirmiş olduğu davranışları motive eden güdülerin, ikinci olarak siyasal davranışlarının ve son olarak da bu davranışları destekleyici, baskı uygulayıcı ve sınırlandırıcı biçimde etkileyen siyasal öğelerin incelenmesi gerekmektedir. Tutumlar ve güdüler siyasal katılma davranışının kaynakları olmakla birlikte kendisi değildir. Öte yandan tutumları siyasal katılım davranışı çerçevesinde değerlendiren görüşlerde mevcuttur (Çukurçayır, 2006:46-47). Daver (1993) siyasal katılım kavramının tanımını genişleterek bireyin siyasal sistem karşısındaki tutumlarını da kavram içerisinde ele almaktadır.

Bireyler sosyo-ekonomik, kültürel, psikolojik ve çevresel faktörlerden farklı düzeylerde etkilenmektedirler dolayısıyla siyasal katılma biçimleri bu faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Alanda yapılan ampirik çalışmalara göre ilgili değişkenler ile siyasal katılma biçimlerine yönelik genellemeler yapmak mümkün olabilmektedir. Örneğin bulgulara göre ekonomik gelir, meslek ve eğitim yönünden üst basamaklarda yer alan bireylerin siyasal katılım göstermede daha aktif oldukları yönünde oluşmuş genel bir kanaat söz konusudur. Diğer yandan siyasal katılma etki eden psikolojik faktörler arasında etkinlik duygusu ilk sıralarda gelmektedir. Etkinlik duygusu bireylerin kendi tutum ve davranışları ile ilgili olarak çevresindekileri

etkileyip etkileyemeyeceğine dayanan inançları ifade etmektedir. Bazı kişiler etkinlik duygusu bağlamında çevresindekileri etkileyebileceğine inanırken bazıları da kendilerini etkin görmemektedirler. Dolayısıyla bu psikolojik tutumun politik karar alma ve davranışta bulunma süreçlerinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir (Kapani, 2009: 146-147).

Katılmanın biçimlerini tanımlayabilmek için “katılma nasıl gerçekleşiyor” sorusu perspektifinde çeşitli etkenlerin değişkenlere eklenmesi gerekmektedir. Katılma süreci içinde yer alan aktörlerin bir ucunda yönetilenlerin diğer ucunda ise karar organlarının olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kişilere, yapılara ve uygulamalara dair işlevler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda konunun netleştirilmesi adına iki temel soru hâsıl olmaktadır (Eroğul, 1999: 167).

- 1- Katılma ilişkisini oluşturan taraflardan birisi olan yönetilenlerin katılım davranışları özgür değil ise mevcut bir katılımdan bahsedebilmek mümkün müdür?
- 2- Yönetilenlerin içinde buldukları sistemi(devleti) kabul etmemesi durumunda diğer bir ifade ile katılma davranışı düzen dışında kaldığı durumlarda katılmadan söz etmek mümkün müdür?

Eroğul’a (1999:167) bu sorular dâhilinde “Gönüllülük” ve “Amaç” başlıklarının ortaya çıktığını ifade etmektedir. İlgili çerçeve çizilerek katılma davranışı bu başlıkların sınırları dâhilinde ele alınacaktır. Öte yandan yukarıdaki paragraflarda belirtildiği üzere katılmaya dair birçok sınıflandırma türü bulunabilmektedir.

Gönüllülük esaslı demokratik toplumlarda demokrasi kavramının özünü paralellik gösteren temel bir yapı taşı olmaktadır. Bireyin hiçbir baskı altında kalmadan yönetim kararlarını etkilemeye yönelik göstermiş olduğu çabaları ifade etmektedir (Dilber, 2011: 12-13). Öyle ki demokrasinin kendini gösterdiği ilk yunan devletlerinden olan Atina’da dahi kavram bu çerçevede gelişmiştir. Dolayısıyla siyasal katılım için demokrasi perspektifinden bakıldığında gönüllülük olmazsa olmaz bir durumdur. Öte yandan Sparta ise buyurganlığın hâkim sürdüğü ve siyasal katılımın zorunlu tutulduğu diyalektiğin diğer ucunu temsil etmekteydi. Ülkemizde oy kullanma biçiminde kendini gösteren siyasal katılım davranışı, 1980’ler den sonra bir süre zorunluluk esaslı anlayışında bir anlam kazanma eğilimi göstermiştir. Bu durum Anayasanın kabulüne yönelik yapılacak halk oylamasında 16 maddeye geçici bir hüküm eklenmesiyle

somutlaşmış, böylece halk oylamasına katılmayan vatandaşlar ilgili oylamayı izleyen beş yıl içinde hiçbir seçime yahut halk oylamasına katılamamakla yaptırıma tabi tutulmuştur. Daha sonra bu yaptırımları, 10.06.1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili seçim kanununda yer alan para cezası gibi yaptırımlar takip etmiş, 1986 ve 1987 yılında da benzer uygulamalar gerçekleştirilmiştir (Eroğul, 1999: 168-170).

Eğitim düzeyindeki ve politik farkındalık düzeyindeki artış halkı yönetim organlarının gücü ve alanı hakkında bilgi sahibi olmaya teşvik ederek (Sabucedo ve Arce, 1991: 93) siyasal katılım noktasında bilinçlendirmiştir.

Siyasal katılım noktasında gönüllülük esasından sonraki önem arz eden diğer başlık ise “amaç” faktörüdür. Yurttaşın gütmüş olduğu amaca göre göstermiş olduğu davranış biçimi siyasal katılım niteliği kazanabilmektedir. Eroğul (1999:171-173) bu konuda “eyalet olarak bölünüp başka bir devlete katılım amaçlı yapılan oylamada”, yurttaşın kendi devletinin aleyhine vermiş olduğu oyun siyasal olarak bir katılım davranışı olup olmadığını sorgulamaktadır.

Siyasal katılma davranışı biçim ve türlerine göre Milbraith tarafından ise şu şekilde sıralanmaktadır (akt. Dilber, 2011: 10).

Aktif ve Pasif Katılım: Yurttaşların bir kısmı daha aktif bir biçimde politik yaşamda yer alırken bazı kesimler daha sakin olmayı tercih etmektedirler. Bu gibi durumlarda alınan karar ve gösterilen katılım davranışlarının geneli ilgilendirmesi hasebiyle sessiz kalan bireylerin davranışları ampirik çalışmalarla sorgulana gelmiştir.

Açık ve Gizli Katılım: Toplumsal yaşam içerisinde bireyler, tercihen açık veya kapalı bir biçimde politik davranış biçimleri sergileyebilmektedirler. Kamuoyuna ve devlete karşı sergilenen bu davranış biçimleri açık ve gizli siyasal katılım olarak tasnif edilmektedir.

Zorunlu ve Bağımsız Katılım: Yasalarla tayin edilen ve yerine getirilmediği takdirde yaptırım uygulanan bir takım katılım biçimleri mevcuttur. Bu katılım biçimine vergi ödemek gibi eylemler örnek gösterilebilir. Öte yandan bağımsız katılım kişinin iradesi dâhilinde cereyan etmektedir.

Siyasal Sistem Dâhilinde Alıcı-Verici Katılım: Oy verme gibi sisteme katkıda bulunan davranışlar ve sistemden talep edilen istekler doğrultusunda oluşan davranışlar bu kategoride yer almaktadır.

Araçsal ve Açıklayıcı Katılım: Söz konusu başlık, siyasal katılma eyleminin birtakım çevrelerce açıklayıcı veya araçsal olmasından kaynaklı gidilen ayrımı temsil etmektedir.

Sözsüz ve Sözlü Katılım: Politik konuların tartışıldığı ve sözel olarak ifade edildiği durumlar sözlü katılım olarak tasvir edilmekteyken gösteri, yürüyüş, davranışsal eylem gibi katılma biçimleri sözsüz katılım olarak ele alınmaktadır.

Sosyal ve Sosyal Olmayan Katılım: Gerçekleştirilen siyasal katılımın bireysel ve kollektif bir biçimde uygulanıyor olma durumu bu tasnifi belirlemektedir. Diğer bir ifade ile kişisel olarak gerçekleştirilen katılımlar sosyal olmayan katılım olarak değerlendirilmekteyken toplumsal biçimde uygulanan katılım faaliyetleri sosyal katılımı karşılamaktadır.

Almond'a göre ise siyasal katılım biçimleri iki türdür. Bunlar alışılmış ve olağan dışı siyasal katılımlardır (1974:59). Katılım biçimlerini zorluk ve kolaylık derecesine göre sınıflayan yaklaşıma göre ise izleyici faaliyetler (spectator activities), en kolay katılım türünü, geçiş eylemleri (transitional activities), orta düzey zorluktaki katılımı, gladyatör faaliyetler (gladiatorial activities) ise zor derecedeki siyasal katılım biçimini temsil etmektedir. Siyasal katılım çerçevesinde yalnızca oy verme davranışında bulunan kesim izleyicileri, yönetim kademesi ile irtibata geçenler, geçiş türündeki katılım biçimini, seçim kampanyası gibi politik faaliyetlerde aktif olarak siyasal rol alanlar ise gladyatör faaliyet türündeki siyasal katılım biçimi kategorisinde değerlendirilmektedirler. Bu kategorilerin dışında sessiz kalarak hiçbir faaliyette bulunmayanlar ise kayıtsızlar-ilgisizler olarak nitelenmektedir (Milbrath ve Goel'den akt. Korkmaz, 2005: 35-36).

Chong Lim Kim'in yapmış olduğu sınıflandırmaya göre ise siyasal katılım biçimleri beş ayrı faktörde toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla (Kim, 1974: 96-99);

- Oy verme davranışını içeren *oylamaya katılım*,
- Milli ve çevresel sorunları konu alan *siyasal tartışmalara katılım*,

- Siyasal kampanya süreçlerinde bir adayın ya da kampanyanın desteklenmesi ile ilgili olarak *kampanya faaliyetlerine katılım*,
- Sosyal ve siyasal örgütlerde aktif rol almak olarak somutlaştırılabilecek *örgütsel faaliyetlere katılım*,
- Yurttaşların toplumsal ve siyasal konularda belirli bir grubun sorunlarını dile getirmek maksatlı olarak devlet yetkilileri ile gerçekleştirdiği *makama katılım* şeklindedir.

Bireyler katılma davranışını, kümeler, yığınlar, örgütler dâhilinde veya öznel ve toplumsal biçimlerde gerçekleştirebilmektedirler. Diğer yandan yurttaşlar bu eylemleri dolaysız bir biçimde *taraf* olarak gerçekleştirebilecekleri gibi dolaylı bir biçimde kendilerini *taraf olarak dayatarak* da gerçekleştirebilmektedirler. Oy verme, seçim dönemlerinde aday olma, kamu yönetiminde hareket etme ve karşı kamu davası açma gibi davranışlar direkt “taraf olma” çerçevesinde yürütülen eylemler olarak değerlendirilmektedir. Taraf olarak değerlendirilen eylemlerin tümünün ortak yanı “yasal bir çerçevede” gerçekleştiriliyor ve “doğrudan sonuç alıcı” haklar olarak öngörülmüş olmasıdır. Dolaylı olarak gerçekleştirilen katılımlara ise; sorumlu makamlara dilekçe yazılması, ilgili makama halin arz edilmesi ve gerekli mercilere maruzatın anlatılarak etkileme biçimleri örnek gösterilebilir. Kültürel olarak bu katılım ve etkileme biçimleri değişiklik göstermektedir. Örneğin İngiltere’de oluşturulan araştırma komisyonları (Royal Commission, Parliamentary Select Committee) çeşitli konular hakkında halktan gelen geri bildirimleri alarak raporlar hazırlamaktadır. Bu raporlar hükümet tarafından yayınlanarak konu üzerindeki tartışmalar halk nezdinde başlar ve bir siyasal katılım faaliyeti geneli kapsayacak biçimde gerçekleştirilmeye çalışılır (Eroğul, 1999: 75-176).

Demokratik sistemlerde belirli bir grubun ön plana çıkarak genelin mağdur edilmemesi maksadıyla bireysel ve toplumsal katılımın özendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda “örgütlü ortak faydaların” korunması sağlanmakla birlikte kişisel hak ve çıkarlarda koruma altına alınmış olacaktır. Dolayısıyla belirli bir grubun diktesi ve çıkarları için toplumun huzuru ve hakları zarar görmemiş olacaktır. Demokrasinin özünü uygun olarak siyasal katılımının geniş çevrelere yayılması ve katılımın artırılması sistemin devamlılığı içinde önem arz etmektedir (Çukurçayır, 2006: 36).

Yasal ve insan hakları çerçevesinde yer alan her tür siyasi katılım demokrasinin özü için vazgeçilmez unsurlardır. Araştırmanın amacı ve çerçevesi göz önünde bulundurulduğunda Twitter platformunda gerçekleştirilebilmesi muhtemel siyasi katılım davranışları tasnif türü fark etmeksizin bu araştırma için önem arz etmektedir. Siyasal katılım düzeyi, siyasi rejimler ve siyasi katılımı etkileyen faktörlere değinildikten sonra katılımın dijitalleşmesi başlığı altında doktora araştırmasını ilgilendiren katılım biçimleri daha somut bir biçimde izah edilecektir.

Katılım kavramının siyasi sitemle birlikte aynı zamanda bir yurttaşlık sorunu olduğu göz önünde bulundurulduğunda yurttaşların katılım düzeyi de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.3.2. Siyasal Katılım Düzeyleri

Siyasal katılım faaliyeti, eylem, bilgi, ilgi ve merak düzeylerinde görülebilmektedir (Dahl, 1963: 57). Bu aşamalar temel alınarak siyasi katılımı için farklı biçimdeki tanımlamaların yapımı mümkündür. Öte yandan siyasi katılım faaliyetinin bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm bu unsurların bütün bir yapının parçalarını temsil ettiği çıkarımlanabilir. Öyle ki siyasi katılımı için bir faaliyet, kendi içerisinde farklı yoğunluklarda merak, ilgi ve bilgi gibi unsurların birden fazlasını barındırabilmektedir.

Toplumsal yaşamda ise siyasi katılımı için her birey aynı yoğunluk ve düzeyde tutum geliştirmemektedir. Bireylerin hangi düzey ve yoğunlukta siyasi katılımı için ilgili olduğunun belirlenmesi hususundaki ayırım, kişinin seçimlere katılıp katılmaması, belirli bir politik programa yönelik oy kullanması gibi faaliyetleri ile saptanmaktadır (Çukurçayır, 2006: 69).

Daver'e göre kişilerin farklı bir biçimde sergilemiş oldukları siyasi katılım düzeyleri üzerinde psikolojik, çevresel, sosyo-ekonomik, kültürel ve toplumsallaşma gibi bir takım faktörler etkili olmaktadır (Daver, 1993: 203). Toplumun politikaya karşı olan ilgisi esas alınarak yapılan sınıflandırmalara rastlamak mümkündür. Robert Dahl'ın gerçekleştirmiş olduğu sınıflandırmaya göre toplum siyasi katılımı açısından dört ayrı tabaka oluşturmaktadır. Bu ayırımın katmanları sırasıyla aşağıdaki şekilde tasvir edilmektedir (Kapani, 2009: 147).

- Siyasal olmayan tabaka,

- Siyasal tabaka,
- İktidar peşinde koşanlar,
- İktidar sahipleri.

Bu sınıflandırmanın farklı rejim ve kültürler çerçevesinde belirli bir toplumun içyapısı hakkında fikir verdiği söylenebilmektedir. Her siyasal sistem yurttaşları ile kuracağı iletişimin yönünü kendi esaslarını temel alarak tayin etmektedir (Dilber, 2011: 21). İktidar peşinde koşanlar ve iktidara sahip olanları temsil eden kümenin hemen hemen tüm toplumlarda belirli bir azınlığı temsil ettiği söylenebilmektedir. Siyasal katılım açısından ilgili duruma yaklaşıldığında siyasal tabaka ve siyasal olmayan tabaka konu açısından önem teşkil etmektedir. Siyasal olmayan tabaka politik olaylar karşısında tepki göstermeyen ve sessiz kalan ilgisizler topluluğunu temsil etmektedir. Bir diğer önemli husus ise bu iki tabaka arasında kesin bir ayrımın söz konusu olmadığıdır. Belirli dönem ve olaylar karşısında ilgisiz tabakada yer alan bireylerde bir takım politik eylemlerde bulunabilmektedirler. Öte yandan alanyazında yer alan çalışmalardan hareketle hemen hemen tüm toplumlarda politik olaylar karşısında faal olan tabakanın azınlık durumdaki siyasal tabaka olduğu yorumu yapılabilmektedir (Kapani, 2009:148).

Olsen'e göre toplum içinde yer alan bireyler, siyasal katılım düzeyi bakımından altı ayrı gruba ayrılmaktadır (1970: 681-683):

Liderler: Yönetim kademesinde görev alan ve yetkileri hukuk düzenlemeleri ile belirlenmiş olan öncülerdir.

Siyasal Aktivistler: Mevcut meşru idarenin tayin ettiği yapının içinde yer almayan politik örgüt ve siyasal partilerin eylemlerine aktif olarak katılan kişilerdir. Siyasal örgüt ve siyasal partilerde görevlendirilmiş bir biçimde rol alabildikleri gibi gönüllü olarak da faaliyet gösterebilmektedirler.

Politik İletişimciler: Politik yaşam dâhilinde meydana gelen olayları, değerleri, tutumları ve haberleri ikincil ve üçüncül taraflara aktaran kişilerden oluşmaktadır. Bu eylemleri gerçekleştirebilmek adına düzenlemiş oldukları toplantı ve oturumları bir iletişim mecrası olarak tayin etmektedirler

Siyasal Vatandaşlar: Yurttaş olarak siyasal bir sistem içerisinde var olan bireylerden beklenen davranışlar arasında oy kullanmak, siyasal oluşumlara destek vermek ve

mevcut siyasal yaşama dair bilgi sahibi olmasını beklemek tarzı eylemlerdir. Bu eylemleri gerçekleştiren ve siyasal yaşamda aktif olarak rol almayan yurttaşlar siyasal vatandaş kategorisinde yer almaktadırlar.

Siyasal Marjinaller: Bu grup sistemle etkileşimi az olan kümeleri temsil etmektedirler. İletişim araçları ile yayılan enformasyon sayesinde gündeme dair izlenimler edinebilmektedirler.

Siyasal Dışlanmışlar: Politik yaşam dâhilinde cereyan eden olaylara karşı kayıtsız kalan ve tepki vermeyen ilgisiz kitleyi temsil etmektedirler.

Verba ve Nie ise siyasal katılım düzeylerine dair sınıflandırdıkları kademelerde altı ayrı başlığa yer vermişlerdir (akt. Aydın, 2017: 53-54).

- Birinci kademeyi siyasal sürece katılım göstermeyenler,
- İkinciye yalnızca oy kullananlar,
- Üçüncüyü oy vermenin yanında kendileriyle ilgili problemlerin çözümüne yönelik konularda katılım gösterenler,
- Dördüncüyü toplumsal düzeydeki konularda katılım gösterenler,
- Beşinciye seçim dönemindeki politik kampanyalarda aktif rol üstlenen kampanyacılar,
- Altıncı kademeyi ise siyasal partilerde aktif olarak faaliyet gösteren üst katılımcılar oluşturmaktadırlar.

Katılım düzeyi ile ilgili yaklaşımları çoğaltmak mümkündür. Öz itibari ile siyasal katılım düzeyinin bireylerin tercihleri, ilgileri ve içinde buldukları şartlar dâhilinde şekillendiği söylenebilir. Diğer yandan yapılan sınıflandırmalar incelendiğinde farklı niteliklemlerle de olsa benzer katmanların benzer düzeylerde katılıma iştirak ettiği yorumu yapılabilir. Örneğin siyasal katılıma yönelik bir eylemde bulunmayan ve siyasal katılım düzeyleri yüzeysel olan ilgisiz bir kitlenin varlığı, hemen hemen konuyla ilgili ayrıma giden her siyaset bilimcinin sınıflandırmasında yer almaktadır. Öte yandan aktif olarak yoğun bir katılım düzeyi gösteren kişilerin varlığının da benzer şekilde birçok ayrımda yer aldığı yorumu yapılabilmektedir. Gerçekleştirilen bu doktora çalışmasındaki katılım düzeyi ise siyasal ifade bulunma, siyasal tartışmalara katılabilme, mevcut politik gündemi takip etme gibi temel başlıklar altında yer alan düzeyleri karşılamaktadır.

Bilindiği üzere politik bir düzeyde katılımında bulunabilmenin genel çerçevesini çizen sistem, siyasal rejimlerle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla siyasal katılım ve siyasal katılım biçimleri, siyasal rejimlerin tayin ettiği alanda gerçekleştiği ölçüde kabul görmektedir. Bu noktadan hareketle konunun netleşmesi adına siyasal rejimler ile siyasal katılım arasındaki ilişkinin ele alınması gerekmektedir.

1.3.3. Siyasal Rejimler Bağlamında Siyasal Katılma

Siyasal katılım noktasında bireylerin kişisel, psikolojik, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel farklılıklarından ayrı olarak bir de içinde yaşamış oldukları sistemden dolayı farklılaşan uygulamalar mevcuttur. Siyasal sistemden, siyasal sisteme göre değişen katılma türleri öz itibarıyla demokrasinin uygulandığı ülkelerde daha işlevsel bir siyasal araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Dilber, 2011: 17). Yapısı gereği sistemler, parçalar arasındaki koordine ve uyumun, bütünü temsilen bir düzen bağlamında anlam kazanımıdır. Diğer bir deyişle parçalar arasındaki görev ve işlevler sistemin genel örüntüsünü inşa etmektedir.

Luhmann'ın tanımlamasına göre sistem, kendine özgü karakteristik yapı ve sıfatlara sahip olan ve birbiriyle iletişim kurarak karşılıklı etkileşime giren ve nihayetinde bir anlam bağlamı inşa eden element ve nesnelere meydana gelmektedir (Batuş, Alver, Arık, Çoban ve Çığ, 2011: 144). Sistem düşüncesi ve bağlamı dikkatin bütünden parçalara kayması ile birlikte incelenebilmektedir. Dolayısıyla parçalar arasındaki ilişkinin biçimi ve şekli genel sistemi oluşturur (Mele, Pels ve Polese, 2010: 126). Ekonomik ve hukuk gibi sistemlerden farklı olarak siyasal sistemler, herkesi bağlayan kararların alınmasını gerçekleştiren mekanizmalar olarak geliştirilmektedirler. Aynı zamanda bu yapının özerk ve kendi kararlarını alabiliyor olması, sistemin yenilenmeye açık bir yüzünün de olduğu gerçeğini verir (Batuş vd., 2011: 145).

Siyasal katılma kavramı demokrasiyi sürdürmenin temel bir işlevi olmakla birlikte yalnızca demokrasiye özgü bir eylem olmamaktadır. Niteliği ve biçimi ne olursa olsun her siyasi sistem, almış olduğu kararları meşru kılacak bir katılma mekanizması hayata geçirmektedir. Farklı politik sistemler ya da modeller arasındaki farklılık ise toplumdaki siyasal değerlerin ve kaynakların dağılımındaki eşitlik ya da eşitsizlik temelinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile siyasal rejimlerde ki farklılık, katılma biçiminin varlığı yahut yokluğundan ziyade, kaynağın ve değerlerin dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklanmaktadır. Söz konusu kaynak dağılımındaki

eşitsizlik, mevcut politik sisteme bir takım işlevler yüklemektedir. Kaynak dağılımındaki kontrol işlevi ve bu dağılıma yönelik taleplerin yasal ve normatif rol tanımlarını oluşturma işlevi bahsi geçen yüklenen işlevlere örnek gösterilebilir. Bu işlevler neticesinde katılım davranışı, siyasal sistem değerleri ile kamunun birleşmesini ve etkileşime girmesini sağlayan bir araç olmaktadır. Demokratik yapılar, siyasal sistemle birlikte politik sürecin işlevselliğine direkt ya da dolaylı bir şekilde katkı sağlayan başka alt sistemlere de sahip toplum niteliğine sahip olabilmektedirler (Uysal, 1984: 35-36).

1.3.3.1. Demokrasilerde Siyasal Katılma

Klasik demokrasi teorisine göre demokrasi, halkın kendi kendini yönetebilmesi ilkesine dayanmaktadır. Yetişkin bireylerin tümünün yönetim faaliyetine siyasal olarak katılımını esas alan bu sistem uygulama noktasında günümüzde bir takım problemler yaşamaktadır. İdeal demokrasi kavramı ile çağdaş zaman diliminde uygulanan demokrasi, bir takım konularda örtüşmemektedir. Örtüşmenin yaşanmadığı konulardan biri siyasal tercih özgürlüğüdür. Teoriye göre ergin vatandaşlar bağımsız bir biçimde siyasal tercihte bulunabilmektedirler. Uygulamada ise bireyler bir takım etkilerin tesiri altında kalmaktadır. Örneğin yapılan araştırmalara göre evli bayanlar eşlerinin, kişiler içinde yaşadıkları sosyal grupların etkisi altında kalmaktadırlar. Diğer yandan siyasal tercihlerin daima akılcı bir sağduyuyla yapılmadığı aşikârdır. Siyasal anlamdaki tercihlerin daha çok duygusal çerçevede gerçekleştiği, aile, eş, sosyal çevre, içinde yaşanan dönem ve olaylar gibi etkenler dâhilinde şekillendiği bir diğer gerçektir. Bilhassa siyasal kültürü zayıf toplumların tercih noktasında kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmadığı gözlenmektedir. Söz konusu duruma gerekçe olarak içinde yaşanan çağın giderek karmaşıklaştığı ve seçmenlerin bu karmaşık ve zorlu düzen karşısında problemlerini çözecek vekilleri seçerek ilgili problemlerin üstesinden gelmeyi amaçladığı örnek gösterilebilir. İçinde yaşanan çağdaki “partiler demokrasisinde” ise seçmen vatandaşlar kendilerine sunulan listedeki adaylar arasından tercih yapmakta ve bu davranıştan öte bir eylem sergileyememektedirler. Dolayısıyla demokrasinin özünde yer alan “halk tarafından yönetim” formülü pratikte başarılı olamamaktadır. Bu problemlerle birlikte uygulamada yer alan demokratik yönetim biçimine halkın katılımının sınırlı olması, bireylerin siyasal tercih özgürlüğünün kısıtlı olması, siyasal katılım davranışı tamamıyla anlamsız kılmamaktadır. Halkın kendisini yönetenleri seçim yolu ile ataması ve yine seçim yolu

ile yöneticileri makamından alabilme yetisi fonksiyonel açıdan büyük önem taşımaktadır. Söz konusu bu yeti yönetilenler nezdinde yönetimin sorumluluk duygusu taşımasına vesile olmaktadır. Seçimle işbaşına gelen yönetim tekrar seçilebilmek adına halkın değer ve yargılarına sadık kalmak durumdadır. Bu vesile ile halk doğrudan doğruya yönetimi seçemese dahi belirli aralıklarla da olsa yönetim kadrosunu seçtiğinden kaynaklı olarak “yönetim” kademesi üzerinde bir kontrol mekanizması kurabilmektedir (Kapani, 2009: 151-154).

Çağdaş çoğulcu yaklaşımı esas alan demokrasilerde seçim, siyasal katılıma yönelik tek metot olmamaktadır. Yurttaşlar farklı örgütlenmeler, siyasal oluşumlar yahut dernekler dâhilinde alternatif katılım biçimleri gerçekleştirebilmektedirler. Liderler ve parlamento üyeleri ile görüşmek, mitingler organize etmek gibi çeşitli alternatif yollarla yöneticiler etkilenmeye çalışılabilmektedir. Bu yöntemler ile vatandaşların yönetici kademeyi ne ölçüde etkilediğini tespit etmek mümkün görünmemektedir. Devamlılık arz eden ısrarlar neticesinde yurttaşlar yönetim kademesini etki altında bırakabilmektedirler, öte yandan bu davranışın örgütlü yapılar dâhilinde gerçekleştirilmesi bireysel çabalara nazaran daha etkili sonuçlar doğurmaktadır (Dilber, 2011: 19).

Söz konusu açıklamalar dâhilinde demokratik uygulamanın pratikte idealden uzaklaştığı görülmektedir. Halkın gerektiği şekilde yönetimi kendi eliyle gerçekleştirildiği söylenemese de siyasal katılım davranışının işlevsel olarak demokratik bir rol üstlendiği yorumu gönül rahatlığı ile yapılabilmektedir. Dolayısıyla yönetilenlerin yönetim organları üzerinde kontrol sağlayabildiği şüphe götürmez bir gerçek olmaktadır.

1.3.3.2. Totaliter Sistemlerde Siyasal Katılma

Rejimlerin halkın desteğini alma iddiası, demokratik rejimlerde olduğu gibi totaliter rejimlerde de kendine özgü bir biçimde gerçekleştirilmek durumundadır. Halk faktörü her iki rejimde de temel unsur olmaktadır. Bu yönüyle totaliter rejimlerde de bireylerin siyasal hayata katılımına yaygın bir biçimde rastlanılmaktadır. Siyasal katılım faaliyetinin gerçekleşme durumunda ise iki rejim sistemi arasında farklılıklar mevcuttur. Demokrasilerde birey kendi başına veya örgütlü toplumsal yapılar dâhilinde sisteme dâhil olabilmekteyken totaliter rejimlerde siyasal katılım kitlelerin seferber edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kademesi tarafından alınan

kararların halk nezdinde kabul görmesi ve benimsenmesi amacıyla seferber edilen kitleler bu kararların genele yayılması noktasında katılım göstermektedirler. Çoğulcu demokratik sistemlerde gerçekleştirilen seçimlerin, tek partili totaliter sistemlerde işlevini yerine getirmediği gözlenmekte, tercihte bulunacak halka bir alternatif sunulmamaktadır. Yaygın bir biçimde katılım sağlanmasına karşılık öz itibarıyla totaliter sistemlerde siyasal katılım faktörü işlevini yitirmektedir. Demokratik sistemlerde halkın siyasal karar alma sürecine dâhil oluşu katılım faktörü ile gerçekleşmekte iken totaliter sistemlerde ise katılım faktörü yönetim tarafından alınan kararların yürütülmesi noktasında bir işlev üstlenmektedir. Özetle ifade etmek gerekirse demokratik sistemlerde yurttaşların yöneticilerini seçme ve politik kararları etkileme aracı olarak kabul gören siyasal katılım faktörü totaliter rejimlerde “toplumu bütünleştirici”, “oybirlikçi” bir model görevi görmektedir (Kapani, 2009: 155-157).

1.3.4. Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler

İnsan yapısının bir çıktısı olarak gerçekleşen katılım davranışı, doğal olarak psikolojik, fizyolojik, toplumsal ve ekonomik çerçevedeki faktörlerden etkilenmektedir. Konuyla alakalı olarak bu bölümde bahsi geçen çerçeve gözetilerek siyasal katılımı etkisi olan faktörler özetlenmeye çalışılacaktır.

Cinsiyet Faktörü

Siyasal katılım üzerinde etkili olan bir diğer faktör ise “*cinsiyettir*”. Toplumsal yaşam düzeninde kalıplaşan roller bağlamında (Kandiyoti, 1979: 338) kadınlar siyasal katılım noktasında erkeklere nazaran her daim daha pasif bir davranış biçimi sergileye gelmişlerdir. Günümüz çağdaş toplumlarında dahi politik alanda kadınların siyasal yaşama katılımı çok geçmiş bir tarihe sahip değildir (Korkmaz, 2005: 41). Demokrasinin içine doğduğu antik yunan devletlerinde dahi katılım davranışı yurttaş ve erkek ağırlıklı bir mekanizma dâhilinde gerçekleşmekteydi (Eroğul, 1999). Söz konusu davranış zaman içerisinde etkisini kırırsa da tam manası ile bugün siyasal katılım noktasında erkek ve kadınların eşit şekilde bu davranışları sergilediği söylenememektedir. Öte yandan günümüz toplumlarında aktif olarak siyasal alanda boy gösteren alternatif cinsi tercihlere sahip grupların örgütlü yapılar dâhilinde yönetim kararlarını etkileme amaçlı faaliyetlere giriştiği söylenebilir (Smith ve Haider-Markel, 2002; Korkmaz, 2005: 41; McClendon, 2014).

Yaş Faktörü

Yurttaşların belirli değerler, tutumlar, inançlar, beklentiler ve yönelimlere sahip olması ve bu nitelikler doğrultusunda siyasal katılıma iştirak edebilmeleri için belirli bir “yaş düzeyine” gelmiş olmaları gerekmektedir. Bu gereksinim, gerek fizyolojik ve bilişsel, gerek benliksel süreçlerin gelişiminin tamamlanması adına önem arz etmektedir. Yaş faktörünün siyasal katılım noktasında arz ettiği önem, çeşitli yaş aralığındaki kişilerin farklı toplumsallaşma dönemlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası olaylar ekseninde farklı davranışlara yönelebilmelerinden kaynaklanmaktadır (Kalaycıoğlu, 1983: 20-21). Diğer taraftan siyasal katılım noktasında yaşın önem arz ettiği bir diğer unsur ise toplumların nüfus bakımından yaşlı ya da genç ağırlıkta oluşudur. Türkiye gibi ülkelerde siyasal alanda tüzel katılım sınırının üst yaşlara çekilmesinin demokrasi adına büyük bir kayıp oluşturduğu ifade edilmektedir. 1982 anayasasında yer alan seçmen yaşının 21 oluşu, 1924 yılında bu durumun erkek seçmenlerle sınırlı tutulmak kaydıyla 18 yaşa indirilmesi gibi düzenlemeler tarihimizde mevcuttur. Nüfus bakımından genç olan toplumlarda, demokratik katılım boyutuyla seçmen yaşının gereğinden fazla yüksek tutulmaması yerinde bir uygulama olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla seçmen yaşının ve aday yaşının toplumun genel yapısı göz önünde bulundurularak yapılandırılması önem arz etmektedir (Eroğul, 1999: 110-113).

Eğitim Faktörü

Katılım noktasında en önemli değişken olarak belirtilen eğitim faktörü, siyasal katılım için hayatidir. Eğitimli bireyler toplum nezdinde kendi fikirlerini açıkça dile getirebilen medeni cesarete sahip kişiler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Dış çevreden kaynaklı etkiler eğitimli bireyleri çoğunlukla etki altında bırakmamaktadırlar. Katılmanın ön koşulu olarak beliren ve prosedüre dair öğretilerin kazanılmasında, uygulanmasında ve düzenlemesinde eğitim faktörü başrol oynamaktadır. Bireyin bilinçli bir biçimde siyasal tercihini ortaya koyması uzun soluklu kararlar alabilmesi ve daha birçok politik adımda kolaylık sağlaması gibi nedenler eğitim faktörünü politik mecra için vazgeçilmez kılmaktadır. Eğitimin siyasal katılıma yönelik bir takım işlevleri mevcuttur (Çukurçayır, 2006: 93-94);

- Eğitim düzeyinin artmasına bağlı olarak bireyler siyasal katılım eylemini yurttaşlık vazifesi olarak algılamaya başlarlar,

- Kazanılan öğretiler neticesinde eğitim bireye çevresini seçme ve değiştirme özgürlüğü sağlar,
- Kişinin ekonomik olarak kazanç elde etmesine ve sosyal statü kazanmasına yardımcı olur,
- Bireyin düşünce dünyasını geliştirerek soyut ve kavrayıcı bir düşünme biçimi edinmesine katkıda bulunur,
- Dış dünya ile kurulan iletişimde bireylerin daha profesyonel hareket etmesini sağlar ve kozmopolit alanda bireye dayanak teşkil eder,
- Toplumsal gruplarda ve örgütlü yapılarda var olabilme öğretisini kazandırır.

Galston, eğitime karşı açıdan yaklaşarak, bireylerin politik yaşama hazırlanması ve katılıma dair öğretilere adaptasyonu noktasında önemli roller yüklemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençlerin büyük bir kısmının vatandaşlık temalı dersler almasına karşılık politik bilgilerinin büyükanne ve büyükbabalarından daha az olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla siyasal katılım ve yurttaşlık temalı eğitime yönelik derslerin ve kursların açılması gerektiğinden, eyaletlerde verilen eğitimlerin yetersizliğinden ve eğitimi veren öğreticilerin bu konudaki eksikliklerinden bahsetmektedir. Sivil eğitim noktasında 2004 yılına dek geçen son 30 yılda büyük düşüşler yaşandığını dile getirmektedir (Galston, 2004: 264). Politik yaşamda yurttaşlık bilincinin edinimine yönelik eğitimin, siyasal katılım noktasında olumlu bir etki göstereceği söylenebilir. Öte yandan entelektüel manadaki eğitimin ve genel manadaki eğitimin ülkemiz çerçevesinde ele alımı siyasal katılıma yönelik eşitsizliğin giderilmesi noktasında kilit bir konu teşkil etmektedir.

Eroğul'un da ifade ettiği üzere dar anlamda ve geniş anlamda siyasal hakların kullanımının eğitim faktörüyle yakından ilişkili olduğu çarpıcı bir gerçektir. Seçimlere adaylık koymada aranan kriterler arasındaki asgari eğitim düzeyini sağlamak, kamu bünyesinde görev almada aranan asgari eğitim koşulu, ifade özgürlüğü ve düşünme edinme hakkından yararlanmada asgari seviyede okuryazar olmak gibi temel siyasal katılım hakları dahi eğitim ile somutlaştırılabilmektedir. Öte yandan siyasal yaşamda demokratik alanın geliştirilmesi ve bireysel hakların korunması eğitim ile sağlanabilmektedir (Eroğul, 1999: 108-110). Dolayısıyla bu nedenlerden kaynaklı olarak araştırma kapsamında öğretim elemanlarının örneklem olarak seçilmesinin temel gerekçesi eğitim faktörüdür. Siyasal katılım noktasında yukarıdaki bölümlerde

ifade edildiği üzere eğitilmiş bireylerin dışsal etkilerden daha az etkilendiği ve politik prosedüre daha hâkim olduğu bilinmektedir. Gerek siyasal katılım noktasında demokratik bilinç doğrultusunda davranış göstereceği varsayılmasından, gerek toplumsal alanda entelektüel bir kademede bulunmalarından ötürü öğretim elemanlarının bilinçli örneklem kümesi olduğu varsayılmıştır. Bu varsayım araştırmanın amacına katkı sağlayacağı düşünülen bir faktördür.

Meslek Faktörü

Meslek siyasal katılım açısından bireyin davranışının düzeyini artırıcı veya azaltıcı etki gösterebilmektedir (Aydın, 2017: 40). Kişinin almış olduğu eğitim, yaşamış olduğu çevre gibi değişkenler meslek edimini ve seçimini etkilemektedir. Dolayısıyla kişinin toplumsal statüsü ve politikaya karşı ilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki hâsıl olmaktadır (Çukurçayır, 2006: 94).

Lane'ye (1965: 46) göre mesleğin siyasal katılımı etkilemesindeki başlıca nedenler şu şekildedir;

- İcra edilen meslek kişiye siyasal değere sahip yetiler kazandırabilmektedir,
- Politikaya karşı ilgi düzeyi yüksek bireyler belirli meslekler çerçevesinde bir arada toplanabilmektedirler,
- Gerçekleştirilen meslek gereği yönetim kademesinin aldığı kararlar kişinin politikaya karşı ilgisini artırabilmektedir,
- Bireylerin mesleklerine dair toplumsal yaşam içinde takındıkları roller, siyasal alanla yakından veya uzaktan ilgili olabilmektedir.

Rome ve Hoehstetter'e göre bazı spesifik meslekler, siyasal katılım noktasında daha hassas davranmakta ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektedirler. Nitekim araştırmacıların kendi tanımlamalarından ve yargılarından çıkarımlanacağı üzere, sosyal hizmet uzmanı olan araştırmacıların kendilerinin ve meslektaşlarının sorumluluk bilinci ile hareket ettikleri vurgulanmaktadır. İlgili yargı sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren bireylerin kamu ve sivil kuruluşlarda aldıkları rollerle izah edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan gerçekleştirmiş oldukları çalışmanın bulgularına göre sosyal hizmet alanında çalışan bireylerin meslek yaşamında geçirmiş oldukları süre zarfının uzaması ile siyasal katılım davranışlarının yükselmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile meslek yılı ve yaşı yüksek olan çalışanların,

siyasal katılım oranı yükselmektedir. Genel katılımın yanı sıra sosyal hizmet çalışanlarının yurttaşlık hayatında katılım gösterdikleri bazı konular yoğunluk göstermektedir. Yoğunluk kazanan konular; “oy kullanma”, “haberleri takip etme”, “politik temsilcilere dair fikir sahibi olma”, “arkadaş, akraba ve komşu gibi yakın çevreyi oy kullanmaya teşvik etme”, “çıkar çatışmalarını takip etme”, “siyasi görüşlerini diğer bireylerle paylaşma”, “mevcut politik konular hakkında tartışma” gibi temalar üzerine kuruludur (Rome ve Hoechstetter, 2010: 108-115).

Öte yandan meslek değişkenini Eroğul (1999: 120-124) ülkemiz perspektifinde farklı bir bağlamda ele almaktadır. Söz konusu bağlam, demokratik sistemin öngördüğünün aksine askerlerin ülkemizde politik alanda sivil bireylere nazaran daha aktif rol almasından temellenmektedir. İlgili çıktının gerekçelerini tarihsel bağlamda açıklayan Eroğul, Türk devlet sisteminin geçmişten günümüze dek askeri bir soyluluğa dayandığını ve bu geleneğin uzantılarının günümüz toplumunun yaşam biçimine etki ettiğini ifade etmektedir. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin gerçekleştirdiği meşrutiyetlerle birlikte askeriye'nin batılı sistem örnek alınarak yenilenmesi ve aydın bir zümrenin bu kastta oluşması sonucu askerler toplum yapısı üzerinde de Osmanlı döneminden itibaren etkili olmuştur. Nitekim Türkiye'yi I. Dünya Harbi'ne sivil iradenin ve sadrazamın dahi haberi olmadan harbe sokan üç kişiden ikisinin ordu mensubu olduğu aktarılmaktadır. Öte yandan Türkiye, sivilleşme çalışmalarını Kurtuluş Savaşı döneminden itibaren başlatmış ve bilindiği üzere inişli çıkışlı dönemler cereyan etmiştir. Dolayısıyla siyasal katılım davranışının kültürel ve tarihsel yapı dâhilinde şekillenmesi durumuna Eroğul'un bakış açısı ve aktardıkları yerinde bir örnek olarak gösterilebilmektedir.

Sosyo-Ekonomik Faktör

Modern toplumların geleneksel toplumlara nazaran siyasal katılım noktasında daha aktif davranış biçimi sergiledikleri alanyazında yer almaktadır. Lerner'in de dile getirdiği üzere modern toplumların katılımcı toplumlar olarak varsayılması, bu toplumların sanayileşmiş ve daha zengin olmalarına bağlanmaktadır. Sosyo-ekonomik düzey ile politik katılım arasındaki ilişkiyi ele alan Huntington (1975) beş ayrı düzeyde bu ilişkiyi açıklamaktadır (akt. Çukurçayır, 2006:34-35):

- Toplumlardaki sosyo-ekonomik düzeye göre siyasal katılma davranışı değişim göstermektedir. Ekseriyetle eğitim, meslek, gelir açısından üst kademedeki yer

alan bireyler, eğitimsiz, düşük statüdeki mesleklerde çalışan ve fakir olan kişilere nazaran daha aktif katılım davranışı sergilemektedirler.

- Sosyo-ekonomik düzeyin yükselmesine bağlı olarak dernek ve örgüt sayıları artmakta bu vesile ile daha çok insan bu yapılar altında bir araya gelmektedirler. Dolayısıyla siyasal katılım aktivitesinde artış yaşanmaktadır. İleri refah seviyesindeki toplumlarda, işçi sendikalarına, sivil toplum kuruluşlarına, işveren örgütlerine ve cemaat örgütleri gibi yapılara daha sık rastlanılmaktadır. Bu gibi yapıların çatısı altında faaliyet gösteren bireylerin dağınık haldeki kişilere nazaran politik yaşama daha çok katıldığı gözlenmektedir. Örgütsel katılım tutumlarında bir değişiklik yaratmadan siyasal katılımı artırmakta iken sosyal statüler politik tutumlarda meydana getirdiği değişimler ile siyasal katılımı artırmaktadır.
- Siyasal ve ekonomik anlamdaki gelişmenin artmasıyla birlikte oluşan yeni gruplar ve bu gruplar arasında meydana gelecek olan çatışmalar grup bilincini artırarak siyasal katılma davranışını pekiştirmektedir. Dolayısıyla siyasal rekabet ve grup bilinci, politik tartışma gibi unsurlara bağlı olarak siyasal katılma davranışında yükselme görülmektedir.
- Yaşanan ekonomik gelişmeler devlet organının daha aktif olmasını beraberinde getirmektedir. Devletin etki alanı toplumun politik değerlerinden ve ideolojilerinden etkilenmektedir. Devletin toplumsal grupları etkileme oranına bağlı olarak toplumsal grupların da devlet yönetimini etkileme oranı o denli artmaktadır. Bu netice ile siyasal katılım düzeyinde artış görülebilmektedir.
- Ulus devlet anlayışı, sosyo-ekonomik manadaki modernleşmenin bir vasıtası olmaktadır. Vatandaşlık kavramı ile birey-devlet özdeşimi tanımlanmakta, kişiler cemaat bağlantılarından izole ederek devlet ile bütünleşimi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla politik katılmada “her bireyin eşit haklara sahip olma ilkesi” doğrultusunda siyasal katılım davranışı yükselmektedir.

Tutum ve Yönelim Faktörleri

Siyasal katılım davranışı üzerinde etkili olan faktörler arasında yer alan “tutum ve yönelimler” katılım davranışında belirleyici unsurlar olmaktadır. Bireyin sahip olduğu tutum ve yönelimler dâhilinde eğer kişi siyasal katılımın etkinliğine yönelik bir beklenti ve içsel güdüye sahip değilse, diğer bir ifade ile karar organlarının etkilenebileceğine dair bir tutuma sahip değil ise muhtemelen siyasal katılım davranışı

gerçekleşmeyecektir. Siyasal katılımın gerçekleşebilmesi için kişinin kendi eylem ve katılma davranışı ile yönetim tarafından alınan kararların ilintili olduğunu düşünmesi gerekmektedir (Çukurçayır, 2006: 71-72).

Bahsi geçen faktörlerle birlikte siyasal katılım davranışı, yerleşim yeri, kitle iletişim araçlarını izleme sıklığı, din, etnik kimlik, örgüt üyeliği ve çağın getirdiği dönüşümler gibi faktörlerden de etkilenmektedir (Dilber, 2011). Öte yandan araştırmaya temel teşkil etmesi nedeniyle benlik faktörünün de siyasal katılım ile ilişkisi olan bir faktör olarak değerlendirildiğini hatırlatmakta fayda vardır. İlerleyen sayfalarda *Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım İlişkisinin Teorik Çerçevesi* adlı bölümde bu ilişki alan yazındaki bulgularla ilişkilendirilerek ele alınmaktadır.

Nitekim insanların yaşam alışkanlıkları, teknolojik gelişmeler neticesinde farklılaşmakta yeni imkân ve şartlar dâhilinde bir uyum süreci meydana gelmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle insan hayatında önemli bir yer edinen sosyal medya ve web tabanlı hizmetler de katılım davranışını bu yeni sanal dünyaya taşımıştır. İster bir milletvekili olsun isterse kendi fikirlerini belirli kamuoyu ile paylaşmak isteyen bir birey, internet teknolojisi sayesinde kişilerin görüş ve ideolojileri çok geniş çevrelere ulaşabilmektedir (Durdu, 2013: 33). Dolayısıyla katılım davranışının kazandığı bu yeni çehre “e-katılım” başlığı altında ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.3.5. Katılımın Dijitalleşmesi “e-Katılım”

Dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte içinde yaşanılan çağ sanal bir görünüm kazanmış insanoğlunun her attığı adım bu sanal boyutta da iz bırakır hale gelmiştir. Söz konusu sanal boyut dijital kültürün ortaya çıkışına neden olmuş, siyasal uygulamaların çeşitlenmesi ve dijital kültürün artmasıyla birlikte bireyler daha aktif katılım faaliyetleri sergilemişlerdir. Politikaya aktif bir biçimde dâhil olmak isteyen bireylerin ihtiyaçlarına temsili demokrasinin cevap verememesi sonucu oluşan boşluğu “e-katılım” olanakları doldurmuştur. Kamuoyu ve hükümet organları arasındaki iletişimi çift yönlü bir boyuta taşıyan yeni iletişim teknolojileri siyasi katılımın dijitalleşmesinde önemli bir rol oynamıştır (Meriç, 2014: 176).

Bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla; yurttaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve hükümet organlarının, yönetim kararlarını etkilemek yahut alınan yönetim kararlarını

meşrulaştırmak amacıyla siyasal söylem üretmeleri veya mevcut söylemlere destek olmak amacıyla politik mecraya olan katılımları, e-katılım olarak tanımlanmaktadır (Kamal'dan akt. Karkın, 2012: 49).

E-katılım kavramı “e” ve “katılım” olmak üzere iki ögeden oluşmaktadır. Katılım kavramı anlam itibariyle; “genel bir faaliyete ya da tartışmaya katılma”, “aktivitelerde rol alma” ve “bir eşikten içeri girme” manalarına gelmektedir. Katılım kavramını temel alan (katılımcı yönetim, katılımcı ekonomi, katılımcı tasarım, katılımcı eylem araştırmaları vb.) birçok çalışma olmasına karşın e-katılım, karar verme süreçleri ve politik müzakerelerle ilişkili bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Katılım faaliyetleri, yasal süreçler dâhilinde (seçimler, oy kullanımı) gerçekleşebileceği gibi gayri resmi süreçlerde de (politik aktivizm) gerçekleştirilebilmektedir. E-katılım kavramını oluşturan “e (lektronik)” parçası ise e-devlet, e-demokrasi gibi kavramlarla doğrudan ilişki içerisindedir ve internet başta olmak üzere bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını ifade etmektedir. Teknolojinin karar verme gibi süreçlerde yurttaşların görüşlerini değiştirme yetisi göz önünde bulundurulduğunda, e-katılım kavramı siyasal süreçler için oldukça önemli bir konu teşkil etmektedir (Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 402).

İngiltere’de 2002 yılında bazı kamu otoriteleri, politik süreçlerin ve seçimlerin modernize edilmesi amacıyla “e-oylama” gibi e-katılım’a dair yöntemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla merkezi hükümetten fon talebinde bulunmuşlardır. Tarihsel olarak ilk elektronik oylamanın yapıldığı seçim 2001 yılında Avustralya’da gerçekleştirilmiş, internet üzerinden gerçekleştirilen e-oylama ise 2007 yılında gerçekleşmiştir. 2014 yılı itibariyle e-oylama yoluyla Birleşik Krallık, İtalya, Kanada, Hollanda, Brezilya, Estonya, ABD, Avustralya ve Fransa’da seçim gerçekleştirildiği bilinmektedir (Webrazzi, 2018a). Diğer taraftan günümüzde e-demokrasi çerçevesinde e-katılım biçimine destek sunan hükümet kuruluşlarının sayısı giderek artmaktadır. Kuruluşlar, kamuoyunun politik bilgilere erişim sağlaması ve yorumda bulunabilmesi maksadıyla bu interaktif etkileşim biçimini tercih etmektedirler (Macintosh, 2004: 1).

E-katılım, başta internet olmak üzere, bilgi iletişim teknolojilerinin aracılık ettiği “toplumsal”, “demokratik” ve “müzakere temalı” süreçlere katılımın genişletilmesini ve bu sürecin dönüştürülmesini içeren faaliyetleri kapsamaktadır. Öte yandan e-katılım, adil ve etkin bir toplum dizaynı için teknolojik gelişmeler vasıtası ile katılımın

özendirilmesini ve demokrasinin niteliğinin artırılması hedeflemektedir. E-katılım kapsamında, hükümetler mevcut politikalarının meşruluğunu, etkinliğini ve kabulünü artırmak amaçlı teşviklerde bulunurlarken, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, lobiciler ve baskı grupları ise kendi çıkarlarına yönelik aktivitelerde bulunabilmektedirler (Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 401).

Yurttaşlar e-katılımla birlikte netdaşlar (netizens) olarak sanal dünyada yer edinmiş, zaman ve mekân sınırları ötesinde faaliyetler gösterebilir hale gelmişlerdir. E-katılım e-oylamanın da içerisinde yer aldığı daha geniş bir kavramı ifade etmektedir. Kollektif bir biçimde bilgisayar ağları vasıtası ile sanal dünyada yer edinen yurttaşlar siyasal açıdan çeşitli yetkinlikler kazanmışlardır. Söz konusu yetkinlikler geleneksel anlamdaki eşik bekçilerinin işlevsiz hale getirilmesi ve yurttaşların kendi düşüncelerini bu mecralarda dile getirebilmeleriyle ilgilidir (Meriç, 2013: 106).

Katılım kavramının uygulamadaki çeşitliliği, e-katılım kavramı içinde geçerli olmaktadır. Dolayısıyla bireyler, web tabanlı sosyal mecralarda gösterdikleri; “içerik paylaşma”, “paylaşılan içerikleri beğenme”, “yeniden paylaşma”, “özel mesaj gönderme”, “gündem oluşturma” gibi yönetim kararını etkileme potansiyeli olan faaliyetlerle e-katılım davranışı gerçekleştirebilmektedirler. Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği üzere Twitter gibi sosyal platformların ortaya çıktığı yeni dönemlerde dahi politik olgularla bağdaşması, yönetilen ve yönetici taraflarının bu dijital platformlar da var olma gerekliliğini doğurmuştur. Dolayısıyla tarafların baytlar üzerine kurulu bu dijital dünyada yer alması demokrasi kavramını e-demokrasiye, katılım kavramını, e-katılıma dönüştürerek siyasal yaşama yeni bir çehre kazandırmıştır.

Sæbø, Rose ve Flak’ın, literatürde yer alan çalışmaları inceleyerek e-katılım kavramını *biçimlendirme ve genel hatlarını tanımlanma* üzerine inşa ettiği “The Shape Of E-Participation: Characterizing An Emerging Research Area” isimli çalışmalarında (2008: 405); aktörler, aktiviteler, etkiler, faktörler ve değerlendirmelerden meydana gelen beş ana sınıflandırma yer almaktadır (2008: 417).

Şekil 1: E-Katılım Araştırmalarının Genel Hatları

Kaynak: Sæbø, Ø., Rose, J., ve Skiftenes Flak, L. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area. *Government Information Quarterly*,25(3). s. 417.

Bu sınıflandırma katılımın dijitalleşmesi açısından önem arz etmektedir. Katılım davranışının dijitalleşmesi sosyokültürel, ekonomik ve politik alanların teknoloji ile ilgili olarak kavramsallaştırılmasını ifade etmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya mecraları bireylerin yaşam pratiklerini kolaylaştırmış bu durum neticesinde katılım faaliyetleri artarak yeni aktörler bu alanlarda boy göstermişlerdir (Meriç, 2014: 176).

1.3.5.1. E-Katılım Aktörleri

e-Katılım faaliyetlerine, çeşitli aktörlerce farklı biçimlerde katılım sağlanabilmektedir. Bu nedenle, katılıma dair sergilenen biçim ve özelliklerin bilinmesi e-katılım girişimlerinin geliştirilebilmesi adına önem arz etmektedir. Sæbø, Rose ve Flak'ın

yapmış olduğu çalışmaya göre literatürde ele alınan aktörler; yurttaşlar, politikacılar, devlet kurumları ve gönüllü kuruluşlar, olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır.

- Yurttaşlar e-katılım çalışmalarının odak noktasını oluşturan en yoğun kümeyi teşkil etmektedirler. Bununla birlikte yurttaşların siyasal katılım aktörü olma durumları, diğer paydaş kümelerle aralarındaki ilişkiye göre tartışılmaktadır. Örneğin politikacılar ve yurttaşlar arasındaki ilişki; iki grup arasında meydana gelen etkileşimi ve bu paydaşlar arasında katılımın nasıl değiştiğini yansıtmaktadır (Chadwick ve May, 2003; Hudson-Smith, Evans ve Batty, 2005; Clift, 2000'den akt. Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 406).
- Politikacılar, geleneksel siyasal iletişimin önemli bir aktörü olmakla birlikte, e-katılım açısından da temel yapı taşlarından birisini temsil etmektedir. Seçim ve kampanya dönemlerinde katılım ve politikacılar arasındaki etkileşimin artması, olağan dönemlerde de yer yer yükselişler yaşayabilmektedir (Devran'dan akt. Meriç, 2014: 179). E-katılım olanaklarının artması ile birlikte katılımcılar, kritik toplumsal konularda bilgi iletişim teknolojileri vasıtası ile politikacılara ulaşmakta ve sanal gündemlerle yönetim kararlarına müdahil olabilmektedirler. Diğer yandan çift yönlü iletişim trafiği göz önünde bulundurulduğunda politikacılarda e-katılım olanakları sayesinde hedef kitlelerine ulaşarak temaslarda bulunabilmektedir.
- Devlet kurumları e-katılım bağlamında aktör olarak değerlendirildiğinde, dijital bilgi iletişim teknolojilerine geçişi, e-devlet, e-belediye gibi oluşumları ifade etmektedir. Bu oluşumlar yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimle bütünleşmesini gerçekleştiren vasıtalar olarak işlev görmektedirler. Öte yandan söz konusu oluşumlar katılım açısından yönetişimin uygulanması boyutuyla da ön plana çıkmaktadırlar (Parlak ve Sobacı, 2010: 75).
- Gönüllü kuruluşlar da yurttaşlar ve diğer aktörler kadar e-katılım çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirebilmekte ve çevrimiçi aktivizm uygulamaları gerçekleştirebilmektedirler. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) toplantılarına dönük yapılan protestolar, bilgi iletişim teknolojilerinin koordine noktasında

oldukça önemli bir araç olduğunu göstermiştir (Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 406; Meriç, 2014: 180-181).

1.3.5.2. E- Katılım Aktiviteleri

E-katılım faaliyetleri teknolojinin eşlik ettiği (ör: elektronik seçimler) sosyal uygulamalar (ör: oylamalar) olarak değerlendirilmektedir. Siyasal tartışmalar gibi birçok durumda teknolojinin kullanımıyla modernleştirilebilecek veya kolaylaştırılabilir bu sosyal pratik, yerleşik ve kabul görmüş politik biçim veya tür olarak ele alınabilmektedir. Potansiyel teknolojilerin çoğu internet tabanlı olup, sohbet odaları gibi iyi bilinen teknolojilerin uyarlamalarıdır (Sæbø, Rose ve Flak, 2008:407).

E- katılım aktiviteleri başlığı altında *e-oylama*, *çevrimiçi siyasal söylem*, *çevrimiçi karar alma*, *e-aktivizm*, *e-danışma*, *e-kampanya* ve *e-dilekçe* gibi başlıklar yer almaktadır.

e-Oylama

Bilgi iletişim teknolojileri neticesinde gelişen makineler aracılığı ile oy kullanım faaliyetinin gerçekleştirilmesidir. Bu oylama faaliyeti, makinenin sabit bir yerde bulunması ve mobil olması temaları üzerinden iki şekilde mümkün olmaktadır. Oyların sayımı yine bir makine aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oyların sayımının yapıldığı makine halka açık bir konumda bulunmaktadır (Svensson ve Leenes, 2003: 4-5).

Çevrimiçi Siyasal Söylem

Önemi giderek artan halkın politik müzakarelere ve siyasal tartışmalara katılımı yönetilenlerin gündem belirleme fırsatlarını artırabilmektedir. Bu sayede vatandaşların çevrimiçi aygıtlarla politika oluşturma sürecine doğrudan dâhil olabilecekleri vurgulanmaktadır.

Best ve Krueger'in gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya göre çevrimiçi ve çevrimdışı katılımcıların yaş dışındaki özelliklerinin benzer olduğu saptanmıştır. Çalışmanın gerçekleştiği 2005 tarihi itibariyle yaşlı insanların gençlere nazaran çevrimdışı siyasal tartışmalara ve müzakarelere katılım gösterdiği ifade edilmiştir. Öte yandan çevrimiçi müzakere bağlamında yaşın, siyasal katılımı bağımsız olarak etkilemediği vurgulanmaktadır (akt. Sæbø, Rose ve Flak, 2008:408). Bilgi iletişim teknolojilerine

yönelik artan ilgi ve çevrimiçi teknolojilerin içine doğan nesillerle birlikte geleneksel anlamdaki tartışmalara katılma biçiminin ilerleyen yıllarda dönüşüme uğrayacağı yorumu yapılabilmektedir.

Çevrimiçi Karar Verme

Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla politik karar verme anlamına gelmektedir. Bu yöntem siyasi katılımı arttırmak için potansiyel bir yol olarak görülmekte ve ele alınmaktadır (Ogden, 1994; Berman, Witzner, 1997; Macintosh, 2010; Delibaş, Akgül, 2010; Meriç, 2013; Meriç, 2014). Çevrimiçi karar verme ile ilgili katılım projeleri, politik söyleme nazaran karar verme süreçleriyle doğrudan bağlantılıdır. İçinde yaşadığımız teknoloji çağının, insan yaşamına getirdiği, “akıllı telefon, tablet, bilgisayar” ve daha birçok yenilik vasıtası ile bireyler karar alma süreçlerine çevrimiçi biçimde dâhil olabilmektedirler. Karar mekanizmaları bu olanaklardan yararlanarak tercihlerini yapabilmektedirler. Örneğin 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (eski adı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Avrasya tünelinin isminin belirlenmesine yönelik çevrimiçi bir anket uygulaması gerçekleştirmiştir. Ankete katılım bakanlığın web sayfasından “udhb.gov.tr” sağlanmıştır (Haberler.com, 2018). Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu bir diğer çevrim içi oylamada İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.’nin seferlerine dâhil edeceği yeni otobüslerin hangi renkte olacağına çevrimiçi ortamda karar verilmek istenmiştir (Meriç, 2014: 183-184).

e-Aktivizm

Belirli konular etrafında birleşmiş toplulukların ve gönüllü kuruluşların, kendilerine özgü bakış açılarını veya ilgilendikleri konuları web tabanlı iletişim aygıtlarıyla anlatma çabaları e-aktivizm olarak tanımlanmaktadır. Seslerini duyurmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla teknolojik aygıtlardan istifade etmektedirler. Literatürde e-aktivizmle ilgili çalışmalarda, e-aktivizm’in kendine özgü iletişim stratejileri geliştirdiği belirtilmektedir. Göçmen ve sığınmacıları destekleyen aktivist örgütlerin web sayfalarının incelendiği bir çalışmada, stratejik ve araçsal iletişimler kurulmasına karşın tanımlanabilecek bir diyalog yâda ifade bulgusuna rastlanamamıştır. E-aktivizm faaliyetlerinde genellikle objektif bir yaklaşım sergilenerek hükümet yetkililerinden daha dayanıklı söylemlerin üretildiği ve savunulduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda belirli politik gruplar vasıtası ile siyasal süreçler etki altına alınabilmektedir. Söz

konusu çerçevede gerçekleştirilen faaliyetlerin siyasal katılımı ne ölçüde artırdığı tartışmaya açık bir konu özelliği taşımaktadır. İlgili kanıyı temel alan araştırmaların e-katılım açısından alan literatürünü geliştireceği öngörülmektedir (Sæbø, Rose ve Flak, 2008:409).

e-Danışma

e-Danışma, yurttaşlar ve hükümet arasında gerçekleşen iki yönlü bir ilişki olup, hükümet yetkililerin vatandaşlara, vatandaşların yetkililere ulaşabildiği ve geri bildirim sağlandığı mekanizmayı ifade etmektedir. Öte yandan e-danışma faaliyetleri, çeşitli yönetsel ve yönetsel süreçlere farklı paydaşların katılımının artırılmasını amaç edinen bir yöne sahiptir. Söz konusu paydaşlar, şirketler, vatandaşlar, sosyal gruplar, gençler ve benzeri kategorilerden meydana gelen grupları temsil etmektedirler. E-danışma faaliyetleri içerisinde aynı zamanda şeffaflık teması yüksek öneme sahip bir olgu olarak belirlemektedir. İlgili konuda alanyazının gelişimi için e-Danışmanın yönetim süreçlerini nasıl etkileyeceğine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir (Sæbø, Rose ve Flak, 2008:409-410).

e-Kampanya

Yeni iletişim araçları çift yönlü iletişimi sağlamanın yanı sıra geniş bir kitleye ulaşabilmenin önünü de açmıştır. Gerek siyasalların zaman faktöründen bağımsız bir biçimde geniş kitlelere hitap etme isteği, gerek siyasal kampanya süreçlerinde sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaların etki ve önem arz etmesi, e-kampanya kavramını gündeme getirmektedir. Siyasallar ve yurttaşlar kampanya ve kritik süreçlerde web tabanlı iletişim araçları vasıtası ile politik söylemler üretebilmekte, mevcut söylemleri destekleyebilmekte yahut mevcut söylemlere muhalif karşıt söylemler geliştirebilmektedirler (Bayraktutan vd., 2014: 67-68). Howard'a (2005) göre e-kampanya faaliyetleri, seçmenlerden fon toplamak, gönüllülerin siyasi eylemlere katılımını sağlamak ve istihbarat toplamak için kullanılabilir (akt. Sæbø, Rose ve Flak, 2008:409-410). Bununla birlikte e-kampanya faaliyetleri ile belirli bir siyasal aday üzerine yönelik seçim kampanyası da yürütülebilmektedir (Rushkoff, 2004; Tumasjan, Sprenger, Sandner, Welpe, 2010; Ott, 2017).

e-Dilekçe

e-Dilekçe çevrimiçi ortamda vatandaşların yetkili merciiler tarafından değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen görüş, öneri ve yorumları kapsayan gönderileri karşılamaktadır. Söz konusu dilekçeler resmi organlar tarafından dikkate alınmak durumunda olan bir öneme sahiptir. Örneğin belirli sayıda imzalı dilekçeler çeşitli hükümetlerde yasama organının ilgili konuyu tartışmasına vesile olabilmektedir (Sæbø, Rose ve Flak, 2008:409-410).

1.3.5.3. E- Katılımın Bağlamsal Faktörleri

Katılım faaliyetleri ile bağlantılı olmasına karşın belirli bir kategoride katılım faaliyeti olarak ele alınamayan çeşitli faktörler mevcuttur. Bu faktörler (Sæbø, Rose ve Flak, 2008; Meriç, 2014);

- İnternet olanaklarının geliştirilerek vatandaşlara sunumunu ve herkes tarafından bilgiye erişimin sağlanmasını temel alan “enformasyon kullanılabilirliği”,
- Bilgi iletişim tabanlı internet altyapısının kurulmasını, yaygınlaşmasını ve e-katılımın fiziksel koşullarının sağlanmasını ifade eden “altyapı”,
- Vatandaşların evlerinde otururken demokratik süreçlere yönelik katılım sağlayabildiği yeni medya araçları ve onların üzerine kurulduğu teknolojileri ifade eden “temel teknolojiler”,
- Bilgi iletişim ve teknolojilere ulaşmadaki eşitsizlik veya eşit olma gerekliliğini ifade eden “erişilebilirlik”,
- Katılıma dair siyasal ve yasal sınırlamaları ifade eden “politik ve yasal konular”,
- Katılıma iştirak eden ve katılımı etkileyen, yeni iletişim ortamına uyum sağlayan ve bünyesinde e-devlet gibi oluşumları barındıran “devlet kuruluşları” olmak üzere ele alınmaktadır.

1.3.5.4. E- Katılımın Etkileri

e-Katılım faaliyetleri, belirli hedefler doğrultusunda sonuçlar elde etmek veya çeşitli konularda fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu e-katılım faaliyetlerinin uyandırmış olduğu etkiler çeşitli paydaşların hedeflerine göre değişiklik gösterebilmektedir. E-katılım etkileri üç başlık altında ele alınmaktadır.

Bunlar; *sivil angajman etkisi*, *müzakereci etki* ve *demokratik etki* ismiyle sınıflandırılmaktadırlar (Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 413).

Sivil Angajman Etkisi

Bu başlık altında, “teknolojinin katılımı kolaylaştırması ile birlikte sivil angajmanın da genişleyeceği” şeklindeki tez üzerinde durulmaktadır. Daha fazla katılımın, yeni katılımcılar ve yeni katılma biçimlerini beraberinde getireceği ve bu gelişmelerin katılım kavramına katkı sağlayacağı belirtilmektedir. İletişim teknolojilerinin farklı gruplara ait seslerin duyulmasında ve temsiliyet faktörünün idealize edilmesinde önemli rolü olduğu vurgulanmıştır. Öte yandan katılımın belirli çevrelerce gerçekleştirilerek bazı çevrelerin geri planda kalmasıyla birlikte ortaya çıkan temsiliyet eksikliğinin, çevrimiçi kamusal alanların gelişimi açısından engel teşkil ettiği söylenmektedir. E-katılım, siyasal ifade de bulunma biçimini dönüştürebilme ve aktif siber grupları meydana çıkarabilme potansiyeline sahiptir. Kamudaki çok sayıda paydaşın temsil edilmesi noktasında internet mecrasında farklı görüşlere ait söylemlerin yer alması, temsil eşitsizliğini azaltmaktadır (Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 413). Diğer yandan siyasal bilgiye erişebilirlik konusunun politik katılımı artırdığı teziyle ilgili, iki değişken arasında oldukça az bağlantı olduğunu gösteren (Bimber, 2001) araştırmalarda mevcuttur.

Müzakereci Etkiler

Müzakereci etkiler, e-katılımın ifade edilme biçimini daha niteliksel bir şekilde tanımlamaktadır. E-katılım projeleri, vatandaşların yaşamış olduğu anlaşmazlıkların üstesinden gelebilmeleri için daha müşfik ve saygıya dayalı diyalog önermektedir. Bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla meydana gelen sosyal ortamlar ise müzakereci etkilerin olgunlaştığı alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla müzakereci etkiler, bahsi geçen sosyal ortamlardaki tartışmaları, fikir alış-verişlerini ve tartışmalar sonucu oluşan ortak kamusal aklı bünyesinde barındırmaktadır (Meriç, 2014: 193).

Demokratik Etkiler

Katılma faaliyeti ve müzakereci etkilerin her ikisi de e-katılımın demokrasi üzerindeki etkisine ilişkin konulara önemli katkı sağlamaktadır. Birçok araştırmacı internet teknolojileri ile birlikte yaşamımıza giren sosyal mecraların kamusal alanı canlandıracağı görüşünü benimsemektedir. Bu görüşlere karşı çıkan ve konuya

karamsar yaklaşan arařtırmacılar da mevcuttur. Konuya negatif yaklaşan arařtırmacılar, bilgi iletişim teknolojileri ile birlikte sanal mecrada yer alan politik bilgilerin karmařıklařacağı ve bilgi kirlilięi oluřacağı endiřesi tařımaktadırlar. Politik bilgilerin basit ve karmařık hale gelmesi görüřü Koch (2005) tarafından da desteklenerek söz konusu karmařık siyasal unsurların internet mecrasındaki demokrasi anlayıřını zayıflattığı ifade edilmektedir (akt. Sæbø, Rose ve Flak, 2008: 414).

Söz konusu yargılardan da anlařıldığı üzere konuyla ilgili muhtelif durumların web tabanlı mecralarda anlamlandırılması gerekmektedir. Dijital dünyanın siyasal yařamla olan iliřkisini ele alan çalıřmalar, alanyazın için önem arz etmektedir. Dolayısıyla dijital ortamlarda katılım davranıřının ele alınması ve alt bileřenlerin irdelenmesi adına *Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım İliřkisinin Teorik Çerçevesine* deęinmek ve önceki bölümlerde bahsi geçen kavramları baędařtırmak yerinde olacaktır.

1.4. BENLİK SAYGISI VE TWİTTER’DA SİYASAL KATILIM İLİŐKİSİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ

Bu bölümde; gerçekteřirilen doktora çalıřmasının arařtırma problemine yönelik teorik arka plan, önceki bölümler referans alınarak baędařtırılmaktadır. Çalıřmanın deęiřkenleri arasındaki iliřki, alanyazında ki arařtırmaların bulguları veya benzer konuların çıktıları üzerinden teorik olarak inřa edilmektedir. Uygulamaya geçmeden önce kavramlar arasındaki olası iliřkiler literatürdeki bulgulara dayanılarak betimlenmekte ve arařtırmanın problemlerine yönelik temel olgular desteklenmeye çalıřılmaktadır.

“İnsanın Varoluřsal Haritadaki Konumu Benlik” bölümünde bahsedildięi üzere benlik kavramı bireylerin dâhil olduęu her ortamda kiřinin ayrılmaz bir parçası olarak kendini göstermektedir. Literatürde gerçekteřirilen “benlik” ve “benlik saygısı” temalı çalıřmaların uzandıęı geniř yelpaze göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kavram bilimsel bir çıktı olarak da ortaya koyulmaktadır. Psikolojiden felsefeye, saęlıktan iletişime, sosyolojiden eğitim bilimlerine ve siyasal iletişime varıncaya dek birçok alanda benliğe dair gerçekteřirilmiş bilimsel arařtırma yoğunluk arz etmektedir (Rogers, 1951; Fromm, 1955; Çuhadaroęlu, 1986; Pope, McHale, Craighead, 1988; Harter, 1993; Özkan, 1994; Korkmaz, 1996; Donnellann, Trzesniewski, Robins, Moffitt ve Caspi, 2005; Çetinkaya, Arslan, Nur, Özdemir, Demir, Sümer, 2006;

Valkenburg, Peter, Schouten, 2006; Mruk, 2006; Avşaroğlu, 2007; Zywicki, Danowski, 2008; Gonzales ve Hancock 2011; Doğan ve Totan, 2009; Mruk, 2006; Jenkins, 2008; Tatlı, 2012; Wilcox ve Stephen, 2013).

Benlik saygısı James'in formüle ettiği biçimiyle; bireyin başarılı olacağını varsaydığı alanlarda, tahminleri ile sonucun uyuşup uyuşmaması neticesinde benlik saygısının yüksek veya düşük olarak addedildiği bir temayı betimlemektedir. Bireyin tahminde bulunduğu üzere o alanda başarılı olma durumu, kişinin benlik saygısını artırmaktayken başarısız olma ihtimali ise benlik saygısını düşürmektedir (Harter, 1993: 88).

Politik yaşamdaki varsayımlar söz konusu olduğunda ise bireylerin tahmin ettiği sonuçları etkileme yetisine sahip birden fazla faktör devreye girmektedir. Söz konusu diğer faktörler toplumların içinden geçtiği ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel süreçlerden kaynaklanabilir. Dolayısıyla siyasal konular ve bu konulara yönelik bakış açıları, içinde yaşanılan zaman faktörü ve diğer değişkenler çerçevesinde olgunlaşmaktadır (Weiner, 1971; Eroğul, 1991; Çukurçayır, 2006: 40; Zúñiga, Jung, Valenzuela, 2012; Yegen, 2013). Bu nedenle siyasal konularda gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları belirli dönemlere ait özel verileri ortaya koymaktadır ve bu veriler sonraki zaman dilimlerine genellenememektedir. Can'ın aktarımıyla siyasal alanda gerçekleştirilen çalışmalar, araştırmanın yapıldığı dönemi fotoğraflamaktadır (2015:415). Dolayısıyla ilgili koşullar doğrultusunda benlik saygısı ve siyasal katılım bağlamında gerçekleştirilen bu doktora çalışmasında *siyasal katılım boyutu* spesifik bir tema üzerine inşa edilmek yerine “genel anlamda kişilerin katılım davranışına yönelik sergiledikleri tutumu” irdelenmektedir. Söz konusu (siyasal katılım boyutu) değişken, içinde yaşanılan çağın bir getirisi olan sosyal medya kanalları aracılığı ile gerçekleştirilen katılım faaliyetini konu almaktadır.

Kişilerin dâhil olduğu çevrimiçi sanal platformlar da bireyin benliği doğrultusunda aktivitelerde bulunduğu bir ortam olarak varsayılmaktadır. Nitekim literatürde gerçekleştirilen daha önceki çalışmaların çıktıkları bu kanıyı desteklemektedir. Örneğin Barker'in (2009) gerçekleştirdiği araştırmada “cinsiyet, grup kimliği ve kolektif benlik saygısının”, geç ergenlerin sosyal ağ sitesi kullanımındaki motivasyon kaynaklarına olan etkisinin ele alındığı çalışmada, benlik saygısı yüksek bireylerin, sosyal ağ sitelerini kullanarak kurdukları iletişimde motivasyonlarının oldukça yüksek

seyrettiği görülmüştür. Öte yandan kollektif benlik saygısı düşük bireylerin, sosyal medya aracılığıyla sosyalleşme gereksinimlerini giderdikleri, gündelik yaşamda yüz yüze kuramadıkları pozitif iletişimi sosyal mecralarla ikame etmeye çalıştıkları ve sosyal kimliklerinin ait olduğu gruplar ile bu sayede özdeşim sağladıklarına yönelik bulgulara rastlanmaktadır (Barker, 2009: 212-213). Barker'in çalışmasında da görüldüğü üzere benlik saygısı sosyal ağlarla ilişkili ve sosyal ağ kullanımını etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan ergenlerin benlik saygıları ve iyi olma durumları açısından MySpace ve Friendster gibi sosyal arkadaş edinme sitelerini inceleyen, 881 kişinin katılım gösterdiği bir araştırmada; bireylerin sosyal ağ kullanma durumlarıyla benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İlgili uygulamaların kullanımı; kurulan ilişkilerin sıklığını, site üzerinden alınan geri bildirim frekanslarını ve geri bildirim olumlu ya da olumsuz oluşunu uyarmıştır. Söz konusu site üzerinden alınan pozitif geri bildirimlerin, kullanıcıların benlik saygısı ve iyi olma durumlarını artırdığı görülürken olumsuz geri bildirimlerin ise benlik saygısını düşürdüğü ve iyi olma durumunu olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (Valkenburg, Peter, Schouten, 2006: 589).

Bahsi geçen araştırmaların sonuçlarında da görüleceği üzere sosyal medya faaliyetleri ile benlik saygısı arasında karşılıklı bir etki ve ilişki söz konusudur. Dolayısıyla benlik kavramının etkili olduğu geniş yelpaze ve alan yazındaki ilgili çalışmalar düşünüldüğünde, *benlik saygısı* ve *siyasal katılmaya* dair anlamlı bir ilişkinin olma durumu Twitter platformu için de muhtemeldir. Sosyal medyanın siyasal konularda geniş kitlelere ulaşma gücü göz önüne alındığında bu ilişkinin anlam arz ettiği boyutların ve alt boyutların ortaya konulma gerekliliği oldukça elzemdir.

Benlik saygısı ve Twitter'da gerçekleştirilen siyasal katılım faaliyeti arasındaki ilişkiye geçmeden önce benlik saygısı ile Twitter kullanımı ve siyasal katılım faaliyeti arasındaki bağlamlara değinmek yerinde olacaktır.

1.4.1. Benlik Saygısı ve Twitter Kullanımı Arasındaki İlişki

Bilindiği üzere içinde yaşanılan bilgi çağında toplumsal yapıyı oluşturan grupların birçoğu, çevrimiçi bir bileşene sahip şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Nitekim "We Are Social" gibi kuruluşların, uluslararası sosyal medya kullanım raporlarının sonuçları da bu yargıyı desteklemektedir. 2018 yılı itibarıyla dünya üzerinde yaşayan

7.593 milyonluk nüfusun 4.021 milyonu internet teknolojisi kullanmakta iken, 3.196 milyonluk kesim aktif olarak sosyal medya kullanıcısıdır (WeAreSocial, 2018a).

Resim 8: Dünya Geneli 2018 Yılı Dijital Medya Kullanım Dağılımı

Kaynak: <https://digitalreport.wearesocial.com/>. (Erişim Tarihi: 17.11.2018).

Dolayısıyla web tabanlı teknolojilerin gelişimi nihayetinde ortaya çıkan, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, bireylerin iletişim kurma biçimlerini dönüştürmektedir. Dönüşen iletişim biçimleri, kullanıcıların çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlardaki birbirilerine yönelik algıları üzerinde etkili olmakta, bireylerin benlik saygıları bu algılamalar doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir (Zywica, Danowski, 2008: 3). Çevrimiçi sosyal ağların toplum üzerinde önemli bir role sahip olmasının ardında bu platformların, insan yaşamını etkilemede önemli başarılarla imza atmış olması yatmaktadır. Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin başarıları yalnızca kullanıcı sayılarının çokluğu ile değil kullanıcıların bu sosyal sayfalarda harcamış oldukları süre ile de ilişkilidir (Wilcox ve Stephen, 2013⁴).

Bireylerin kendilerini ifade etme ve benliklerini sunma gibi çeşitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek adına da sosyal paylaşım sitelerini kullandığı söylenmektedir (Back vd., 2010; Gosling, Gaddis ve Vazire 2007'den akt. Wilcox ve Stephen, 2013). Dolayısıyla Twitter ya da diğer sosyal ağları kullanmak, kişilerin benlik saygılarını

⁴ Wilcox ve Stephen, 2013: doi: <https://doi.org/10.1086/668794>. (Erişim Tarihi: 20.11.2018).

yükseltebilmekte ve refahı olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu noktada Wilcox ve Stephen (2013) bireylerin çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirdikleri paylaşımları *yakın ve güçlü* ilişkilerinin olduğu diğer kullanıcıları dikkate alarak yaptıklarını vurgulamakta ve literatürde bu hususun eksik bırakıldığının altını çizmektedirler. Diğer bir ifade ile sosyal ağ kullanıcıları, yakın ilişkilerinin olduğu kişileri göz önünde bulundurarak, filtrelerle gönderilerini düzenlemektedirler. Güçlü bağlar tarafından kendi gönderilerinin gözlemlendiğinin farkında olan kullanıcı, benlik sunumunu bu doğrultuda gerçekleştirmektedir (Wilcox ve Stephen, 2013). Dolayısıyla kişiler zayıf bağlarının olduğu kullanıcılardan ziyade güçlü bağlarının olduğu kişilere yönelik olarak kendilerine dair güçsüz ve olumsuz yönleri gizleme eğilimi göstermektedirler. Sosyal etkileşimlerde daha çok güçlü bağ olarak addettikleri kişilerin bakış açıları pozitif yönde etkilenmeye çalışılmakta ve onlara dönük pozitif benlik sunumu gerçekleştirilmektedir. Tüm bu pozitif sunum kaygısına rağmen bireylerin ilginç bir şekilde, çevrimdışı sosyal etkileşimlerde ekstra bir eylemde bulunmadığı gözlenmiştir. Öte yandan her ne kadar benlikle ilgili olumlu özelliklerin paylaşımını yapmak artık bir değer sağlasa da bu özellikleri sık sık tekrar etmek kişiye olumsuz bir geri bildirim olarak dönmektedir (Wilcox ve Stephen, 2013). Örneğin kişinin yüksek statülü bir okula gittiğini dile getirecek bir paylaşım ya da söylemde bulunması ona ilk seferde olumlu bir kazanım sağlamakta iken bu vurgunun sıkça tekrarlanması kişinin küstah ya da gösteriş meraklısı olduğunu akıllara getirebilmektedir.

Zywica ve Danowski'nin (2008: 20) çevrimiçi popülerlik temasını baz alarak gerçekleştirdiği araştırmada bireylerin düşük ve yüksek benlik saygısına sahip olduğu her iki durumda da sosyal medya platformlarını popülaritelerini artırmaya yönelik bir araç olarak kullanma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Bireysel hayatın bir bileşeni olan çevrimiçi uygulamaların, kişilerin kendilerini sunumunda ve benlik saygıları üzerinde ne gibi bir etki oluşturduğunu bilmek oldukça önemlidir (Zywica ve Danowski, 2008: 3).

Popülerlik bağlamında insanlar, Twitter gibi çevrimiçi sosyal ağlarda güçlü bağlarla etkileşirken alçakgönüllülük konusunda haklı olarak daha az endişe etmektedirler. Bu duruma gerekçe olarak bireylerin gönderilerini eleştiren bağlantılarından açıkça etkilenmemeleri sebep gösterilebilir. Kişiler, kendilerine yönelik benlik sunumları eleştirilirken, dijital bir dönüt sağlanmadığı sürece, ilgili geri bildirimlerden haberdar olmamaktadırlar. Boyd ve Ellison'un (2008) deyimiyle sosyal ağların tasarlanış amacı

kişilerin bu platformlarda *benlik sunumlarını* gerçekleştirebilmeleridir. Bu sebebe binaen kişilerin yapmış oldukları paylaşım ve gönderiler, gerçek hayattaki norm ve yargılarla değerlendirilmekten ziyade sosyal medya normlarına göre ele alınmaktadır. Dolayısıyla kişilerin abartmamak kaydıyla kendilerine dair güçlü yönlerini vurgulamalarının hiçbir mahsuru olmadığı belirtilmektedir.

Motivasyonel bir bakış açısıyla bu ağları kullanma biçimleri değerlendirildiğinde ise kişilerin iyi hissetme ve olumlu ilişkiler geliştirme maksadıyla sosyal mecraları kullandıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla sosyal ağların kullanımı ile insanların kendilerini iyi hissetmeleri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur (Wilcox ve Stephen, 2013). Benlik saygısı yüksek bireylerin, benlik saygısı düşük bireylere nazaran kendilerini daha iyi hissettiği düşünüldüğünde bu veriler önem arz etmektedir. Diğer dikkat çeken bir diğer husus ise bireylerin genelde sosyal ağlarda kendileri hakkında olumlu bilgiler paylaşma eğilimi göstermeleridir (Gonzales ve Hancock 2011). Örneğin Twitter ve Facebook gibi uygulamalarda kişiler hoşlanmadıkları bir gönderide etiketlendiklerinde bu gönderiyi kendi zaman tünellerinde gizleyebilmekte ve hedef kitlesini ilgili paylaşımından izole edebilmektedir. Bu ve diğer sebeplerden kaynaklı olarak kullanıcılar sosyal ağlara dair paylaşımlarda bulunurken olumsuz bilgileri pozitif bir bakış açısı sunacak şekilde filtrelemektedirler (Wilcox ve Stephen, 2013). Sonuç itibarıyla bireylerin sosyal ağlarda gerçekleştirdikleri faaliyetlerle benlik saygılarını artırdıkları ifade edilmektedir (Gonzales ve Hancock, 2011).

Benlik saygısı ve Twitter arasındaki ilişki ele alındığında, kişilerin sosyal mecralarda kendilerine dair izlenimleri olumlu bir dairede tutma gayreti sergiledikleri yorumu yapılabilmektedir. Twitter platformu ve benlik saygısı arasındaki durum bu çerçevede değerlendirilebileceği gibi bireylerin bu mecrada kendilerine dair görüntü, düşünce fikir ve paylaşımlarıyla diğerlerini etkileme yahut kendilerince olumlu addettikleri verileri paylaştıkları da söylenebilmektedir. Söz konusu çerçeve siyasal bir bağlam ile birlikte düşünüldüğünde ise bir önceki bölümde bahsedildiği üzere süreç içerisine birden fazla faktör girmekte ve geniş zaman dilimi için kesin bir söylem üretmek doğru görünmemektedir. Nitekim politik konular doğası gereği fikirlerin çatıştığı yahut çatışabileceği bir ortam olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle literatürde yer alan çalışmaların iddia ettiği üzere sosyal medya kullanımının benlik saygısını artırabileceği varsayımı (Valkenburg vd. 2006: 589) siyasal düzlem için değişiklik gösterebilir. Politik bağlam üzerine inşa edilen çalışmalarda kişilerin paylaşımında

buldukları içerikler, demokrasinin doğası gereği toplumun geneline veya paylaşımında bulunan kişinin *güçlü bağlantılarına* hitap etmeyebilir. Dolayısıyla kişi benliğine dair izler taşıyan paylaşımlarını, siyasal düzlemde her güçlü bağı için pozitif doğrultuda yönetemeyebilir. Doğal olarak bu süreçte kişinin benliğine dair gizlenme ve onay alma gereksinimi duyduğu hassas noktalar siyasal ölçütlerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu noktada siyasal konulara dair benlik saygısını temel alan çalışmaların gerçekleştirilmesi literatür için oldukça önem arz etmektedir. Bu açıdan sunulan araştırmanın alan yazına katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

1.4.2. Benlik Saygısı ve Siyasal Katılım Arasındaki İlişki

Alan yazındaki ortak kanaate göre, bireylerin kendilerine güven duyduğu yahut başarabileceğini öngördüğü alanlarda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunun olumlu olması durumunda, kişinin benlik saygısı yükselmekte, sonucun olumsuz olması durumunda ise benlik saygısı düşmektedir (Doğan ve Totan, 2009: 237; Mruk, 2006; Rogers, 1951; Fromm, 1955; Pope, McHale, Craighead, 1988). Dolayısıyla Mruk'un (2006: 3) da dile getirdiği üzere benlik saygısı düşük bireyler, benlik saygısı yüksek bireylere göre olumsuz duyguları daha sık ve şiddetli bir biçimde yaşamaktadırlar.

Yönetilenlerin, siyasi erk nezdinde alınan kararları etkilemesini ifade eden siyasal katılım faaliyetleri, benlik saygısı bağlamında düşünüldüğünde ise doğal bir öngörü olarak yönetimde bulunan grupları destekleyen bireylerin, politik düzlemde benlik saygılarının yüksek olması beklenmektedir. Çünkü bu bireylerin, seçimlerde kendi öngörülerini ve inançlarını doğrultusunda iyi olduğuna inandığı yönetim kademesini desteklediği düşünülmektedir. Pope, McHale ve Craighead 'in (1988) de bahsettiği üzere benlik saygısı yüksek kişiler sahip oldukları kendilikleri olumlu olarak değerlendirmektedirler ve güçlü yönleri konusunda kendilerine güven duymaktadırlar. Öte yandan "*Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım İlişkisinin Teorik Çerçevesi*" adlı bölümün genelinde sıkça bahsedildiği üzere, siyasal konular söz konusu olduğunda devreye farklı değişkenlerin doğal olarak dâhil olduğunu tekrar etmekte fayda vardır. Diğer bir ifade ile siyasal katılım ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma tasarımında dış faktörleri izole etmek neredeyse imkânsızdır. Şayet dış faktörler izole edilebilseydi; bireylerin destek verdiği *yönetim kademelerinin* ve *yönetim eylemlerinin* gerçekleşmesi sonucu benlik saygılarının yükselbileceği

varsayılabilirdi. Fakat politik süreçlerde birden fazla faktörün devreye girmesi nedeniyle yönetim kademesini destekleyen bireylerin tümünün benlik saygısının ağırlıklı olarak yüksek olduğu iddia edilememektedir.

Örneğin siyasal iletişim literatüründe yer alan, alman sosyolog Neumann tarafından geliştirilen *Suskunluk Sarmalı* adlı kuramda basın organlarının kamuoyu nezdinde güçlü etkileri olduğu tespit edilerek, kişilerin gerçek düşünce ve söylemlerini genel kanı ile çatışmamak adına dile getiremediği bu yüzden de sessiz kalan kesimin çoğunluk olsa dahi geri planda pasif ve özgüvensiz bir bekleyişte oldukları belirtilmektedir (Işık, 2001: 150-151). Bu pasif ve özgüvensiz davranış biçimi benlik saygısı yüksek kişilerin taşıdığı özelliklerle uyumamaktadır. Söz konusu kuramdan da çıkarılabileceği üzere geleneksel kitle iletişim araçları ve yeni medya, egemen söylemin çehresini etkilemektedir. Mevcut koşullarda yönetim fonksiyonlarını etkileme amacı güden bir bireyin istediği yönde aktiviteler gerçekleşse dahi kişi, çehresi çarpıtılan egemen söylemden etkilenecek katılma faaliyetini örtülü ve çekingen bir tarzda gerçekleştirebilir. Dolayısıyla benlik saygısı yüksek olarak addedilen grupların bu koşullar altında gerçekleştirecekleri siyasal katılım faaliyetleri, kısa ve uzun vadede kişinin benlik saygısı durumuna olumlu bir geri bildirim olarak yansımayaabilir.

Bu sebepten kaynaklı olarak *siyasal katılım faaliyeti* ve *benlik saygısı* arasında gerçekleşen ilişkilerin ortaya konulmasının literatürün gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Örnek olaylar ve spesifik konular altında gerçekleştirilen çalışmalarla siyasal katılım eylemi ve benlik saygısı arasındaki ilişki betimlenerek, devreye giren diğer faktörlerin rolleri ve etkileri ortaya çıkarılabilir. Örneğin Wilcox ve Stephen 'ın (2013) gerçekleştirdiği çalışmada çevrimiçi sosyal ağ kullanmanın öz-kontrol üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu durumun politika yapıcılar için oldukça önemli olduğu vurgulanarak, öz-kontrolün refah ve sosyal düzeni koruma noktasında güçlü bir mekanizma olduğuna yer verilmiştir. Bu bağlamı ele alan araştırmalar gelişmekte olan bu yeni literatürün zenginleşmesine vesile olabilir.

1.4.3. Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım

Yukarıdaki bölümlerde bahsi geçen anlatılar ve kaynaklar “Benlik Saygısı” ve “Siyasal Katılım” durumlarının birbiriyle ilişkili olduğuna ve bu ilişkinin politik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, genel benlik saygısı literatüründeki çalışmaların

bulgularından kısmen de olsa farklılık arz edebileceğine işaret etmektedir. Bu başlık altında araştırma değişkenlerinin alt boyutları doğrultusunda söz konusu ilişkinin cereyan ettiği noktalar teorik olarak ele alınmaya çalışılacaktır.

Benlik saygısı değişkeni altında yer alan;

Benlik Saygısı, Tartışmalara Katılabilme Derecesi, Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme, İnsanlara Güven Duyma, Eleştiriye Duyarlılık ve Kendilik Kavramının Sürekliliği gibi alt boyutların,

Twitter’ da Siyasal Katılım değişkenine ait;

Siyasal Tartışmalara Katılabilme, Siyasal İfade, Politika Takibi ve Siyasal Temsilcilerle Etkileşim gibi alt boyutlarla doğrudan ilişkili olduğu varsayılabilir. Söz konusu değişkenlere ait tüm alt boyutlar aşağıdaki tablodaki gibidir.⁵

Tablo 2: Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım Değişkenleri

BENLİK SAYGISI		TWİTTER’DA SİYASAL KATILIM	
1	Benlik Saygısı	Siyasal İfade	
2	Kendilik Kavramının Sürekliliği	Siyasal Tartışmalara Katılım	
3	İnsanlara Güven Duyma	Politika Takibi	
4	Eleştiriye Duyarlılık	Propaganda, Yürüyüş ve Grev	
5	Depresif Duygulanım	Yerel Yönetim ve Yardım	
6	Hayalperestlik	Siyasi Temsilcilerle Etkileşim	
7	Psikometrik Belirtiler	Kampanya	

⁵ Tabloda yer alan Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği’nin alt boyutları, pilot çalışmanın doğrulayıcı faktör analizi öncesindeki sonuçlara dayandırılarak aktarılmıştır. Ölçeğin geliştirildiği pilot çalışmada, doğrulayıcı faktör analizi sonrasında “Kampanya ve Siyasal Temsilcilerle Etkileşim” alt boyutları ölçeğin güvenilirliğini artırmak amacıyla ölçekten çıkarılmıştır. Buna rağmen genel araştırma sonucunda örneklem sayısının daha fazla olması nedeniyle faktör dağılımlarının değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmuş ve ilgili tabloda doğrulayıcı faktör analizinde çıkarılan “Kampanya ve Siyasal Temsilcilerle Etkileşim” alt boyutlarına yer verilmiştir. Twitter platformunda “Siyasal Temsilcilerle Etkileşim” boyutunun, e-katılım davranışı ve benlik saygısı açısından oldukça önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle *Veri Toplama Araçları* bölümünde, doğrulayıcı faktör analizinin öncesindeki ve sonrasındaki ölçek yapılarının her ikisine de araştırmada yer verilmiştir. Ölçeği referans olarak gerçekleştirilecek sonraki araştırmalar için bu husus göz önünde bulundurulmasında fayda vardır. Genel araştırma sonrası ulaşılan faktör dağılımı ise “araştırmanın değişkenleri” ve “bulgular” isimli bölümlerde verilmektedir.

8	Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme
9	Tartışmalara Katılabilme Derecesi
10	Anne Baba İlgisi
11	Babayla İlişki
12	Psşik İzolasyon

Tablo 2’de görülen boyutların arasındaki olası ilişkiler karşılıklı olarak ele alındığında bir takım varsayımlar ortaya koyulabilmektedir;

Örneğin *Benlik Saygısı* ve *Siyasal Temsilcilerle Etkileşim* arasında anlamlı bir ilişki olduğu varsayılabilir. Hatırlandığı üzere Valkenburg, Peter, Schouten ‘ın (2006: 589) gerçekleştirmiş olduğu çalışmada MySpace ve Frierster gibi sosyal siteler üzerinden alınan olumlu geri bildirimlerin benlik saygısını artırdığına yönelik bulgulara bir önceki bölümde yer verilmişti. Söz konusu olumlu geri bildirimler mikrobloglar bağlamında genişletilirse bu durum Twitter platformu içinde geçerli olabilir. Örneğin son yıllarda hedef kitlenin görüşlerine önem verildiğinin bir göstergesi olarak; sanatçı, belediye, politikacı, bilim adamı gibi kişi ve kurumlara ait, takipçi sayısı yüksek ve prestijli hesapların, daha az takipçiye sahip olağan hesaplara cevap verdiği sıkça rastlanmaktadır⁶. Gerçekleştirilen bu eylemler, yönetim kararlarını etkileme doğrultusunda siyasal katılım davranışı olarak değerlendirildiğinde (sanatçılar ayrı kümede tutulabilir); vatandaşların siyasal temsilcilerle etkileşimi sonucu alınan olumlu geri bildirimlerin yurttaşların benlik saygılarını yükseltebileceği varsayılabilir. Dolayısıyla **siyasal temsilcilerle gerçekleştirilen etkileşimler** nihayetinde alınan olumlu geri bildirimler ile **benlik saygısı** arasında anlamlı bir ilişkinin olması kuvvetle muhtemeldir.

Aralarında anlamlı ilişkinin gerçekleşmesi muhtemel diğer değişkenler ise *Tartışmalara Katılabilme Derecesi*, *Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme* ve *Siyasal*

⁶ https://twitter.com/haluk_levent/status/1063908656020901890. Haluk Levent’in geribildirimi.
<https://twitter.com/POTUS44/status/603973676975939585>. Obama’nın geribildirimi.
<https://twitter.com/BskAliKilic/status/993449708285841409>. Maltepe Beld. Başkanı geribildirimi.
<https://twitter.com/MuratpasaBld/status/1065193231158263809>. Antalya Muratpaşa Belediyesi.
<https://twitter.com/ilkerkarikci/status/1061703416169291779>. S.D.Ü. Rektörünün geribildirimi.
(Erişim Tarihi: 23.11.2018).

Tartışmalara Katılabilme alt boyutlarıdır. İlgili temadaki ölçek sorularının katılımcıların uluslararası konuları tartışıp tartışmadığını, bu tartışmalara yönelik çekincelerini ve Twitter platformu ile ilgili olarak takip edilen-edilmeyen, anonim, fenomen hesaplarla birtakım siyasal tartışmaların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini temel aldığı görülmektedir. Değişkenlerin isimlerinden de anlaşılacağı üzere iki alt boyut, aynı kavram üzerine inşa edilmiş, diğer boyut ise tartışmalara katılabilmenin bir gerekliliği olan tehdit unsurunun hissedilme durumunu konu edinmiştir. Dolayısıyla **Tartışmalara Katılabilme Derecesi, Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme** alt boyutları ve **Siyasal Tartışmalara Katılabilme** alt boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu varsayılabilmektedir.

İnsanlara Güven Duyma boyutu ise politik konuların doğası gereği önemli bir merkezde yer almaktadır ve güven olgusu siyasi süreçler söz konusu olduğunda hızla değişebilen bir yapıya karşılık gelmektedir. Ülkemizdeki siyasal güveni bireyler bağlamında, liderler, kurumlar ve süreçler açısından inceleyen bir çalışmanın bulgularına göre güvenilir bir siyasal kişiliğin; verdiği sözleri tutan, dürüst, çalışkan, ahlaklı, cesur, tutarlı ve namuslu olması özellikleri ile ön plana çıktığına yer verilmektedir. Toplumun manevi değerlerinden kaynaklanan beklentilere cevap veren ve ahlaki çizgilere önem gösteren öncülerin halk nezdinde güven duyulan bir siyasal kişilik olduğu belirtilmektedir (Can, 2015: 415). Öte yandan çalışmanın çıktılarına göre, politik bağlamda güvenilir olarak değerlendirilebilmeye, siyasal yönetim anlayışı, dini inanç ve ülke sorunlarına yaklaşım tarzı gibi unsurlar arasında güçlü bir bağ mevcuttur (Can, 2015: 415-417). Dolayısıyla *İnsanlara Güven Duyma* değişkeninin, Twitter’da Siyasal Katılma ölçeğine dair birden fazla alt boyutla ilişkili içinde olması beklenilmektedir.

Eleştiriye Duyarlılık alt boyutu ise siyasal katılım açısından birden fazla boyutta önem arz eden diğer bir faktördür. Çoğulcu demokrasilerde yer alan çeşitli görüşlerin bir arada temsil edilebilirliğinin zemininde *Eleştiriye Duyarlılık* bağlamı yatmaktadır. Bu zemin için aynı zamanda fikirlerin serbestçe dolaşabildiği adil bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır (Kapani, 2009: 167). Söz konusu adil ortam, her grubun fikirlerini özgürce beyan etmesi ve diğer grupların söylemlerine karşı duyarlı olması bağlamında gerçekleşebilmektedir. Nihayetinde demokrasinin özünde uzlaşma kavramı yatmaktadır (Eroğul, 1991). Öte yandan ne yazık ki çoğulcu demokrasilerde dahi her kesimin eşit şartlarda ve düzeylerde fikirlerini dile getiremediği bilinen bir gerçektir. Baskı

gruplarının siyasal kararları etkileme açısından daha güçlü olduğu göz önünde bulundurulduğunda demokrasinin tahsisi adına eleştirel söylemler oldukça önem arz etmektedir (Kapani, 2009: 167). Bu gerçeğe rağmen ideal demokrasi için (YASAL ÇERÇEVEDE); kamuoyunu oluşturan grupların temsil edilebilirliği açısından, toplumu oluşturan tüm grupların eleştirilere karşı duyarlı ve meşru uzlaşısı içinde olması beklenilmektedir. Bu yargılardan hareketle, bireylerin **eleştiriye duyarlılık** durumları ile **siyasal ifadede bulunma, siyasal tartışmalara katılma, politika takibi, yerel yönetimler ve yardım** gibi boyutları arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.

Kendilik Kavramının Sürekliliği boyutu ise bireylerin kendilerine yönelik kanılarının tutarlılığını esas alan bir nitelermeyi ifade etmektedir. Söz konusu alt boyuta dair ölçek sorularından da anlaşılabilceği üzere bu boyutta; bireylerin kendileri hakkındaki düşüncelerinin değişiklik gösterebilmesi ya da her daim aynı kalması, kendilerine yönelik düşüncelerinin olumlu ya da olumsuz oluşu işlenmektedir. Ölçeğin yönergesine göre kendilik kavramı sürekli olan bireylerin benlikleri hakkındaki düşüncelerinin uzun vadede tutarlı olması gerekmektedir (Rosenberg, 1965). Yani mevcut fikirlerinin kısa vadede değişiklik göstermemesi gerekmektedir. Öte yandan yukarıdaki bölümlerde vurgulandığı üzere politik süreçlerde gündem hızlı bir şekilde değişebilmekte ve kamuoyunun düşünceleri kimi zaman kısa vadede de değişiklik göstermektedir. Bu durumda **kendilik kavramı sürekli** olan bireylerin gerek **politik ifadelerinde**, gerek **siyasal tartışmalara katılma** durumlarında, içselleştirdikleri görüşlerinden ve yargılardan kolay kolay vazgeçmemeleri beklenmektedir. Dolayısıyla bu kişilerin ilgili doğrultuda söylemlerde bulunacağı düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle kendilik kavramı sürekli olan bireylerin siyasal konularda da tutarlı davranışlar sergileyeceği varsayılmaktadır. Öte yandan demokrasinin özü itibarıyla farklı görüşlerin uzlaşısı bağlamında bu varsayımın geçerliliği ve gerçekleşme olasılığı tartışmaya açık bir konu olarak düşünülmektedir. Bu doğrultuda siyasal konulara dair görüşleri değişen ve farklı bir düşünceyi benimseyen grupların *kendilik kavramının sürekliliği* açısından ele alındığı çalışmalar ilginç olabilir.

İlişkisel olarak düşünüldüğünde oldukça dikkat çeken bu alt boyutlar araştırmanın çıkışında önemli rol oynamışlardır. Benlik Saygısı ile Twitter'da Siyasal Katılım arasındaki ilişkiyi konu edinen doktora çalışmasının varsayımları, bahsi geçen kavramlar ve alt boyutlar doğrultusunda oluşturulmuş ve çalışmanın gerçekleştirilme gerekliliği böylece hâsıl olmuştur. Dolayısıyla uygulamanın gerçekleştirildiği ikinci

bölümde boyutlar arasındaki olası ilişkiler araştırma problemleri üzerinden test edilerek, anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Gerçekleştirilen literatür taramasına dayanılarak “benlik saygısı” ve “Twitter’da siyasal katılım” olgularının bir arada ele alındığı başka bir araştırmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla bu doktora araştırmasının ilgili kavramların bir arada ele alındığı ilk araştırma olduğu varsayılmaktadır. Bu vesileyle kavramlar arasındaki olası ilişkilerin ortaya koyulması, sonraki çalışmalar için önem arz etmektedir. Nitekim bir kavramın başka bir kavram üzerindeki etkisini tartışmaya geçmeden önce söz konusu değişkenlerin ilişkide olduğu boyutları ortaya koymak gerekmektedir. Bu yönüyle çalışmanın keşfedici bir yönü de mevcuttur. Bu doğrultuda araştırma bulgularımızın sonraki çalışmalara katkı sağlayacağını ümit ederiz.

2. BÖLÜM: BENLİK SAYGISI ve TWİTTER'DA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

2.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU

Demokratik sistemin ve toplumsal hayatın bir parçası olan siyasal katılım, gündelik yaşam içerisinde farklı biçimlerde icra edilebilmektedir (Ergil, 1980; Uysal, 1984; Eroğul, 1991; Çukurçayır, 2006; Özer, 2008; Durdu, 2013). Söz konusu katılım kimi zaman sosyal gruplar içerisinde fikir beyan etme şeklinde olabildiği gibi kimi zaman da aktif bir biçimde siyasi sürece dâhil olarak gerçekleşebilmektedir (Eroğul, 1991: 14). Bu noktada bireyler siyasi katılımlarını farklı iletişim araçları ile sürdürmektedir (Groombridge, 1972). Kitle iletişim araçları arasında görülen gazete, televizyon, dergi gibi unsurların yanı sıra özellikle son yıllarda internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte insan yaşamı içerisinde daha fazla yer edinen Twitter gibi sosyal medya platformları, bireylerin siyasi katılımlarını gerçekleştirdikleri araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Yegen, 2013: 133-134). Diğer bir ifade ile bireyler Twitter gibi sosyal medya platformları aracılığı ile siyasal gündem içerisine dâhil olabilmektedir.

Bu doğrultuda Twitter içerisinde siyasal katılım gösteren bireylerin, siyasal katılım davranışları ile benlik saygıları arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır (Boyd ve Ellison, 2008; Wilcox ve Stephen, 2013). Bu ilişki;

- bireylerin kişiliklerinin bir uzantısı olan benlik saygılarının siyasal katılım davranışlarını etkileyebileceği yönünde olabileceği gibi,
- siyasal katılım davranışlarının benlik saygısı durumlarını etkileyebileceği şeklinde ya da,
- her iki faktöründe üçüncü bir değişken tarafından etkilenmesi şeklinde de gerçekleşebilmektedir.

Bu bağlamda benlik saygısı, Twitter kullanıcılarının siyasi katılımlarında rolü olan bir etken olarak düşünülmektedir. Diğer bir deyişle bireylerin kişilikleri, dolayısıyla davranışları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülen benlik saygısının Twitter'da gerçekleştirilen siyasal katılımı da ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Bu araştırmada kullanıcıların siyasi katılım şekilleri ile benlik saygıları arasında cereyan eden anlamlı ilişkilerin yönü açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda **araştırma temel olarak, Twitter'da gerçekleştirilen siyasal katılımı benlik saygısının rolüne cevap**

aramaktadır. Bununla birlikte benlik saygısı ile ilişkili alt boyutlar da siyasal katılım davranışı ile ilişkisel açıdan irdelenmektedir.

2.2. ARAŞTIRMANIN AMACI

İnsan kişiliğinin bir parçası olan benlik, diğer bir söylemle kişiliğin bir uzantısı olan öz-yapısı, sosyolojik ve bireysel anlamda kişisel yaşamının icra edildiği her alanda önem arz etmektedir (Jenkins, 2008: 17). Gelişen teknolojinin getirmiş olduğu iletişim imkânları ve baytlar üzerine kurulu dünya göz önünde bulundurulduğunda kodlanan iletilerin kişinin benliğinden bağımsız olmadığı çıkarımlanmaktadır (Robins, 1999: 33-38).

Bu noktadan hareketle gerçekleştirilecek olan bu araştırmanın amacı; ***Benlik saygısı ve Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılım arasındaki ilişkiyi irdelemektir.*** Diğer bir deyişle, benlik saygısı ile Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılım arasındaki ilişkiyi ele almaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek araştırmada bireylerin kişisel farklılıklarını içeren demografik faktörler de baz alınarak bu değişkenler arasındaki anlamlı farklılıklar detaylarıyla incelenecektir.

Benlik saygısı ile Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılım arasındaki ilişkiye cevap arayan bu araştırmada ayrıca alt amaçlar olarak;

- bireyler arasındaki demografik unsurların, benlik saygısı durumlarına,
- bireyler arasındaki demografik unsurların, siyasal katılımındaki rollerine,

yönelik sorulara da cevap aranacaktır. Bu sorulara cevap aranırken, değişkenler arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiği de göz önünde bulundurulacaktır. Bunun yanı sıra tüm bu unsurlar çerçevesinde Twitter’ın bir siyasal katılım aracı olarak üstlendiği roller de araştırma kapsamında geliştirilen Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ) ile dolaylı olarak yer verilecektir.

2.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Konuya yönelik yurt içi ve yurt dışı literatür incelendiğinde sosyal medyada siyasal katılımı temel alan çalışmaların birçok bağlamda ele alındığı lakin benlik saygısı faktörü ile ilişkilendirilmediği görülmektedir (Effing, Hillegersberg, Huibers, 2011; Gustafsson, 2012; Lee, Ma, 2012; Zúñiga, Jung, Valenzuela, 2012). Öte yandan literatürde benlik saygısı ve Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılımı doğrudan ele

alan bir başka çalışmaya rastlanmamıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar genellikle sosyal medyanın siyasi katılımındaki rolünü incelemiştir (Yegen, 2013; Korkmaz, 2005; Temel, 2011; Aydın, 2017; A. Sönmez, 2012; Bayık, 2015; Effing, Hillegersberg, Huibers, 2011; Dilber, 2011). Ancak insan doğasının getirisi olan benlik saygısı faktörünün sürece dâhil edilmediği görülmüştür. Bu bağlamda araştırma *siyasi katılım sürecinde benlik saygısı rolünün irdelenmesi açısından önem taşımaktadır*. Çalışmanın bu anlamda siyasi katılım literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir, öte yandan literatürdeki çalışmalardan istifade edilerek ve çeşitli aşamalar kaydedilerek hazırlanan *“Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği” de alana katkı sağlayacağı düşünülen bir diğer çalışma çıktısıdır*. Bunun yanı sıra araştırmanın sonraki süreçte gerçekleştirilecek olan siyasi katılım araştırmalarına da ışık tutacağı varsayılmaktadır.

2.4. ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ

Bu araştırmanın temel problemi akademisyenlerin “benlik saygıları ile Twitter’da gerçekleştirdikleri siyasal katılım davranışları arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiğidir. Araştırma problemlerine dair gerekçeler ve literatürdeki bağlamlar *“Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım İlişkisinin Teorik Çerçevesi”* adlı bölümde detaylıca ele alınarak aktarılmıştır. Bu bağlamda demografik unsurlarda göz önünde bulundurularak katılımcıların benlik saygısı ve siyasal katılım davranışlarına yönelik ilişki ve farklılaşma durumları aşağıdaki sorulara yanıt aranarak analiz edilmeye çalışılacaktır.

Temel Problem:

Katılımcıların benlik saygısı ile Twitter’da siyasal katılıma davranışları arasındaki ilişki nasıldır?

Alt Problemler:

- P1. Katılımcıların benlik saygısı ölçeğinde (RBSÖ) yer alan alt boyutlara dair düzeyleri nasıldır?
- P2. Katılımcıların “Benlik Saygılarına” göre farklılaşan Twitter’daki Siyasal Katılım (TSKÖ) alt boyutları nelerdir?
- P3. Katılımcıların “Kendilik Kavramı Sürekliliği” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?

- P4. Katılımcıların “Hayalperestlik” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P5. Katılımcıların “Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P6. Katılımcıların “Eleştiriye Duyarlılık” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P7. Katılımcıların “Depresif Duygulanım” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P8. Katılımcıların “İnsanlara Güven Duyma” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P9. Katılımcıların “Tartışmalara Katılabilme” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P10. Katılımcıların “yalnız bir insan olmaya eğilimli olma ve insanlar tarafından tanınma” bağlamında farklılaşan Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair alt boyutları nelerdir?
- P11. Katılımcıların çalışma alanı bağlamında farklılaşan RBSÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P12. Katılımcıların unvan bağlamında farklılaşan RBSÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P13. Katılımcıların yaş bağlamında farklılaşan RBSÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P14. Katılımcıların cinsiyet bağlamında farklılaşan RBSÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P15. Katılımcıların medeni hali bağlamında farklılaşan RSBÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P16. Katılımcıların çalışma alanı bağlamında farklılaşan TSKÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P17. Katılımcıların unvan bağlamında farklılaşan TSKÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P18. Katılımcıların yaş bağlamında farklılaşan TSKÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P19. Katılımcıların cinsiyet bağlamında farklılaşan TSKÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?
- P20. Katılımcıların medeni hali bağlamında farklılaşan TSKÖ’ye dair alt boyutları nelerdir?

2.5. ARAŞTIRMANIN DEĞİŞKENLERİ

Çalışma kapsamında kullanılan temel değişkenler 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki katılımcıların demografik özelliklerini temel almaktadır. Kişisel Bilgi Formu (KBF) olarak da adlandırılabilir olan bu boyut altında katılımcıların, çalışma alanları, unvanları, yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları ve siyasi katılım hususunda ön koşul olarak ne tür bir eğitim verilmesi gerektiğine yönelik tercihleri konu alınmaktadır.

İkinci başlık altında yer alan değişkenler ise Rosenberg (1963) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği'nden (RBSÖ) araştırmanın amacı doğrultusunda seçilmiştir. Bu alt değişkenler sırasıyla; benlik saygısı, kendilik kavramı sürekliliği, güven, eleştiriye karşı duyarlılık, depresif duygulanım, hayalperestlik, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme ve tartışmalara katılabilme alt boyutlarından oluşmaktadır. Değişkenlerin temel aldığı konular bireylerin kendilerine yönelik tutumları üzerine inşa edilmiştir. Katılımcıların kendilik kavramlarının sürekli ya da değişken oluşu, diğer insanlara yönelik güvenleri yahut güvensizlikleri, eleştiriye karşı duyarlılıkları, yalnız hissedip hissetmemeleri, hayal kurup kurmamaları, tartışmalara katılabilme dereceleri ve öz saygıları 5'li likert tarzında seçeneleştirilen maddelerle ölçülmüştür. Araştırmaya ait değişkenler ve değişkenlerin kodları aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 3: Benlik Saygısı Değişkenlerine Ait Kodlar

Değişkenler	Kod
Benlik Saygısı Alt Boyutu	
Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum.	BS1
Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum.	BS2
Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim.	BS3
Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler yapabilirim	BS4
Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum.	BS5
Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim.	BS6
Genel olarak kendimden memnunum.	BS7
Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim.	BS8
Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığımı düşünüyorum.	BS9
Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığımı düşünüyorum.	BS10
Kendilik Kavramı Sürekliliğine Dair Alt Boyut	
Kendim hakkındaki düşüncelerim değişkenlik göstermez	KS1
Kendim hakkında bir gün bir görüşe başka bir gün farklı bir görüşe sahip olduğumu fark ediyorum.	KS2
Kendim hakkındaki görüşlerimin çok çabuk değiştiğini fark ettim.	KS3

Kendim hakkında bazı günler olumlu bazı günlerse olumsuz düşüncelere sahip oluyorum.	KS4
Şu günlerde kendim hakkındaki görüşlerimi hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini düşünüyorum.	KS5
İnsanlara Güven Alt Boyutu	
Dikkatli davranmazsanız insanlar sizi kullanacaklardır.	G1
İnsanların çoğuna güvenilebilir	G2
İnsanlar daha çok başkalarına yardım etmeye eğilimlidirler.	G3
İnsanlar daha çok kendi çıkarlarını düşünmeye eğilimlidirler.	G4
Eleştiriye Karşı Duyarlılık	
Eleştiriye karşı ne kadar hassassınızdır	ED1
Yanlış yaptığınız bir şey için biri size güldüğünde veya suçladığında ne derece rahatsız olursunuz?	ED2
Depresif Duygulanım	
Genelde oldukça mutlu bir kişi olduğumu düşünüyorum.	DD1
Hayattan çok zevk alıyorum	DD2
Genelde ne kadar mutlusunuzdur?	DD3
Genel olarak ne kadar neşeli ruh haline sahipsinizdir?	DD4
Kendinizi kederli ve karamsar hissetme dereceniz nedir?	DD5
Hayalperestlik	
Çoğu zaman başka bir şey yapmaktansa oturup hayal kurmayı tercih ediyorum.	H1
Bana hayalperest denilebilir.	H2
Zamanımın büyük bir kısmını hayal kurmakla geçiririm.	H3
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	
Ulusal veya uluslararası bir konuda görüşümü belirttiğimde birisi bana gülerse incinirim.	KT1
Ulusal veya uluslararası sorunlar tartışıldığında genellikle kötü izlenim bırakacak bir şey söylememeyi tercih ederim.	KT2
Toplumsal konularla ilgili tartışmalarda insanları kızdıracak bir şey söylememeyi tercih ederim.	KT3
Tartışmalara Katılabilme	
Uluslararası konuları ne sıklıkla tartışsınız?	TK1
Arkadaşlarımla birlikte uluslararası konuları tartıştığımız zaman diğerlerini ikna etmeye çalışırım.	TK2

Araştırma kapsamında RBSÖ'ye ait alt değişkenler yukarıdaki tabloda sıralanmaktadır. RBSÖ kapsamında tercih edilen psişik izolasyon alt boyutu geçerli güvenilirlik kriterlerini taşımadığından boyut olarak ele alınamamıştır. Gerekli istatistiki bilgiler bulgular kısmında verilmektedir.

Üçüncü başlık altında yer alan değişkenler ise katılımcıların Twitter'da gerçekleştirdikleri siyasal katılım davranışlarını esas almaktadır. Bu bağlamda Twitter'da Siyasal Katılım (TSKÖ) ölçeği altında, siyasal ifade, politika ve hizmet takibi, yerel yönetime katılım, siyasal tartışma' alt değişkenleri yer almaktadır. TSKÖ'ye ait alt değişkenler 5'li likert tipi derecelendirme ile seçenklendirilmiştir. Literatürde Twitter'da siyasal katılımı konu alan bir ölçeğe rastlanmadığından ilgili ölçek araştırma kapsamında inşa edilmiştir. Veri Toplama Araçları isimli bölümde

ölçeğin geliştirildiği sürece ait istatistiksel bilgiler yer almaktadır. Öte yandan örneklem külesinden toplanan veriler neticesinde elde edilen faktör dağılımı esas alınarak aşağıdaki boyutlar sınıflandırılmıştır. Araştırmaya ait değişkenler ve değişkenlerin kodları aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 4: Twitter’da Siyasal Katılım Değişkenlerine Ait Kodlar

Değişkenler	Kod
Siyasal İfade Boyutu	
Genel seçim sürecinde siyasi parti liderlerine dair paylaşımlarda bulunurum	Sİ1
Referandum sürecinde kendi görüşümü yansıtan kararı destekleyici paylaşımlarda bulunurum	Sİ2
Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde TWİT atarım.	Sİ3
Twitter'da güncel siyasi tartışmalara katılıyorum	Sİ4
Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde hashtag paylaşımları ile popüler gündemlere dair twit atarım	Sİ5
Siyasi konularda görüşüm ile uyuşan popüler gündem #hashtagları ile paylaşım yaparım	Sİ6
Politika ve Hizmet Takip Boyutu	
Twitter üzerinden siyasi gündemi takip ederim	PHT1
Twitter üzerinden siyasilerin kamuoyu açıklamalarını takip ederim	PHT2
Twitter üzerinden muhalefet partilerinin politikalarını takip ederim	PHT3
Hükümetin ülke yönetimine ilişkin politika/hizmetlerini Twitter'da takip ederim	PHT4
Yerel Yönetime Katılım Boyutu	
Siyasal faaliyetlerde kullanılmak üzere twitter üzerinden toplanan yardımlara destek veririm.	YK1
Twitter'da yerel yönetimlerle ilgili siyasi tartışmalara katılıyorum	YK2
Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim.	YK3
Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımlarda bulunurum.	YK4
Siyasal Tartışma Boyutu	
Twitterda fenomen hesaplarla siyasi konuları tartışırım	ST1
Twitterda "takip etmediklerimle/beni takip etmeyenlerle" siyasi konuları tartıştığım olur	ST2
Twitterda anonim hesaplarla siyasi konuları tartışırım	ST3
Propaganda, Yürüyüş, Grev Boyutu	
Yasal olarak izin verilmiş gösteri, yürüyüş etkinliklerine twitter üzerinden destek veririm.	PYG1
Propaganda amaçlı afiş paylaşımlarına destek veririm	PYG2
Propaganda amaçlı bildiri, gazete, dergi vb. haberlere destek veririm	PYG3
Boykot paylaşımlarına destek veririm	PYG4

2.6. ARAŞTIRMANIN MODELİ

Çalışmamız niceleyici (survey) araştırma yöntemi çerçevesinde değişkenler arası ilişkisel tarama modeli üzerine inşa edilmiştir. Tarama modeli; evrende yer alan çok sayıdaki birimlerden seçilecek örneklem üzerinde yapılan tarama ile evrenin geneline yönelik çıkarımları ifade etmektedir. İlişkisel tarama modeli ise birden fazla değişkenin birlikte değişim derecesini ve durumlarını ortaya koymayı amaçlayan modellerdir (Karasar, 1984: 82-85; Punch, 2013: 216; Neuman, 2014: 78). Öte yandan çalışmanın bir özeti niteliğinde araştırmayı tasvir eden; Benlik saygısı ve Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılım arasındaki ilişkinin ele alındığı ilişkisel tarama modelinin tasarımı ise şekil 2’deki gibidir.

Şekil 2: Araştırmanın Modellenmesi

2.7. KAPSAM VE SINIRLILIKLAR

Yeni iletişim teknolojilerin kullanımı ve sosyal hayata entegre edimi, birçok alanda olduğu gibi siyasal alanda da önemli bir konum teşkil etmektedir (Özkaynar, Altunışık ve Yolcu, 2017: 101). Kişilerin kendi benliklerinden hareketle dâhil olduğu sosyal platformlarda göstermiş oldukları davranışlar, çeşitli avatar ve profiller ile somutlaşmaktadır (Çetin ve Özgiden, 2013: 174-175). Dolayısıyla bireyler yeni iletişim teknolojilerinin sağlanmış olduğu kolaylıklardan faydalanarak daha hızlı

organize olabilmekte, ulusal ve uluslararası camia ile etkileşim kurabilmektedirler (Robins, 1999: 33-38). Yerel ve dünya çapındaki siyasilerin Twitter platformunda yapmış oldukları açıklamaların siyasi çevreler nezdinde büyük ses getirmesi, geleneksel medyanın ve siyasal çevrenin bu mecraya göstermiş olduğu ilgi Twitter platformunun siyasi kimliğini (Şener, Emre ve Akyıldız, 2015: 95) belirginleştirmektedir. Politik simaların, milletvekillerinin, başkanların, senatörlerin ve daha birçok politika çevresinin sosyal medya hesapları incelendiğinde Twitter en yaygın tercih edilen sosyal platform olarak ön plana çıkmaktadır (Bayraktutan, Binark, Çomu, Doğu, İslamoğlu ve Aydemir, 2014). Siyasilerin kamuoyunu bilgilendirme noktasında verecekleri mesajları aktarırken bu platformu sıklıkla tercih etmesi bu kanıyı destekleyen diğer bir göstergedir. Dolayısıyla araştırmanın Twitter platformunda gerçekleştiriliyor olması, çalışmanın kapsam ve sınırını çizen ilk çerçevedir. Siyasal katılım noktasında Twitter'in sunmuş olduğu olanaklar politik yaşama, yönetme ve yönetilmeye, kamuoyu oluşumu gibi birçok siyasi kavrama yeni bir çehre kazandırmaktadır (Bayraktutan vd., 2014: 67-68). Bahsi geçen veriler neticesinde siyasal katılım kavramı göz önünde bulundurulduğunda benlik kavramının incelenmesi önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmanın “kapsamı” aşağıda yer alan sorulara karşılık gelen cevapların, çizdiği çerçeveden oluşmaktadır.

- Akademisyenlerin benlik saygısı ile Twitter’da gerçekleştirdiği siyasal katılım davranışı arasındaki ilişki nasıldır?
- Akademisyenlerin demografik özellikleri bağlamında benlik saygısı durumları nasıldır?
- Akademisyenlerin demografik özellikleri bağlamında Twitter’da gerçekleştirdiği siyasal katılım davranışı nasıldır?

Siyasal katılım bilincinde eğitim etkeninin önemi (Eroğul, 1991:108; Almond ve Verba, 1963: 265; Achen, 1975:1218) göz önünde bulundurularak araştırma ***Twitter kullanan akademisyenler ile sınırlı tutulmuştur.*** Araştırmanın diğer sınırlılıkları bütçe, zaman, maliyet ve ulaşım kısıtlarından dolayı (Gegez, 2005: 194) çalışma evreninin URAP sıralaması dâhilinde kümelenendirilen üniversiteler arasından ulaşımın kolay olduğu üniversiteler ile gerçekleştirilmiş olmasıdır.

2.8. EVREN VE ÖRNEKLEM

Evren çalışma dâhilinde ele alınan konunun tümünü kapsayan yapıyı ifade etmektedir. Bir diğer ifade ile evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği bütün olarak tanımlanmaktadır (Özen ve Gül, 2007: 395). Araştırmacının çalışma kapsamında ilgi duyduğu kavramları, insanları ve değerleri içeren araştırma evreni, ana kütle, popülasyon gibi kelimelerle de ifade edilmektedir (Gegez, 2005: 185). Öte yandan Karasar’a göre (1984:115-116) iki tür evren vardır, bunlardan ilki, ulaşılması güç genişliğe sahip soyut evrendir. Örneğin insanları esas alan bir araştırmada insanların tümüne ulaşmak imkânsızdır. Bu nedenle “hedef evren” veya “çalışma evreni” olarak adlandırılan ulaşılabilir kavramlar inşa edilmiştir.

Gerçekleştirilen doktora çalışmasının *soyut evrenini* “Twitter kullanıcısı olan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Kanununun 67. maddesine göre (TBMM, 2018) yasal olarak siyasal katılım çerçevesinde söz hakkı bulunan *akademisyenler* (öğretim elemanları)” oluşturmaktadır.

Araştırmanın ana kütesini (*çalışma evrenini*) ise Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri oluşturmaktadır. Çalışma evreni, URAP⁷’ın 2018-2019 yılı üniversitelere yönelik akademik başarı sıralaması kümelendirilerek elde edilmiştir. Sıralamada 157 üniversite yer almaktadır. Üniversitelerin akademik başarı seviyesini “yüksek”, “orta” ve “düşük” olarak temsil etmek maksadıyla ilgili sıralama üçe bölünerek;

- 1 ile 52. sıra arasında yer alan üniversitelerin başarı seviyesi “yüksek”
- 53. ile 105. sıra arasında yer alanların başarı seviyesi “orta”
- 106. ile 157. sıra arasında yer alanlar ise başarı seviyesi “düşük” olarak isimlendirilmiştir.

James’a göre başarı seviyesi ile benlik saygısı oldukça yakından ilişkilidir ve benlik saygısı formülü bu çerçevede inşa edilmiştir. (Harter, 1993: 88-91; Tatlı, 2012: 15). Dolayısıyla *soyut evren* bağlamında araştırma kavramlarının temsil edilebilirliğini artırabilmek maksadıyla ana kütle, ulaşılabilirlik durumu da göz önünde bulundurularak; başarı seviyesi düşük, orta ve yüksek olan kümelerden seçilmiştir

⁷ URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. Detaylı bilgi için bkz: <http://tr.urapcenter.org/2018/index.php>.

(Büyüköztürk, 2012: 3). Ayrıca ana kütleli oluşturulan üniversiteler seçilirken farklı coğrafi bölgelerde olmalarına dikkat edilmiştir. Böylece coğrafi bölge faktörü, sosyo-kültürel özellikler gibi dış değişkenlerin katılımcılar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmuştur. Örneklemin mümkün olduğunca evreni temsil edebilme kabiliyetinin artırılması amaçlanmıştır.

Örnekleme ise çalışma kapsamında odaklanılan evreni temsil etmesi amacıyla evren elemanlarından seçilen ve üzerinde çalışma gerçekleştirilen gruptur (Özen ve Gül, 2007: 397; Gegez, 2005: 32). Bu çalışmada, çalışma evrenindeki her kümenin evreni temsil olasılığının (statü, cinsiyet ve birim sayısı açısından) eşit ve birbirinden bağımsız olması amacıyla tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Örnekleme seçim süreci aşağıdaki aşamalar takip edilerek gerçekleştirilmiştir:

1. Yök istatistik (Yök, 2019) verilerine göre ana kütlede (çalışma evreni), 428 profesör (80 kadın, 348 erkek), 313 doçent (118 kadın, 195 erkek), 980 doktor öğretim üyesi (389 kadın, 591 erkek), 874 öğretim görevlisi (329 kadın, 545 erkek) ve 1058 araştırma görevlisi (524 kadın, 534 erkek) olmak üzere toplamda 3653 akademisyen bulunmaktadır.
2. Tercih edilecek katılımcıların unvan ve cinsiyet durumlarının evrene göre orantılı bir biçimde dağılması için, örnekleme hacmini oluşturacak unvan ve cinsiyet kotaları, *kotalı örnekleme usulüyle* yapılandırılmıştır. (bkz. Tablo 6: Öğretim Elemanlarının Örnekleme Göre Dağılım Verileri).

Diğer yandan bilimsel araştırma süreçlerinde bilhassa ampirik uygulama yöntemi gerektiren çalışmalarda önem arz eden konulardan bir diğeri örnekleme büyüklüğünün belirlenmesidir. Değerlerin dağılımının sağlıklı seyretmesi açısından seçilen hacmin yeterince büyük olması gerekmektedir. İlgili büyüklük belirlenirken araştırmacılar genelde %95 belirlilik derecesini tercih etmektedirler. Bu durum, 100 kez seçilen örneğin 95 seferde evrenin genel özelliklerini yansıttığı anlamına gelmektedir (Can, 2018).

Benlik saygısı ve Twitter’da siyasal katılım ilişkisini ele alan bu tezde, araştırma değişkenlerinde yer alan madde sayısı, evrendeki personel sayısı ve katılımcıların geri bildirim durumları, göz önünde bulundurularak 503 kişilik örnekleme külesinin seçilmesi uygun görülmüştür. Geribildirimlerin düşük ya da geçersiz olması gibi

durumlarda göz önünde bulundurularak 1000 adet basılı anket ve www.surveey.com sayfası aracılığı ile oluşturulan anketin online versiyonu katılımcılara ulaştırılarak veriler toplanmıştır.

Öte yandan örneklem seçimi hususunda çalışma evrenin temsil edilebilirliğinin yüksek tutulması amacıyla bir takım ikincil hususlar da göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu ikincil faktörler; “Türkiye’de Twitter kullanım oranının yaşa göre dağılımı” ve “öğretim elemanı kadrolarının kendi içinde yoğunlaştığı yaş aralıkları” faktörleridir. Konunun daha iyi idrak edilebilmesi maksadıyla 2018 Türkiye’de Twitter kullanım oranlarına ve öğretim elemanı kadrolarının kendi içerisinde dağılımına bakmak yerinde olacaktır.

2018 yılı itibari ile Türkiye’de Twitter kullanım oranına bakıldığında (GenArt ve Nielsen, 2018a);

- %33 ile 25–34 yaş arası kullanıcıların birinci sırada yer aldığı,
- %28 ile 16-24 yaş arasındaki kullanıcıların ikinci sırada yer aldığı,
- %22 ile 35-44 yaş aralığındaki kullanıcıların üçüncü sırada yer aldığı,
- %14 ile 45-54 yaş arasındaki kullanıcıların dördüncü sırada yer aldığı,
- %4 ile 55-64 yaş arası kullanıcıların beşinci sırada onları takip ettiği görülmektedir.

Resim 9: Yaşa Göre Twitter Kullanım Oranları

Kaynak: <https://webrazzi.com/2014/07/17/genart-ve-nielsenin-turkiyede-twitter-kullanici-istatistikleri/>. (Erişim Tarihi: 18.10.2018).

222 numaralı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre (Mevzuat, 2018a) üniversiteyi kazanmadan önce, ön eğitimlerin tamamlanma süresi 12 yıl olup, 5 ila 6 yaşında okula başlayan öğrenciler 17-18 yaşında potansiyel olarak üniversiteli, asgari 21-22 yaşlarında ise potansiyel öğretim elemanı olabilmektedirler. Dolayısıyla potansiyel öğretim elemanı olabilme yaşı olan 21-22 yaş, lisansüstü eğitim süreleri ve akademik unvan yükseliş süreleri de göz önünde bulundurulduğunda (yüksek lisans 2 yıl, doktora 4yıl + akademik unvan süreleri) geniş bir eksene uzanmaktadır.

Potansiyel öğretim elemanı olabilme yaşı olan 21-22 yaş ve üzeri yaş skalası; GenArt ve Nielsen (2018) araştırma şirketlerinin yapmış olduğu Türkiye'de Twitter kullanım istatistikleri verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (2018a) Hane Halkı Bilişim Teknolojileri 2018 verileri ile büyük bir oranda örtüşmektedir.

Öte yandan örneklem seçimi hususunda göz önünde bulundurulan; çalışma evrenini temsil eden öğretim elemanlarının dağılımını gösteren alt kadrolar ise aşağıdaki tablodaki gibidir.

Tablo 5: Öğretim Elemanlarının Çalışma Evrenine Göre Dağılım Verileri

	Çalışma Evreni		
	Erkek	Kadın	Toplam
Profesör	350	78	428
Doçent	195	118	313
Dr. Öğr. Üye	591	389	980
Öğr. Gör.	545	329	874
Arş. Gör.	534	524	1058
Toplam	2215	1438	3653

Kaynak: www.yokistatistik.gov.tr (Erişim Tarihi: 04.01.2019).

Tabloda da aktarıldığı üzere öğretim elemanı kadrolarında araştırma görevlisi kadrosunun en yoğun küme olduğu, onu takiben doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, doçent kadroları ve profesör kadrolarının geldiği görülmektedir. Bu bağlamda yaş yelpazesinin kadrolara göre farklılaştığı göz önüne alınarak örneklem

seçimi evrende yer alan kadro değerlerine oranlanarak yapılmıştır. İlgili formül aşağıdaki gibidir.

$$\text{Evren} / \text{Örneklem hacmi} = 7,306$$

$$\text{Evren Birimi} / 7,306 = \text{Gerekli Örneklem Birimi}$$

$$\text{Gerekli Örneklem Birimlerinin Toplamı}^8 = \text{Gerekli Örneklem Hacmi}$$

Öğretim elemanlarının örnekleme göre dağılımını gösteren alt kadrolarına dair veriler aşağıdaki tablodaki gibidir.

Tablo 6: Öğretim Elemanlarının Örnekleme Göre Dağılım Verileri

	Profesör		Doçent		Dr. Öğr. Üye		Öğr. Gör.		Arş. Gör	
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın
	48	11	27	16	81	56	74	45	73	72
Toplam	503									

Çalışmanın amacı dâhilinde, siyasal katılım bilinci ve siyasal katılım hakkı açısından eğitim faktörünün önemli bir etken olduğu (Eroğul, 1991:108; Almond ve Verba, 1963: 265; Achen, 1975:1218) göz önünde bulundurulduğunda, öğretim elemanlarının üzerinde siyasal katılıma dair bir çalışmanın gerçekleştiriliyor olması yerinde bir uygulama olarak varsayılmaktadır. Bu duruma gerekçe olarak ileri eğitilmiş bir vatandaşın, fikirlerini dile getirebilmesi ve bağımsız davranabilme yetisine sahip olması örnek gösterilebilmektedir. Bu nitelik siyasal katılım için en temel şart olmakla birlikte kişilerin siyasal katılımlarını kolaylaştıran yegâne faktörün eğitim olduğu unutulmamalıdır (Çukurçayır, 2006: 93).

⁸ Akademik kadro unvanı ve cinsiyete göre oranlı alt kategoriler, gerekli örneklem hacmi olarak isimlendirilmiştir.

2.9. ARAŞTIRMA TANIMLARI

Araştırma kapsamında kullanılan kavram ve materyallere dair anlamlar bu başlık altında tanımlanmaktadır.

Benlik Saygısı: Kişinin kendine yönelik addettiği değer ve tutumları karşılamaktadır. Öte yandan araştırma kapsamında kullanılan Rosenberg'in Benlik Saygısı Ölçeği'nin alt boyutunda da "benlik saygısı" alt boyutu yer almaktadır. Bu nedenle alt boyut olarak kastedilen benlik saygısı genelde niteleme sıfatı ile alt değişken olduğu vurgulanarak ele alınmıştır. Öte yandan araştırmanın ana değişkenlerinden olan Rosenberg'in geliştirdiği benlik saygısı ölçeği ise RSBÖ kısaltmasıyla ya da genel değişken olduğu vurgulanarak cümle içerisinde kullanılmıştır.

Siyasal Katılım: Katılımcıların yönetsel faaliyetleri etkileme maksadıyla gerçekleştirmiş olduğu yasal eylemler siyasal katılım olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın özellikle uygulama safhasında sık sık kullanılan "siyasal katılım değişkeni" söz öbeğinde ise genellikle Twitter platformunda gerçekleştirilen siyasal katılım faaliyetleri kastedilmiştir. Öte yandan literatür kısmında ele alınan siyasal katılıma dair başlık ve içeriklerde ise alanyazında kavrama dair karşılık bulan anlamlar ima edilmiştir.

Twitter'da Siyasal Katılım: Twitter platformundaki siyasal faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak ele alan gönderileri, paylaşma, beğenme, retweet etme yoluyla gerçekleştirilen siyasal katılım davranışlarını karşılamaktadır. Bu faaliyetler kimi zaman gündem kurarak, kimi zaman yerel bir çapta gerçekleştirilebileceği gibi kimi zaman uluslararası arenada kampanya gerçekleştirmek suretiyle de hayata geçirilebilmektedir.

URAP: (University Ranking by Academic Performance) Herhangi bir maddi kazanç gütmeyerek Türkiye'deki ve uluslararası arenadaki üniversiteleri sıralama yapmayı kendisine amaç edinmiş, toplumsal hizmet veren bir kurumdur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında kurulan URAP yükseköğretim kurumlarını, akademik başarı ölçütlerini esas alarak değerlendirmekte, böylece ulaşılan sıralama sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sayede üniversiteler akademik performans ve diğer kriterler hususunda, diğer üniversiteler arasındaki yerini görerek kendilerini diğerleri ile karşılaştırabilmektedir.

2.10. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Çalışmayla ilgili veriler kantitatif araştırma metotlarından anket tekniği ile toplanmıştır. İlgili çalışmada Rosenberg'in Benlik Saygısı Ölçeği ve Twitter'da Siyasal Katılım Ölçeği ile birlikte demografik sorulardan oluşan anket uygulanmıştır.

2.10.1. Rosenberg'in Benlik Saygısı Ölçeği

Benlik Saygısı Ölçeği, Morris Rosenberg'in 1963 yılında geliştirdiği ve daha sonraları akademik literatürün farklı alanlarında sıkça kullanılan bir ölçektir. Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde yer alan 5024 lise öğrencisinin katılım gösterdiği çalışma ile yapılmıştır. Ülkemizdeki güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları ise Füsun Çuhadaroğlu tarafından 1986 yılında 205 kişilik lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır.

Sonraki dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarda ölçek, ergen ve yetişkin çalışma gruplarında en sık yararlanılan araçlardan biri haline gelmiştir (Goldmith, 1986; Pelham ve Swann, 1989; Schmitt ve Allik, 2005; Mruk, 2006; Gray-Little, Williams, Hancock, 1997; Robins, Hendin, Trzesniewski, 2001).

Rosenberg tarafından geliştirilen benlik saygısı ölçeği seçmeli sorulardan oluşturulmuş 63 maddenin 12 alt alana ayrıldığı bir yapıya sahiptir. Çuhadaroğlu (1986) tarafından yerel uyarlaması gerçekleştirilen ölçeğin ilk on maddesi direkt olarak benlik sayısını ölçmeye yöneliktir. Ölçeğin diğer boyutları ise benlik saygısı ile ilişkili olduğu varsayılan durumları ölçümlemeye yöneliktir.

Ölçeğin Rosenberg (1965) tarafından gerçekleştirilen güvenilirlik çalışmasında benlik saygısı boyutu için test-tekrar test güvenilirliği .75, geçerlilik katsayısı .71 olarak bulunurken ölçeğin genelinin test-tekrar test katsayısının .82-.88, iç tutarlılık katsayısı ise .77 ile .88 arasında değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Çuhadaroğlu tarafından yapılan güvenilirlik çalışmasında ise test-tekrar test katsayısı .48 ile .79 arasında değişmektedir.

Ölçeğin evrensel kültüre uyumluluğunu test etmek amacıyla Schmitt ve Allik (2005) bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada ölçek 28 farklı dile uyarlanmış 53 farklı ulustan 16.998 kişi katılım gerçekleştirilmiştir. Faktör analizinin farklı uluslara göre uyumluluk durumu 52 ulusta 0.99 değer gösterirken sadece 5 ulusta bu değer .95 altında bir değer sergilemiştir. Çalışmaya dâhil olan ulusların geneli için ortalama

güvenilirlik katsayısı 0.81 olarak tespit edilmiştir (Küçük, Kaydırak, Bilge ve Şahin, 2018: 128). Bu veriler doğrultusunda ölçeğin evrensel boyutta geçerliliğinin olduğu belirtilmektedir.

Ölçeğe dair geçerlilik ve güvenilirlik katsayıları incelendiğinde günümüzde de ölçeğin bilimsel araştırmalar için elverişli ve güncel olduğu çıkarımlanmaktadır.

Özgüngör ve Paksu (2018) “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler” isimli çalışmalarında benlik saygısı alt boyutu için Cronbach Alfa katsayısını .87 olarak tespit etmişlerdir.

Tagay, Ünüvar, Çalışandemir (2018) “Romantik İlişkilerde Algılanan İstismarın Yordayıcıları Olarak Temas Engelleri ve Benlik Saygısı” adlı çalışmalarında ölçeğin güvenilirlik katsayısını 0.84 olarak bulmuşlardır.

Özgüngör’ün (2014) “Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki” adlı çalışmasında ise benlik saygısı alt boyutu için tespit edilen Cronbach Alfa değeri .88’dir.

2.10.2. Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği

Twitter platformunda gerçekleşen siyasal katılım davranışlarına yönelik veri toplamak amacıyla alan literatüründe bir ölçeğe rastlanmamıştır. İlgili alan literatürü taranarak çalışmanın amacına fayda sağlayacağı düşünülen araştırmalardan yararlanılarak ve çeşitli ön çalışmalar gerçekleştirilerek, yeni bir ölçek formu geliştirilmeye çalışılmıştır. “Twitter’da Siyasal Katılım” veri toplama formunda yer alacak, taslak havuzdaki ifadeler oluşturulurken birden fazla yöntemden/kaynaktan yararlanılmıştır.

2.10.2.1. Ölçek Formunun Oluşturulması

Öncelikle literatürdeki çalışmalar incelenmiş, Vitak, Zube, Smock, Carr, Ellison ve Lampe’nin (2011) “Facebook Kullanıcılarının 2008 Seçimlerinde Siyasal Katılımı”, Fennema ve Tillie’nin (1999) “Amsterdam’da Politik Katılım ve Politik Güven: Sivil İletişim ve Etnik Bağlantılar”, Keçe ile Dinç’in (2015) “Demokratik Katılım Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli kaynaklar üzerinde durulmuştur. Konuya öncülük teşkil etmeleri bakımından bu çalışmalarda yer alan ifadelerden istifade edilerek Twitter platformuna uygun sorular oluşturulmuştur.

İkinci yöntemde siyasi farkındalığı olan ve aktif sosyal medya kullanan lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerle yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiştir (Türnüklü, 2000: 547). İlgili görüşmelerde Twitter platformunda gerçekleşmesi muhtemel siyasal katılım konularını temel alan yanıtlar rapor edilerek, alınan cevaplar doyuma ulaşınca dek görüşmeler sürdürülmüştür. Gerçekleştirilen betimsel analiz neticesinde ulaşılan kodlar soru havuzu oluşturulmasında etkili olmuştur.

Üçüncü yöntemde ise siyasal katılıma olanak tanıyan dijital medya platformları irdelenmiş ve sosyal medya alanında uzman araştırmacılar ile birlikte havuzdaki sorulara ekleme çıkarma ve düzenlemeler yapılmıştır.

Son aşamada, oluşturulan taslak formdaki ifadeler anlaşılabilirlik açısından test edilmiş gerekli düzenlemeler yapılmış ve 39 soruluk anket formu elde edilmiştir. Oluşturulan anketteki sorular, dereceleme tipi ölçek yaklaşımı olan likert tarzı dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Cevap seçeneklerinde yer alan ifadeler sırasıyla “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “katılmakla katılmama arasındayım”, “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” şeklindeki 5’li yanıt skalasından oluşmaktadır.

2.10.2.2. Katılımcılar

Ölçeğin gelişim uygulamasına iştirak eden katılımcıların demografik verileri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Tablo 7: Katılımcıların Demografik Verileri

Yaş aralığı		
18-24	76	38
25-34	97	48.5
35-44	23	11.5
45-54	4	2
55-64	0	0
65-74	0	0
74 üzeri	0	0
Meslek		
Kamu Personeli	55	27.5
Özel Sektör Personeli	53	26.5
Öğrenci	68	34
İşsiz	24	12

Deneme formun analizleri 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların (n=200);

Katılımcıların yaş dağılımı;

- %38'i 18-24 yaş,
- %48,5'i 25-34 yaş,
- %11,5'i 35-44 yaş,
- %2'si ise 45-54 yaş aralığı dilimindedir.

Öte yandan %27,5 kamu personeli, %26,5 özel sektör personeli ve %34 öğrenci, %12 ise işsiz olarak meslek gruplarını tanımlamışlardır. Buradan hareketle yüksek lisans öğrencilerinin bir kısmının aynı zamanda bir işte çalıştığı çıkarımı yapılabilmektedir.

2.10.2.3. Formdan Elde Edilen Verilerin İşlenmesi

Katılımcılardan elde edilen yanıtlar SPSS 20 paket programı aracılığıyla işlenerek, ifadeler, 1 ile 5 arasında “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “katılmakla katılmama arasındayım”, “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” şeklinde kodlanmıştır.

2.10.2.4. Madde Analizleri

Madde analizi kapsamında “Madde-Ölçek Korelasyonuna Dayalı Madde Analizi” ve “Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi” yapılmıştır. Madde analizi yapılırken varimax döndürme aşamasında ölçekle uyumlayıp çıkarılan sorular bu aşamaya dâhil edilmemiştir. Analize dâhil edilmeyen soruların çıkarılma gerekçeleri “yapı geçerliliği” başlığında nedenleri ile birlikte verilmiştir.

2.10.2.4.1. Madde-Ölçek Korelasyonuna Dayalı Madde Analizi

Formdaki maddelere ait madde puanları ve formda yer alan bütün maddelere özgü puanların toplamından meydana gelen puan arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8: Madde-Ölçek Korelasyonuna Dayalı Madde Analizi Sonuçları

Maddeler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
r	,8**	,5**	,6**	,8**	,6**	,8**	,7**	,7**	,6**	,7**	,6**	,5**	,7**
Maddeler	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
r	,8**	,8**	,6**	,7**	,6**	,7**	,7**	,6**	,7**	,7**	,7**	,5**	,6**
Maddeler	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
r	,7**	,7**	,7**	,7**	,5**	,8**	,6**	,7**	,8**	,7**			

P< 0.01*

Tablo 8’de görüldüğü gibi, maddelere özgü madde puanıyla ölçek puanı arasındaki korelasyon katsayıları, .47 (m31) ile .79 (m6) arasında seyretmektedir. Elde edilen katsayılar, 0.01 düzeyinde ve anlamlıdır.

2.10.2.4.2. Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi

Katılımcıların formdaki ifadelerle verdikleri cevaplara karşılık gelen değerlerin toplamından elde edilen puanlar, en büyükten en küçüğe doğru sıralanmış ve 200 kişilik gruptan en düşük puanlara sahip 54 kişi alt grup en yüksek puanlara sahip 54 kişi de üst grup olarak tanımlanmıştır. Yapılan tanımlama neticesinde, her bir madde için üst gruptan elde edilen puanların ortalaması ile alt gruptan elde edilen puanların ortalaması arasındaki fark bağımsız gruplar için independent sample t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9: Alt-Üst Grup Ortalamaları Farkına Dayalı Madde Analizi Sonuçları

Maddeler	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	18,0**	7,9**	16,8**	18,4**	18,3**	18,1**	12,9**	13,2**	16,5**
Maddeler	10	11	12	13	14	15	16	17	18
t	13,8**	14,9**	13,5**	15,5**	18,1**	18,3**	13,0**	11,7**	16,1**
Maddeler	19	20	21	22	23	24	25	26	27
t	20,0**	14,7**	6,9**	13,8**	13,5**	15,7**	16,6**	8,1**	13,1**
Maddeler	28	29	30	31	32	33	34	35	36
t	12,7**	14,5**	13,7**	8,5**	23,3**	21,7**	13,5**	21,1**	14,4**

2.10.2.5. Formun Yapı Geçerliliği

Bu aşamada açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

2.10.2.5.1. Açıklayıcı Faktör Analizi

Ulaşılan verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri ile denenmiştir. Yapılan analiz neticesinde ulaşılan veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 10: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü	0.936
X ²	5695,592
Bartlett Küresellik Testi	sd
	630

p	0.000
---	-------

Ulaşılan 0,936'lık Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri tabloda görüldüğü üzere verilere faktör analizi uygulanabileceğini gösterir niteliktedir. Aynı değerler aracılığı ile elde edilen Bartlett Küresellik Testi ise 5695,592 değerinde olup 0,001 düzeyinde anlam ifade etmektedir ($X^2_{630} = 5695,592$). Ulaşılan sonuçlar ölçek geliştirme çalışmasından elde edilen verilere faktör analizi uygulanabileceğini göstermektedir (Hinkin, 1995).

Oluşturulan anket formunda yer alan 39 ifadeyle elde edilen veriler neticesinde gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizi ile temel boyutların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Boyutlar tespit edilirken herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyerek, varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Bu aşama sonrası bütünle uyuşmayan 3 ifade taslak ölçekten çıkarılmıştır. İlgili ifadeler şunlardır.

- Twitterda takip ettiklerimle/beni takip edenlerle siyasi konularda tartışırım. (v10)
- Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde Twitter'ın siyasal katılım noktasında etkili bir mecra olduğunu düşünmem. (v36)
- Twitterda yapılan güncel siyasetle ilgili anketlere görüş bildiririm.(v25)

Tablo 11: Faktör Analizi Sonuçları

Faktör	Başlangıç Öz Değerler			Döndürme Öncesi Değerler			Döndürme Sonrası Değerler		
	Toplam	Vary %	Küm %	Toplam	Vary %	Küm %	Toplam	Vary %	Küm %
1	16,429	45,635	45,635	16,429	45,635	45,635	5,517	15,324	15,324
2	2,630	7,307	52,942	2,630	7,307	52,942	5,121	14,224	29,548
3	1,969	5,470	58,411	1,969	5,470	58,411	4,049	11,248	40,797
4	1,563	4,343	62,754	1,563	4,343	62,754	3,516	9,767	50,564
5	1,247	3,463	66,218	1,247	3,463	66,218	3,122	8,672	59,236
6	1,117	3,103	69,320	1,117	3,103	69,320	2,425	6,735	65,971
7	1,006	2,795	72,116	1,006	2,795	72,116	2,212	6,145	72,116
8	,856	2,378	74,493						
9	,703	1,954	76,447						

Öz değeri 1 üzeri olan 7 faktör bulunmaktadır. Birinci faktörle diğerlerinin arasındaki öz-değer farkının yüksek olması (Kline, 1994) nedeniyle ölçeğin bütün bir halde belirli bir yapıyı ölçtüğü ifade edilebilir. Öte yandan döndürme sonrası formun 7 faktörlü bir yapıda olduğu görülmektedir. Faktörlerin tümünün açıkladığı varyans 72,116' dır.

Tablo 12: Varimax Döndürme Sonrası Değerler

TWITTERDA SİYASAL KATILIM ÖLÇEĞİ	
1. SİYASAL İFADE BOYUTU: Açıklanan Varyans: 15,324 - α: ,931	
	Yükü
Referandum sürecinde kendi görüşümü yansıtan kararı destekleyici paylaşımlarda bulunurum	,737
Siyasi konularda görüşüm ile uyuşan popüler gündem #hashtagları ile paylaşım yaparım	,703
Genel seçim sürecinde siyasi partilere dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim.	,643
Twitter'da güncel siyasi tartışmalara katılırım	,641
Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde hashtag paylaşımları ile popüler gündemlere dair twit atarım	,635
Genel seçim sürecinde siyasi parti liderlerine dair paylaşımlarda bulunurum	,633
Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde TWİT atarım.	,620
Hak gaspını protesto etmek veya hak talebinde bulunmak amacıyla yapılan bir eyleme, destek veririm	,454
2. SİYASAL TARTIŞMALARA KATILMA BOYUTU: Açıklanan Varyans: 14,224 - α: ,914	
	Yükü
Twitterda "takip etmediklerimle/beni takip etmeyenlerle" siyasi konuları tartıştığım olur	,777
Twitterda anonim hesaplarla siyasi konuları tartışırım	,750
Twitterda muhalefet ile ilgili siyasi tartışmalara katılırım	,655
Twitter'da hükümetin hizmetleri hakkında tartışırım	,655
Twitterda fenomen hesaplarla siyasi konuları tartışırım	,638
Twitterda hükümet ile ilgili siyasi tartışmalara katılırım	,592
Twitterda yerel yönetimlerin hizmetleri hakkında tartışırım	,511
Haber sayfasi hesaplarına, siyasi haber ve yorumlara ilişkin kişisel düşüncelerimi iletirim	,494
Siyasi konularda görüşüm ile uyuşMAyan popüler gündem #hashtagları ile paylaşım yaparım	,463
3. POLİTİKA TAKİP BOYUTU: Açıklanan Varyans: 11,248 - α: ,896	
	Yükü
Hükümetin ülke yönetimine ilişkin politika/hizmetlerini Twitter'da takip ederim	,838
Twitter üzerinden siyasilerin kamuoyu açıklamalarını takip ederim	,822
Twitter üzerinden muhalefet partilerinin politikalarını takip ederim	,822
Twitter üzerinden siyasi gündemi takip ederim	,778
Twitter üzerinden yerel yönetimlerin hizmetlerini takip ederim	,677
4. PROPAGANDA, YÜRÜYÜŞ ve GREV BOYUTU: Açıklanan Varyans: 9,767 - α: ,846	
	Yükü
Yasal olmayan gösteri, yürüyüş etkinliklerine twitter üzerinden destek veririm	,747
Sendika tarafından düzenlenen grevlere twitter üzerinden destek veririm	,680
Propaganda amaçlı bildiri, gazete, dergi vb. haberlere destek veririm	,630
Yasal olarak izin verilmiş gösteri, yürüyüş etkinliklerine twitter üzerinden destek veririm	,566
Propaganda amaçlı afiş paylaşımlarına destek veririm	,518
5. YEREL YÖNETİM ve YARDIM BOYUTU: Açıklanan Varyans: 8,672 - α: ,845	
	Yükü
Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim.	,771
Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımlarda bulunurum.	,652
Siyasal faaliyetlerde kullanılmak üzere twitter üzerinden toplanan yardımlara destek veririm.	,534
Twitter'da yerel yönetimlerle ilgili siyasi tartışmalara katılırım	,530
6. SİYASİ TEMSİLCİLER İLE ETKİLEŞİM BOYUTU: Açıklanan Varyans: 6,735 - α: ,794	
	Yükü
Siyasetçilere gündemdeki siyasi konulara ilişkin direkt mesaj (DM) gönderirim	,752
Siyasi konularla alakalı paylaşımlarımda, siyasilerin hesaplarını ETİKETLERİM	,619
Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde etkili siyasi isimlerin hesaplarını etiketleyerek/menşinlayarak twit atarım.	,601
7. KAMPANYA BOYUTU: Açıklanan Varyans: 6,145 - r: ,517	
	r

Siyasal konulardaki e-imza kampanyalarına katılım	,695
Boykot paylaşımlarına destek veririm	,614
Açıklanan Toplam Varyans: 72,116	

Ölçeğin faktör analizi sonrası boyutlara ayrılmış hali, güvenilirlik değerleri, açıklamış oldukları varyans ve faktör yükleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine geçmeden önce geliştirilen ölçeğin sonraki çalışmalara yol göstermesi amacıyla 36 madde iteme ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Doğrulayıcı faktör analiz sonrası ise ölçeğin boyut ve madde sayıları değişikliğe uğramıştır.

2.10.2.5.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), verilerin temelinde yer alan yapıyı değerlendirmeye tabi tutan Açıklayıcı Faktör Analizinin (AFA) bir koludur. AFA hipotez kurulmasına dair bilgi edimini sağlamaktayken, DFA belirlenen faktörler arasındaki ilişkinin düzeyini, değişkenler ile faktörler arasındaki ilişkiyi, faktörler arası bağlantıyı, modelin açıklanmasında faktörlerin yeterli olup olmadığını anlamak ve test etmek amaçlı kullanılmaktadır (Erkorkmaz, Etikan, Demir, Özdamar ve Sansioğlu, 2012: 211). DFA ve yapısal eşitlik modellerinde, model uyumu değerlendirmesinde Ki-kare (X^2), X^2 istatistiğinin serbestlik derece oranı (X^2/sd), bireysel parametre tahminlerinin anlamlılığı (t değeri), bağımsız modele (NFI, CFI) ve kalıntılara dayanan (SRMR, GFI), yaklaşık yanılmaların ortalama ($\sqrt{}$) karekök (RMSEA) şeklinde kümelendirilen uyum indeksleri kullanılmaktadır (Bayram, 2010). Doğrulayıcı Faktör Analizi uyum endeksleri Tablo 13'te verilmiştir (Bayram 2010; Raykov 1997: 329-333; Erkorkmaz, vd. 2012).

Tablo 13: DFA Uyum Değerleri

Model Uyum İndexleri	Elde Edilen Değerler		Uyum Değerleri	
	36 madde 7 boyut	21 madde 5 boyut	Kabul Edilebilir	İyi / Çok İyi
X^2/sd	2.63	1,980	$0 < X^2 / sd < 5$	$0 < X^2 / sd < 3$
RMSEA	.091	,070	$0,00 \leq RMSEA \leq 0,10$	$0,00 \leq RMSEA \leq 0,05$
SRMR	.074	0,63	$0,00 \leq SRMR \leq 0,08$	$0,00 \leq SRMR \leq 0,05$
GFI	.696	.868	$0,90 \leq GFI \leq 1,0$	$0,95 \leq GFI \leq 1,0$
NFI	.752	.901	$0,90 \leq NFI \leq 1,0$	$0,95 \leq NFI \leq 1,0$
CFI	.828	.973	$0,90 \leq CFI \leq 1,0$	$0,95 \leq CFI \leq 1,0$
IFI	.830	.941	$0,90 \leq IFI \leq 1,0$	$0,95 \leq IFI \leq 1,0$

TLI	.811	.928	$0,90 \leq TLI \leq 1,0$	$0,95 \leq TLI \leq 1,0$
RFI	.727	.900	$0,90 \leq RFI \leq 1,0$	$0,95 \leq RFI \leq 1,0$

DFA sonucunda ölçeğin 5 faktör altında toplanan 21 maddelik biçiminin en ideal yapıyı verdiği gözlemlenmiştir. DFA sonucu faktör yükleri ,591 ile ,849 arasında değişmekte olup t değerlerinin 0,01 düzeyinde manidar olduğu bulunmuştur.

Şekil 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı (DFA)

Doğrulayıcı faktör analizi ulaşılan boyutlar ve maddeler aşağıdaki tablodaki gibidir.

Tablo 14: Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonrası “Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği”

1. SİYASAL İFADE BOYUTU:		<i>Cronbach Alfa : ,926</i>
V8	Genel seçim sürecinde siyasi parti liderlerine dair paylaşımlarda bulunurum	
V39	Referandum sürecinde kendi görüşümü yansıtan kararı destekleyici paylaşımlarda bulunurum	
V11	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde TWİT atarım.	
V5	Twitter’da güncel siyasi tartışmalara katılırim	
V19	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde hashtag paylaşımları ile popüler gündemlere dair twit atarım	
V20	Siyasi konularda görüşüm ile uyuşan popüler gündem #hashtaglari ile paylaşım yaparım	
2. POLİTİKA TAKİP BOYUTU		<i>Cronbach Alfa: ,898</i>
V40	Twitter üzerinden siyasi gündemi takip ederim	
V23	Twitter üzerinden siyasilerin kamuoyu açıklamalarını takip ederim	
V17	Twitter üzerinden muhalefet partilerinin politikalarını takip ederim	
V16	Hükümetin ülke yönetimine ilişkin politika/hizmetlerini Twitter’da takip ederim	
3. YEREL YÖNETİM ve YARDIM BOYUTU		<i>Cronbach Alfa: ,845</i>
V22	Siyasal faaliyetlerde kullanılmak üzere twitter üzerinden toplanan yardımlara destek veririm.	
V37	Twitter’da yerel yönetimlerle ilgili siyasi tartışmalara katılırim	
V30	Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim.	
V15	Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımlarda bulunurum.	
4. PROPAGANDA, YÜRÜYÜŞ ve GREV BOYUTU		<i>Cronbach Alfa: ,836</i>
V14	Yasal olarak izin verilmiş gösteri, yürüyüş etkinliklerine twitter üzerinden destek veririm	
V18	Propaganda amaçlı afiş paylaşımlarına destek veririm	
V33	Propaganda amaçlı bildiri, gazete, dergi vb. haberlere destek veririm	
V9	Boycot paylaşımlarına destek veririm	
5. SİYASAL TARTIŞMALARA KATILMA BOYUTU		<i>Cronbach Alfa: ,812</i>
V32	Twitterda fenomen hesaplarla siyasi konuları tartışırım	
V26	Twitterda "takip etmediklerimle/beni takip etmeyenlerle" siyasi konuları tartıştığım olur	
V27	Twitterda anonim hesaplarla siyasi konuları tartışırım	

2.9.2.6. Güvenilirlik Analizi

Tablo 15: Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği DFA Sonrası Güvenilirlik Değerleri

Boyutlar	Cronbach Alfa Değerleri
Siyasal İfade Boyutu	,926
Politika Takip Boyutu	,898
Yerel Yönetim ve Yardım	,845
Propaganda, Yürüyüş ve Grev	,836
Siyasal Tartışmalara Katılma	,812

Doğrulayıcı faktör analizi sonrası nihai haline ulaşılan ölçeğin güvenilirlik değerleri sırasıyla tüm boyutlar için; Siyasal İfade Boyutu .926, Politika Takip Boyutu .898,

Yerel Yönetim ve Yardım Boyutu .845, Propaganda, Yürüyüş ve Grev Boyutu .836, Siyasal Tartışmalara Katılım Boyutu .812 olarak tespit edilmiştir.

2.11. ARAŞTIRMANIN UYGULANMASI

Araştırma 2019 yılı Ocak ve Mart ayları arasında, çalışma evreninde yer alan akademisyenlerle “yüz yüze” görüşme suretiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, gönüllülük esası dâhilinde araştırmaya katılım göstermişlerdir. Yüz yüze görüşme esnasında basılı olarak çıktısı alınan anket formları ağırlıkta olmak üzere kimi zaman ilgili anket formunun elektronik linki de katılımcılara iletilmiştir. Dolayısıyla anket formunda yer alan her bir soru gerektiğinde katılımcılara araştırmacı tarafından bizzat açıklanmıştır.

Veriler toplanırken karşılaşılan birtakım olaylar araştırmanın bulgularına yorum getirmesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu nedenle sahada karşılaşılan dikkat çekici durumlara bu başlık altında yer verilmektedir. Öte yandan katılımcıların genelinin talebi ve etik prensipler gereği araştırma verileri toplanırken yaşanan durumlar, kurum ve kişileri tanımlayıcı cümlelerden kaçınılarak aktarılmaktadır.

Verinin toplanması amacıyla sahaya çıkıldığı ilk anlardan itibaren katılımcıların, anketin konusunu öğrenmeden önce dahi ankete katılım göstermede isteksiz davrandığı görülmüştür. Bu durum örneklemin niteliği nedeniyle dikkat çekmektedir. Nitekim örneklemin oluşturan bireyler mesleki olarak akademisyenlik mesleğini icra eden bir yapıdan oluşmaktadır. Dolayısıyla katılımcıların çoğunun bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olduğu ve kendilerinin de benzer araştırmalar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu durum, ilgili davranışı sergileyen akademik personellerin icra ettiği mesleğin gerekliliklerine uygun davranmadığına veya benzer şekilde araştırmalar yaptıklarından dolayı araştırma süreçlerine karşı duyarsızlaştıklarına/doyduklarına yorulabilir. Fakat veri toplama süresince dikkat çeken en önemli bulgu bu bağlam değildir. Dikkat çeken asıl konu katılımcıların araştırma konusunu öğrendikten sonra sergilediği yaklaşımdır. Nitekim araştırmamızın benlik saygısı ve siyasal katılım teması üzerine kurgulandığını öğrenen potansiyel katılımcıların yarısından fazlası ankete katılım gösteremeyeceğini dile getirmiştir. Öyle ki çalışma evrenini temsil eden bir üniversitenin tüm fakülte ve meslek yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlere ulaşma maksadıyla birkaç boş oda dışında tüm akademik personel odaları ziyaret edilmiştir. Buna karşılık örneklem

dağılımında (bkz. Tablo 6) o üniversitede ulaşılması planlanan cinsiyet ve statü kotası doldurulamamış dolayısıyla hedeflenen ideal kotaya en yakın dağılım yakalanmaya çalışılmıştır. Diğer bir deyişle akademisyenlerin katılım göstermede çekingen davranması nedeniyle veri toplama süreci oldukça zorlu geçmiştir. Sergilenen bu davranış araştırma sonuçlarına da yansımıştır. Örneğin benlik saygısı ölçeği altında yer alan “tartışmalara katılım” puanı yüksek çıkan katılımcıların, TSKÖ altında yer alan “siyasal tartışmalara” katılım puanı düşük çıkmıştır (bkz. Tablo 16). Dolayısıyla çalışmaya katılım gösteren bireyler siyasal katılım temalı boyutlarda çekimser davranmışlardır.

Veri toplama süresi boyunca katılımcıların “siyasal katılım” ile ilgili sorulara yanıt vermek istemediklerinden ankete katılımı reddettikleri yahut çekimser davrandıkları gözlenmiştir.

Ne yazık ki bu tutum her zaman saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla çalışma, bu yönüyle de oldukça merak uyandırmaktadır. *(Burada bir parantez açarak veri toplama süresi boyunca iyi ya da kötü tepki veren her katılımcıya teşekkür ettiğimi ve konuya duygusal yaklaşmadığımı, bilimsel bir bakış açısı ile yaklaştığımı belirtmek isterim.)* Alan yazında yer alan eğitim faktörünün artması ile siyasal katılım (Eroğul, 1991: 108) ve benlik saygısının artacağını (Orth, Trzesniewski, Robins, 2010) öngören kanaatin veya benzer yargıların (Almond ve Verba, 1963: 265; Achen, 1975:1218; O'Malley ve Bachman, 1979) bu doktora araştırmasının çalışma evrelerinde yahut akademisyenlik mesleğini icra eden katılımcılarda desteklenmediği şeklinde yorumlanmıştır. Nitekim araştırma sonunda ulaşılan bulgularda da bahsedileceği üzere katılımcıların Twitter'daki siyasal katılım davranışlarına yönelik puanlarının düşük olduğu görülmektedir.

Uygulama sürecinde; katılımcıların anket formunun ön yüzünde yer alan benlik saygısı bölümünü doldurduktan sonra, formun arka yüzünde yer alan Twitter'da siyasal katılım bölümünü doldurmadıkları yahut formu yarım şekilde geri teslim ettiği hatta formu yırtarak vermek istemedikleri gibi birbirini tekrar eden davranışlar sergiledikleri gözlemlendi. Bazı katılımcıların katılım anında not edilen cümleleri aşağıdaki gibidir;

-Ben bunu imha ediyorum. (Siyasal katılım ile ilgili bölümü gördükten sonra katılımcı anketi teslim etmekten vazgeçmiştir. Hâlbuki ilgili anket formu alan yazında yer alan

siyasal katılım temalı çalışmalara dayandırılarak yasal mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.)

-Bu bölümde bu anketi yapmanızı istemiyorum. Lütfen başka bölümlere gidin. (Bölüm başkanlığı görevini yürüten bir katılımcı yasal olarak izinleri alınmış araştırma anketimizin gerçekleştirilmesine müsaade etmemiştir.)

-Bu araştırmaya dair iznin olduğunu düşünmüyorum. Rektörlüğü arayacağım. (Araştırmanın etik kuruldan alınmış yasal izninin bir kopyası katılımcıya gösterilmesine karşın katılımcı araştırma anketimizi yırtarak oldukça sert bir üslupla beklenmedik bir davranış sergilemiştir.)

- Anketi inceledikten sonra tedirgin oldum. Çalışmana destek vermek isterdim ama lütfen kusuruma bakma. (Katılımcı kibarca katılımı reddetmiştir.)

Nitekim araştırmanın veri toplama aşamasına dair not tutularak kaydedilen geribildirimlerden bir kaçısı bu şekildedir. Diğer dikkat çeken bazı istatistikler ise şu şekildedir. Araştırma kapsamında 162 anket “Twitter’da Siyasal Katılım” bölümünün doldurulmaması, üzerinin çizilmesi yahut üzerine not yazılarak boş bırakılmasından kaynaklı geçersiz sayılmıştır. 9 adet anket katılımcının yırtması nedeniyle geri teslim alınamamıştır. Yaklaşık 2100 kişi ankete katılımı reddetmiştir.

Veri toplama aşamasının ortalarında; katılımcıların ankete katılım göstermede çekingen davranmalarına “araştırma konusunun” neden olabileceği düşünülerek iki ayrı teklif cümlesi hazırlandı. Söz konusu teklif cümlelerinin birisinde araştırma değişkenlerimizden benlik saygısı teması ön plana çıkarılırken diğerinde siyasal katılım unsuru ön plana çıkarıldı. Aldığımız olumlu geri bildirim oranlarına dair veriler aşağıdaki gibidir.

“-Merhabalar hocam, “Benlik Saygısını” konu alan doktora çalışmam için anketimize destek verir misiniz?” sorumuza 50 katılımcıdan 32’si anket formunu alarak destek verme niyetinde bulundu.

“- Merhabalar hocam, “Twitter’da Siyasal Katılımı” konu alan doktora çalışmam için anketimize destek verir misiniz?” sorumuza ise 50 katılımcıdan 9’u anket formunu alarak destek verme niyetinde bulundu. Dolayısı ile bu tutum deneyi sonrası

hedeflenen katılımcı sayısına ulaşabilmek maksadı ile katılımcılara yönelttiğimiz teklif cümlelerinde benlik saygısı temasını vurgulayarak sürece devam edilmiştir.

Verilerin toplandığı süre zarfında geri bildirimlerin az olması neticesinde başvuru teklif deneyi de araştırmanın hassasiyeti açısından önemli bir bulguyu gözler önüne sermektedir. Henüz verilerin toplandığı bu aşamada bile birtakım gözlem ve çıkarımlar yolu ile sosyal medyada siyasal katılım davranışı ile akademisyenler arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Dolayısıyla araştırmanın bulguları söz konusu davranışların yorumlanması açısından önem taşımaktadır. Diğer bir husus ise araştırma sonuçlarının yalnızca çalışma evreni dâhilinde genellenebileceğidir.

2.12. ARAŞTIRMA BULGULARI

2.12.1. Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi

Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programıyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında geliştirilen “Twitter’da Siyasal Katılım” ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi AMOS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilere uygulanacak testlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen analizlerde elde edilen verilerin (n>30) basıklık/çarpıklık değerlerinin -1.96 ile +1.96 arasında seyrederek normallik koşulunu sağladığı (Can, 2014: 85) ve homojen olduğu görülmüş bu duruma istinaden parametrik testler uygulanmıştır.

Tablo 16: Araştırma Değişkenlerine Dair Bazı Değerler

	Min	Max.	X	Ss	Çarpıklık		Basıklık	
					İst.	S.H.	İst.	S.H.
Benlik Saygısı	1,90	5,00	4,11	,61076	-,690	,109	,126	,217
Kendilik Kavramı Sürekliliği	1,00	5,00	3,37	,78331	-,145	,109	-,309	,217
Hayalperestlik	1,00	5,00	2,30	1,00335	,610	,109	-,213	,217
Kişilerarası İlişki. Tehdit H.	1,00	5,00	2,79	,89953	-,015	,109	-,379	,217
Eleştiriye Duyarlılık	1,00	5,00	2,85	,77839	,212	,109	-,182	,217
Depresif Duygulanım	1,00	5,00	3,49	,64378	-,367	,109	,575	,217
İnsanlara Güven Duyma	1,00	4,75	2,41	,64561	,268	,109	,176	,217
Tartışmalara Katılabilme	1,00	5,00	3,29	,71632	-,685	,109	,646	,217
Siyasal İfade	1,00	4,00	1,61	,69877	1,166	,109	,608	,217
Siyasal Tartışma	1,00	4,18	1,96	,80305	,555	,109	-,631	,217
Politika/Hizmet Takip	1,00	5,00	3,06	1,10722	-,601	,109	-,762	,217
Yerel Yönetime Katılım	1,00	4,67	1,58	,77082	1,327	,109	1,284	,217

Katılımcıların “Twitter’da Siyasal Katılım” ve “Benlik Saygısı” durumlarına yönelik ilişkileri Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı ve araştırma problemleri doğrultusunda değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu doğrultuda “Benlik Saygısı ve Twitter’da Siyasal Katılım İlişkisinin Teorik Çerçevesi” adlı kuramsal arka planda oluşturulan dayanaklar önemli bir rol oynamıştır. Öte yandan akademisyenlerin “Benlik Saygısı Ölçeği” altında yer alan alt boyutlara dair düzeylerinin⁹ “Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği” alt boyutlarından

⁹ Benlik saygısı ölçeğine dair yanıtlar ordinal olarak değerlendirilmenin yanında kategorik değişkenler haline getirilerek de incelenmiştir. Yanıtlar Excel’de yazılan formül aracılığı ile “düşük” “orta” “yüksek”

aldıkları puana göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi (independent samples t test) ve F (Anova) testi ile irdelenmiştir.

Bahsi geçen testler dışında katılımcıların çalışma alanı, unvanı, yaşı, cinsiyeti, ve medeni hali gibi demografik durumlarına dair verdikleri yanıtlar Frekans Analizi ile betimlenmiştir. Katılımcıların demografik durumlarına yönelik Twitter’da Siyasal Katılım ve Benlik Saygısı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı ise t-testi (independent samples t test) ve F (Anova) testi ile değerlendirilmiştir.

2.12.2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Şekil 4: Katılımcıların Çalışma Alanına Göre Dağılımı

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin % 49,1’i Fen Bilimleri alanında, %41’i Sosyal Bilimler alanında, %3,6’sı Sağlık Bilimleri alanında, %3,2’si Güzel Sanatlar alanında ve %3,2 dilim ise diğer disiplinler üzerine çalışmaktadır.

kategoriye ayrılmıştır. Elde edilen kategorilere Frekans Analizi uygulanmıştır. Tablo 22 ve Tablo 31 arasındaki değerler bu kategorileri göstermektedir.

Şekil 5: Katılımcıların Unvanına Göre Dağılımı

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin % 11,7'si Profesör Doktor, %11,5'i Doçent Doktor, %30,2'si Doktor Öğretim Üyesi, %12,5'i Öğretim Görevlisi, %28,6'sı Araştırma Görevlisi ve %5,4'ü ise kendisini diğer kategorisinde tanımlayan unvanlarda faaliyet göstermektedir.

Şekil 6: Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin %3'ü 24 yaş ve altında, %36,4'ü 25-34 yaş aralığında, %38,2'si 35-44 yaş aralığında, %18,3'ü 45-54 yaş aralığında ve %4,2'si ise 55 ve üzeri bir yaşa sahiptir.

Şekil 7: Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin %49,5'i kadın, %50,5'i erkektir.

Şekil 8: Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin % 54,9'u evli, %40,8'i bekâr, %4,4'ü ise daha öncesinde evlilik yaşamış bekâr statüsünde bir medeni duruma sahiptir.

Şekil 9: Katılımcıların Siyasal Katılım Davranışı için Ön Koştuğu Eğitim Türüne Göre Dağılımları

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin % 86,5'i siyasal katılım davranışı için demokratik eğitimin daha öncül olduğunu düşünmekteyken, %13,5'i ise manevi ve geleneksel değerlere yönelik eğitimin daha öncül olduğunu düşünmektedir. Öte yandan veri toplama safhasında 2 katılımcı bu iki eğitimin aynı anda verilmesi gerektiğini dile getirmiştir fakat araştırmanın amacı doğrultusunda bu iki seçenektan birisini tercih etmişlerdir.

2.12.3. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirliklerinin Test Edilmesi

Çalışma doğrultusunda inşa edilen anket formunda toplamda 86 madde bulunmaktadır. 86 maddenin 6 maddesi demografik faktörlere yönelik durumları ele almaktayken 80 madde "RBSÖ" ve "TSKÖ" ölçeklerine dair 12 alt faktörü bünyesinde barınmaktadır. Öte yandan RBSÖ'ye dair orijinal ölçekten, araştırmanın amacı doğrultusunda başlangıçta 9 alt boyut tercih edilmiş, tercih edilen 9 alt boyuttan

“Psşik İzolasyon” alt boyutu (2 madde) gerekli güvenilirlik kriterlerini sağlamadığından ($r = -.166$; $p < .01$; Cronbach, $-.39$), alt boyut olarak ele alınmamıştır.

TSKÖ ise çalışma kapsamında ana örneklem verileri toplanmadan önce ön bir çalışma gerçekleştirilerek geliştirilmiştir. TSKÖ formunun oluşturulması ile ilgili değerler “Veri Toplama Araçları” isimli bölümde sunulmuştur. Örneklem verileri toplandıktan sonra yapılan açımlayıcı faktör analizi nihayetinde ise TSKÖ 4 faktörlü bir dağılım göstermiştir. Dolayısıyla RBSÖ ölçeği 8 alt boyut üzerinden, TSKÖ ise 4 alt boyut üzerinden analizlere tabi tutulmuştur.

Araştırma kapsamında kullanılan Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)’ne dair güvenilirlikler, iç tutarlılık analizi ile TSKÖ ölçeğine yönelik geçerlilik ise yapı geçerliliği yöntemi ile test edilmektedir. RBSÖ’nün evrensel bir ölçek olması ve mevcut iç geçerlilik yapısını koruma amacıyla (Schmitt ve Allik, 2005) RBSÖ’ye geçerlilik analizi uygulanmamıştır.

İç tutarlılık analizinde yaygın olarak Cronbach’s alfa katsayısı hesaplama yönteminden faydalanılmaktadır (Can, 2012: 145). Cronbach (1951) tarafından geliştirilen alfa katsayısı likert tipi derecelendirilmeler için kullanılması uygun görülen bir yöntemdir (Ercan ve Kan, 2004: 213). Ölçekte yer alan itemlerin katsayılarının yüksek olması iç tutarlılığın, dolayısıyla güvenilirliğin yüksek olduğunu göstermektedir (Can, 2012: 145).

Dolayısıyla bu başlık altında araştırma dâhilinde kullanılan TSKÖ ve RBSÖ’ye yönelik iç tutarlılık analizi ve yapı geçerliliği analizi sonuçları verilmektedir.

2.12.3.1. TSKÖ’ nün Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

TSKÖ’nün güvenilirliği iç tutarlılık yöntemiyle geçerliliği ise açıklayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik testleri araştırmaya katılım gösteren 503 akademisyen üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Yapı Geçerliliğinin Test Edilmesi: Açıklayıcı Faktör Analizi

Araştırmaya katılım gösteren 503 akademisyenden elde edilen verilerin faktör analizi yapılmaya uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri ile sınanmıştır. Gerçekleştirilen analiz neticesinde ulaşılan veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 17: TSKÖ'ye Ait KMO ve Bartlett Testi Sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uyum Ölçüsü		0,961
Bartlett Küresellik Testi	X ²	13497,221
	sd	741
	p	0,000

Ulaşılan 0,961'lik Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri Tablo 17'de görüldüğü üzere verilere faktör analizi uygulanabileceğini gösterir niteliktedir. Aynı değerler aracılığı ile elde edilen Bartlett Küresellik Testi ise 13497,221 değerinde olup 0,001 düzeyinde anlam ifade etmektedir ($X^2_{741} = 13497,221$). Ulaşılan sonuçlar çalışmadan elde edilen verilere faktör analizi uygulanabileceğini göstermektedir (Hinkin, 1995).

TSKÖ anket formunda yer alan 39 ifade ile elde edilen veriler, açıklayıcı faktör analizine tabi tutularak temel boyutların belirlenmesi amaçlanmıştır. Boyutların ortaya çıkarılması yolunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyerek varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen döndürme sonrasında ölçeğin bütünüyle uyuşmayan 7 madde ölçekten çıkarılmıştır.

Tablo 18: TSKÖ Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Faktör	Başlangıç Öz Değerler			Döndürme Öncesi Değerler			Döndürme Sonrası Değerler		
	Toplam	Vary %	Küm %	Toplam	Vary %	Küm %	Toplam	Vary %	Küm %
1- Sİ	16,922	43,389	43,389	16,922	43,389	43,389	14,388	44,963	44,963
2- ST	3,317	9,531	52,919	3,717	9,531	52,919	3,309	10,341	55,304
3- PHT	1,462	3,749	56,668	1,462	3,749	56,668	1,339	4,184	59,488
4- YK	1,183	3,034	59,702	1,183	3,034	59,702	1,079	3,371	62,858
5	,981	2,515	62,217						
6	,902	2,313	64,530						

Öz değeri 1'in üzerinde 4 faktör olduğu görülmektedir. Birinci faktörle sonrakiler arasındaki öz değer farkının yüksek seyretmesi (Kline, 1994) sebebiyle TSKÖ'nün bütün bir halde belirli bir yapıyı ölçtüğü söylenebilmektedir. Diğer yandan varimax

döndürme yöntemi sonrası TSKÖ'nün 4 faktörlü yapısını koruduğu görülmüştür. Faktörlerin birlikte açıkladığı varyans 62,858'dir.

Tablo 19: TSKÖ'nün Varimax Döndürme Sonrası Değerleri

Twitter'da Siyasal Katılım Ölçeği		(Cronbach ,957)		
Siyasal İfade Boyutu		Cronbach,940		
Sİ1	Propaganda amaçlı afiş paylaşımlarına Twitter üzerinden destek veririm	,814		
Sİ2	Boykot paylaşımlarına Twitter üzerinden destek veririm	,775		
Sİ3	Referandum sürecinde kendi görüşümü yansıtan kararı destekleyici paylaşımlarda bulunurum	,767		
Sİ4	Siyasi konularda görüşüm ile uyuşan popüler gündem #hashtagları ile paylaşım yaparım	,753		
Sİ5	Propaganda amaçlı bildiri, gazete, dergi vb. haberlere Twitter üzerinden destek veririm	,739		
Sİ6	Sendika tarafından düzenlenen grevlere Twitter üzerinden destek veririm	,727		
Sİ7	Siyasal faaliyetlerde kullanılmak üzere Twitter üzerinden toplanan yardımlara destek veririm.	,659		
Sİ8	Genel seçim sürecinde siyasi parti liderlerine dair paylaşımlarda bulunurum	,639		
Sİ9	Haber sayfasi hesaplarına, siyasi haber ve yorumlara ilişkin kişisel düşüncelerimi iletirim	,607		
Sİ10	Genel seçim sürecinde siyasi partilere dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim	,588		
Sİ11	Siyasi konularla alakalı paylaşımlarımda, siyasilerin hesaplarını ETİKETLERİM	,580		
Sİ12	Twitter'da yapılan güncel siyasetle ilgili anketlere görüş bildiririm	,512		
Sİ13	Siyasetçilere gündemdeki siyasi konulara ilişkin direkt mesaj (DM) gönderirim	,504		
Siyasal Tartışma Boyutu		Cronbach ,914		
ST1	Twitter'da "takip etmediklerimle/beni takip etmeyenlerle" siyasi konuları tartıştığım olur	,652		
ST2	Twitter'da hükümetin hizmetleri hakkında tartışırım	,637		
ST3	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde etkili siyasi isimlerin hesaplarını etiketleyerek/menşinlayarak twit atarım.	,622		
ST4	Siyasal konulardaki e-imza kampanyalarına katılırım	,614		
ST5	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde TWIT atarım.	,604		
ST6	Twitterda takip ettiklerimle/beni takip edenlerle siyasi konularda tartışırım	,601		
ST7	Twitter'da hükümet ile ilgili siyasi tartışmalara katılırım	,590		
ST8	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde hashtag paylaşımları ile popüler gündemlere dair twit atarım	,577		
ST9	Yasal olarak izin verilmiş gösteri, yürüyüş etkinliklerine Twitter üzerinden destek veririm	,566		
ST10	Hak gaspını protesto etmek veya hak talebinde bulunmak amacıyla yapılan bir eyleme, Twitter üzerinden destek veririm	,542		
ST11	Twitter'da yerel yönetimlerin hizmetleri hakkında tartışırım	,486		
Politika ve Hizmet Takip Boyutu		Cronbach ,893		
PHT1	Hükümetin ülke yönetimine ilişkin politika/hizmetlerini Twitter'da takip ederim			,851
PHT2	Twitter üzerinden muhalefet partilerinin politikalarını takip ederim			,815
PHT3	Twitter üzerinden siyasi gündemi takip ederim			,814
PHT4	Twitter üzerinden siyasilerin kamuoyu açıklamalarını takip ederim			,812
PHT5	Twitter üzerinden yerel yönetimlerin hizmetlerini takip ederim			,671
Yerel Yönetime Katılım Boyutu		Cronbach ,818		
YK1	Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımlarda bulunurum.			,678
YK2	Twitter'da yerel yönetimlerle ilgili siyasi tartışmalara katılırım			,664

YK3	Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim.				,661
-----	--	--	--	--	------

Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ölçeğin alt boyutlara ayrımlanmış hali, güvenilirlik değerleri, açıkladıkları varyans ve faktör yükleri Tablo 19 ve Tablo 20’de gösterilmiştir.

Güvenilirlik Analizi

Tablo 20: TSKÖ’nün Güvenilirlik Değerleri

Boyutlar	Cronbach Alfa Değerleri
Siyasal İfade Boyutu	.940
Siyasal Tartışma Boyutu	.914
Politika ve Hizmet Takip Boyutu	.893
Yerel Yönetime Katılma Boyutu	.818
TSKÖ Geneli	.957

Açıklayıcı faktör analizi sonrası araştırma için en elverişli haline ulaşılan TSKÖ’nün güvenilirlik değerleri sırasıyla tüm boyutlar için; Siyasal İfade Boyutu .940, Siyasal Tartışma Boyutu .914, Politika ve Hizmet Takip Boyutu .893, Yerel Yönetime Katılma Boyutu .818, TSKÖ’nün geneli .957 olarak tespit edilmiştir. Cronbach’s Alfa değerinin .60 üzerinde olması oldukça güvenilir olarak değerlendirilmektedir (Can, 2014: 369).

2.12.3.2. RBSÖ’ nün Güvenilirlik Analizi

Rosenberg tarafından 1963 yılında geliştirilen RBSÖ, kendine özgü psikometrik temellere dayanmaktadır. Veri Toplama Araçları bölümünde de bahsedildiği üzere RBSÖ, 28 farklı dile uyarlanarak 53 farklı ulusta 16.998 kişinin katılımıyla test edilerek evrensel bir ölçek olma özelliği kazanmıştır (Küçük, Kaydırak, Bilge ve Şahin, 2018: 128). Bu nedenle ölçeğin içerik geçerliliğini muhafaza etme maksadıyla araştırma kapsamında RBSÖ’nün alt boyutları korunarak ölçeğe yalnızca güvenilirlik testi uygulanmıştır. Öte yandan boyutları değerlendirmede orijinal formdaki oranlar korunarak ölçek likert olarak yapılandırılmıştır.

Çalışma kapsamında ölçeğe dair kullanılan alt boyutların Cronbach’s Alfa ve korelasyon katsayılarına (zero-order) yönelik değerleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 21: RBSÖ'nün Güvenilirlik Değerleri

Boyutlar	Cronbach Alfa Değerleri
Benlik Saygısı	.829
Kendilik Kavramı Sürekliliği	.728
Güven	.587
Eleştiriye Duyarlılık	.655
Depresif Duygulanım	.786
Hayalperestlik	.860
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	.707
Tartışmalara Katılabilme	Korelasyon, 348**
Psşik İzolasyon	Korelasyon , -166**
RBSÖ Geneli	.707

RBSÖ'nün alt boyutları için gerçekleştirilen iç tutarlılık analizi sonucunda, Benlik Saygısı, Kendilik Kavramı Sürekliliği, Eleştiriye Duyarlılık, Depresif Duygulanım, Hayalperestlik, Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme alt boyutlarının ($0.60 \geq \alpha > 0.90$) oldukça güvenilir olduğu, güven boyutunun ise ($0.40 \geq \alpha > 0.60$) güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Can, 2018: 391). Öte yandan iç tutarlılık analizi yöntemlerinden bir diğeri korelasyon katsayısının hesaplanmasıdır (Çakmur, 2012: 340-341). Tartışmalara Katılabilme alt boyutunun iç tutarlılığının test edilmesi amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda söz konusu boyutun $r = .348^{**}$ ($p < 0,01$) değerinde güvenilir olduğu görülmüştür. "Psşik izolasyon" alt boyutunun ise $r = -.166^{**}$ seviyesinde düşük bir değerde seyretmesi nedeniyle boyut olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir. Bu nedenle RBSÖ'den araştırmanın amacı dâhilinde tercih edilen 9 boyuttan 8'i araştırma değişkeni olarak ele alınmıştır.

2.12.4. Katılımcıların Benlik Saygısı ve Benlik Saygısı ile İlişkili RBSÖ Alt Boyutlarına Yönelik Durumları

Bu başlık altında, çalışma kapsamında RBSÖ'ye yönelik 12 alt boyut içinden araştırmanın amacı doğrultusunda seçilen alt boyutlara yönelik katılımcıların kategorik düzey değerleri verilmektedir. Katılımcıların sırasıyla; benlik saygısı, kendilik kavramı sürekliliği, hayalperestlik, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme, eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, insanlara güven ve tartışmalara katılabilme durumları aktarılmaktadır. Boyutlara yönelik verilen puanlar, ölçeğin orijinalindeki

puan oranları referans alınarak kategorilere ayrılmıştır. Elde edilen kategoriler katılımcıları nitelendirmede kullanılmıştır.

Tablo 22: Katılımcıların Benlik Saygısı Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	0	0
Orta	61	12,1
Yüksek	442	87,9
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin %87,9'unun benlik saygısı yüksek düzeyde, %12,1'inin benlik saygısı orta düzeyde seyretmekte iken benlik saygısı düzeyi düşük kategoride bir katılımcının yer almaması araştırma açısından dikkat çekmektedir.

Tablo 23: Katılımcıların Kendilik Kavramının Sürekliliği Boyutuna Dair Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Az	63	12,5
Fazla	440	87,5
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin kendileri ile ilgili öznel düşüncelerinin tutarlı olup olmasını ifade eden "kendilik kavramı sürekliliğine" dair dağılımları, % 12,5 ile az, %87,5 ile fazla kategorisi altında yer almaktadır. Dolayısıyla akademik personelin çoğunun öznel olarak kendilik kavramlarının sürekli olduğu diğer bir deyişle kendileri ile tutarlı olduğu görülmektedir.

Tablo 24: Katılımcıların Hayalperestlik Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	128	25,4
Orta	281	55,9
Yüksek	94	18,7
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin kendisini hayalperest olarak tanımlama, hayal kurmayı tercih etme ve zamanının çoğunu hayal kurmakla geçirmesini konu edinen “Hayalperestlik” alt boyutlarına dair düzeyleri %25,4 ile düşük, %55,9’la orta, %18,7 ile yüksek kategorileri altında dağılım göstermektedir. Buradan hareketle akademik personelin çoğunun orta düzeyde hayalperest olduğu çıkarımlanmaktadır.

Tablo 25: Katılımcıların Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme Düzeyleri

Düzyey	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	43	8,5
Orta	292	58,1
Yüksek	168	33,4
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin “Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme” alt boyutuna dair düzeyleri %8,5 ile düşük, %58,1 ile orta, %33,4 ile yüksek kategorileri altında dağılım göstermektedir. Kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme boyutu; bireyin kendi görüşünü belirttiğinde etraftakilerin fikrini komik bulmasını, söylemleri ile kötü izlenim bırakmaktan çekinmesini ve söylemleri ile etraftakileri kızdırmaktan çekinmesini konu edinen bir yapıya sahiptir. Bu noktadan hareketle katılımcıların yalnızca 8,5’lik bir diliminin kişilerarası ilişkilerde düşük düzeyde tehdit hissetmesi araştırma açısından oldukça değerli bir bulgudur.

Tablo 26: Katılımcıların Eleştiriye Duyarlılık Düzeyleri

Düzyey	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	12	2,4
Orta	332	66
Yüksek	159	31,6
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin, yanlış yaptığı bir iş sonucunda suçlandığındaki yahut alaya alındığındaki durumunu konu edinen “Eleştiriye Duyarlılık” alt boyutuna dair durumları % 2,4 ile düşük, % 66 ile orta, %31,6 ile ise

yüksek düzeyde seyretmektedir. İlgili veriden hareketle akademik personelin yarıdan fazlasının orta düzeyde eleştiriye karşı duyarlı olduğu, diğer bir ifade ile hassas olduğu görülmektedir. Öte yandan eleştiriye karşı yalnızca 2,4'lük bir kesimin düşük seviyede hassas olması bir diğer dikkat çeken çıktır.

Tablo 27: Katılımcıların Depresif Duygulanım Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	313	62,2
Orta	186	37
Yüksek	4	0,8
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin kendisini rutin duygulanım yönünden mutsuz, kederli ve karamsar olarak yahut mutlu neşeli ve hayattan zevk alan bir yapıda tanımlamasını konu edinen “depresif duygulanım” alt boyutuna dair dağılımları %62,2 ile düşük, %37 ile orta, % 0,8 ile yüksek düzeyde seyretmektedir. Buradan hareketle akademisyenlerin çoğunun mutlu olduğu, hayattan zevk aldığı ve neşeli bir ruh haline sahip olarak kendisini tanımladığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla depresif duygulanım yönünden yalnızca 0,8'lik bir kümeyi temsil eden 4 kişinin oldukça karamsar ve kederli bir ruh haline sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 28: Katılımcıların İnsanlara Güven Duyma Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	54	10,7
Orta	406	80,7
Yüksek	43	8,5
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin insanlara güven duyma yönünden %10,7'sinin düşük düzeye, %80,7'sinin orta düzeye %8,5'inin ise yüksek düzeye sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 29: Katılımcıların Tartışmalara Katılabilme Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	17	3,4
Orta	180	35,8
Yüksek	306	60,8
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin %60,8'lik oranının tartışmalara katılabilme açısından yüksek düzeye sahip olduğu, %35,8'lik bir oranının orta düzeye sahip olduğu ve %8,5'lik oranının ise düşük düzeye sahip olduğu bulgulanmıştır. Akademik personelin yarısından fazlasının tartışmalara katılabilme açısından herhangi bir çekince duymadığı söylenebilir.

Tablo 30: Katılımcıların “Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimliyim” Maddesine Yönelik Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Eğilimli Değil	270	53,7
Kısmen Eğilimli	98	19,5
Eğilimli	135	26,8
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin, yarısından fazlasının yalnız bir insan olmaya eğilim göstermediği (%53,7), % 19,5'inin kısmen eğilim gösterdiği, %26,8'lik kesimin ise yalnız bir insan olmaya eğilim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 31: Katılımcıların “İnsanların çoğu benim nasıl biri olduğumu bilir / beni gerçekten tanır” Maddesine Yönelik Düzeyleri

Düzy	Kişi Sayısı	Yüzde %
Düşük	104	20,7
Orta	118	23,5
Yüksek	281	55,9
Toplam	503	100,0

Araştırmaya katılım gösteren akademik personelin %20,7'si dış dünyadaki bireylerin kendilerini gerçekten tanımadığını düşünmekteyken, %23,5'i kısmen tanındığını

düşünmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasını temsil eden %55,9'luk bir kesim ise dış dünyadaki bireyler tarafından gerçekten tanınıp bilindiğini düşünmektedir.

2.12.5. Katılımcıların Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım İlişkilerine Yönelik Bulgular

Katılımcıların Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım durumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. RBSÖ'ye yönelik 8 alt değişken (*Benlik Saygısı, Kendilik Kavramı Sürekliliği, İnsanlara Güven Duyma, Eleştiriye Duyarlılık, Depresif Duygulanım, Hayalperestlik, Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Tartışmalara Katılabilme*) ile TSKÖ'nün barındırdığı 4 alt değişken (*Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika ve Hizmet Takibi, Yerel Yönetime Katılım*) üzerinden gerçekleştirilen analiz sonucunda ulaşılan veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 32: Katılımcıların RBSÖ ve TSKÖ Puanlarına İlişkin Pearson Korelasyon Katsayıları

r	Siyasal İfade	Siyasal Tartışma	Politika ve Hizmet Takip	Yerel Yönetime Katılım
Benlik Saygısı	-.178**	-.106*	-	-.135**
Kendilik Kavramı Sürekliliği	-.224**	-.160**	-	-.171**
İnsanlara Güven Duyma	-	-	-	-
Eleştiriye Duyarlılık	-	-	-	-
Depresif Duygulanım	-	-	-	-
Hayalperestlik	.164**	.094*	-	.160**
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	-	-	-	-
Tartışmalara Katılabilme	.110*	.091*	.141**	.097*

*p<.05, **p<.01

RBSÖ altında yer alan “Benlik Saygısı” alt değişkeninin TSKÖ değişkenlerinden “Siyasal İfade” ($r = -.178; p < .01$), “Siyasal Tartışma” ($r = -.106; p < .05$) ve “Yerel Yönetime Katılım” ($r = -.135; p < .01$) alt değişkenleri ile negatif yönde anlamlı ilişki içinde olduğu görülmektedir. Bu verilerden hareketle akademisyenlerin benlik saygıları arttıkça, Twitter platformunda gerçekleştirdikleri siyasal ifadede bulunma, siyasal tartışmalara katılma ve yerel yönetime katılma puanlarının azaldığı

söylenbilir. Öte yandan negatif yönde gerçekleşen bu ilişkinin düşük seviyede seyretmesi de bir diğer önemli bağlamdır.

RBSÖ altında yer alan “Kendilik Kavramı Sürekliliği” alt boyutunun TSKÖ altında yer alan “Siyasal İfade” ($r = -.224; p < .01$), “Siyasal Tartışma” ($r = -.160; p < .01$) ve “Yerel Yönetime Katılım” ($r = -.171; p < .01$) alt değişkenleri ile negatif yönde anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. Veriden hareketle kendilik kavramı sürekliliği yükselen akademisyenlerin Twitter platformunda siyasi ifadede bulunma, siyasi tartışmalara katılım gösterme ve yerel yönetime dair katılım gösterme puanlarının azalacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Burada bir parantez açarak akademik personelin %87,5’inin kendilik kavramının süreklilik arz ettiğini hatırlatmak yerinde olacaktır. Kendilik kavramı sürekliliğini, bireyin uzun vadede tutarlı davranış ve düşünme biçimleri sergilemesi olarak tanımlayabiliriz. Nitekim akademisyenlerin kendilerini, uzun vadede tutarlı ve kolay değişmeyen düşüncelere sahip olarak tanımlamaları ile siyasi katılım davranışları arasındaki ilişkinin negatif yönde gerçekleşmesi, akademisyenlerin geçmişten beri uzun bir süre zarfında siyasi katılıma dair pasif davranışlar sergileme eğilimi gösterdiklerini işaret etmektedir. Öte yandan araştırma kapsamında ele alınan siyasi katılım davranışının sosyal medya ortamında sergilenen bir eylem olması, araştırma verisini yorumlamada önem arz eden bir diğer unsurdur.

RBSÖ altında yer alan “Hayalperestlik” değişkeni ise TSKÖ altında yer alan, “Siyasal İfade” ($r = .164; p < .01$), “Siyasal Tartışmalara Katılabilme” ($r = .094; p < .05$), ve “Yerel Yönetime Katılım” ($r = .160; p < .01$), alt değişkenleri ile pozitif yönde anlamlı ilişki arz etmektedir. Katılımcıların %55,9’luk bir kısmının orta düzeyde hayalperest olduğu bilgisi göz önünde bulundurulduğunda Twitter’da Siyasi Katılıma dair puanlarla hayalperest olma puanlarının ilişkisel açıdan birlikte aynı yöne seyretmesi araştırma için dikkat çeken çıktılar arasındadır. Bu noktadan hareketle hayalperest akademisyenlerin Twitter’da siyasi katılım gösterme olasılıklarının daha fazla olduğu söylenebilir.

RBSÖ değişkenleri içinde yer alan ve TSKÖ’ye ait alt değişkenlerle ilişki arz eden son alt boyut ise “Tartışmalara Katılabilme” değişkenidir. Gerçekleştirilen analiz nihayetinde “Tartışmalara Katılabilme” değişkeninin, “Siyasal İfade” ($r = .110; p < .05$), “Siyasal Tartışma” ($r = .091; p < .05$), “Politika ve Hizmet Takibi” ($r = .141; p < .01$), “Yerel Yönetime Katılım” ($r = .097; p < .01$)” değişkenlerinin tümüyle pozitif

yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki içinde olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların tartışmalara katılabilme derecelerinin artmasıyla, siyasal ifadede bulunma, siyasal tartışmalara katılabilme, yerel yönetime katılabilme ve politika/hizmet takip dereceleri de artmaktadır.

Akademisyenlerin RBSÖ'ye ait "İnsanlara Güven Duyma", "Eleştiriye Duyarlılık", "Depresif Duygulanım" ve "Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme" durumları ile Twitter'da Siyasal Katılımda bulunma davranışlarına yönelik alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

2.12.6. Katılımcıların Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım Değişkenlerine Yönelik Farklılıkları Alt Boyutlar

Katılımcıların Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım alt değişkenlerine yönelik farklılıkları durumlar t-testi (independent samples t test) ve F (Anova) testi ile analiz edilmiştir.

Bu bağlamda katılımcıların "Benlik Saygısı" ile TSKÖ'ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları t testi (independent samples t test) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 33: Benlik Saygısı ve TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Independent Samples T Test

	BS Düzeyi	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata	T	P
Siyasal İfade	Orta	61	1,7327	,73321	,09388	1,405	,161
	Yüksek	442	1,5987	,69318	,03297		
Siyasal Tartışma	Orta	61	2,0179	,79666	,10200	,598	,550
	Yüksek	442	1,9523	,80450	,03827		
Politika ve Hizmet Takip	Orta	61	2,9180	1,10295	,14122	-1,099	,272
	Yüksek	442	3,0842	1,10754	,05268		
Yerel Yönetime Katılım	Orta	61	1,7158	,84511	,10821	1,407	,160
	Yüksek	442	1,5679	,75928	,03612		

Benlik Saygısı ve TSKÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen analiz nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

“Kendilik Kavramı Sürekliliği” ile TSKÖ’ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları da t testi (independent samples t test) ile analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Tablo 34: Kendilik Kavramı Sürekliliği ve TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Independent Samples T Test

	KT Düzeyi	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata	T	P
Siyasal İfade	Az	63	1,7521	,72641	,09152	1,669	,096
	Fazla	440	1,5953	,69336	,03305		
Siyasal Tartışma	Az	63	2,1212	,85436	,10764	1,704	,089
	Fazla	440	1,9372	,79378	,03784		
Politika ve Hizmet Takip	Az	63	3,0825	1,22059	,15378	,142	,887
	Fazla	440	3,0614	1,09151	,05204		
Yerel Yönetime Katılım	Az	63	1,6984	,74707	,09412	1,240	,215
	Fazla	440	1,5697	,77364	,03688		

Kendilik Kavramı Sürekliliği ve TSKÖ’ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen analiz nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

“Hayalperestlik” ile TSKÖ’ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 35: Hayalperestlik ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	Hayalperestlik Düzeyi	N	Ort.	S	Std. Hata
Siyasalifade	Düşük	128	1,4002	,60534	,05350
	Orta	281	1,6589	,68862	,04108
	Yüksek	94	1,7758	,78241	,08070
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasaltartışma	Düşük	128	1,8537	,73822	,06525
	Orta	281	1,9676	,79769	,04759
	Yüksek	94	2,0832	,88879	,09167
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	128	3,0563	1,10030	,09725
	Orta	281	3,0584	1,08799	,06490

	Yüksek	94	3,0915	1,18291	,12201
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	128	1,3828	,67461	,05963
	Orta	281	1,6157	,74173	,04425
	Yüksek	94	1,7730	,91348	,09422
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Katılımcıların Hayalperest olma durumları ile TSKÖ'ye dair alt boyutlarının düşük, orta ve yüksek kategorilerine paralel olarak arttığı görülmektedir. Fakat bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek için ANOVA tablo değerlerini ele almak gerekmektedir. İlgili değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 36: Hayalperestlik ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasalifade	Gruplar Arası	8,875	2	4,438	9,392	,000
	Gruplar İçi	236,243	500	,472		
	Toplam	245,118	502			
Siyasaltartışma	Gruplar Arası	2,889	2	1,445	2,251	,106
	Gruplar İçi	320,845	500	,642		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	,088	2	,044	,036	,965
	Gruplar İçi	615,331	500	1,231		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	8,820	2	4,410	7,618	,001
	Gruplar İçi	289,447	500	,579		
	Toplam	298,268	502			

Yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere, katılımcıların hayalperest olma düzeylerinin, “siyasal ifade” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutlarına göre anlamlı olarak farklılık ($p < .05$) gösterdiği tespit edilmiştir.

Anova tablo değerleri sonucuna göre ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 37: Hayalperestlik ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım Alt Boyutlarına Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

Bağımlı Değişken	(I)	(J)	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
Siyasal İfade	Düşük	Orta	-,25867*	,07330	,001
		Yüksek	-,37554*	,09337	,000
	Orta	Düşük	,25867*	,07330	,001
		Yüksek	-,11687	,08190	,328
	Yüksek	Düşük	,37554*	,09337	,000
		Orta	,11687	,08190	,328
Siyasa Tartışma	Düşük	Orta	-,11395	,08542	,377
		Yüksek	-,22948	,10881	,089
	Orta	Düşük	,11395	,08542	,377
		Yüksek	-,11552	,09545	,448
	Yüksek	Düşük	,22948	,10881	,089
		Orta	,11552	,09545	,448
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	Orta	-,00211	,11830	1,000
		Yüksek	-,03524	,15069	,970
	Orta	Düşük	,00211	,11830	1,000
		Yüksek	-,03313	,13218	,966
	Yüksek	Düşük	,03524	,15069	,970
		Orta	,03313	,13218	,966
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	Orta	-,23285*	,08113	,012
		Yüksek	-,39024*	,10335	,001
	Orta	Düşük	,23285*	,08113	,012
		Yüksek	-,15739	,09066	,193
	Yüksek	Düşük	,39024*	,10335	,001
		Orta	,15739	,09066	,193

Siyasal ifadede bulunma hususunda hayalperestlik seviyesi yüksek bireylerin (,37554*) düşük olanlara nazaran daha aktif katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle aktif olarak siyasal ifadede bulunan katılımcıların hayalperestlik düzeylerinin genel itibari ile yüksek olduğu yorumu yapılabilir. Siyasal katılım bağlamında bu sonuç oldukça dikkat çekmektedir.

Yerel yönetime katılma hususunda ise yine hayalperestlik seviyesi yüksek bireylerin (,39024*) düşük olanlara göre daha aktif katılım gösterdiği görülmektedir. Bu

verilerden hareketle aktif olarak yerel yönetime katılım gösteren bireylerin genelinin hayalperestlik seviyesinin yüksek olduğu çıkarımında bulunulabilir.

“Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme” ile TSKÖ’ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takip ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 38: Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	Hissedilen Tehdit Düzeyi	N	Ort.	S	Std. Hata
Siyasal İfade	Düşük	43	1,6512	,79523	,12127
	Orta	292	1,6164	,69516	,04068
	Yüksek	168	1,6030	,68276	,05268
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasal Tartışma	Düşük	43	2,0423	,82759	,12621
	Orta	292	1,9903	,80898	,04734
	Yüksek	168	1,8869	,78560	,06061
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	43	3,2419	1,01846	,15531
	Orta	292	3,0397	1,08742	,06364
	Yüksek	168	3,0607	1,16388	,08980
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	43	1,6434	,84326	,12860
	Orta	292	1,5913	,78285	,04581
	Yüksek	168	1,5615	,73333	,05658
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Olası farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek için ANOVA tablo değerlerini ele almak gerekmektedir. İlgili değerler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 39: Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	,081	2	,040	,083	,921
	Gruplar İçi	245,037	500	,490		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	1,458	2	,729	1,131	,324
	Gruplar İçi	322,276	500	,645		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	1,534	2	,767	,625	,536
	Gruplar İçi	613,885	500	1,228		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	,251	2	,125	,210	,810
	Gruplar İçi	298,017	500	,596		
	Toplam	298,268	502			

Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme ve TSKÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen analiz nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p>0.05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

“Eleştiriye Duyarlılık” alt boyutu ile TSKÖ'ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takip ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 40: Eleştiriye Duyarlılık ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasal İfade	Düşük	12	2,1410	,77330	,22323
	Orta	332	1,5857	,68334	,03750
	Yüksek	159	1,6362	,71292	,05654
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasal Tartışma	Düşük	12	2,2803	,69501	,20063
	Orta	332	1,9617	,80281	,04406
	Yüksek	159	1,9331	,81031	,06426
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	12	3,2000	,98719	,28498

	Orta	332	3,1012	1,06960	,05870
	Yüksek	159	2,9761	1,19097	,09445
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	12	2,0278	,79720	,23013
	Orta	332	1,5422	,75801	,04160
	Yüksek	159	1,6436	,78588	,06232
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Eleştiriye Duyarlılık ve TSKÖ alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata ve katılımcıların eleştiriye duyarlılık açısından yer aldığı kategoriler tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonucu ulaşılan tablo değerleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 41: Eleştiriye Duyarlılık ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	3,676	2	1,838	3,807	,023
	Gruplar İçi	241,442	500	,483		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	1,347	2	,674	1,045	,353
	Gruplar İçi	322,387	500	,645		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	1,910	2	,955	,778	,460
	Gruplar İçi	613,509	500	1,227		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	3,507	2	1,754	2,975	,052
	Gruplar İçi	294,760	500	,590		
	Toplam	298,268	502			

Yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere, katılımcıların eleştiriye duyarlılık düzeylerinin, “siyasal ifade” alt boyutuna göre anlamlı olarak farklılık ($p < .05$) gösterdiği tespit edilmiştir. Anova tablo değerleri sonucuna göre ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 42: Eleştiriyeye Duyarlılık ile Siyasal İfade Alt Boyutuna Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

Dependent Variable	(I) Eleştiriyeye Duyarlılık	(J) Eleştiriyeye Duyarlılık	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	P
Siyasal İfade	Düşük	Orta	,55530*	,20419	,019
		Yüksek	,50484*	,20803	,041
	Orta	Düşük	-,55530*	,20419	,019
		Yüksek	-,05046	,06702	,732
	Yüksek	Düşük	-,50484*	,20803	,041
		Orta	,05046	,06702	,732
Siyasa Tartışma	Düşük	Orta	,31864	,23595	,368
		Yüksek	,34720	,24039	,319
	Orta	Düşük	-,31864	,23595	,368
		Yüksek	,02856	,07744	,928
	Yüksek	Düşük	-,34720	,24039	,319
		Orta	-,02856	,07744	,928
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	Orta	,09880	,32550	,950
		Yüksek	,22390	,33162	,778
	Orta	Düşük	-,09880	,32550	,950
		Yüksek	,12510	,10683	,471
	Yüksek	Düşük	-,22390	,33162	,778
		Orta	-,12510	,10683	,471
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	Orta	,48561	,22562	,081
		Yüksek	,38417	,22986	,217
	Orta	Düşük	-,48561	,22562	,081
		Yüksek	-,10144	,07405	,358
	Yüksek	Düşük	-,38417	,22986	,217
		Orta	,10144	,07405	,358

Siyasal ifadede bulunma hususunda eleştiriyeye duyarlılık seviyesi düşük bireylerin eleştiriyeye duyarlılık seviyesi orta ($,55530^*$) ve yüksek ($,50484^*$) bireylere nazaran daha aktif katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle aktif olarak siyasal ifadede bulunan katılımcıların eleştiriyeye duyarlılık düzeylerinin genel itibari ile düşük olduğu yorumu yapılabilir. Doğal bir öngörü olarak da eleştiriyeye duyarlılığı fazla olan bireylerin kamuoyu karşısında çekingen davranış sergilemesi beklenilmektedir. Dolayısıyla araştırmanın bu bulgusuna dayanarak eleştiriyeye karşı

duyarlılığı az olan bireylerin daha rahat ve girişken bir biçimde siyasal olarak Twitter platformunda ifadede bulunduğu söylenebilir.

“Depresif Duygulanım” alt boyutu ile TSKÖ’ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takip ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 43: Depresif Duygulanım ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasal İfade	Düşük	4	2,0000	1,19664	,59832
	Orta	186	1,6208	,69905	,05126
	Yüksek	313	1,6065	,69291	,03917
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasal Tartışma	Düşük	4	1,9318	,97454	,48727
	Orta	186	1,9482	,80953	,05936
	Yüksek	313	1,9678	,79984	,04521
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	4	2,3000	1,50111	,75056
	Orta	186	3,0172	1,10200	,08080
	Yüksek	313	3,1016	1,10478	,06245
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	4	1,8333	1,10554	,55277
	Orta	186	1,5717	,73925	,05420
	Yüksek	313	1,5911	,78693	,04448
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Depresif Duygulanım ve TSKÖ alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata ve katılımcıların depresif duygulanım açısından yer aldığı kategoriler tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 44: Depresif Duygulanım ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	,621	2	,311	,635	,530
	Gruplar İçi	244,497	500	,489		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	,048	2	,024	,037	,964
	Gruplar İçi	323,686	500	,647		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	3,185	2	1,592	1,300	,273
	Gruplar İçi	612,234	500	1,224		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	,291	2	,145	,244	,784
	Gruplar İçi	297,977	500	,596		
	Toplam	298,268	502			

Tabloda aktarıldığı üzere “Depresif Duygulanım” ve TSKÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen analiz nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

“İnsanlara Güven Duyma” alt boyutu ile TSKÖ'ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takip ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 45: İnsanlara Güven Duyma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	İnsanlara Güven	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasal İfade	Düşük	54	1,6268	,66700	,09077
	Orta	406	1,6254	,70822	,03515
	Yüksek	43	1,5009	,65085	,09925
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasal Tartışma	Düşük	54	2,0084	,86789	,11811
	Orta	406	1,9669	,79607	,03951
	Yüksek	43	1,8372	,79217	,12080
	Total	503	1,9602	,80305	,03581

Politika ve Hizmet Takip	Düşük	54	2,9444	1,19459	,16256
	Orta	406	3,1143	1,07815	,05351
	Yüksek	43	2,7395	1,22166	,18630
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	54	1,6173	,77000	,10478
	Orta	406	1,5870	,76977	,03820
	Yüksek	43	1,5349	,79728	,12158
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

İnsanlara Güven Duyma ve TSKÖ alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata ve katılımcıların insanlara güven duyma açısından yer aldığı kategoriler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 46: İnsanlara Güven Duyma ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	,611	2	,306	,625	,536
	Gruplar İçi	244,507	500	,489		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	,794	2	,397	,615	,541
	Gruplar İçi	322,940	500	,646		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	6,325	2	3,163	2,596	,076
	Gruplar İçi	609,093	500	1,218		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	,166	2	,083	,139	,870
	Gruplar İçi	298,102	500	,596		
	Toplam	298,268	502			

Gerçekleştirilen ANOVA testi nihayetinde elde edilen tabloda aktarıldığı üzere “İnsanlara Güven Duyma” ve TSKÖ’ye ait alt değişkenler arasında istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

“Tartışmalara Katılabilme” alt boyutu ile TSKÖ’ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takip ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 47: Tartışmalara Katılabilme ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	Tartışmalara Katılabilme D.	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasal İfade	Düşük	17	1,5294	,75314	,18266
	Orta	180	1,5705	,64803	,04830
	Yüksek	306	1,6458	,72452	,04142
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasal Tartışma	Düşük	17	1,8610	,93824	,22756
	Orta	180	1,9157	,74614	,05561
	Yüksek	306	1,9920	,82812	,04734
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
POLİTİKA Ve HİZMET TAKİP	Düşük	17	2,6471	1,43271	,34748
	Orta	180	2,9789	1,08324	,08074
	Yüksek	306	3,1373	1,09640	,06268
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	17	1,3922	,58017	,14071
	Orta	180	1,5519	,69522	,05182
	Yüksek	306	1,6166	,82030	,04689
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Tartışmalara Katılabilme ve TSKÖ alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata ve katılımcıların tartışmalara katılabilme açısından yer aldığı kategoriler tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 48: Tartışmalara Katılabilme ile TSKÖ’ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
--	--------------------	----	-----------------------	---	---

Siyasa Lifade	Gruplar Arası	,771	2	,386	,789	,455
	Gruplar İçi	244,347	500	,489		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	,834	2	,417	,645	,525
	Gruplar İçi	322,900	500	,646		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	5,901	2	2,951	2,420	,090
	Gruplar İçi	609,517	500	1,219		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	1,134	2	,567	,954	,386
	Gruplar İçi	297,133	500	,594		
	Toplam	298,268	502			

Tartışmalara Katılabilme ve TSKÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen ANOVA testi nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

Öte yandan “Psşik İzolasyon” boyutunu temsilen RBSÖ'nin orijinal formundan araştırma kapsamında seçilen maddelerin gerekli önkoşulları sağlamaması nedeniyle boyut olarak dağılım göstermediği, ilgili maddelerin bireysel olarak analizlere tabi tutulacağı önceki bölümlerde (araştırma değişkenleri adlı bölüm) belirtilmiştir. Bu bağlamda;

- Yalnız bir insan olmaya eğilimliyim,
- İnsanların çoğu benim nasıl biri olduğumu bilir / beni gerçekten tanır,

maddelerine yönelik olarak TSKÖ'nün alt boyutları arasında ANOVA testi gerçekleştirilmiştir.

Yalnız bir insan olmaya eğilimli olma” durumuyla TSKÖ'ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 49: Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimli Olma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
--	---	------	------------	-----------

	Yalnız bir insan olmaya meyilim				
Siyasal İfade	Eğilimli Değil	270	1,5590	,69001	,04199
	Kısmen Eğilimli	98	1,6719	,73671	,07442
	Eğilimli	135	1,6855	,68329	,05881
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasal Tartışma	Eğilimli Değil	270	1,9152	,80561	,04903
	Kısmen Eğilimli	98	2,0019	,77381	,07817
	Eğilimli	135	2,0202	,81891	,07048
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika ve Hizmet Takip	Eğilimli Değil	270	3,1030	1,11144	,06764
	Kısmen Eğilimli	98	3,0510	1,01588	,10262
	Eğilimli	135	2,9956	1,16529	,10029
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Eğilimli Değil	270	1,4877	,70904	,04315
	Kısmen Eğilimli	98	1,6565	,81853	,08268
	Eğilimli	135	1,7309	,82909	,07136
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Yalnız bir insan olmaya eğilimli olma ile TSKÖ'nün alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata ve katılımcıların yalnız bir insan olmaya eğilimli olma açısından yer aldığı kategoriler tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri aşağıda sunulmuştur. İlgili analizde “yerel yönetime katılım” alt boyutu homojenlik ön koşulunu sağlamadığından ($p < .05$) tabloda gösterilmemiştir.

Tablo 50: Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimli Olma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	
Siyasal İfade	Gruplar Arası	1,835	2	,918	1,886	,153
	Gruplar İçi	243,283	500	,487		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	1,204	2	,602	,933	,394
	Gruplar İçi	322,530	500	,645		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	1,059	2	,529	,431	,650

Gruplar İçi	614,360	500	1,229
Toplam	615,419	502	

Yalnız Bir İnsan Olmaya Eğilimli Olma ve TSKÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen ANOVA testi nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

İnsanlar Tarafından Tanınma durumu ile TSKÖ'ye ait Siyasal İfade, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi ve Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarına dair farklılaşma durumları aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 51: İnsanlar Tarafından Tanınma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	Tanınma Düzeyi	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasalifade	Düşük	104	1,5570	,73864	,07243
	Orta	118	1,6741	,70060	,06450
	Yüksek	281	1,6116	,68329	,04076
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Siyasaltartışma	Düşük	104	1,9117	,77559	,07605
	Orta	118	2,0216	,83959	,07729
	Yüksek	281	1,9524	,79865	,04764
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika ve Hizmet Takip	Düşük	104	3,0231	1,12148	,10997
	Orta	118	3,1305	1,03126	,09494
	Yüksek	281	3,0512	1,13500	,06771
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Düşük	104	1,4776	,71622	,07023
	Orta	118	1,7006	,84326	,07763
	Yüksek	281	1,5777	,75461	,04502
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

İnsanlar Tarafından Tanınma ile TSKÖ'nün alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata ve katılımcıların insanlar tarafından tanınma açısından yer aldığı kategoriler tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 52: İnsanlar Tarafından Tanınma ile TSKÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	,765	2	,383	,783	,458
	Gruplar İçi	244,353	500	,489		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	,706	2	,353	,546	,579
	Gruplar İçi	323,028	500	,646		
	Toplam	323,734	502			
Politika / Hizmet Takip	Gruplar Arası	,742	2	,371	,302	,740
	Gruplar İçi	614,677	500	1,229		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	2,791	2	1,395	2,361	,095
	Gruplar İçi	295,477	500	,591		
	Toplam	298,268	502			

İnsanlar Tarafından Tanınma ve TSKÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen ANOVA testi nihayetinde değişkenler arası istatistiksel olarak ($p > .05$) anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

2.12.7. Katılımcıların Demografik Faktörler Bazında Benlik Saygısı (RBSÖ) Değişkenlerine Yönelik Farklılaştığı Alt Boyutlar

Katılımcıların demografik faktörler bağlamında Benlik Saygısı alt değişkenlerine yönelik farklılaştıkları durumlar t-testi (independent samples t test) ve F (Anova) testi ile analiz edilmiştir.

Çalışma Alanı ile RBSÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Bu bağlamda akademisyenlerin ilk olarak “Çalışma Alanı” ile RBSÖ alt değişkenlerine yönelik ANOVA testi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan veriler nihayetinde akademisyenlerin çalışma alanı ile yalnızca “Hayalperestlik” alt boyutunun anlamlı olarak ($p < .05$) farklılaştığı tespit edilmiştir. Çalışma alanı ile “Hayalperestlik” alt boyutuna dair gerekli farklılaşma değerleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 53: Çalışma Alanı ile Hayalperestlik Arası Farklılaşma

	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Sosyal Bilimler	206	2,2104	,95706	,06668
Fen Bilimleri	247	2,3212	1,02557	,06526
Sağlık Bilimleri	18	2,6296	,85474	,20146
Güzel Sanatlar	16	2,2292	1,16567	,29142
Diğer	16	3,1042	,89209	,22302
Total	503	2,3088	1,00335	,04474

Akademisyenlerin çalışma alanı ile “Hayalperestlik” alt boyutu arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri ise aşağıda sunulmuştur.

Tablo 54: Çalışma Alanı ile Hayalperestlik Alt Boyutu Arası ANOVA Testi

HAYALPERESTLİK	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Between Groups	14,110	4	3,528	3,576	,007
Within Groups	491,254	498	,986		
Total	505,364	502			

Tabloda görüldüğü üzere Hayalperestlik alt boyutu ile katılımcıların çalışma alanı istatistiksel yönden anlamlı ($p < .05$) olarak farklılaşmaktadır. Bu değerlerden hareketle ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 55: Çalışma Alanı ile Hayalperestlik Alt Boyutuna Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

(I) Çalışma Alanınız:	(J) Çalışma Alanınız:	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
Sosyal Bilimler	Fen Bilimleri	-,11083	,09371	,761
	Sağlık Bilimleri	-,41927	,24411	,424
	Güzel Sanatlar	-,01881	,25776	1,000

	Diğer	-,89381*	,25776	,005
Fen Bilimleri	Sosyal Bilimler	,11083	,09371	,761
	Sağlık Bilimleri	-,30844	,24248	,709
	Güzel Sanatlar	,09202	,25622	,996
	Diğer	-,78298*	,25622	,020
Sağlık Bilimleri	Sosyal Bilimler	,41927	,24411	,424
	Fen Bilimleri	,30844	,24248	,709
	Güzel Sanatlar	,40046	,34126	,767
	Diğer	-,47454	,34126	,634
Güzel Sanatlar	Sosyal Bilimler	,01881	,25776	1,000
	Fen Bilimleri	-,09202	,25622	,996
	Sağlık Bilimleri	-,40046	,34126	,767
	Diğer	-,87500	,35115	,094
Diğer	Sosyal Bilimler	,89381*	,25776	,005
	Fen Bilimleri	,78298*	,25622	,020
	Sağlık Bilimleri	,47454	,34126	,634
	Güzel Sanatlar	,87500	,35115	,094

Hayalperest olma konusunda çalışma alanı diğer kategorisinde yer alan akademisyenlerin, çalışma alanı sosyal bilim (,89381*) ve fen bilimi (,78298*) kategorisinde yer alan akademisyenlere göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Bu yönüyle; sosyal ve fen bilimi alanlarında çalışan katılımcıların, kendisini sosyal, fen, sağlık ve güzel sanatlar alanlarının dışında bir çalışma alanına sahip olarak tanımlayan katılımcılara göre daha az hayalperest olduğu söylenebilir.

Akademik Unvan ile RBSÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcıların demografik faktörler bağlamında RBSÖ alt boyutları ile farklılaşma durumu açısından analize tabi tutulan ikinci değişken *akademik unvanlardır*. Akademik unvanlar açısından katılımcıların RBSÖ altında yer alan değişkenlere göre farklılaştığı alt boyutlar sırasıyla; Benlik Saygısı, Hayalperestlik, Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme ve Eleştiriye Duyarlılık'tır. Söz konusu alt boyutlara dair gerçekleştirilen farklılaşım değerleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 56: Akademik Unvan ile RBSÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
--	---	------	------------	-----------

Benlik Saygısı	Prof. Dr.	59	4,3661	,60104	,07825
	Doç. Dr.	58	4,2793	,50602	,06644
	Dr. Öğr. Üye.	152	4,1605	,58107	,04713
	Öğr. Gör.	63	4,1492	,59321	,07474
	Araş. Gör.	144	3,9472	,62768	,05231
	Diğer	27	3,7593	,60209	,11587
	Total	503	4,1143	,61076	,02723
Hayalperestlik	Prof. Dr.	59	2,0452	,91697	,11938
	Doç. Dr.	58	2,1264	1,09727	,14408
	Dr. Öğr. Üye.	152	2,3377	1,04285	,08459
	Öğr. Gör.	63	2,1164	,95068	,11977
	Araş. Gör.	144	2,4931	,94525	,07877
	Diğer	27	2,5802	,97223	,18711
	Total	503	2,3088	1,00335	,04474
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	Prof. Dr.	59	2,4633	,82587	,10752
	Doç. Dr.	58	2,6092	,85871	,11275
	Dr. Öğr. Üye.	152	2,6513	,94307	,07649
	Öğr. Gör.	63	2,8254	,93682	,11803
	Araş. Gör.	144	3,1042	,77697	,06475
	Diğer	27	2,9383	,95200	,18321
	Total	503	2,7913	,89953	,04011
Eleştiriye Duyarlılık	Prof. Dr.	59	2,7345	,72919	,09493
	Doç. Dr.	58	2,6897	,71427	,09379
	Dr. Öğr. Üye.	152	2,7917	,78227	,06345
	Öğr. Gör.	63	2,8783	,79942	,10072
	Araş. Gör.	144	3,0046	,76337	,06361
	Diğer	27	3,0000	,91987	,17703
	Total	503	2,8562	,77839	,03471

Katılımcıların akademik unvanları ile RBSÖ'ye ait alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri ise aşağıda sunulmuştur.

Tablo 57: Akademik Unvan ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Benlik Saygısı	Gruplar Arası	13,145	5	2,629	7,504	,000
	Gruplar İçi	174,112	497	,350		
	Toplam	187,257	502			
Hayalperestlik	Gruplar Arası	15,366	5	3,073	3,117	,009
	Gruplar İçi	489,998	497	,986		
	Toplam	505,364	502			
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	Gruplar Arası	26,002	5	5,200	6,798	,000
	Gruplar İçi	380,190	497	,765		
	Toplam	406,193	502			
Eleştiriye Duyarlılık	Gruplar Arası	6,878	5	1,376	2,300	,044
	Gruplar İçi	297,276	497	,598		
	Toplam	304,154	502			

Tabloda görüldüğü üzere RBSÖ'nün ilgili alt boyutları ile katılımcıların akademik unvanları istatistiki yönden anlamlı ($p < .05$) olarak farklılaşmaktadır. Bu değerlerden hareketle ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 58: Akademik Unvan ve RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arasında Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

	(I)	(J)	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
Benlik Saygısı	Prof. Dr.	Araş. Gör.	,41888*	,09149	,000
		Diğer	,60684*	,13752	,000
	Doç. Dr.	Araş. Gör.	,33209*	,09205	,005
		Diğer	,52005*	,13790	,002
	Dr. Öğr. Ü.	Araş. Gör.	,21330*	,06883	,025
		Diğer	,40127*	,12361	,016
Öğr. Gör.	Diğer	,38995*	,13615	,050	
Hayalperestlik	Araş. Gör.	Prof. Dr.	,44786*	,15348	,043
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit		Prof. Dr.	,64089*	,13520	,000
Hissetme	Araş. Gör.	Doç. Dr.	,49497*	,13602	,004
		Dr. Öğr. Ü.	,45285*	,10171	,000

		Doç. Dr.	,04481	,14301	1,000
		Dr. Öğr. Ü.	-,05720	,11863	,997
Eleştiriye Duyarlılık	Prof. Dr.	Öğr. Gör.	-,14384	,14012	,909
		Araş. Gör.	-,27017	,11955	,213
		Diğer	-,26554	,17970	,679

Katılımcılar unvanlar bazında; benlik saygısı, hayalperestlik, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme ve eleştiriye duyarlılık alt boyutlarında farklılaşmaktadırlar. Bu bağlamda *benlik saygısı* açısından profesör unvanına sahip katılımcılar, araştırma görevlisi (,41888*) ve diğer kategorisinde (,60684) yer alan unvanlara sahip katılımcılara göre daha yüksek puana sahiptir. Doçent unvanına sahip katılımcılarında benzer şekilde benlik saygısı yönünden araştırma görevlisi (,33209*) ve diğer kategorisinde (,52005*) yer alan unvana sahip katılımcılara göre daha yüksek puana sahip olduğu görülmektedir. Araştırma görevlisi (,21330*) ve diğer kategorisinde (,40127*) yer alan akademik unvana sahip katılımcılara göre benlik saygısı açısından daha yüksek puana sahip olan bir diğer unvan kategorisi ise doktor öğretim üyesi statüsüdür. Öğretim görevlisi unvanına sahip katılımcıların ise yalnızca diğer kategorisinde (,38995*) yer alan unvana sahip katılımcılara göre benlik saygısı yönüyle yüksek puana sahip olduğu görülmektedir.

Hayalperest olma yönüyle ise araştırma görevlilerinin (,44786*) profesörlere göre daha yüksek puan alarak daha hayalperest olduğu tespit edilmiştir.

Kişilerarası ilişkilerde hissedilen tehdit bağlamında araştırma görevlilerinin profesörlere göre ,64089* değerinde, doçentlere göre ,49497* değerinde, doktor öğretim üyelerine göre ,45285* değerinde daha fazla tehdit hissettiği sonucuna ulaşılmıştır.

“Eleştiriye Duyarlılık” bazında ANOVA testi ile ($p < .05$) anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmasına karşın, Tukey Testi neticesinde istatistiki yönden anlam arz eden bir kategoriye rastlanmamıştır. Bu nedenle Eleştiriye Duyarlılık alt boyutu katılımcıların unvanlara göre hesaplanan ortalama puanları üzerinden değerlendirilmektedir. Katılımcıların unvanlara göre eleştiriye duyarlılık durumları incelendiğinde; araştırma görevlilerinin ($\bar{x}=3,0046$) eleştiriye en hassas olan kategoriyi temsil ettiği görülmektedir. Onu takiben sırasıyla, diğer kategorisinde yer alan akademik unvanların ($\bar{x}=3,0000$) ikinci, doktor öğretim üyelerinin üçüncü ($\bar{x}=2,7917$),

profesörlerin dördüncü ($\bar{x}=2,7345$) ve doçentlerin beşinci ($\bar{x}=2,6897$) sırada eleştiriye karşı hassas oldukları görülmektedir. Buradan hareketle doçentlerin eleştiriye karşı en az hassas olan kategoriye temsil ettikleri söylenebilir.

Yaş ile RBSÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcıların yaş faktörüne göre RBSÖ'ye ait, Benlik Saygısı, Kendilik Kavramı Sürekliliği, Hayalperestlik, Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme ve Eleştiriye Duyarlılık alt boyutlarında farklılaştığı tespit edilmiştir.

Tablo 59: Yaş ile RBSÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Benlik Saygısı	24 ve altı	15	3,5067	,52843	,13644
	25-34	183	3,9683	,62095	,04590
	35-44	192	4,1755	,58522	,04223
	45-54	92	4,3217	,52243	,05447
	55 ve üzeri	21	4,3524	,61694	,13463
	Total	503	4,1143	,61076	,02723
Kendilik Kavramı Sürekliliği	24 ve altı	15	2,5333	,53807	,13893
	25-34	183	3,1672	,69267	,05120
	35-44	192	3,3990	,76835	,05545
	45-54	92	3,8000	,75535	,07875
	55 ve üzeri	21	3,7143	,84515	,18443
	Total	503	3,3753	,78331	,03493
Hayalperestlik	24 ve altı	15	2,8000	1,11127	,28693
	25-34	183	2,4936	,93751	,06930
	35-44	192	2,1979	1,01424	,07320
	45-54	92	2,1159	1,03591	,10800
	55 ve üzeri	21	2,2063	,95147	,20763
	Total	503	2,3088	1,00335	,04474
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	24 ve altı	15	3,4444	,74180	,19153
	25-34	183	3,0219	,84631	,06256
	35-44	192	2,6979	,88037	,06354
	45-54	92	2,4819	,92234	,09616
	55 ve üzeri	21	2,5238	,85356	,18626
	Total	503	2,7913	,89953	,04011
Eleştiriye Duyarlılık	24 ve altı	15	3,2889	,80541	,20795
	25-34	183	2,9526	,80228	,05931
	35-44	192	2,8281	,74573	,05382

45-54	92	2,6993	,76725	,07999
55 ve üzeri	21	2,6508	,71861	,15681
Total	503	2,8562	,77839	,03471

Katılımcıların yaşları ile RBSÖ'ye ait ilgili alt boyutlar arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Söz konusu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlama maksadıyla ANOVA testi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen ANOVA testine ait tablo değerleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 60: Yaş ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Benlik Saygısı	Gruplar Arası	15,308	4	3,827	11,083	,000
	Gruplar İçi	171,949	498	,345		
	Toplam	187,257	502			
Kendilik Kavramı Sürekliliği	Gruplar Arası	37,672	4	9,418	17,349	,000
	Gruplar İçi	270,342	498	,543		
	Toplam	308,014	502			
Hayalperestlik	Gruplar Arası	15,873	4	3,968	4,037	,003
	Gruplar İçi	489,491	498	,983		
	Toplam	505,364	502			
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	Gruplar Arası	28,112	4	7,028	9,257	,000
	Gruplar İçi	378,081	498	,759		
	Toplam	406,193	502			
Eleştiriye Duyarlılık	Gruplar Arası	7,813	4	1,953	3,283	,011
	Gruplar İçi	296,340	498	,595		
	Toplam	304,154	502			

Tablo 60'tan anlaşıldığı üzere katılımcıların yaşları ile RBSÖ'nün ilgili alt boyutları istatistiksel yönden anlamlı ($p < .05$) olarak farklılaşmaktadır. Bu değerlerden hareketle ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 61: Yaş ve RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arasında Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

	(I) Yaşımız:	(J) Yaşımız:	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
BENLİK SAYGISI	24 ve altı	25-34	-,46164*	,15781	,029
		35-44	-,66885*	,15753	,000
		45-54	-,81507*	,16362	,000
		55 ve üzeri	-,84571*	,19865	,000
	25-34	35-44	-,20721*	,06071	,006
		45-54	-,35343*	,07510	,000
55 ve üzeri		-,38407*	,13538	,038	
KENDİLİK KAVRAMI SÜREKLİLİĞİ	24 ve altı	25-34	-,63388*	,19788	,013
		35-44	-,86563*	,19753	,000
		45-54	-1,26667*	,20516	,000
		55 ve üzeri	-1,18095*	,24908	,000
	25-34	35-44	-,23175*	,07612	,021
		45-54	-,63279*	,09416	,000
55 ve üzeri		-,54707*	,16975	,012	
35-44	45-54	-,40104*	,09342	,000	
	25-34	,29571*	,10242	,033	
HAYALPERESTLİK	25-34	45-54	,37768*	,12671	,025
		24 ve altı	,74653*	,23360	,013
	KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE TEHTİT HİSSETME	24 ve altı	45-54	,96256*	,24262
55 ve üzeri			,92063*	,29456	,016
25-34	35-44	,32394*	,09002	,003	
	45-54	,53997*	,11136	,000	
ELEŞTİRİYE DUYARLILIK	24 ve altı	45-54	,58961*	,21480	,049

Gerçekleştirilen Tukey Testi nihayetinde ulaşılan Tablo 61'deki değerlere göre yüksek kategorilerdeki yaş aralığına sahip olan katılımcılar daha alt kategorilerdeki yaş aralığına sahip olan katılımcılara göre daha yüksek **benlik saygısı** puanına sahiptir. Örneğin 24 ve altı bir yaşa sahip akademisyenlerin 25-34 yaş aralığına sahip olanlara göre -,46164*, 35-44 yaş aralığına sahip olanlara göre -,66885*, 45-54 yaş aralığına sahip olanlara göre -,81507*, 55 ve üzeri bir yaşa sahip olanlara göre ise -,84571* puan daha az benlik saygısı değerine sahip olduğu görülmektedir. İlgili değerlerde de görüldüğü üzere yaşın artması ile benlik saygısı puanı arasındaki fark da artmaktadır.

Dolayısıyla yaşça yüksek akademisyenler genç olanlara nazaran daha yüksek bir benlik saygısı puanına sahip olmaktadır.

Yaş açısından, **kendilik kavramı sürekliliğinin** farklılaşma durumu da benlik saygısı ile benzer bir seyir göstermektedir. Akademisyenlerin kendileri ile tutarlı olarak kısa vadede benliklerine dair fikirlerinin değişmemesini temel alan bu alt boyut da yaşın artması ile birlikte yükselmektedir. Dolayısıyla daha alt yaş kategorisinde bulunan katılımcıların üst kategoride bir yaş aralığında bulunanlara göre (55+ hariç) kendilik kavramına dair süreklilik puanı az olarak farklılaşmaktadır. Tablodaki verilere göre bu çıkarımı istisna kılan yalnızca bir yaş aralığı bulunmaktadır. Söz konusu yaş aralığı 55 ve üzeri yaşa sahip olan katılımcıları temsil eden kümedir. Bu noktada belirli bir yaştan sonra yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve mental değişikliklerden kaynaklı olarak bireylerin kendilik kavramına dair tutumlarının kısmen düşüşe geçtiği yorumunda bulunulabilir. Nitekim çalışmanın kavramsal arka planında da bahsedildiği üzere birey kimlik ve benlik edinimini, değerlerini yaşayarak ve deneyimleyerek edinmektedir. Benlikle ilgili ergenler üzerine gerçekleştirilen sayısız çalışma bu yargıyı destekleyen bir diğer bağlamdır.

Hayalperest olma yönüyle de akademisyenlerin yaşa göre farklılaştığı görülmektedir. 25-34 yaş aralığındaki katılımcıların 35-44 yaş aralığındakilere (29571*) ve 45-54 yaş aralığındakilere (,37768*) göre daha hayalperest olduğu bulgulanmıştır.

Kişilerarası ilişkilerde hissedilen tehdite göre ise 24 yaş altındaki akademisyenlerin hissettiği tehdit, daha üst yaş grubuna sahip akademisyenlere göre aritmetik olarak artmaktadır. 25-34 yaş grubundaki akademisyenlerin de benzer şekilde kendinden daha yaşlı akademisyenlere göre daha fazla tehdit hissettiği görülmektedir. Bu durumda akademisyenlerin yaş aldıkça gerek mesleki statülerinin yükselmesi gerek kazandıkları tecrübeler ile kişilerarası ilişkilerde kendilerine yönelik güvenlerinin artması ile hissettikleri tehdit puanının azaldığı yorumlanabilir. Nitekim mesleki unvana göre gerçekleştirilen fark analizinde de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. İlgili tablo da bu yargıyı desteklemektedir.

Eleştiriye karşı duyarlılık boyutuna göre ise 24 ve altı yaşa sahip bireylerin (,58961*) 45-54 yaş aralığındaki bireylere göre daha hassas olduğu görülmüş, 45-54 yaşındaki akademisyenlerin kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı 24 yaş altındakilere göre daha az incindiği tespit edilmiştir.

Cinsiyet ile RBSÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcıların cinsiyetlerine göre ile RBSÖ'ye ait alt boyutlar bağlamında farklılaşma durumları t testi (independent samples t test) ile analiz edilmiştir. İlgili sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 62: Cinsiyet ile RBSÖ'ye Ait Alt Boyutlar Arası Independent Samples T Test

	Cinsiyet	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata	T	P
Benlik Saygısı	Kadın	249	4,0896	,62130	,03937	-,900	,369
	Erkek	254	4,1386	,60047	,03768		
Kendilik Kavramı Sürekliliği	Kadın	249	3,2683	,78164	,04953	-3,061	,002
	Erkek	254	3,4803	,77215	,04845		
Hayalperestlik	Kadın	249	2,3454	,99341	,06295	,809	,419
	Erkek	254	2,2730	1,01367	,06360		
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	Kadın	249	2,8554	,88626	,05616	1,586	,113
	Erkek	254	2,7283	,90969	,05708		
Eleştiriye Duyarlılık	Kadın	249	2,9210	,79791	,05057	1,854	,064
	Erkek	254	2,7927	,75493	,04737		
Depresif Duygulanım	Kadın	249	3,5213	,63999	,04056	,905	,366
	Erkek	254	3,4693	,64771	,04064		
Güven	Kadın	249	2,3956	,63511	,04025	-,617	,538
	Erkek	254	2,4311	,65651	,04119		
Tartışmalara Katılabilme	Kadın	249	3,1908	,74782	,04739	-3,143	,002
	Erkek	254	3,3898	,67101	,04210		

Katılımcıların cinsiyeti ve RBSÖ'ye ait alt değişkenler arasında gerçekleştirilen analiz nihayetinde “kendilik kavramı sürekliliği” ve “tartışmalara katılabilme” alt boyutlarında değişkenler arası istatistiksel olarak ($p < .05$) anlamlı farka rastlanmıştır. Bu bulgular ışığında erkek akademisyenlerin ($\bar{x}=3,4803$), kadın akademisyenlere ($\bar{x}=3,2683$) göre kendilik kavramları daha süreklidir. Tartışmalara katılabilme noktasında da erkek akademisyenler ($\bar{x}=3,3898$), kadın akademisyenlere ($\bar{x}=3,1908$) göre daha yüksek puan almışlardır. Elde edilen verilerden hareketle erkek akademisyenlerin kendilik kavramlarının sürekliliği ve tartışmalara katılabilme hususlarında kadın akademisyenlere göre daha üst bir kategoride konumlandığı ifade edilebilir.

Medeni Hal ile RBSÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcıların medeni hallerine göre RBSÖ altında yer alan Benlik Saygısı, Kendilik Kavramı Sürekliliği, Hayalperestlik, Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme alt

boyutlarında farklılaştıkları tespit edilmiştir. İlgili farklılaşmaya dair tablo değerleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 63: Medeni Hal ile RBSÖ'ye Ait Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Benlik Saygısı	Evli	276	4,1761	,59349	,03572
	Bekar	205	4,0361	,62156	,04341
	Bekar (daha önce evlilik yaşamış)	22	4,0682	,66288	,14133
Kendilik Kavramı Sürekliliği	Evli	276	4,1143	,61076	,02723
	Bekar	205	3,4986	,79863	,04807
	Bekar (daha önce evlilik yaşamış)	22	3,2146	,72625	,05072
Hayalperestlik	Evli	276	3,3273	,85867	,18307
	Bekar	205	3,3753	,78331	,03493
	Bekar (daha önce evlilik yaşamış)	22	2,1643	,93051	,05601
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	Evli	276	2,5041	1,05027	,07335
	Bekar	205	2,3030	1,16795	,24901
	Bekar (daha önce evlilik yaşamış)	22	2,3088	1,00335	,04474

Akademisyenlerin medeni hali ile RSBÖ'ye dair farklılaştıkları alt boyutlara ait; ortalama, standart sapma ve standart hata değerleri yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri ise aşağıdaki gibidir.

Tablo 64: Medeni Hal ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Benlik Saygısı	Gruplar Arası	2,354	2	1,177	3,183	,042
	Gruplar İçi	184,903	500	,370		
	Toplam	187,257	502			
Kendilik Kavramı Sürekliliği	Gruplar Arası	9,535	2	4,768	7,986	,000
	Gruplar İçi	298,479	500	,597		

	Toplam	308,014	502			
Hayalperestlik	Gruplar Arası	13,584	2	6,792	6,905	,001
	Gruplar İçi	491,780	500	,984		
	Toplam	505,364	502			
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme	Gruplar Arası	5,568	2	2,784	3,475	,032
	Gruplar İçi	400,625	500	,801		
	Toplam	406,193	502			
Eleştiriye Duyarlılık	Gruplar Arası	,289	2	,145	,238	,788
	Gruplar İçi	303,864	500	,608		
	Toplam	304,154	502			
Depresif Duygulanım	Gruplar Arası	,204	2	,102	,245	,783
	Gruplar İçi	207,854	500	,416		
	Toplam	208,058	502			
İnsanlara Güven	Gruplar Arası	1,437	2	,718	1,729	,179
	Gruplar İçi	207,801	500	,416		
	Toplam	209,238	502			
Tartışmalara Katılabilme	Gruplar Arası	,824	2	,412	,802	,449
	Gruplar İçi	256,757	500	,514		
	Toplam	257,582	502			

Medeni hal ile RBSÖ'ye dair alt boyutlar arasında gerçekleştirilen ANOVA testi sonucuna göre katılımcıların Benlik Saygısı, Kendilik Kavramı Sürekliliği, Hayalperestlik ve Kişilerarası İlişkilerde Tehdit Hissetme alt boyutlarında istatistikî yönden anlamlı ($p < .05$) olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu değerlerden hareketle ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 65: Medeni Hal ile RBSÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arasında Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

	(I) Medeni Haliniz:	(J) Medeni Haliniz:	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
Benlik Saygısı		Bekâr	,13999*	,05607	,034
	Evli	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	,10791	,13472	,703
	Bekâr	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	-,03208	,13643	,970
	Evli	Bekâr	,28392*	,07124	,000

Kendilik Kavramı		Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	,17128	,17116	,577
Sürekliliği	Bekâr	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	-,11264	,17334	,793
		Bekâr	-,33981*	,09144	,001
Hayalperestlik	Evli	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	-,13878	,21971	,803
	Bekâr	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	,20103	,22250	,638
		Bekâr	-,19016	,08253	,056
Kişilerarası İlişkilerde Tehdit	Evli	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	-,33103	,19830	,218
Hissetme	Bekâr	Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	-,14087	,20082	,763

Araştırmaya katılım gösteren akademik personellerden evli olanların ($\bar{x}=4,0682$) **benlik saygısı** bekârlara göre daha yüksektir. Daha önce evlilik yaşayıp evliliği sona eren akademisyenlerin ($\bar{x}=4,0361$) benlik saygısı ise hiç evlenmemiş olanlara ($\bar{x}=4,0682$) göre kısmen daha yüksektir. **Kendilik kavramının sürekliliği** konusunda da evli bireylerin ($\bar{x}=2,8392$) bekârlara göre daha yüksek puana sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. **Hayalperestlik** hususunda ise bekâr akademisyenler, evli ($\bar{x}=3,3981$) akademisyenlere nazaran daha yüksek puana sahiplerdir. Öte yandan daha önce evlilik yaşamış ve ayrılmış olan akademisyenlerin evli akademisyenlere göre daha az hayalperest olması da bir diğer dikkat çeken bulgudur. **Kişilerarası ilişkilerde hissedilen tehdit** bağlamında ise evli akademisyenlerin ($\bar{x}=2,5041$) kısmen daha fazla ortalama puanına sahip olduğu görülmektedir. Öte yandan genel itibarıyla akademisyenlerin tümünün kişiler arası ilişkilerde hissettiği tehdit hemen hemen birbirine yakın seyretmektedir.

2.12.8. Katılımcıların Demografik Faktörler Bazında Twitter’da Siyasal Katılım (TSKÖ) Değişkenlerine Yönelik Farklılaştığı Alt Boyutlar

Katılımcıların demografik faktörler bağlamında Twitter’da Siyasal Katılım alt değişkenlerine yönelik farklılaştıkları durumlar t-testi (independent samples t test) ve F (Anova) testi ile analiz edilmiştir.

Çalışma Alanı ile TSKÖ’ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcılar çalışma alanları ile Twitter’da siyasal katılım durumlarına yönelik olarak, Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi, Yerel Yönetime Katılım alt boyutlarında farklılaşmaktadırlar. Bu bağlamda çalışma alanı ile ilgili alt boyutlara dair gerekli farklılaşma değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 66: Çalışma Alanı ile TSKÖ’ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasal Tartışma	Sosyal Bil.	206	1,9806	,80901	,05637
	Fen Bil.	247	1,9658	,78789	,05013
	Sağlık Bil.	18	1,5606	,81446	,19197
	Güzel San.	16	2,3466	,82803	,20701
	Diğer	16	1,6761	,75913	,18978
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
Politika/Hizmet Takip	Sosyal Bil.	206	3,1631	1,12019	,07805
	Fen Bil.	247	3,0664	1,05204	,06694
	Sağlık Bil.	18	2,2778	1,33749	,31525
	Güzel San.	16	3,2875	,94366	,23592
	Diğer	16	2,4125	1,19436	,29859
	Total	503	3,0640	1,10722	,04937
Yerel Yönetime Katılım	Sosyal Bil.	206	1,6489	,77229	,05381
	Fen Bil.	247	1,5209	,74922	,04767
	Sağlık Bil.	18	1,4444	,75840	,17876
	Güzel San.	16	2,0417	,98789	,24697
	Diğer	16	1,4792	,71976	,17994
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Katılımcıların çalışma alanı ile “Siyasal Tartışma, Politika/Hizmet Takibi, Yerel Yönetime Katılım” alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki Tablo 66’da aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA tablo değerleri ise aşağıda sunulmuştur.

Tablo 67: Çalışma ile TSKÖ'ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasaltartışma	Gruplar Arası	6,647	4	1,662	2,610	,035
	Gruplar İçi	317,086	498	,637		
	Toplam	323,734	502			
Politika/Hizmet Takip	Gruplar Arası	20,742	4	5,185	4,342	,002
	Gruplar İçi	594,677	498	1,194		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	5,726	4	1,431	2,437	,046
	Gruplar İçi	292,542	498	,587		
	Toplam	298,268	502			

Yukarıdaki tabloda gösterildiği üzere, katılımcıların çalışma alanları “siyasal tartışma”, “politika/hizmet takibi”, “yerel yönetime katılım”, alt boyutlarına göre anlamlı olarak farklılık ($p < .05$) göstermektedir. Anova tablo değerleri sonucuna göre ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 68: Çalışma Alanı ile TSKÖ Alt Boyutlarına Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

Dependent Variable	(I)	(J)	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p	
Siyasal Tartışma	Çalışma Alanınız:	Güzel Sanatlar	Sağlık Bilimleri	,78598*	,27417	,035
		Sosyal Bilimler	Sağlık Bilimleri	,88533*	,26858	,009
Politika/Hizmet Takip	Fen Bilimleri	Sağlık Bilimleri	Sağlık Bilimleri	,78862*	,26679	,027
		Fen Bilimleri	Fen Bilimleri	,12795	,07232	,393
Yerel Yönetime Katılım	Sosyal Bilimler	Sağlık Bilimleri	Sağlık Bilimleri	,20442	,18838	,814
		Güzel Sanatlar	Güzel Sanatlar	-,39280	,19891	,280
		Diğer	Diğer	,16970	,19891	,914
		Sağlık Bilimleri	Sağlık Bilimleri	,07647	,18712	,994
Yerel Yönetime Katılım	Fen Bilimleri	Güzel Sanatlar	Güzel Sanatlar	-,52075	,19772	,066
		Diğer	Diğer	,04175	,19772	1,000
		Güzel Sanatlar	Güzel Sanatlar	-,59722	,26334	,157
		Diğer	Diğer	-,03472	,26334	1,000
Yerel Yönetime Katılım	Sağlık Bilimleri	Güzel Sanatlar	Güzel Sanatlar	-,59722	,26334	,157
		Diğer	Diğer	-,03472	,26334	1,000
Yerel Yönetime Katılım	Güzel Sanatlar	Diğer	Diğer	,56250	,27098	,232
		Güzel Sanatlar	Güzel Sanatlar	-,59722	,26334	,157

Siyasal tartışmalara katılma hususunda çalışma alanı güzel sanatlar ile ilgili olan akademisyenlerin (,78598*) sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren akademisyenlere göre daha aktif olduğu bulgulanmıştır. Politika ve hizmet takibi noktasında ise sosyal (,88533*) ve fen bilimleri (,78862*) alanında çalışma gerçekleştiren akademisyenlerin sağlık bilimleri alanında çalışan akademisyenlere göre daha aktif olduğu tespit edilmiştir. İlgili verilerden hareketle Twitter’da siyasal katılım noktasında sağlık bilimleri alanında çalışma gerçekleştiren akademisyenlerin durağan bir tutum içerisinde olduğu söylenebilir.

Gerçekleştirilen Tukey Testi nihayetinde “yerel yönetime katılım” hususunda istatistiksel yönden anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışma alanına göre yerel yönetime dair fark katılımcıların aldığı ortalama puanlar üzerinden ele alınacaktır. Bu bağlamda yerel yönetime katılıma dair en yüksek puan güzel sanatlar ($\bar{x}=2,0417$) alanında çalışma gerçekleştiren akademisyen kümesine aittir. Bu sıralamayı sosyal bilimler ($\bar{x}=1,6489$) ve fen bilimleri ($\bar{x}=1,5209$) alanında çalışan akademisyenler takip etmektedir.

Unvan ile TSKÖ’ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcıların demografik faktörler bağlamında TSKÖ alt boyutları ile farklılaşma durumu açısından analize tabi tutulan ikinci değişken akademik unvanlardır. Akademik unvanlar açısından katılımcıların TSKÖ altında yer alan değişkenlere göre farklılaştığı alt boyutlar sırasıyla; Siyasal Tartışma, Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım’dır. Söz konusu alt boyutlara dair gerçekleştirilen farklılaşım değerleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 69: Akademik Unvan ile TSKÖ’ye Ait İlgili Alt Değişkenler Arası Farklılaşma

	N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata	
Siyasal İfade	Prof. Dr.	59	1,3729	,57241	,07452
	Doç. Dr.	58	1,3501	,56272	,07389
	Dr. Öğr. Üye.	152	1,6189	,65823	,05339
	Öğr. Gör.	63	1,6227	,72539	,09139
	Araş. Gör.	144	1,7714	,77683	,06474
	Diğer	27	1,8376	,66011	,12704

	Total	503	1,6149	,69877	,03116
	Prof. Dr.	59	1,6980	,76981	,10022
	Doç. Dr.	58	1,7915	,73599	,09664
	Dr. Öğr. Üye.	152	2,0610	,75103	,06092
Siyasal Tartışma	Öğr. Gör.	63	1,9221	,75123	,09465
	Araş. Gör.	144	2,0259	,89278	,07440
	Diğer	27	2,0673	,78632	,15133
	Total	503	1,9602	,80305	,03581
	Prof. Dr.	59	1,3955	,74914	,09753
	Doç. Dr.	58	1,2989	,58135	,07634
	Dr. Öğr. Üye.	152	1,5833	,73517	,05963
Yerel Yönetime Katılım	Öğr. Gör.	63	1,6667	,89202	,11238
	Araş. Gör.	144	1,6806	,77837	,06486
	Diğer	27	1,9383	,80616	,15514
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Katılımcıların unvanları ile “Siyasal Tartışma, Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım” alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki tabloda aktarıldığı gibidir. Farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştirilen F testi (ANOVA) tablo değerleri ise Tablo 70’de gösterilmektedir.

Tablo 70: Unvan ile TSKÖ’ye Ait İlgili Alt Boyutlar Arası ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	12,393	5	2,479	5,293	,000
	Gruplar İçi	232,726	497	,468		
	Toplam	245,118	502			
Siyasal Tartışma	Gruplar Arası	8,274	5	1,655	2,607	,024
	Gruplar İçi	315,460	497	,635		
	Toplam	323,734	502			
Politika/Hizmet Takip	Gruplar Arası	10,966	5	2,193	1,803	,111
	Gruplar İçi	604,452	497	1,216		
	Toplam	615,419	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	11,973	5	2,395	4,157	,001
	Gruplar İçi	286,295	497	,576		
	Toplam	298,268	502			

Gerçekleştirilen F (ANOVA) testi sonucunda elde edilen verilere göre katılımcıların unvanları ile “siyasal ifade”, “siyasal tartışma” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutları arasında istatistiki yönden anlamlı ($p < .05$) farklılaşma mevcuttur. ANOVA tablo sonuçlarına göre ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak incelenmektedir. İncelemeye tabi tutulan söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 71: Unvan ile TSKÖ Alt Boyutlarına Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

	(I) Ünvanınız:	(J) Ünvanınız:	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
Siyasal İfade	Prof. Dr.	Diğer	-,46473*	,15900	,042
	Doç. Dr.	Diğer	-,48747*	,15943	,028
	Araş. Gör.	Prof. Dr.	,39849*	,10578	,003
		Doç. Dr.	,42123*	,10642	,001
Siyasal Tartışma	Dr. Öğr. Üye.	Prof. Dr.	,36301*	,12220	,037
	Prof. Dr.	Diğer	-,54279*	,17635	,027
Yerel Yönetime Katılım	Doç. Dr.	Diğer	-,63942*	,17682	,004
	Araş. Gör.	Doç. Dr.	,38170*	,11803	,016

Siyasal ifade kapsamında profesör (-,46473*) ve doçentlerin (-,48747*), diğer kategorisindeki kadrolarda kendini tanımlayan akademisyenlere göre puanları daha düşüktür. Dolayısıyla profesör ve doçentlerin diğer statülü akademisyenlere göre daha az siyasal ifadede bulunduğu tespit edilmiştir. Profesör (,39849*) ve doçentlere (,42123*) göre daha yüksek siyasal ifade puanına sahip bir diğer kategori ise araştırma görevlileridir. **Siyasal tartışmalar katılma** noktasında ise doktor öğretim üyelerinin, profesörlere göre daha aktif olduğu görülmektedir. Son dönemlerde özlük hakları ve unvan isminin değiştirilmesiyle gündeme gelen doktor öğretim üyelerinin siyasal tartışmalara katılma puanlarının profesörlere göre yüksek oluşu, ilgili perspektiften bakıldığında da oldukça dikkat çekmektedir. **Yerel yönetime katılım** konusunda ise statüsünü *diğer* olarak tanımlayan akademisyenlerin doçentlere (,63942*) ve profesörlere (,54279*) göre daha yüksek puan alarak farklılaştığı görülmektedir. Öte yandan doçentlere göre yüksek puan alarak bir diğer kadronun da araştırma görevlileri (,38170*) olduğu görülmektedir.

Yaş ile TSKÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcıların yaş faktörü dâhilinde TSKÖ'ye ait “Siyasal İfade” ve “Yerel Yönetime Katılım” alt boyutları arasında istatistiki yönden anlamlı farklılık mevcuttur. Söz konusu alt boyutlara dair gerçekleştirilen ANOVA farklılaşım değerleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 72: Yaş ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
Siyasal İfade	24 ve altı	15	1,9231	,81148	,20952
	25-34	183	1,7650	,74360	,05497
	35-44	192	1,5601	,65264	,04710
	45-54	92	1,4615	,67215	,07008
	55 ve üzeri	21	1,2601	,30526	,06661
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
Yerel Yönetime Katılım	24 ve altı	15	1,8000	,65222	,16840
	25-34	183	1,6976	,80877	,05979
	35-44	192	1,5521	,74859	,05403
	45-54	92	1,4710	,76261	,07951
	55 ve üzeri	21	1,2698	,58328	,12728
	Total	503	1,5858	,77082	,03437

Katılımcıların yaşları ile siyasal ifade ve yerel yönetime katılım alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Söz konusu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen ANOVA testine ait tablo değerleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 73: Yaş ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair ANOVA Testi

	Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p	
Siyasal İfade	Gruplar Arası	10,934	4	2,733	5,813	,000
	Gruplar İçi	234,185	498	,470		
	Toplam	245,118	502			

	Gruplar Arası	6,504	4	1,626	2,775	,027
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar İçi	291,764	498	,586		
	Toplam	298,268	502			

Gerçekleştirilen F (ANOVA) testi sonucunda elde edilen verilere göre katılımcıların yaşları ile “siyasal ifade” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutları arasında istatistiki yönden anlamlı ($p < .05$) farklılaşma mevcuttur. ANOVA tablo sonuçlarına göre ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak incelenmektedir. Söz konusu değerler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 74: Yaş ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

Dependent Variable	(I)	(J)	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p	
Siyasal İfade	Yaşınız: 24 ve altı	Yaşınız: 55 ve üzeri	,66300*	,23183	,036	
		35-44	,20493*	,07084	,032	
	25-34	45-54	,30349*	,08764	,005	
		55 ve üzeri	,50495*	,15800	,013	
	35-44	25-34	-,20493*	,07084	,032	
	45-54	25-34	-,30349*	,08764	,005	
	55 ve üzeri	24 ve altı	-,66300*	,23183	,036	
		25-34	-,50495*	,15800	,013	
	Yerel Yönetime Katılım	24 ve altı	25-34	,10237	,20557	,988
			35-44	,24792	,20521	,747
45-54			,32899	,21313	,535	
55 ve üzeri			,53016	,25876	,244	
...						

Akademisyenlerin sahip olduğu yaş dilimi ve **siyasal ifadede** bulunma durumları arasında istatistiki yönden anlam ($p < .05$) mevcuttur. Söz konusu farklılık 24 yaş altındaki akademisyenlerin ($,66300^*$) 55 ve üzerindeki akademisyenlere göre siyasal ifade yönünden daha aktif olması şeklinde gerçekleşmektedir. Yine aynı şekilde 25-34 yaş dilimindeki akademisyenlerinde 35-44 ($,20493^*$), 45-54 ($,30349^*$), 55 ve üzeri ($,50495^*$) yaş aralığındaki akademisyenlere göre siyasal ifadede bulunma açısından yüksek puana sahip olduğu, dolayısıyla bu yaş gruplarına göre Twitter platformunda

daha çok siyasal ifadede bulunduğu söylenebilir. Akademisyenlerin gençleştikçe siyasal ifadede bulunma durumlarının arttığı ise bir diğer dikkat çeken bağlamdır. “Yerel yönetime katılma” hususunda ise Tukey testi sonrasında istatistiki yönden anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu nedenle ANOVA testi sonrasında ulaşılan yaş bağlamında yerel yönetime dair farklılıklar katılımcıların ortalamaları üzerinden yorumlanacaktır. Katılımcılar arasında yaş gruplarına göre yerel yönetime katılma konusunda en fazla ortalamaya sahip olan kategori 24 ve altındaki ($\bar{x}=1,8000$) yaş grubudur. Yaşın artması ile birlikte yerel yönetime dair katılım ortalamasının azaldığı görülmektedir. Bu verilerden hareketle yeni nesil akademisyenlerin bölgesel siyasete dair konulara da politik düzlemde önem verdiği söylenebilir.

Cinsiyet ile TSKÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Katılımcılar cinsiyet faktörü dâhilinde TSKÖ'ye ait alt boyutlar ile istatistiki yönden anlamlı ($p > .05$) bir şekilde farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla kadın ve erkek akademisyenlerin Twitter'da siyasal katılıma dair durumları birbiriyle benzer şekilde seyretmektedir.

Medeni Durum ile TSKÖ'ye Dair Farklılaşma Durumu

Gerçekleştirilen ANOVA testi ile akademisyenlerin medeni durumlarına göre “siyasal ifade” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutları dâhilinde anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu alt boyutlara dair elde edilen farklılaşım değerleri aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 75: Medeni Hal ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılım Arası Farklılaşma

		N	Ort.	Std. Sapma	Std. Hata
SİYASAL İFADE	Evli	276	1,5401	,66269	,03989
	Bekar	205	1,7212	,73546	,05137
	Bekar (daha önce evlilik yaşamış)	22	1,5629	,69308	,14776
	Total	503	1,6149	,69877	,03116
YEREL YÖNETİME KATILIM	Evli	276	1,5024	,71548	,04307
	Bekar	205	1,6976	,80007	,05588

Bekar (daha önce evlilik yaşamış)	22	1,5909	1,03347	,22034
Total	503	1,5858	,77082	,03437

Katılımcıların medeni durumları ile siyasal ifade ve yerel yönetime katılım alt boyutları arasında gerçekleştirilen fark analizine dair; ortalama, standart sapma, standart hata değerleri yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Söz konusu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen ANOVA testine ait tablo değerleri aşağıdaki gibidir.

Tablo 76: Medeni Durum ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair ANOVA Testi

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
Siyasal İfade	Gruplar Arası	3,919	2	1,959	4,062	,018
	Gruplar İçi	241,200	500	,482		
	Toplam	245,118	502			
Yerel Yönetime Katılım	Gruplar Arası	4,480	2	2,240	3,812	,023
	Gruplar İçi	293,788	500	,588		
	Toplam	298,268	502			

Gerçekleştirilen analiz sonucunda ulaşılan verilere göre katılımcıların medeni durumları ile “siyasal ifade” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutları arasında istatistiksel yönden anlamlı ($p < .05$) farklılaşma mevcuttur. ANOVA Testi sonucunda ulaşılan tablo değerlerine göre ikili gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar Tukey Testi ile ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibidir.

Tablo 77: Medeni Durum ile Siyasal İfade ve Yerel Yönetime Katılıma Dair Tukey Testi ile İkili Karşılaştırma

	(I) Medeni Haliniz:	(J) Medeni Haliniz:	Ort. A. Farklar (I-J)	Std. Hata	p
Siyasal İfade	Evli	Bekâr	-,18107*	,06404	,014

	Bekâr	Evli	,18107*	,06404	,014
Yerel Yönetime	Evli	Bekâr	-,19515*	,07068	,016
Katılım	Bekâr	Evli	,19515*	,07068	,016

Katılımcıların **siyasal ifade** bağlamında medeni durumlarına göre farklılaşma durumu; bekâr (,18107*) akademisyenlerin evli akademisyenlere göre daha aktif siyasal ifadede bulunması yönünde gerçekleşmektedir. Yerel yönetime katılım konusunda da benzer şekilde bekâr akademisyenlerin (,19515*) evli akademisyenlere nazaran daha yüksek puana sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla evli akademisyenlerin Twitter'da siyasal katılım hususunda bekâr akademisyenlere nazaran daha pasif olduğu söylenebilir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Tartışma ve Sonuç

Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılım ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin ele alındığı bu çalışmada, entelektüel açıdan toplumun üst kademesini temsil eden akademisyenler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Örneklem kümesinin akademisyenlerden seçilmesi hususunda eğitim faktörü önemli bir bağlamı temsil etmektedir. Nitekim gerek siyasal katılım literatüründe (Almond ve Verba, 1963: 265; Achen, 1975: 1218; Sabucedo ve Arce, 1991: 93; Eroğul, 1991: 108; Galston, 2004: 264; Çukurçayır, 2006: 93-94) gerek benlik saygısı literatüründe (Özkan, 1994: 6-7; Çetinkaya vd., 2006:119; Baybek ve Yavuz, 2005: 93-94; Özgüngör ve Paksu, 2017: 118-119) eğitim seviyesi yüksek bireyler önemli bir merkezde yer almakta, eğitim seviyesi arttıkça benlik saygısının ve siyasal katılımın arttığı, böylece bireylerin toplumsal ve siyasal alanlarda daha aktif rol aldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla akademisyenlerden oluşan katılımcı kümesinin benlik saygısı, Rosenberg’in Benlik Saygısı Ölçeği ile Twitter’da siyasal katılım durumları ise araştırma kapsamında geliştirilen Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği ile ölçülmüştür.

Araştırmanın verileri, 2019 yılı Ocak ve Mart ayı içinde yerel yönetim seçimlerinin hemen öncesinde Gümüşhane Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi akademisyenlerinden toplanmıştır. İlgili üniversiteler; URAP’ın 2018 yılı verilerine göre başarı seviyesi yüksek, düşük ve orta kategorisinde yer alan 157 üniversite içerisinden ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurularak seçilmiştir. 3653 kişilik çalışma evreni içerisinden 503 katılımcı araştırmaya geri bildirimde bulunarak araştırmanın örneklem kümesini temsil etmişlerdir.

Katılımcıların benlik saygısı ve Twitter’da siyasal katılım durumları arasındaki ilişki ve farklılıklar SPSS 24 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda Pearson Korelasyon Analizi, F Testi (ANOVA), T Testi (independent samples t test) ve Frekans Analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Ulaşılan verilere göre 503 katılımcının %49.5’i kadın, %50.5’i erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %49.1’i fen bilimleri alanında, %41’i sosyal bilimler alanında, %3.6’sı sağlık bilimlerinde ve %3.2’si ise güzel sanatlar alanında çalışmalarını sürdürmektedirler. Katılımcıların sahip oldukları unvanlara göre dağılımı ise %11.7’si profesör, %11.5’i doçent, %30.2’si doktor öğretim üyesi,

%12.5'i öğretim görevlisi, %28.6'sı ise araştırma görevlisi kadrosunda kümelenmektedir. Araştırmaya geribildirimde bulunan akademisyenlerin sahip oldukları yaş aralıkları ise; %3 ile 24 yaş ve altında, %36.4 ile 25-34 yaş aralığında, %38.2 ile 35-44 yaş aralığında, %18.3 ile 45-54 yaş aralığında ve %4.2 ile 55 ve üzeri bir skalada yer almaktadır. Öte yandan katılımcıların %54.9'u evli, %40.8'i bekâr, %4.4 ü ise daha önce evlilik yaşamış ve evliliği sonlanmış akademisyenlerden oluşmaktadır.

Bu bağlamda akademisyenlerin RBSÖ ölçeğinde yer alan alt boyutlarına dair ortalamaları incelendiğinde genel olarak akademisyenlerin benlik saygılarının (\bar{x} =4.11), kendilik kavramları sürekliliklerinin (\bar{x} =3.37), (depresif duygulanım açısından) mutlu olma durumlarının (\bar{x} =3.49) yüksek olduğu gözlenmiştir. Diğer yandan hayalperestliklerinin (\bar{x} =2.30), kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme durumlarının (\bar{x} =2.79), eleştiriye karşı duyarlılıklarının (\bar{x} =2.85) ve insanlara karşı duydukları güven düzeylerinin (\bar{x} =2.41) orta derecede seyrettiği tespit edilmiştir. Katılımcıların TSKÖ'ye dair alt boyutları incelendiğinde ise akademisyenlerin genel olarak siyasal katılım puanlarının düşük olduğu (\bar{x} =1.61; \bar{x} =1.96; \bar{x} =1.58) yalnızca Twitter üzerinden politika ve hizmet takibinde aktif oldukları (\bar{x} =3.06) sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim bu bilgiler doğrultusunda bir konu göze çarpmaktadır. Çalışmanın literatür kısmında ve bölümün giriş paragrafında da bahsedildiği üzere alan yazındaki çalışmalar, eğitim seviyesi yüksek bireylerin benlik saygısının ve siyasal katılım düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir, dolayısıyla literatürde eğitim seviyesi yüksek bireylerin siyasal katılım düzeylerinin ve benlik saygılarının yüksek olacağı öngörülmektedir (Almond ve Verba, 1963: 265; Achen, 1975: 1218; Sabucedo ve Arce, 1991: 93; Eroğul, 1991: 108; Galston, 2004: 264; Çukurçayır, 2006: 93-94; Özkan, 1994: 6-7; Çetinkaya vd., 2006:119; Baybek ve Yavuz, 2005: 93-94; Alesina, Giuliano, 2011; Özgüngör ve Paksu, 2017: 118-119; Andreassen, Pallesen, Griffiths, 2017). Bu çalışma kapsamında ulaşılan verilere göre ise eğitim seviyesi toplum nezdinde yüksek bir zümreyi temsil eden akademisyenlerin benlik saygısı düzeyi alan yazınla örtüşerek yüksek bir seviyede bulunmuş olup, siyasal katılım düzeyleri ise alanyazının aksine oldukça düşük çıkmıştır. Elbette çalışma kapsamındaki siyasal katılım davranışının, sosyal medya platformu olan Twitter mecrasında gerçekleştiriliyor olması da bu durumda etkili bir değişken olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim Wilcox ve Stephen'ın (2013) belirttiği üzere bireyler, sosyal

platformlarda güçlü ve yakın ilişkilerinin olduğu kullanıcıları dikkate alarak paylaşımlar gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda söz konusu tema politik bir konuyu içinde barındırdığından katılımcılar meslek ve statüleri gereği çekimser davranmış olabilirler. Öte yandan refah seviyesi yüksek örneklem üzerinde gerçekleştirilen kimi çalışmaların ortaya koyduğu gibi katılımcıların geleneksel siyasal katılım aktivitelerinden (oy kullanma, siyasal söylem vb.) ziyade farklı bağlamlarda katılım davranışlarını gerçekleştiriyor olmaları (Dalton 2006, 2008; Inglehart 1997; Eroğul, 1991; Çukurçayır, 2006) da olasılıklar dâhilindedir. Bu doğrultuda Gonzales ve Hancock (2011) bireylerin sosyal medyada kendilerine dair olumsuz algılanması muhtemel bilgileri filtrelediğini yahut tamamıyla paylaşmaktan çekindiğini söylemektedir. Buradan hareketle siyasal bir temayı içinde barındıran aktivitelerin, demokrasinin doğal bir sonucu olarak, toplumun ve sosyal medya ortamındaki arkadaş çevresinin tümüne hitap etmediği söylenebilir. İlgili araştırma bulgusu bu çerçevede bir anlam kazanabileceği gibi akademisyenlerin siyasal katılım çerçevesinde ilgisizler (Çukurçayır, 2006) kümesinde yer alması da olasılıklar dâhilindedir. Diğer yandan sosyal medyada gerçekleştirilen siyasal katılım çalışmalarının eğitim faktörüyle bir arada ele alındığı çalışmalar ilgili bağlamın netleşmesi adına oldukça önem arz etmektedir.

Katılımcıların Benlik Saygısı (RSBÖ) ve Twitter’da Siyasal Katılım’a (TSKÖ) dair ortalamaları göz önünde bulundurularak ulaşılan bir diğer önemli araştırma çıktısı ise bireylerin politik temalardan kaçındığı sonucudur. Araştırma değişkenlerine dair ortalama, standart sapma, basıklık çarpıklık gibi bilgilerin yer aldığı Tablo 16’da görülebileceği üzere katılımcılar, benlik saygısı ölçeği altında yer alan “tartışmalara katılabilme” alt boyutu açısından yüksek ($\bar{x}=3,29$) bir ortalama puana sahipken, Twitter’da siyasal katılım ölçeği altında yer alan “siyasal tartışmalara katılım” alt boyutunda düşük ($\bar{x}=1,96$) puana sahiptir. Öte yandan “Araştırmanın Uygulanması” adlı bölümde bahsedilen bilgiler de göz önünde bulundurulduğunda genel olarak akademisyenlerin siyasal konularda çekimser davrandığı rahatlıkla ifade edilebilir. Öyle ki bu sonuç çalışmanın en temel bulgularından biridir.

Araştırmanın temel problemi olan benlik saygısı ve Twitter’da gerçekleştirilen siyasal katılıma dair ilişki bulguları ise literatür açısından ilginç sonuçlar vermiştir. İlgili ilişki analizleri nihayetinde akademisyenlerin benlik saygıları ile TSKÖ’ye ait “siyasal ifade”, “siyasal tartışmalara katılım” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutları arasında

negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. Bu durumda benlik saygısı yüksek seyreden katılımcılar, bahsi geçen siyasal katılım temalı alt boyutlarda daha pasif bir tutum içerisinde. Söz konusu bulgudan hareketle akademisyenlerin Twitter’da siyasal katılıma dair, “siyasal ifade bulunma”, “siyasal tartışmalara katılma” ve “yerel yönetime katılma” konularına çok da önem atfetmediği görülmüş, James’in (1983) formüle ettiği benlik saygısı formülüne göre durum bu şekilde yorumlanmıştır. İlgili formülde bireylerin benlik saygısının, önem atfettiği alanlarda gerçekleştirilen başarılar ile yükseldiği, başarı elde edememesi durumunda benlik saygısı düzeyinin azaldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla önem atfedilen alanlar benlik saygısının belirlenmesinde bir kıstas olarak değerlendirilmektedir.

Derinlemesine bir bakış açısı ile konu ele alındığında ise ülkemizdeki tarihsel süreç de bu ilişkinin anlamlandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çağan’ın (2015) aktardığı üzere aydın ve entelektüel arasında tarihsel, toplumsal ve fiili boyutlarda fark vardır. Entelektüel kelimesinin kökeni itibariyle entelektüel zümre; bilgi, düşünce üreten lakin toplumdan uzak, halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen kategoriye temsil etmektedir. Aydınlar ise toplumu düşünsel ve fiili bağlamda takıldığı kancalardan kurtararak, bilinç ve şuur aşıl原因 kesimdir. Salt soyut teorik tartışmalar yerine topluma yol gösteren aydın zümre, kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda gerekli sorumluluğu üstlenerek halkın dertlerine temas eden kavramsal söylemlerde bulunmaktadır. Entelektüeller ise bilgi üretimine ve düşünsel eylemlere bir meslek olarak yaklaşmaktadır. Öte yandan aydın zümre, edebiyat, sanat, felsefe ve diğer eylemleri, toplumu içinde bulunduğu ataletli ruh halinden kurtarmak amacıyla içten gelen bir duyguyla gerçekleştirmektedir. Günümüzde kelime anlamıyla eşdeğer olarak kullanılan bu iki zümresel tanım, tarihsel bağlamda modernleşme, geleneksele ait olma kavramları çerçevesinde hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında ayrılmaktadır (Çağan, 2015: 1-8). Bu tarihsel bağlamdan hareketle de araştırma bulguları farklı bir perspektifle okunulabilir...

RBSÖ altında yer alan “kendilik kavramı sürekliliği” alt boyutunun da benlik saygısı alt boyutuyla benzer şekilde siyasal katılım değişkenleri ile negatif yönde ilişki içinde olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda “kendilik kavramı sürekliliği ile “siyasal ifade”, “siyasal tartışma” ve “yerel yönetime katılım” alt boyutları arasında düşük düzeyde negatif ilişki tespit edilmiştir. Erikson’a göre “kendilik kavramı sürekliliği” bireyin benliğinin, zaman ve mekân olguları içinde aynılığını ve sürekliliğini konu

edinmektedir (akt. Özdemir ve Çelen, 2018: 578). Kişinin yakın çevresi tarafından da duyumsanan birey benliğine dair bu tutarlı olma (Rosenberg, 1965; Erikson, 1993) durumunun siyasal katılım boyutları ile düşük düzeyde anlamlı ilişki içinde olması, akademisyenlerin uzunca bir süre zarfında, geçmişten günümüze siyasal katılım noktasında pasif tutum içinde olduğuna işaret etmektedir.

Araştırmanın temel problemine dair gerçekleştirilen analiz neticesinde TSKÖ ile pozitif yönde ilişki arz eden RSBÖ değişkenlerinden ilki “hayalperestlik” alt boyuttur. Hayalperestlik boyutu ile siyasal ifade, siyasal tartışmalara katılım ve yerel yönetime katılım alt boyutları arasında gerçekleşen ilişkiye göre katılımcıların hayalperestlik durumlarının artmasıyla bu alt boyutlardaki aktivitelere yönelik tutumlarının da arttığı gözlenmiştir. Genel olarak siyasal katılım puanı düşük seyreden akademisyenlerin hayalperest olma durumlarının artmasıyla siyasal katılım davranışlarında artış görülmesi dikkat çekicidir. Katılımcıların hayalperestlik değişkenine göre farklılaştığı demografik faktörler incelendiğinde; araştırma görevlilerinin profesörlere göre, daha genç akademisyenlerin yaşlı akademisyenlere göre, bekâr akademisyenlerin evli akademisyenlere göre daha hayalperest olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan gerçekleştirilen kimi araştırmalarda evli bireylerin bekâr ve boşanmışlara nazaran siyasal katılım noktasında daha aktif olduğu belirtilirken (Tekeli, 1982; Stoker, Jennings, 1995) kimi araştırmalarda ise medeni durumun siyasal katılım noktasında belirleyici bir etken olmadığı dile getirilmektedir (Alesina, Giuliano, 2011). Hayalperestlikle siyasal katılım ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda dolaylı olarak hayalperestlik seviyesi yüksek seyreden genç ve bekâr katılımcıların Twitter’da siyasal katılım noktasında, yaşlı ve evli katılımcılara göre daha aktif olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışmalara katılabilme değişkeni ise Twitter’da siyasal katılım değişkenleri ile pozitif yönde ilişki arz eden ikinci alt boyuttur. Öte yandan bu ilişkilerin tümünün düşük seviyede gerçekleşmesini göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Doğal bir öngörüyle de yorumlanabileceği üzere akademisyenlerin tartışmalara katılabilme derecesinin artmasıyla, Twitter’da siyasal ifadede bulunma, siyasal tartışmalara katılabilme, yerel yönetime katılabilme ve politika ve hizmet takip etme durumlarının artmaları beklenen bir davranıştır. Bu nedenle bu sonuç araştırma açısından olağan olarak yorumlanmaktadır. Asıl dikkat çeken konu, yukarıdaki paragraflarda belirtildiği

üzere katılımcıların tartışmaya katılabilme puanlarının yüksek bir seviyede seyrederken siyasal tartışmalara katılım puanlarının düşük olmasıdır.

Çalışma kapsamında katılımcıların benlik saygısı doğrultusunda Twitter’da siyasal katılıma dair hiçbir alt boyutta farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, analizler neticesinde ortaya çıkan ilişkilerin oldukça düşük seviyede seyretmesine, katılımcıların genelinin siyasal katılıma karşı oldukça ilgisiz olmasına veya kültürel ve tarihsel olgulara bağlanılabilir. Yine aynı şekilde katılımcıların, “kendilik kavramlarının sürekliliği” konusunda da “Twitter’da Siyasal Katılım” alt boyutlarında farklılaşmadığı görülmüştür.

Siyasal ifadeye bulunma konusunda ise katılımcılar eleştiriye duyarlılık durumları hususunda farklılaşmaktadır. Bu doğrultuda eleştiriye duyarlılık seviyesi düşük olan katılımcılar doğal olarak siyasal söylemlerde bir çekince hissetmemektedir. Bu nedenle eleştiriye karşı hassas olmayan akademisyenlerin Twitter platformunda daha aktif siyasal ifadeye buldukları tespit edilmiştir.

Demografik faktörler doğrultusunda ise katılımcılar çeşitli kategorilerde birbirlerine göre farklılaşmakta, bu farklılaşma durumlarının kimisi oldukça dikkate değerdir. Örneğin katılımcıların benlik saygısı, unvan bağlamında kendinden daha alt statüdeki akademisyenlere göre daha yüksektir. Öte yandan kişilerarası ilişkilerde alt statüdeki personelin üstlerdekilere göre daha fazla tehdit hissettiği görülmüştür. Bu bulgu literatürle mobbing kavramı üzerinden okunabilir. Alan yazında basit bir araştırma ile onlarca kaynağa ulaşılabilceği üzere akademik mobbing, en sık tartışılan kavramlardan bir tanesidir ve çalışmaların odağında üst kademedekinin alttakine yönelik hissettirdiği olumsuz duygulanım ele alınmaktadır (Khuo, 2010; Kayacı, 2014; Şenerkal, Çorbacıoğlu, 2015). Kişilerarası ilişkilerde de daha alt statüdeki personelin hissettiği tehdidin fazlalığı bu durumla güçlü bir ilişki arz etmektedir.

Yaş bağlamında ulaşılan farklılaşma bulguları ise genel benlik saygısı literatürü ile örtüşen bir yapıya sahiptir (Orth, Trzesniewski, Robins, 2010; Bleidorn, Arslan, Denissen, Rentfrow, Gebauer, Potter, Gosling, 2016). Araştırma kapsamında katılımcıların kendisinden yaşça küçük akademisyenlere göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu görülmüştür. Kendilik kavramının sürekliliği açısından da durum büyük oranda aynıdır. Eleştiriye karşı duyarlılık, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme, hayalperestlik gibi boyutlar da yaşa göre farklılaşmakta, daha yaşlı

katılımcılar daha az hayalperest, eleştiriye karşı daha az duyarlı, kişilerarası ilişkilerde daha az tehdit hissetmektedirler.

Cinsiyete göre ise erkek katılımcıların kendilik kavramları ve tartışmalara katılabilme durumları kadınlara nazaran daha yüksek çıkmıştır. Medeni durum açısından ise evli akademisyenlerin benlik saygısı ve kendilik kavramı süreklilikleri bekârlara nazaran daha yüksektir. Diğer yandan kişilerarası ilişkilerde hissedilen tehdit noktasında evli akademisyenlerin kısmen daha yüksek tedirginlik hissettiği görülmekle birlikte genel olarak akademisyenlerin tümünün durumu birbirine benzerdir.

Akademisyenlerin “Twitter’da Siyasal Katılım” durumlarıyla, demografik durumları arasında gerçekleştirilen fark analizi nihayetinde ise şu sonuçlara ulaşılmıştır. Güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren akademisyenler, sağlık alanında çalışan akademisyenlere göre siyasal tartışmalara daha aktif bir biçimde katılım göstermektedir. Politika ve hizmet takibi konusunda ise sosyal ve fen bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin, sağlık bilimleri alanında çalışan katılımcılara göre daha aktif olduğu görülmüştür. Bu verilerden hareketle sağlık alanında çalışan akademisyenlerin siyasal katılım noktasında durağan bir tutum içinde olduğu düşünülmektedir. Yerel yönetime katılma boyutunda ise güzel sanatlar alanındaki akademisyenler diğer alanlarda çalışma gerçekleştiren akademisyenlere göre aktif bir tutum sergilemektedir.

Katılımcılar sahip oldukları unvanlara göre ise siyasal ifadede bulunma, siyasal tartışmalara katılma ve yerel yönetime katılma boyutlarında farklılaşmaktadırlar. Örneğin siyasal ifadede bulunma konusunda profesör ve doçentler, kadro statüsünü diğer olarak tanımlayan akademisyenlere göre daha pasiftir. Yine aynı şekilde araştırma görevlilerinin de profesör ve doçentlere göre siyasal ifadede bulunma noktasında daha aktif tutum sergilediği göze çarpmaktadır. Bu sonuçlar yorumlanırken ilgili siyasal katılım davranışlarının Twitter platformunda gerçekleştirildiğini göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır. Nitekim literatürde sıkça bahsedildiği üzere teknolojik iletişim aygıtlarını kullanma hususunda genç ve yaşlı nesiller arasında gençlerin lehine fark bulunmaktadır (Prensky, 2001; Van Eck, 2006; Prensky, 2010; Margaryan, Littlejohn, Vojt, 2011). Öyle ki literatürde yer alan “dijital yerliler” ve “dijital göçmenler” kavramlarında da ele alındığı üzere teknolojik yeniliklerin içine doğan dijital yerlilerin diğer bir ifade ile daha genç nesillerin, yaşlılara (dijital

göçmenlere) göre daha aktif ve daha profesyonel olduğu belirtilmektedir (Prensky, 2001; Karabulut, 2015). Dolayısıyla siyasal ifade de bulunulan kanalın bir sosyal medya platformu olması genç ve yaşlı katılımcıların siyasal ifadede bulunma durumlarını etkileme potansiyeline sahiptir. Diğer yandan siyasal tartışmalara katılma noktasında ise doktor öğretim üyelerinin profesörlere göre daha girişken olduğu görülmektedir. Gerek doçentlik şartlarındaki değişimlerin aleyhlerine olması gerek son dönemlerde unvan isimlerinin değiştirilmesiyle gündeme gelen doktor öğretim üyelerinin, siyasal tartışmalara katılma durumlarının yüksek oluşu bu açıdan da oldukça dikkat çekmektedir. Yerel yönetime katılma noktasında ise kadro statüsünü diğer olarak tanımlayan akademik personelin doçent ve profesörlere göre daha aktif olduğu tespit edilmiştir. Unvan bağlamında katılımcıların siyasal katılım değişkenlerine göre farklılaştığı durumlar bu şekilde gerçekleşmektedir. Öte yandan unvan durumu ile yakından benzerlik gösteren yaş durumunun doğurduğu sonuçlarda büyük oranda örtüşmektedir. Nitekim akademisyenlerin genelinin yaşlarının artması ile unvanlarının yükselişi doğru orantılıdır. İlgili benzerlik bu durumla gerekçelendirilebilir. Katılımcıların yaşlarının artması ile birlikte siyasal ifadede bulunma yönünden daha durağan bir yapıya sahip oldukları saptanmıştır. Diğer bir ifade ile genç katılımcılar yaşlı akademisyenlere göre daha çok siyasal ifadede bulunmaktadır. Yerel yönetime katılım noktasında da durum farksızdır. Genç akademisyenler Twitter üzerinde yerel yönetimle ilgili konularda daha etkileşimli faaliyetlerde bulunmaktadır. Çalışma alanı, unvan ve yaş gibi demografik boyutlarda siyasal katılım durumları farklılaşan akademisyenlerin cinsiyet bağlamında farklılaşmadığı her iki cinsiyet grubundaki katılımcıların da benzer tutumlar sergilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Medeni durum bağlamında ise bekâr akademisyenlerin evlilere göre daha çok siyasal ifadede bulunduğu ve yerel yönetime daha aktif katıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu durum evli akademisyenlerin içsel olarak daha çok korunma ihtiyacı hissetmesine yahut daha fazla sorumluluğa sahip olmalarına bağlanabilir. Öneriler bölümünde de bahsedileceği üzere ilgili sonuçların anlamlandırılması hususunda yeni çalışmaların gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Alanyazında benlik saygısı kavramı ile siyasal katılım değişkeninin ilişkilendirildiği çalışmaların olmayışı yahut ilgili çalışmalara ulaşılmayışı nedenleriyle ilgili bağlamı temsil eden alan oldukça sınırlıdır. Çalışma sonuçlarının bu bağlamda alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Öneriler

Akademisyenlerin Twitter’da siyasal katılım puanları düşük seyrederken benlik saygısı ortalamalarının yüksek olması, alan yazın açısından ilginç bir bulgudur. Bu bağlamda eğitim faktörünü de içine alan siyasal katılım ve benlik saygısına dair çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Nitekim tartışma ve sonuç bölümünde bahsedildiği üzere literatürdeki genel kanaat; eğitim seviyesi yüksek bireylerin benlik saygısı açısından da yüksek bir düzeye sahip olacağını ve aynı şekilde siyasal katılım açısından da aktif davranışlar sergileyeceğini varsaymaktadır. Bu bağlamda;

- Sosyal medyada siyasal katılım ilişkisinin meslekler açısından ele alınması,
- Sosyal medyada siyasal katılım ilişkisinin gelir açısından ele alınması,
- Sosyal medyada siyasal katılım ilişkisinin statü açısından ele alınması,
- Sosyal medyada siyasal katılım ilişkisinin mahrem ve mahrem olmayan iletişim ortamları açısından ele alınması,
- Wilcox ve Stephen’ın (2013) ele aldığı biçimiyle yakın ve güçlü bağlar dâhilinde sosyal medyada siyasal katılım davranışlarının incelenmesi önerilmektedir.

Öte yandan araştırma kapsamında ulaşılan evli akademisyenlerin siyasal katılım puanlarının düşük olması verilerinden hareketle, evli akademisyenlere yönelik olarak siyasal katılım davranışlarının düşük olmasının ardında yatan nedenler çeşitli değişkenler dâhilinde (korunma, kendini güvende hissetme içgüdüğü) incelenebilir.

Bir diğer konu ise siyasal katılım konusunda sağlık bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin, diğer disiplinlerde çalışan akademisyenlere göre daha pasif bir tutum sergilemesidir. Bu pasif tutumda, sağlık alanında çalışma gerçekleştiren akademisyenlerin, çalışma saatlerinin ve çalışma konularının etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda sağlık alanında faaliyet gösteren akademik personelin, çalışma saatleriyle ve çalışma konularıyla siyasal katılım davranışları arasındaki ilişki sosyal medya kullanım alışkanlıkları dâhilinde incelenebilir. Böylece sağlık alanında faaliyet gösteren akademisyenlerin sosyal medyadaki tutumları, siyasal katılım davranışları ve benlik saygıları arasındaki ilişki daha net bir biçimde ele alınarak literatüre katkı sağlanabilir.

Siyasal ifadede bulunma konusunda ise unvan ve yaş olarak yüksek kategorilerde yer alan akademisyenlerin genç ve düşük statüdeki akademisyenlere göre daha pasif olduğu görülmüştür. Bu konuda iletişim kanallarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Örneğin bu araştırma dâhilinde tercih edilen Twitter platformu, önceki bölümlerde sıkça belirtildiği üzere siyasal bir kimliğe ve yeni nesil kullanıcıların daha yaygın bir biçimde tercih ettiği bir iletişim ortamıdır (WeAreSocial, 2018a; Hermida, 2014: 297; Şener, Emre ve Akyıldız, 2015: 95). Dolayısıyla siyasal katılım davranışı ile iletişim kanalları üzerinde yaş, unvan ve meslek gibi değişkenleri konu alan çalışmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- A. Özdemir, P., ve Çelen, N. (2018). Genç Yetişkinlerin Siyasal Kimliklerinin İki-Döngülü Kimlik Biçimlenmesi Modeli Bağlamında İncelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 17, 66(577-593).
- A. Sönmez, Ö. (2012). *Religiosity, Self-Monitoring And Political Participation: A Research On University Students* (The Degree Of Doctor of Philosophy). The Graduate school of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.
- Achen, C. (1975). Mass Political Attitudes and Survey Response. *The American Political Science Review*, 69(4), 1218-1231.
- Alesina, A., & Giuliano, P. (2011). Family Ties And Political Participation. *Journal Of The European Economic Association*, 9(5), 817-839.
- Almond, G. (1974). *Comparative Politics Today: A World View*. Boston: Little, Brawn and Company.
- Almond, G. ve Verba, S. (1963). *The Civic Culture*. New Cersey: Princeton University Press.
- Andreassen, C. S., Pallesen, S., & Griffiths, M. D. (2017). The Relationship Between Addictive Use Of Social Media, Narcissism, And Self-Esteem: Findings From A Large National Survey. *Addictive Behaviors*, 64, 287-293.
- Archer, L. S. and Waterman, S. A. (1994). Adolescent Identity Development: Contextual Perspectives. C. B. Fisher, R. M. Lerner (Ed.), *Applied Developmental Psychology* (pp.76-100). New York: McGraw-Hill, Inc.
- Arıcak, T. O. (1995) Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık, Benlik saygısı ve Denetim Odağı İlişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Aslan, E. (1994). Benlik Kavramı ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri. *Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4, 7-14.
- Avşaroğlu, S. (2007). *Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başa Çıkma Stilllerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi* (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Aydın, A. (2017). *Sosyal Medya Paradigmasındaki Dönüşümün Siyasal Katılıma Yansımaları* (Doktora Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
- Aydın, B. (2005). *Çocuk ve Ergen Psikolojisi*. İstanbul: Atlas Yayınları.
- Bacanlı, H. (1997). *Sosyal İlişkilerde Benlik-Kendini Ayarlamanın Psikolojisi*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Bakırcıoğlu, R. (1994). *İlköğretim, Orta Öğretim ve Yüksek Öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma*. Ankara: Turhan Basımevi.

- Balat, U. G. ve Akman, B. (2004). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(2), 175-183.
- Bandura, A. (1982). Psychology Of Chance Encounters And Life Paths. *American Psychologist*, 37, 747-755.
- Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Reviews*, 52, 1-26.
- Barker, V. (2009). Older Adolescents' Motivations For Social Network Site Use: The Influence of Gender, Group Identity, and Collective Self-Esteem. *Cyberpsychology & Behavior*, 12(2), 209-213.
- Baybek, H. ve Yavuz, S. (2005). Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi. *SBE Dergisi*, 14, 73-95.
- Bayık, M. F. (2015). *Political Marketing And Voting Behavior In Turkey* (The Degree Of Doctor of Philosophy). The Graduate school of Social Sciences of Bahcesehir University.
- Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., Doğu, B., İslamoğlu, G., Aydemir, T. A. (2014). Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı. *Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, (68), 59-96.
- Bayram, N. (2010). *Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş*. Bursa: Ezgi Kitabevi.
- Bektaş, H. (2004). *Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak İnternet*. Konya: Tablet Kitabevi.
- Berman, J., & Witzner, D. J. (1997). Technology and Democracy. *Social Research*, 64(3), 1313–1319.
- Bimber, B. (2001). Information and Political Engagement in America: The Search for Effects of Information Technology at the Individual Level. *Political Research Quarterly*, 54(1), 53–67.
- Bleidorn, W., Arslan, R. C., Denissen, J. J., Rentfrow, P. J., Gebauer, J. E., Potter, J., & Gosling, S. D. (2016). Age And Gender Differences In Self-Esteem—A Cross-Cultural Window. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 111(3), 396.
- Boyd, D. M., N. B. Ellison (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer- Mediated Communication*, 13 (1), 210–30.
- Bruno, F. J. *Psikoloji Tarihine Giriş* (Çev: N. Hisli). İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
- Butler, R. (2009). Coming to Terms With Personal Construct Theory. Richard B. (Ed.), *Reflections in Personal Construct Theory* (p.3-20). Chichester: John Wiley & Sons.
- Büyüköztürk, Ş. (2012). Örneklem Yöntemleri. <http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf>. (Erişim Tarihi: 03.01.2019).

- Can, A. (2014). *SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi*. Pegem Akademi.
- Can, A. (2018). *SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Can, G. (1990). *Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Etmenler*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
- Can, İ. (2015). *Liderler, Kurumlar ve Süreçler Bakımından Türkiye'de Siyasal Güven: Sosyolojik Nicel Bir Araştırma* (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Can, P. (2012). *Pazarlama Süreçlerinin İnovasyon Stratejilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma* (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
- Comunello, F., & Anzera, G. (2012). Will The Revolution Be Tweeted? A Conceptual Framework For Understanding The Social Media And The Arab Spring. *Islam And Christian-Muslim Relations*, 23(4), 453-470.
- Coopersmith, S. (1967). *The Antecedents of Self-Esteem*. San Francisco: W.H. Freeman and Company.
- Cüceloğlu, D. (1993). *İnsan ve Davranışı*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Çakmur, H. (2012). Araştırmalarda Ölçme-Güvenilirlik-Geçerlilik. *TAF Preventive Medicine Bulletin*, 11(3)- 339-344.
- Çetin, M. ve Özgiden, H. (2013). Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma. *E-Gifder*, 2(1), 172-189.
- Çetinkaya, S., Arslan, S., Nur, N., Özdemir, D., Demir, Ö.F. ve Sümer, H. (2006). Sivas İl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 9(3): 116-122.
- Çıldan, C., Ertemiz, M. Tumuçin, H. K. Küçük, E. ve Albayrak, D. (2012). Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü. Akademik Bilişim Konferansı. <http://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/711/ErkanBulu%20YLtez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. (Erişim Tarihi:10.10.2018).
- Çuhadaroğlu, F. (1986). *Adolesanlarda Benlik Saygısı* (Uzmalık Tezi). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
- Çukurçayır, M.A. (2006). *Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi*. Konya: Çizgi Kitabevi.
- Dahl, R. A. (1963). *Modern Political Analysis*. New Jersey: Prentice- Hall.
- Dalton, R. J. (2006). The Two Faces Of Citizenship. *Democracy & Society*, 3, 21–29.
- Dalton, R. J. (2008). Citizenship Norms And The Expansion Of Political Participation. *Political Studies*, 56, 76–98.
- Daver, B. (1993). *Siyaset Bilimine Giriş*. Ankara: Siyasal Kitabevi.

- Delibaş, K., Akgül, A. E. (2010). Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, 13(1), 101-144.
- Dilber, F. (2011). *Siyasal Katılımda Kitle İletişim Araçlarının Seçmenler Üzerine Etkisi; Karaman İli Seçmenleri Üzerine Bir Alan Araştırması* (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Doğan, T. ve Totan, T. (2009). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Sosyal Zekâ. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 235-247.
- Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2005). Low Self-Esteem Is Related To Aggression, Antisocial Behavior, And Delinquency. *Psychological Science*, 16(4), 328-335.
- Durdu, Z. (2013). *Türkiye'de Siyasal Kültürü Anlamak* (1.Baskı). Ankara: Kadim Yayınları.
- Effing, R., Hillegersberg, J., Huibers, W.C. (2011). Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems? *Springer* 6847, 25-35.
- Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlilik ve Geçerlik. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 30(3), 211-216.
- Ergil, D. (1980). *Yabancılaşma ve Siyasal Katılma*. (1.Baskı). Ankara: Olgaç Matbaası.
- Erikson, E. (1993). *Childhood and Society*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Erikson, E. H. (1975). *Life History and the Historical Moment*. New York: W. W. Norton & Co., Inc.
- Erkorkmaz, Ü., Etikan, I., Demir, O., Özdamar, K., & Sanisoğlu, S. Y. (2013). Doğrulayıcı Faktör Analizi Ve Uyum İndeksleri. *Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences*, 33(1), 210-223.
- Eroğul, C. (1991). *Devlet Yönetimine Katılma Hakkı*. Ankara: İmge Kitabevi.
- Eroğul, C. (2002). *Devlet Nedir?* (3. Baskı). Ankara: İmge Yayınevi.
- Fennema, M., & Tillie, J. (1999). Political Participation and Political Trust in Amsterdam: Civic Communities And Ethnic Networks. *Journal Of Ethnic And Migration Studies*, 25(4), 703-726.
- Friedman H. S. ve Schustack M. W. (2003) *Personality Classic Theories and Modern Research*. Boston: Allyn and Bacon.
- Fromm, E. (1947). *Man For Himself: An Inquiry Into The Psychology of Ethics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Fromm, E. (1955). *Sane Society*. New York: A Fawcett Premier Book.
- Fromm, E. (1991). *The Sane Society*. London: Routledge.

- Galston, W. A. (2004). Civic Education and Political Participation. *PS: Political Science & Politics*, 37(2), 263-266.
- Gegez, E. (2005). *Pazarlama Araştırmaları*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- GenArt ve Nielsen, (2018a). <https://webrazzi.com/2014/07/17/genart-ve-nielsenin-turkiyede-twitter-kullanici-istatistikleri/>. (Erişim Tarihi: 05.09.2018).
- Gil de Zúñiga, H., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social Media Use For News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. *Journal Of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 319-336.
- Goffman, E. (2009). *Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Goldsmith, R. E. (1986). Dimensionality of The Rosenberg Self-Esteem Scale. *Journal Of Social Behavior and Personality*, 1(2), 253.
- Gonzales, A. L. ve Hancock, J. T. (2011). Mirror, Mirror on My FacebookWall: Effects of Facebook Exposure on Self-Esteem. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14 (January/February), 79–83.
- Gray-Little, B., Williams, V. S., & Hancock, T. D. (1997). An İtem Response Theory Analysis Of The Rosenberg Self-Esteem Scale. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23(5), 443-451.
- Groombridge, B. (1972). *Television And The People: A Programme For Democratic Participation*. Harmondsworth: Penguin.
- Gustafsson, N. (2012). The Subtle Nature Of Facebook Politics: Swedish Social Network Site Users And Political Participation. *New Media & Society*, 14(7), 1111-1127.
- Güler, Ş., & Çelik, R. (2017). Twitter Hashtaglarının Oluşturulma Sürecinin Nitel Bir Çalışma İle İncelenmesi: 2017 Anayasa Referandumu Örneği. *Journal Of International Social Research*, 10(51), 985-993.
- Gündüz, U. ve Pembecioğlu, N. (2013). Yeni Medya Üzerine. Müge Demir (Ed.), *Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya* (s.311-338). Konya: Literatürk Yayınları.
- Güney, S. (2009). *Davranış Bilimleri*. (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Haberler.com, (2018). <https://www.haberler.com/avrasya-tuneli-anketinde-son-durum-ne-ankette-9038028-haberi/>. (Erişim Tarihi: 07.11.2018)
- Harter, S. (1993). Causes and Consequences of Low Self-Esteem in Children and Adolescents. Roy F. Baumeister (Ed.), *Self-esteem* (pp. 87-116). Boston: Springer.
- Hayek, F. (1945) The Use of Knowledge in Society, *American Economic Review* XXXV, 519-30.
- Hayek, F. (1979) *Law, Legislation and Liberty: A New Statement of The Liberal Principles of Justice and Political Economy. Volume 3, The Political Order of a Free People*. London: Routledge and Kegan Paul.

- Hazar, Ç. M. (2006). Kişilik ve İletişim Tipleri. *Selçuk İletişim Dergisi*, 4, 125-140.
- Hermida, A. (2010). Twittering The News The Emergence of Ambient Journalism. *Journalism Practice*, 4(3), 297-308.
- Hinkin, T.R. (1995). A Review of Scale Development Practices in The Study of Organisations. *Journal of Management*, 21 (5) , 967-988.
- Horney, K. (1996). *Nevrozlar ve İnsan Gelişimi Öz Gerçekleştirme Kavgası*. Selçuk Budak (Çev.). Ankara: Öteki Yayınları.
- HowTwitterWasBorn, (2018a). <https://www.makeuseof.com/tag/how-twitter-was-born-geek-history-lessons/>. (Erişim Tarihi: 02.10.2018).
- Inglehart, R. (1997). *Modernization And Postmodernization: Cultural, Economic, And Political Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Işık, M. (2001). Basının Kamuoyu Oluşturma Fonksiyonu: Bir Örnek Olay Olarak 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri Sonrasındaki ANAP-RP Koalisyon Görüşmelerine Basının Yaklaşımı. *Selçuk İletişim*, (2)1, 142-158.
- James, W. (1983). *The Principles of Psychology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jansen, B. J., Zhang, M., Sobel, K., & Chowdury, A. (2009). Twitter Power: Tweets as Electronic Word of Mouth. *Journal of The American Society For Information Science and Technology*, 60(11), 2169-2188.
- Java, A., Song, X., Finin, T., & Tseng, B. (2007, August). Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities. In Proceedings Of The 9th Webkdd And 1st SNA-KDD 2007 Workshop On Web Mining And Social Network Analysis (pp. 56-65). ACM.
- Jenkins, R. (2008). *Social Identity*. London: Routledge.
- Jung, C. G. (1997). *Analitik Psikoloji*. İstanbul: Payel Yayınevi.
- Kalaycıoğlu, E. (1983). Karşılaştırmalı Siyasal Katılma: Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları.
- Kandiyoti, D. (1979). *Türk Toplumunda Kadın*. Ankara: Türk Siyasal Bilimler Derneği Yayınları.
- Kapani, M. (2009). *Politika Bilimine Giriş*. Ankara: Bilgi Yayınevi.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68.
- Karabulut, Burak (2015). Bilgi Toplumu Çağında Dijital Yerliler, Göçmenler ve Melezler. *Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21, 11-23.
- Karagöz, K. (2013). Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri. *İletişim ve Diplomasi*, 1(1), 131-156.

- Karasar, N. (1984). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık.
- Karasar, N. (2004). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Karkın, N. (2012). E-Katılım Kavramı ve Süreci: Kamu Siyasa Oluşum Sürecine Vatandaş Katkısının Olabilirliği. *Sosyoekonomi*, 8(17), s.41-62.
- Kaya, A., ve Saçkes, M. (2004). Benlik Saygısı Geliştirme Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 21, 49-56.
- Kayacı, Ü. (2014). Akademik Ortamlarda Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Yılmazlık. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(2), 67-78.
- Keçe, M., Dinç, E. (2015). Demokratik Katılım Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Gefad / Gujgef* 35(1), 177-207
- Kelly, G. (1991). *The Psychology of Personal Constructs*. London: Routledge.
- Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's More To Self-Esteem Than Whether It is High or Low: The Importance of Stability of Self-Esteem. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(6), 1190.
- Khoo, S. B. (2010). Academic Mobbing: Hidden Health Hazard at Workplace. *Malaysian Family Physician: The Official Journal Of The Academy of Family Physicians of Malaysia*, 5(2), 61.
- Kim, C. L. (1974). Siyasal Katılma ve Uyarılmış Oylama. *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 34(1-4), 89-121.
- Kline, P. (1994). *An Easy Guide To Factor Analysis*. New York: Routledge
- Korkmaz, G. (2005). *Siyasal Katılma ve Üniversite Gençliği, Bilkent, Başkent, Ankara ve Gazi Üniversiteleri Örnekleri* (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Korkmaz, M. (1996). *Yetişkin Örnekleme İçin Bir Benlik Saygısı Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması* (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Köknel, Ö. (1976). *Kişilik*. İstanbul: Dizgi Matbaası.
- Kroger, J. (1996). *Identity in Adolescence*. London: Routledge.
- Küçük, N., Kaydırak, M. M., Bilge, A. Ç., Şahin, H. N. (2018). Kadınlarda Obezitenin Benlik Saygısı Ve Cinselliğe Etkisi. *Anatolian Journal of Psychiatry*, 19(2), 126-134.
- Lane, R. E. (1965). *Political Life*. New York: The Free Press.
- Lee, C. S., & Ma, L. (2012). News Sharing in Social Media: The Effect Of Gratifications And Prior Experience. *Computers in Human Behavior*, 28(2), 331-339.

- Macintosh, A. (2004). Characterizing e-participation in policy-making. In System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on (pp. 10-pp). IEEE.
- Mansfield, N. (2000). *Theories of The Self From Freud to Haraway*. Sydney: Allen&Unwin.
- Margaryan, A., Littlejohn, A., & Vojt, G. (2011). Are Digital Natives A Myth Or Reality? University Students' Use Of Digital Technologies. *Computers & Education*, 56(2), 429-440.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publishers Inc.
- Mele, C., Pels, J., & Polese, F. (2010). A Brief Review of Systems Theories and Their Managerial Applications. *Service Science*, 2(1-2), 126-135.
- Meriç, Ö. (2013). Yeni Medya ve Dijital Demokrasi: Kuramsal Tartışmalar. I. Uluslararası Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Kongresi. (s.97-112).
- Meriç, Ö. (2014). *Dijital Demokrasi: Türkiye'de Yeni Medya ve Siyasal Katılım* (Doktora Tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Mevzuat, (2018a). <http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspix?MevzuatKod=1.4.222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=e%C4%9Fitim&Tur=1&Tertip=4&No=222>. (Erişim Tarihi: 05.09.2018).
- Mruk, C. J. (2006). *Self-Esteem Research, Theory, and Practice: Toward a Positive Psychology of Self-Esteem*. New York: Springer Publishing Company.
- Neiss, M. B., Sedikides, C. & Stevenson, J. (2002). Self-Esteem: A Behavioural Genetic Perspective. *European Journal of Personality*, 16, 351-367.
- Neiss, M. B., Sedikides, C. & Stevenson, J. (2006). Genetic Influences on Level and Stability of Self-Esteem. *Psychology Press*, 5, 247-266.
- Neiss, M. B., Stevenson, J. & Sedikides, C. (2003). The Genetic Bases Of Optimal Self-Esteem. *Psychological Inquiry*, 14(1), 63–65.
- Neuman, L. W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. U.S.A: Pearson.
- Newman, T. P. (2017). Tracking the Release of IPCC AR5 on Twitter: Users, Comments, and Sources Following the Release of the Working Group I Summary for Policymakers. *Public Understanding of Science*, 26(7), 815-825.
- Nicholson, I. A. M. (2003). *Inventing Personality, Gordon Allport and the Science of Selfhood*. Washington: American Psychological Association.
- O'Reilly, T. Ve Milstein, S. (2009). *The Twitter Book*. Sebastopol: O'Reilly Media Inc.
- Ogden, M. R. (1994). Politics in a Parallel Universe - Is There a Future for Cyberdemocracy? *Futures*, 26(7), 713–729.

- Olsen, M. E. (1970). Social and Political Participation of Blacks. *American Sociological Review*, 35(4), s. 682- 697.
- O'Malley, P. M., & Bachman, J. G. (1979). Self-Esteem And Education: Sex And Cohort Comparisons Among High School Seniors. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(7), 1153-1159.
- Orth, U., Trzesniewski, K. H., & Robins, R. W. (2010). Self-Esteem Development From Young Adulthood To Old Age: A Cohort-Sequential Longitudinal Study. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 98(4), 645-658. doi:10.1037/a0018769.
- Ott, B. L. (2017). The age of Twitter: Donald J. Trump and the Politics of Debasing. *Critical Studies in Media Communication*, 34(1), 59-68.
- Ottekin, N. (2009). *Ailelerinden Ayrı Olarak Öğrenim Görmekte Olan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi* 15, 394-422.
- Özer, İ. Meder, M.(2008). *Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı*. İzmir: Ege Yayınları.
- Özgüngör, (2014). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35, 33-46.
- Özgüngör, S. Ve Paksu, A. D. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 7(48), 111-125.
- Özkan, İ. (1994). Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler. *Düşünen Adam*, 7, 3, 4- 9.
- Özkaynar, K., Altunışık, R. Ve Yolcu, T. (2017). Facebook ve Twitter Kullanıcılarının Siyasal Katılım Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 5(5), 99-109.
- Özşaker, M. (2008). *12-14 Yaş Çocukların Motorsal Performans ve Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi*. (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Öztürk, D. İ. (2014). Yeni Medya Araştırmaları. İdil Sayımer (Ed.), *Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 2012 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma* (s.399-436). Konya: Literatürk Yayınları.
- Parlak, B., & Sobaci, Z. (2010). A Comparative Analysis of Local Agenda 21 Websites in Turkey in Terms of E-Participation. In *Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery*. *IGI Global*, 75-93.
- Pelham, B. W., & Swann, W. B. (1989). From Self-Conceptions To Self-Worth: On The Sources and Structure Of Global Self-Esteem. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(4), 672.

- Pope, A. W., McHale, S. M., & Craighead, W. E. (1988). *Self-Esteem Enhancement With Children And Adolescents*. New York: Pergamon Press.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. *On The Horizon*, 9(5), 1-6.
- Prensky, M. R. (2010). *Teaching Digital Natives: Partnering For Real Learning*. Corwin Press.
- Punch, K. F. (2013). *Introduction To Social Research: Quantitative And Qualitative Approaches*. Sage.
- Raykov, T. (1997). Scale Reliability, Cronbach's Coefficient Alpha, and Violations of Essential Tau-Equivalence With Fixed Congeneric Components. *Multivariate Behavioral Research* 32, 329-353.
- Robins, K. (1999), *İmaj- Görmenin Kültür ve Politikası*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Robins, R. W., Hendin, H. M., & Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring Global Self-Esteem: Construct Validation Of A Single-Item Measure And The Rosenberg Self-Esteem Scale. *Personality And Social Psychology Bulletin*, 27(2), 151-161.
- Rodewalt, F. and Tragakis, M.W. (2003) Self-Esteem and Self-Regulation: Toward Optimal Studies of Self-Esteem. *Psychological Inquiry*, 14, 66-70.
- Rome, S. H., & Hoehstetter, S. (2010). Social Work And Civic Engagement: The Political Participation Of Professional Social Workers. *J. Soc. & Soc. Welfare*, 37, 107.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and The Adolescent Self-Image*. NJ: Princeton University Press.
- Rosenberg, M. (1986). *Conceiving the Self*. Florida: Krieger Publishing Company.
- Rosenberg, M., Schooler, C. ve Schoenbach, C. (1989). Self-Esteem and Adolescent Problems: Modeling Reciprocal Effects. *American Sociological Review*, 54, 1004-1018.
- Sabucedo, J. M., & Arce, C. (1991). Types Of Political Participation: A Multidimensional Analysis. *European Journal of Political Research*, 20(1), 93-102.
- Sæbø, Ø., Rose, J., & Flak, L. S. (2008). The shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area. *Government information quarterly*, 25(3), 400-428.
- Sagolla, D. (2009). *140 Characters A Style Guide For The Short Form*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sakaki, T., Okazaki, M., & Matsuo, Y. (2010). Earthquake Shakes Twitter Users: Real-time Event Detection by Social Sensors. In Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (pp. 851-860). ACM.
- Saygın, Y. *Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek, Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.

- Schmitt, D. P., & Allik, J. (2005). Simultaneous Administration Of The Rosenberg Self-Esteem Scale İn 53 Nations: Exploring The Universal and Culture-Specific Features of Global Self-Esteem. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 89(4), 623.
- Smith, R. A., & Haider-Markel, D. P. (2002). *Gay and Lesbian Americans and Political Participation: A Reference Handbook*. California: ABC-CLIO.
- Sosyalmedyal, (2018). <https://sosyalmedyal.com/twittera-anket-ozelligi-geldi/>. (Erişim Tarihi: 10.10.2018).
- Stoker, L., & Jennings, M. K. (1995). Life-Cycle Transitions And Political Participation: *The Case Of Marriage*. *American Political Science Review*, 89(2), 421-433.
- Sunstein, C.R. (2018). *# Republic: Divided Democracy In The Age Of Social Media*. Princeton University Press.
- Svensson, J., & Leenes, R. (2003). E-Voting In Europe: Divergent Democratic Practice. *Information Polity*, 8(12), 3-15.
- Şener, G., Emre, Ö.P. ve Akyıldız, F. (2015). Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasal Katılıma Etkisi. *Folklor/Edebiyat Dergisi*, 21(83), 75-98.
- Şenerkal, R., & Çorbacıoğlu, S. (2015). Akademik Personelin Algıladığı Psikolojik Taciz Davranışları İle İş Performansı, Psikolojik Ve Fizyolojik Sağlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(1), 107-135.
- Tagay, Ö., Ünüvar, P. Ve Çalışandemir, F. (2018). Romantik İlişkilerde Algılanan İstismarın Yordayıcıları Olarak Temas Engelleri ve Benlik Saygısı. *Journal of Human Sciences*, 15(2), 707- 716.
- Tatlı, E. (2012). *Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Gençlerin Siyasal Reklamlara Yaklaşımı* (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tbmm, (2018). https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=67 (Erişim Tarihi: 04.08.2018).
- Tdk, (2018a). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=benlik. (Erişim tarihi: 01.08.2018).
- Tekeli, Ş. (1982). *Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat*. İstanbul: Birikim Yayınları.
- Temel, F. (2011). *Siyasal Tercihlerin Oluşumunda Basının Rolü* (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Topses, G. (2012). Davranışçı ve Varoluşçu–Hümanistik Psikolojik Danışma Kuramlarının Ayırteci ve Örtüşen Nitelikleri. *International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education*, 1, 67-75.

- Tuik, (2018a). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028. (Erişim Tarihi: 05.09.2018).
- Tumasjan, A., Sprenger, T. O., Sandner, P. G., & Welpe, I. M. (2010). Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal About Political Sentiment. *Icwsn*, 10(1), 178-185.
- Tuzcuoğlu, N. (1995). Psikanaliz Kuramı ve Özellikleri. *M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7, 275-258.
- Tüm kaya, S. (2005). Ailesi Yanında ve Yetiştirilme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(4), 446-461.
- Türnüklü, A.(2000). Eğitim bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 6(4), 543-559.
- Twitter, (2018). www.twitter.com. (Erişim Tarihi: 30.09.2018).
- TwitterAbout, (2018a). <https://about.twitter.com/content/about-twitter/tr/values.html>. (Erişim Tarihi: 7.10.2018).
- Uysal, B. (1984). *Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına ailenin Etkisi*. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
- Valkenburg, P. M., Peter, J., & Schouten, A. P. (2006). Friend Networking Sites and Their Relationship To Adolescents' Well-Being and Social Self-Esteem. *CyberPsychology & Behavior*, 9(5), 584-590.
- Van Eck, R. (2006). Digital Game-Based Learning: It's Not Just The Digital Natives Who Are Restless. *Educause Review*, 41(2), 16.
- Vitak, J., Zube, P., Smock, A., Carr, C. T., Ellison, N., & Lampe, C. (2011). It's Complicated: Facebook Users' Political Participation in the 2008 Election. *Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking*, 14(3), 107-114.
- We Are Social, (2018a). <https://digitalreport.wearesocial.com>. (Erişim Tarihi: 01.10.2018).
- Webrazzi, (2018a). <https://webrazzi.com/2014/04/04/elektronik-secim-turkiye/>. (Erişim Tarihi: 31.10.2018).
- Weiner, M. (1971). Political participation: Crisis of the political process. In L. Binder, LW Pye, JS Coleman, S. Verba, J. LaPalombara, and M. Weiner (Eds.): *Crises And Sequences In Political Development*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wilcox, K. ve Stephen, A.T. (2013). Article Navigation Are Close Friends the Enemy? Online Social Networks, Self-Esteem, and Self-Control. *Journal of Consumer Research*, 40, (1), 90–103.
- Yalçın, Ş. (2011). Ben Neyim? *An International Journal of Philosophy*, 1, 29-38.
- Yazgan, İ. B. ve Yerlikaya, E. E. (2012). *Kişilik Kuramları*. Ankara: Pegem Akademi.

- Yegen, C. (2013). Demokratik ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya. *Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1, 119-135.
- Yılmaz, A. H. (2016). Bir Derleme: Benlik Kavramına İlişkin Bazı Yaklaşımlar ve Tanımlamalar. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 48, 79-89.
- Yök, (2019). www.yokistatistik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 04.01.2019).
- Yörükoğlu, A. (1986). *Gençlik Çağı*. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
- Zywica, J., Danowski, J. (2008). The Faces of Facebookers: Investigating Social Enhancement and Social Compensation Hypotheses; Predicting Facebook™ and Offline Popularity from Sociability and Self-Esteem, and Mapping the Meanings of Popularity with Semantic Networks. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14(1), 1-34.

EKLER

EK-1: Araştırma Anketi

Şakir GÜLER @sakirgler · şimdi	Sayın Hocam, bu doktora araştırmasında, "Benlik Saygısı ve Twitter'da Siyasal Katılım İlişkisi" irdelenmektedir. Ad, soyad gibi kişisel bilgileriniz istenmemektedir, lütfen samimi yanıtlar veriniz. Detaylı bilgi için: sakirguler@yandex.com adresine mail atabilirsiniz :)
Çalışma Alanınız: () Sosyal Bilimler () Fen Bilimleri () Sağlık Bilimleri () Güzel Sanatlar () Diğer	Ünvanınız: () Araş. Gör. () Öğr. Gör. () Dr. Öğr. Üye. () Doç. Dr. () Prof. Dr. () Diğer
Yaşınız: () 24 ve altı () 25-34 () 35-44 () 45-54 () 55 ve üzeri	Cinsiyetiniz: () Kadın () Erkek
Medeni Haliniz: () Evli () Bekâr () Bekâr (daha önce evlilik yaşamış)	

BİRİNCİ BÖLÜM: BENLİK SAYGISI		Çok Yanlış	Yanlış	Ne Doğru Ne Yanlış	Doğru	Çok Doğru
1 = Çok Yanlış. 2 = Yanlış. 3 = Ne Doğru Ne Yanlış. 4 = Doğru. 5 = Çok Doğru.						
1	Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum.	1	2	3	4	5
2	Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum.	1	2	3	4	5
3	Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim.	1	2	3	4	5
4	Ben de diğer insanların birçoğunun yapabildiği kadar bir şeyler yapabilirim	1	2	3	4	5
5	Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum.	1	2	3	4	5
6	Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim.	1	2	3	4	5
7	Genel olarak kendimden memnunum.	1	2	3	4	5
8	Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim.	1	2	3	4	5
9	Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum.	1	2	3	4	5
10	Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığımı düşünüyorum.	1	2	3	4	5
11	Kendim hakkındaki düşüncelerim değişkenlik göstermez	1	2	3	4	5
12	Kendim hakkında bir gün bir görüşe başka bir gün farklı bir görüşe sahip olduğumu fark ediyorum.	1	2	3	4	5
13	Kendim hakkındaki görüşlerimin çok çabuk değiştiğini farkettim.*	1	2	3	4	5
14	Kendim hakkında bazı günler olumlu bazı günlerse olumsuz düşüncelere sahip oluyorum.	1	2	3	4	5
15	Şu günlerde kendim hakkındaki görüşlerimi hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini düşünüyorum.	1	2	3	4	5
16	Başınıza gerçekten bir şey geldiğinde kimse sizin durumunuzla pek ilgilenmeyecektir.	1	2	3	4	5
17	İnsan doğasında yardımlaşma gerçekten vardır.	1	2	3	4	5
18	Dikkatli davranmazsanız insanlar sizi kullanacaklardır.	1	2	3	4	5
19	İnsanların çoğuna güvenilebilir	1	2	3	4	5
20	İnsanlar daha çok başkalarına yardım etmeye eğilimlidirler.	1	2	3	4	5
21	İnsanlar daha çok kendi çıkarlarını düşünmeye eğilimlidirler.	1	2	3	4	5
22	Çoğu zaman başka bir şey yapmaktansa oturup hayal kurmayı tercih ediyorum.	1	2	3	4	5
23	Bana hayalperest denilebilir.	1	2	3	4	5
24	Zamanımın büyük bir kısmını hayal kurmakla geçiririm.	1	2	3	4	5
25	Gelecekte nasıl bir insan olacağım konusunda hayal kurarım.	1	2	3	4	5
26	Yalnız bir insan olmaya eğilimliyim.	1	2	3	4	5
27	İnsanların çoğu benim nasıl biri olduğumu bilir / beni gerçekten tanır.	1	2	3	4	5
28	Ulusal veya uluslararası bir konuda görüşümü belirttiğimde birisi bana gülerse incinirim.	1	2	3	4	5
29	Ulusal veya uluslararası sorunlar tartışıldığında genellikle kötü izlenim bırakacak bir şey söylememeyi tercih ederim.	1	2	3	4	5
30	Toplumsal konularla ilgili tartışmalarda insanları kızdıracak bir şey söylememeyi tercih ederim.	1	2	3	4	5
31	Eleştiri ya da azarlama beni çok fazla incitir.	1	2	3	4	5
32	Ben de mutlu gördüğüm diğer kişiler kadar mutlu olabilmeyi isterdim.	1	2	3	4	5
33	Genelde oldukça mutlu bir kişi olduğumu düşünüyorum.	1	2	3	4	5

34	Hayattan çok zevk alıyorum	1	2	3	4	5
		Hiç	Biraz	Orta	Fazla	Çok Fazla
	1=Hiç 2=Biraz. 3=Orta. 4=Fazla. 5=Çok Fazla.					
35	Genelde ne kadar mutlusunuzdur?	1	2	3	4	5
36	Genel olarak ne kadar neşeli ruh haline sahipsinizdir?	1	2	3	4	5
37	Kendinizi kederli ve karamsar hissetme dereceniz nedir?	1	2	3	4	5
38	Eleştiriye karşı ne kadar hassassınızdır	1	2	3	4	5
39	Yanlış yaptığınız bir şey için biri size güldüğünde veya suçladığında ne derece rahatsız olursunuz?	1	2	3	4	5
40	Uluslararası konuları ne sıklıkla tartışırsınız?	1	2	3	4	5

41	Arkadaşlarımla birlikte uluslararası konuları tartıştığımız zaman..... 1=Sadece Dinlerim. 2=Çok Nadir Görüş Bildirim. 3= Arada Bir Görüş Bildirim. 4=Konuşmaya Eşit Oranda Katılıyorum. 5=Diğerlerini İkna Etmeye Çalışırım.	Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Katılmakla Katılmama Arasındayım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
İKİNCİ BÖLÜM: TWITTER'DA SİYASAL KATILIM						
Aşağıdaki sorularda DESTEK VERME ile kastedilen eylem "BEĞENMEK / RETWEET ETMEK /GÖNDERİ PAYLAŞMA" anlamı taşımaktadır.						
1	Twitter üzerinden siyasi gündemi takip ederim	1	2	3	4	5
2	Twitter'da "takip etmediklerimle/beni takip etmeyenlerle" siyasi konuları tartıştığım olur	1	2	3	4	5
3	Twitter'da anonim hesaplarla siyasi konuları tartışırım	1	2	3	4	5
4	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde TWİT atarım.	1	2	3	4	5
5	Twitter'da yerel yönetimlerin hizmetleri hakkında tartışırım	1	2	3	4	5
6	Hükümetin ülke yönetimine ilişkin politika/hizmetlerini Twitter'da takip ederim	1	2	3	4	5
7	Twitter üzerinden muhalefet partilerinin politikalarını takip ederim	1	2	3	4	5
8	Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımlarda bulunurum.	1	2	3	4	5
9	Twitter'da yerel yönetimlerle ilgili siyasi tartışmalara katılıyorum	1	2	3	4	5
10	Yerel seçim sürecinde belediye başkan adaylarına dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim.	1	2	3	4	5
11	Twitter'da muhalefet ile ilgili siyasi tartışmalara katılıyorum	1	2	3	4	5
12	Yasal olarak izin verilmiş gösteri, yürüyüş etkinliklerine Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
13	Twitter'da fenomen hesaplarla siyasi konuları tartışırım	1	2	3	4	5
14	Twitter'da hükümet ile ilgili siyasi tartışmalara katılıyorum	1	2	3	4	5
15	Genel seçim sürecinde siyasi partilere dair paylaşımları beğenirim/retweet ederim	1	2	3	4	5
16	Haber sayfası hesaplarına, siyasi haber ve yorumlara ilişkin kişisel düşüncelerimi iletirim	1	2	3	4	5
17	Siyasi konularda görüşüm ile uyuşmayan popüler gündem #hashtagları ile paylaşım yaparım	1	2	3	4	5
18	Twitter üzerinden siyasilere kamuoyu açıklamalarını takip ederim	1	2	3	4	5
19	Twitter'da hükümetin hizmetleri hakkında tartışırım	1	2	3	4	5
20	Hak gaspını protesto etmek veya hak talebinde bulunmak amacıyla yapılan bir eyleme, Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
21	Boykot paylaşımlarına Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
22	Twitter üzerinden yerel yönetimlerin hizmetlerini takip ederim	1	2	3	4	5
23	Referandum sürecinde kendi görüşümü yansıtan kararı destekleyici paylaşımlarda bulunurum	1	2	3	4	5
24	Siyasi konularda görüşüm ile uyuşan popüler gündem #hashtagları ile paylaşım yaparım	1	2	3	4	5
25	Propaganda amaçlı afiş paylaşımlarına Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
26	Twitter'da güncel siyasi tartışmalara katılıyorum	1	2	3	4	5
27	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde hashtag paylaşımları ile popüler gündemlere dair twit atarım	1	2	3	4	5
28	Genel seçim sürecinde siyasi parti liderlerine dair paylaşımlarda bulunurum	1	2	3	4	5
29	Sendika tarafından düzenlenen grevlere Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
30	Siyasetçilere gündemdeki siyasi konulara ilişkin direkt mesaj (DM) gönderirim	1	2	3	4	5
31	Siyasal faaliyetlerde kullanılmak üzere Twitter üzerinden toplanan yardımlara destek veririm.	1	2	3	4	5
32	Propaganda amaçlı bildiri, gazete, dergi vb. haberlere Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
33	Siyasi konularla alakalı paylaşımlarımda, siyasilerin hesaplarını ETİKETLERİM	1	2	3	4	5
34	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde etkili siyasi isimlerin hesaplarını etiketleyerek/menşinlayarak twit atarım.	1	2	3	4	5

35	Siyasal konulardaki e-imza kampanyalarına katılım	1	2	3	4	5
36	Yasal olmayan gösteri, yürüyüş etkinliklerine Twitter üzerinden destek veririm	1	2	3	4	5
37	Twitterda takip ettiklerimle/beni takip edenlerle siyasi konularda tartışırım	1	2	3	4	5
38	Kamu düzeni, siyaset ve yönetimle ilgili konularda sesimi duyurmak istediğimde Twitter'in siyasal katılım noktasında etkili bir mecra olduğunu düşünmem	1	2	3	4	5
39	Twitter'da yapılan güncel siyasetle ilgili anketlere görüş bildiririm	1	2	3	4	5

Siyasal katılım davranışı: yönetilenlerin, yönetici kararlarına katılarak alınan kararları etkileme çabasını ifade etmektedir. Ör: Seçimlerde oy kullanmak, dilekçe vermek, çeşitli platformlarda siyasal tartışmalara katılmak vb..

Sizce aşağıdakilerden hangisi siyasal katılım davranışı için daha öncelikli bir ön koşuldur?

() Demokratik Eğitim () Manevi ve Geleneksel Değer Eğitimi

EK-2: Etik Kurul Raporu

Evrak Tarihi ve Sayısı: 11/03/2019-E.8911

**T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ****SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU KARARLARI****TOPLANTI SAYISI: 02****KARAR TARİHİ: 07.03.2019**

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi gereğince, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Kurul Başkanı Prof. Dr. Ali YILMAZ başkanlığında toplanarak gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR 2019-10

Doktora öğrencisi Şakir GÜLER'in Doç. Dr. Murat SEZGİN danışmanlığında yapmayı planladığı "Benlik Saygısı Kavramının Sosyal Medyada Siyasal Katılım Üzerindeki Rolü" başlıklı araştırmasının ve bu araştırma kapsamında uygulanacak yöntemlerin etik açıdan uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

No	Üyenin Adı Soyadı	İmza	No	Üyenin Adı Soyadı	İmza
1	Prof. Dr. Ali YILMAZ Başkan	İMZA	4	Prof. Dr. Lütfi ÖZAV Üye	İMZA
2	Prof. Dr. Hüseyin YAŞAR Başkan Yardımcısı	İMZA	5	Prof. Dr. Mehmet KARAYAMAN Üye	İMZA
3	Prof. Dr. Adem SEZER Üye	İMZA	6	Prof. Dr. Sadiye TUTSAK Üye	İMZA
7	Prof. Dr. Bilal SEZER Üye	İMZA		Av. Zakire BAYRAKTAR DÜZGÜN Raportör	İMZA

ASLI GİBİDİR
AVUKAT
Zakire BAYRAKTAR DÜZGÜN

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.